

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(05.08.2015г.)
2 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

Сборник статей международной исследовательской организация "Cognitio" по материалам I международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 188с.
ISSN: 3684-8976

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-
8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Гончаренко С.С. ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗЫКА АНДРЕЯ ПОПОВА	6
---	---

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Арефьева И. А. ИЗМЕНЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ	11
Кадыкова М. Н. К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРУДА В ЖИЗНИ АНГЛИЧАН XIX В. («ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» Т. КАРЛЕЙЛЯ).....	14
Колегов С.С. ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙЦЫ В «ЗАПИСКАХ» РУССКОГО КНЯЗЯ Б.И. КУРАКИНА (1705 – 1706 ГГ.).....	18
Жаркынбаева Р. С., Молдадосова А.К. ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЙТРАЛИТЕТА ТУРЦИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ПЕРЕПИСКЕ ЛИДЕРОВ ВЕДУЩИХ СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ — СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА И ЧЕРЧИЛЛЯ	22
Селиванова А. А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 60- 80-Е ГГ. XX ВЕКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ).....	26
Чувиллов И.А. ВЛИЯНИЕ ХУАЦЯО НА ОТНОШЕНИЯ КНР С АВСТРАЛИЕЙ, США, ЯПОНИЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА	30

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Milovanova L.Y., Kozlovscaya L.V., Milovanova S.Y., Plotnikova A.A., Milovanov Y.S. CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF ALPHA KLOTNO PROTEIN IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS.....	35
Залевский А.А., ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИЧИНЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ ДИСФАГИЮ И РЕЦИДИВ БОЛЕЗНИ	39
Халиулин М.Р., Гайфуллина А.Ш., Мустафина А.Н. , Ситдикова Г. Ф. НЕЙРОНЫ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА, КАК НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.	43

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Добрынин С.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ЗАЛОЖЕНИЯ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ПРОДУКТИВНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СТРУКТУРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	47
Корж В. Д. ОХРАНА СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ	52
Тимофеев Н. Г. МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В БУРЕНИИ СКВАЖИН	57

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Каумен Досан ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ	61
--	----

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ермолаева Е. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ИГРЫ В ШАХМАТЫ	64
Колобаев В.К. РОЛЬ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	68
Панкратова И. А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМПАТИЧЕСКИХ СОПОСНОСТЕЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА У СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.....	71
Серова И.Н. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ	75

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ивона Борушковска БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА В ПОЛЬСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИЛИ О ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ И ИХ РОЛИ В ВОЗРОЖДЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В XIX ВЕКЕ	77
Ратникова Е. И. THE TEMPORAL DISTRIBUTION OF INTENSITY VALUES WITHIN AN ORAL UTTERANCE IN THE FRENCH LANGUAGE	81
Семенова Е.В., Тайлакова А.А., Иордан К.С. ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ) ...	84

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Иштуганова Г. С. ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ	89
Пыжова О.В. ЭТНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МИРА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА	92
Пятаков Д. В. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАССОВОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЯХ СОЗНАНИЯ	96
Шарова М.А. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО	102
Шарова М.А. ТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ФИЛОСОФИИ СЛАВЯНОФИЛОВ (ПО РАБОТАМ И.В. КИРЕЕВСКОГО И А.С. ХОМЯКОВА)	106

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ардашева Л. П., Борисов А.Н. ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ CU(II) И PD(II) С АРОМАТИЧЕСКИМИ АЗОМЕТИНАМИ N ₂ O ₂ -ТИПА.....	109
---	-----

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агамиров К. В. УРОВНИ ПРАВОВОЙ АКТИВНОСТИ В ПРАВОМЕРНОМ И ОТКЛОНЯЮЩЕМСЯ ПОВЕДЕНИИ	112
Дерхо Д.С. НЕОБХОДИМ ЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О КОНСТИТУЦИОННОМ СОБРАНИИ»?	116
Иванов А.В. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ	120

Колесников Ю. А., Бочарова Н.Н. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ В РФ.....	123
Терюков Е. О. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	126
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Павлюкевич М. П. УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА.....	130
Ермакова П. А. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРТУАЛЬНОЙ СДЕЛКИ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ.....	133
Ечкалова Н. В., Сагирова О. Н. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ КОМПАНИИ.....	136
Игумнов О.А. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕНОМЕНА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	139
Лаптев А. А. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	144
Лопатина О.А. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	149
Минасян М.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ.....	154
Музыкаев Башлам Абдул-Халимович ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	157
Мусаелян И. К. КОНЦЕПЦИЯ ЦЕННОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАСТОЯ.....	158
Полькина Л.В. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.....	161
Пронина Е.В. УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....	171
Сёмин А.Н., Михайлюк О.Н. АГРАРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ФЕРМЕРОВ.....	175
Шалин В. В. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ.....	180
Шедяков В.Е. ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ.....	183

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗЫКА АНДРЕЯ ПОПОВА

Гончаренко С.С.

*Новосибирская государственная консерватория
им. М. И. Глинки, профессор*

В статье речь идет о музыке известного новосибирского композитора А.В. Попова к спектаклям театра «Красный факел», получившим всероссийское признание. Автор рассматривает эстетические и этические функции стилевых и жанровых музыкальных включений в постановках «Ричарда III» (2005) и «Пиковой дамы» (2007). Музыкальная драматургия воплощает оригинальные авторские концепции, актуальные для наших дней.

Ключевые слова: музыка к спектаклю, драматургия, жанр, стиль, музыкальная тема.

Astract

The article deal with the question of music by the known Novosibirsk composer A.V. Popov for stage versions of the «Red torch» theater, getting all-russian confession. The author examines the aesthetic and ethics functions of the stylish and genre musical including in «Richard III» (2005) and «Queen of spades» (2007). Musical dramaturgy incarnates original author conceptions, actual for our days.

Keywords: music to the theatrical, dramaturgy, genre, style, musical theme.

Музыка к драматическим спектаклям редко привлекает внимание новосибирских музыковедов¹. Между тем она составляет весьма примечательный пласт в фоносфере города, превратившегося за период своего столетнего существования в мегаполис. В тесной связи с развитием театральной жизни здесь проходило становление профессионального композиторского творчества. В 1932 г. В Новосибирске получает «постоянную прописку» театр «Красный факел», основанный в Одессе и работавший более десяти лет как передвижной. В 30-е годы музыкальной частью этого театра, и в наши дни сохраняющего лидирующее положение в городской театральной жизни, заведовали старейшие сибирские композиторы В. Денбский и А. Кенель. В последующие десятилетия, когда возникла и набрала полную силу Сибирская композиторская организация, их сменяли П. Вальгардт, В. Левашев, новые поколения композиторов: Л. Богуславский, Г. Гоберник, Ю. Юкечев. К отдельным спектаклям создавали музыку видные представители сибирской композиторской школы Г. Иванов и А. Муров. В настоящее время в новосибирских драматических театрах плодотворно работают композиторы В. Натанзон («Театр кукол»), Р. Столяр («Глобус»), А. Кротов («Старый дом»). Предлагаемые заметки навеяны впечатлениями от двух спектаклей театра «Красный факел», ставших заметными событиями в художественной культуре города в первое десятилетие XXI века. Успех спектаклей не в последнюю очередь определяется музыкой, которая в них звучит. Ее автор – новосибирский композитор Андрей Владимирович Попов².

Творчество А. Попова стала органичной частью сибирской музыкальной культуры в 80-е годы прошлого столетия. В сочинениях разных жанров – Симфонии для ОРНИ, концертах, в камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыке композитор выражает современный философский взгляд на острые проблемы бытия. Органично развиваются два взаимосвязанных направления творческой деятельности композитора: одно является продолжением русских национальных традиций, другое встраивает его произведения в мировой музыкальный процесс. Их представляют самые известные сочинения А. Попова, прочно вошедшие в репертуар сибирских музыкантов.

В городах Сибири, России, за рубежом звучат Концерт для пяти вокалистов «Были-небыли», претворяющий жанр русского духовного стиха в мотетной технике, и двойной фортепианный Концерт-аллюзия «Как поживаешь, старушка Вена». В последнем произведении нашли выражение черты постмодернизма, утвердившегося в современной музыкальной практике в конце прошлого столетия.

Значительный удельный вес в творчестве А. Попова составляет так называемые *прикладные жанры*, где музыка выступает как важный компонент многосоставного целого. В контакте со словом и сценическим действием в театральных постановках, с динамичным видеорядом в кино-, телефильмах шлифуется дарование композитора, осваиваются драматургические приемы использования новых выразительных средств³. В последние годы композитор сотрудничает с художником Е. Юсовым (компьютерная графика). На фестивале aniGma в 2006 году были показаны 5 аудиовизуальных композиций «Continuous». 14 апреля 2010 года в рамках концерта профессора Новосибирской консерватории з. а. России Г. Чернички с успехом прошла премьера новой мультимедийной композиции Е. Юсова – А. Попова «Percolation processes».

Еще в студенческие годы А. Попов пишет музыку к спектаклям Областного театра драмы⁴. Затем он сотрудничает с Поэтическим театром «К», театром «На левом берегу». Музыкальное шоу «Теплые сердца Сибири», поставленное в 1989 г детской студией «Smile» как сибирско-американский спектакль на английском языке, было показано на международном фестивале детских театров в Рованиеми (Финляндия). Дважды (в 1985-1986 и в 2002-2009 гг.) А. Попов заведовал музыкальной частью в театре «Красный факел», создавал музыку к спектаклям по русской и зарубежной классике, пьесам современных авторов, детским спектаклям-сказкам⁵.

Есть нечто общее, присущее киномузыке и музыке для драматического театра этого автора. Звуковой ряд создает автономный содержательный план, координируемый с драматургией всего синтетического целого. Музыкальные страницы фильма или спектакля идут и «в кадре», и «за кадром», они то рельефно иллюстрируют сценографию, резонируют с настроением мизансцены, то звучат тихо, порой едва слышно. Негромкое, но весомое музыкальное слово, поданное осторожно, ненавязчиво, как бы вполголоса, комментирует мысль режиссера, придает необычный ракурс в освещении темы.

В центре внимания предлагаемых далее размышлений – музыка к спектаклям «Ричард III» (2005) и «Пиковая дама» (2007). В ней находят ярко индивидуальное претворение характерная для современного искусства идея актуализации классического сюжета, воплощенная средствами монтажной драматургии. Композитор идет вслед за постановщиками спектаклей, однако обогащает режиссерское видение, предлагая вполне автономный смысловой ряд, еще один дополнительный аспект в освещении проблемы.

Постановщик спектакля «Ричард III» Р. Соттили (Италия) осуществляет концепцию, характерную для режиссерского театра⁶. Он свободно обращается с текстом первоисточника и превращает трагедию В. Шекспира в фарс. Монтажный принцип в его сценарии определяется хроникальностью шекспировской пьесы, являющей историческую панораму Англии XV века в период завершения войны Алой и Белой розы, когда, после двухгодичного царствования Ричарда III (Глостера), прославившегося фантастической и неоправданной жестокостью, утверждается власть нового правителя – Генриха VII (Ричмонда). Главной в постановке Р. Соттили является мысль о циклической повторяемости в историческом процессе: на смену одному тирану приходит другой. Она усиливается в costume и рисунке роли: будущий новый король – Ричмонд появляется на сцене в плаще Глостера, в самом конце спектакля становится все более заметной его хромота, что еще более уподобляет его зловещему уроду, предшественнику на троне. Кроме того, режиссер вводит в спектакль черты открытой формы; подчеркивая злободневность темы, он обличает путь воцарения

тирана. Перед избранием на царство Глостера разыгрываются эпизоды предвыборной кампании (столь знакомой в наши дни российским гражданам). На мониторе показаны кадры телепрограммы и интервью с «народом», зрителями спектакля и случайными прохожими.

Музыкальная драматургия А. Попова организована методом параллельного монтажа. Она возникает при многократном «горизонтальном чередовании» образно-тематических сфер, контрастных по материалу и тембру. Одна музыкальная сфера определяется указаниями в тексте Шекспира, предписывающего звучание труб. Военные трубы призывают на сбор войско Глостера. Трубами приветствуют появление наследного принца Эдварда, позже – Ричмонда, будущего короля Генриха VII. Дважды композитор использует марш, напоминающий гротескные марши из симфоний XX в. Другая важнейшая музыкальная лейтсфера в спектакле – джазовая импровизация светлого, безоблачного характера (фортепианную партию исполняет автор музыки). Композитор переводит в современный стиль упоминаемую в монологе Глостера (заставке спектакля) «сладкогласную» лютневую музыку, сменившую при его воцарении «клики труб». Она воспринимается как символ процветания, истеблишмента, который устанавливается в стране, после недавних битв. Звучание джазового ансамбля открывает спектакль, являясь фоном для фланирующей по улицам публики, для танцев. Оно вновь появляется после диалога-поединка, в котором Глостер одерживает победу над Анной, принимающей от убийцы мужа и свекра обручальное кольцо. Джаз звучит в антракте и в завершении спектакля, вновь символизируя мирную жизнь, наступающую теперь уже с коронаванием Ричмонда.

Третья темброво-характеристичная музыкальная сфера связана с ударными инструментами и развивается по линии нарастания. Перед началом спектакля – удары деревянных палок о металлический брус. Соло ударных звучит в сцене Анны над мертвыми телами. Грандиозно по своим масштабам кульминационное *crescendo* в сцене гибели Глостера (исполнители – актерский состав спектакля). Оглушительные удары по жестяным коробкам, установленным на сцене, символизируют разрушительную силу, поглотившую злодея, который гибнет в боине, им же спровоцированной. Наконец, женское соло – плач, тихий, горестный и одинокий. Он появляется дважды, когда оплакивают убиенных молодых наследников. Разномасштабные и контрастные по тембру фрагменты возвращаются неоднократно, внезапно появляясь и также внезапно исчезая.

Музыка к спектаклю «Пиковой дамы» отличается многотемностью, масштабностью (средствами электронной музыки воссоздается звучание симфонического оркестра)⁷. Стилиевые аллюзии и цитаты «сталкивают» три столетия: XVIII, XIX, XX вв. Монтажная техника определяется инсценировкой пушкинской повести, которую сделал режиссер, построив ее на сочетании нескольких драматургических планов: повествования (нарратива), действия (инсценировки событий), переживания и комментариев. Задачу свою композитор видит в том, чтобы усилить или разрядить нервный, напряженный пульс спектакля или дать новый ракурс в оценке мизансцен. Музыкальная драматургия, основана на контрасте образных сфер. Она воплощена в распределении тематических образований, выполняющих функции лейттем. Это: *тема токкаты*, развитая до вариантно-остинатной композиции в Интродукции. Она возвращается в сцене в казино и воплощает азарт карточной игры, вырастает до символа негативных разрушительных сил, несущих гибель; «*сонорное пятно*» – длинное вибрирующее созвучие в низком регистре у струнных или духовых, которое создает гнетущую атмосферу тревожного ожидания надвигающейся катастрофы; *тема графини* в тембре *pizzicato* струнных, дополняющая ощущение настороженного предчувствия драматических событий.

Основной тематический материал дополняется несколькими темами. При чтении Лизой письма Германа появляется тема ее робкой мечты о счастье. Проповедь

Архиерея на похоронах Графини сопровождает хорал. Самостоятельный пласт образует группа жанрово-танцевальных тем, иллюстрирующих сцены придворного быта и этикета: танцы в доме Графини, бал, церемонию похорон Графини.

Особую функцию в спектакле выполняет музыка Арии Альцесты из одноименной оперы Х. В. Глюка. Она создает яркий образно-стилевой контраст первым трем темам, выдержанным в стиле музыки XX века⁸. Поводом для заимствования А. Поповым материала классической оперы, очевидно, послужило упоминание в рассказе Томского о Париже, где когда-то блистала «Венера Московская» и где якобы происходили ее встречи с графом Сен Жерменом. Смысл стилового контраста – в ассоциативной связи времен – прошлого и настоящего. XVIII столетие – время увлечения азартными играми, время авантюристов, вроде Калиостро, Казановы и пр. Но это и эпоха деятелей Просвещения, когда эстетика классицизма утверждала возвышенные гуманистические идеалы. Глюковская «Альцеста», поставленная во второй редакции в Париже, стала символом высоких страстей, альтруизма и самопожертвования (напомним, что героиня оперы идет на смерть, чтобы сохранить жизнь супругу). Музыка Глюка проходит в спектакле рефреном и таким образом создает его дополнительную глубинную смысловую координату.

Звуковой ряд то является фоном, то внедряется в планы действия, или нарратива и, особенно – в план переживания, когда время на сцене замедляет или останавливает свой ход. Она придает неожиданность в трактовке хрестоматийно известного сюжета, оригинальную – возвышенную его интерпретацию.

Использование музыки, характерной для периодов, удаленных по времени от сюжетов «Ричарда III» и «Пиковой дамы», раздвигает хронологические рамки театрального представления, углубляет его концепцию. Стилиевые и жанровые музыкальные включения несут особый эстетический и этический смысл, связывая историческое прошлое и современность.

В наши дни прикладная музыка стала для многих композиторов главной сферой творчества. Саундтрек в фильме, драматическом спектакле, в выставочном зале художественного музея, в радио- или телепередаче, медиаинсталляции естественно вписываются в культурную жизнь современного города. В контексте синтетического целого музыка быстрее откликается на события времени, в ней активней используются новейшие технологии, отрабатываются неизвестные ранее средства и формы, что (как показывает музыкально-исторический процесс) находит затем свое применение в академических жанрах. Отсюда – актуальность изучения проблемы функционирования в музыкальной инфраструктуре города прикладных жанров.

Примечания

1. В последние годы в этом направлении работает выпускница Новосибирской консерватории, музыковед Н.М. Решетова [3].

2. А. В. Попов (р. 1958) окончил Новосибирскую консерваторию в 1982 г. по классу профессора А. Ф. Мурова. Уже в студенческие годы стал дипломантом Всероссийского композиторского конкурса (1980), несколько позднее – лауреатом премии Союза композиторов РФ (1987). Является членом Союза композиторов РФ (1985), Союза кинематографистов РФ (2002). В настоящее время – доцент, заведующий кафедрой композиции Новосибирской консерватории, ведет специальный курс композиции, курсы истории джаза, техники композиции XX века, инструментовки, чтение партитур, современной нотации, проводит мастер классы в сибирских городах, в городах Кузбасса. О творчестве А.В. Попова см. в статьях [1, 2]/

3. Ему принадлежит музыка к документальным кино- и телефильмам: «Дни будущих Будд» (1993), «Полет на Марс» (1995), «Возвращение» (1995), «Прости меня, Сергей» (2004).

4. «В день свадьбы» (1980), «Заступница» (1981), «Хрустальный башмачок» (1981).

5. В 80-е годы А.В. Поповым были оформлены спектакли «Новогодняя сказка», «Приятная женщина с цветком и окнами на север», «Синее небо и в нем облака», «Вдовый пароход», «Дурочка», «Милый лжец»; в 2000-е годы – «Детектор лжи» (2003), «Лес» (2004), «Ричард III», «Кабала святош» (2005), «Порция Кохлан» (2006), «Пиковая дама», «Распутник» (2007), «Смертельный номер» (2008), «Ведьма» (2010).

6. Спектакль удостоен Новосибирской театральной премии «Парадиз» в трех номинациях.

7. Спектакль получил звания лауреата в нескольких номинациях на Всероссийском фестивале (Самара, 2007), на XX Театральном фестивале-конкурсе Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России «Парадиз» (2007)

8. Композитор использует аудиозапись спектакля, поставленного в парижском оперном театре «Шатле» в 2000 году. Режиссер: Роберт Уилсон, дирижер фон Оттер Гардинер.

Литература

1. Гончаренко С.С. Функциональная музыка и пути аудиовизуального творчества в Новосибирске // Актуальные проблемы музыкознания. Сб. статей по материалам конференции «На рубеже столетий: Музыкознание. Композиторское творчество. Исполнительское искусство». – Новосибирск, 2009. – С. 3–14/

2. Гончаренко С.С. Транскрипции в творчестве новосибирских композиторов // Вестник музыкальной науки. – № 1 – 2013. Новосибирск, – С. 46–56.

3. Решетова Н.М. Некоторые особенности музыкального оформления спектаклей (на примере детских кукольных театров Новосибирска) // Композитор в современном мире. Красноярск, 2011. – С. 149–152.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Арефьева И. А.

*Кандидат исторических наук, доцент,
заведующий профессиональным центром КГК ПОУ 6*

Аннотация

В статье речь идет о введении дополнительного продовольственного обеспечения, об изменении порядка и размеров оказания материальной помощи беременным женщинам и многодетным матерям в годы Великой Отечественной войны, как военным служащим, так и невоеннообязанным, а также о внесении соответствующих изменений в положения военного гендерного законодательства.

Ключевые слова

Государственное пособие, материальная помощь, продовольственное обеспечение, гендерное законодательство, беременная женщина, многодетная мать, одинокая мать.

В годы Великой Отечественной войны беременных женщин и многодетных матерей потребовалось взять под особый патерналистский контроль со стороны государства. Война принесла огромные потери населения, что поставило под вопрос сохранение генофонда СССР. Создавшиеся чрезвычайные условия потребовали издания ряда законодательных актов, направленных на дальнейшее укрепление института брака, повышение рождаемости и поощрение многодетных семей, решение вопроса об одиноких матерях.

С 1 сентября 1942 г. по решению СНК СССР устанавливалось дополнительное продовольственное обеспечение беременным женщинам. Был введен новый порядок выдачи пособий по беременности и родам женщинам - служащим вольнонаемного состава войсковых частей и учреждений, а также пособий по беременности и родам женщинам - военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава, уволенным из Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР. Организацию функционирования яслей, на основании постановлений Совнаркома, следовало улучшить.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» [1, с. 515 – 516] имел глобальное значение для советской семьи, ее материального обеспечения и юридической значимости.

В Указе провозглашалось: «Забота о детях и матерях и об укреплении семьи всегда являлась одной из важнейших задач советского государства. Охраняя интересы матери и ребенка, государство оказывает большую материальную помощь беременным женщинам и матерям на содержание и воспитание детей. Во время войны и после войны, когда для многих семей имеются более значительные материальные затруднения, требуется дальнейшее расширение мероприятий государственной помощи» [1, с. 515].

В целях увеличения материальной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, поощрения многодетности и усиления охраны материнства и детства, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановил, что государственное пособие выдавалось многодетным матерям (имевшим мужа и вдовым), имевшим двух детей, при рождении третьего и каждого следующего

ребенка, вместо до того существовавшего порядка выдачи государственного пособия многодетным матерям, имевшим шесть детей, при рождении седьмого и каждого следующего ребенка. Выплата государственного пособия многодетным матерям производилась в следующем порядке и размере:

Таблица 1. Выплата государственного пособия многодетным матерям
[Составлена автором по: 1, с. 515 – 516]

Категории	Единовременно. Руб.	Ежемесячно, руб.
Матерям, имеющим двух детей, при рождении третьего ребенка	400	Не выплачивалось
Матерям, имеющим трех детей	1300	80, при рождении четвертого ребенка
Матерям, имеющим четырех детей	1700	120, при рождении пятого ребенка
Матерям, имеющим пять детей	2000	140, при рождении шестого ребенка
Матерям, имеющим шесть детей	2500	200, при рождении седьмого ребенка
Матерям, имеющим семь детей	2500	200, при рождении восьмого ребенка
Матерям, имеющим восемь детей	3500	250, при рождении девятого ребенка
Матерям, имеющим девять детей	3500	250, при рождении десятого ребенка
Матерям, имеющим десять детей	5000	300, при рождении каждого следующего ребенка

Ежемесячное пособие многодетным матерям выплачивалось, начиная со второго года рождения ребенка до достижения им пятилетнего возраста. Матерям, имевшим ко дню издания настоящего Указа трех, четырех, пять и шесть детей, предусмотренное пособие, выплачивалось на каждого ребенка, родившегося после издания настоящего Указа.

Матери, имевшие ко дню издания настоящего Указа семь и более детей, сохраняли право на получение пособия по многодетности в порядке и размерах, установленных Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении аборт» [2], а именно: на седьмого, восьмого, девятого и десятого ребенка - по две тысячи рублей ежегодно в течение пяти лет со дня рождения ребенка; на одиннадцатого и каждого следующего ребенка - пять тысяч рублей единовременно и ежегодно по три тысячи рублей в течение четырех лет, начиная со второго года после рождения ребенка. При рождении после издания настоящего Указа каждого следующего ребенка пособие выплачивалось в порядке и размерах, установленных Указом [1, с. 515 - 516].

При определении государственного пособия по многодетности учитывались дети, погибшие или без вести пропавшие на фронтах Отечественной войны. Кроме того, устанавливалось государственное пособие одиноким матерям (не состоявшим в браке) на содержание и воспитание детей, родившихся после издания настоящего Указа, в следующих размерах: 100 рублей в месяц на одного ребенка; 150 рублей - на двух детей и 200 рублей - на трех и более детей.

Государственное пособие одиноким матерям выплачивалось до достижения детьми двенадцатилетнего возраста. Одиноким матерям, имевшим трех и более детей, государственное пособие, предусмотренное настоящим актом, выплачивалось дополнительно к пособию по многодетности, получаемому в соответствии со второй

статьей настоящего Указа. При вступлении одинокой матери в брак право на пособие, предусмотренное настоящей нормой, за ней сохранялось.

Матери, получавшие алименты на детей, родившихся до издания настоящего Указа, сохраняли свое право на получение алиментов до совершеннолетия ребенка, и данные пособия получали матери детей, родившихся в 1944 году до издания настоящего Указа, не получавшие на них алиментов, имели право на получение данного пособия. При определении государственного пособия по многодетности учитывались все дети - как проживавшие совместно с матерью, так и отдельно от нее.

Если одинокая мать не имела возможности оставить рожденного ею ребенка с собой и желала поместить его/ее в детское учреждение на воспитание, последнее было обязано принять ребенка на содержание и воспитание полностью за государственный счет. Мать ребенка имела право забрать своего ребенка из детского учреждения на свое воспитание. За время нахождения ребенка в детском учреждении государственное пособие на ребенка не выплачивалось. Кроме того, данным Указом увеличивался размер единовременного пособия, выдавшегося из средств социального страхования и касс взаимопомощи кооперативных артелей на новорожденного ребенка, с 45 рублей до 120 рублей. Устанавливалось, что на означенную сумму должна была быть обеспечена продажа матерям комплекта белья для новорожденного [1, с. 516].

Указ содержал положения об увеличении льгот для беременных женщин, матерей и о мерах по расширению сети учреждений охраны материнства и детства. Настоящим предписывалось увеличить отпуск по беременности и родам работницам и женщинам-служащим с 63 календарных дней до 77 календарных дней, установив продолжительность отпуска в 35 календарных дней до родов и в 42 календарных дня после родов с выдачей за этот период пособия за государственный счет в ранее установленных размерах. В случае ненормальных родов или рождения двойни, отпуск после родов предоставляется продолжительностью в 56 календарных дней.

Нормы дополнительного продовольственного пайка беременным женщинам, начиная с шестого месяца беременности, и кормящим матерям в течение четырех месяцев кормления увеличивались вдвое. Руководители предприятий и учреждений обязывались оказывать помощь беременным женщинам и кормящим матерям путем дополнительной выдачи им продуктов из подсобных хозяйств [1, с. 516].

Указ предписал также, освободить на 50% от платы за помещение детей в детские сады и ясли родителей: имевших трех детей при зарплате до 400 рублей в месяц; имевших четырех детей при зарплате до 600 рублей в месяц; имевших пять и более детей, независимо от размера заработка.

После окончания войны данные льготы были частично упразднены в виду отсутствия чрезвычайной ситуации, однако многие положения военного гендерного законодательства, которое прямо повлияло на развитие всей советской правовой системы, в том числе и в сфере оказания материальной помощи беременным женщинам и многодетным матерям действуют и по сей день в российском правовом механизме. Это является базой российской социальной защиты, дает стимулирующие векторы для принятия новых нормативных актов, регулирующих положение беременных женщин и многодетных матерей.

Литература

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» // Социальное обеспечение и страхование в СССР. Сборник официальных документов. – М., 1972. – С. 515 – 516.

2. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, расширении сети роддомов,

яслей и детсадов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и изменениях в законодательстве о разводах» // Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного совета и постановлений Правительства РСФСР на 1 марта 1940 г. Т. 8. 1935–1939 гг. – М.: Госполитиздат, 1941. – С. 240–242.

**К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРУДА В ЖИЗНИ АНГЛИЧАН XIX В.
(«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» Т. КАРЛЕЙЛЯ).**

Кадыкова М. Н.

ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», г. Коломна, канд. ист. наук, доцент кафедры муниципального управления и социального сервиса

Аннотация.

В данной статье рассматривается проблема роли труда в жизни англичан XIX века в работе «Прошлое и настоящее» Томаса Карлейля (1795 – 1881), видного шотландского мыслителя. Проводится анализ связи труда и роли религии в жизни человека.

Ключевые слова

Томас Карлейль, XIX в., Англия, труд, англичане, закон о бедных.

**TO THE QUESTION OF THE ROLE OF WORK IN LIFE OF BRITISH OF
THE 19TH CENTURY («PAST AND PRESENT» BY T. CARLYLE)**

Kadykova Maria Nikolaevna

Moscow state regional social - humanitarian institute, Kolomna,
Candidate of Historical Sciences, docent
Department of municipal management and social service
marianikol@mail.ru

Abstract.

In article considers the problem of the role of work in life of British by the Scottish historian Thomas Carlyle (1795 – 1881) «Past and Present». The author of the article studies the connection between the role of religion and work in the life of men.

Key words

Thomas Carlyle, 19th century, England, the work, the British, a Poor-law.

Одной из центральных проблем в экономике многих стран XIX в. являлась проблема роли труда в жизни человека, способов его организации, соотношения количества и качества трудовых ресурсов, вопросы о продолжительности рабочего дня, условиях трудовой деятельности. Названные проблемы не потеряли своей актуальности и в наши дни. Поэтому проследим преемственность проблем, связанных с организацией трудовой деятельности, в контексте современного российского общества.

Центральной темой работы «Прошлое и настоящее» (1843) известного шотландского мыслителя XIX в. Томаса Карлейля является вопрос об особенностях социального, экономического, политического и духовного состояния и развития Великобритании в 10-40-е гг. XIX в. Цель настоящей статьи – анализ проблемы труда в контексте анализа положения рабочих в Великобритании в 40-е гг. XIX в. Актуальность обращения к названной тематике обусловлена непреходящим значением проблемы отношения людей к трудовой деятельности как таковой, определением роли и значения труда в жизни человека.

Рассуждая о проблеме труда, отношении к нему на земле, Карлейль констатирует, что история знает множество примеров разнообразного труда, который был выполнен, но забыт современниками и потомками по разным причинам, что определяет

непреходящее значение роли трудовой деятельности в жизни человека во все времена, обеспечивая необходимость анализа его состояния в современном ему английском обществе. Более того, подчеркивает автор: «Лишь подлинный труд, который ты добросовестно выполняешь, лишь он – вечен, как Сам Всемогущий Основатель и Зодчий Мира» [4, С. 243]. Действительно, насколько слова мыслителя актуальны в настоящее время в условиях массовой безработицы, когда на первое место встает не личность работника как двигателя трудовой деятельности, а, скорее, желание заработать как можно больше, выплачивая зарплату трудящимся как можно меньше. К сожалению, это явление и в нашей стране, и многих странах приобрело огромные масштабы в наши дни.

С проблемой труда тесным образом связан вопрос о положении рабочих, согласно закону о бедных, которое Карлейль справедливо оценивает как меру временную, похожую на временное успокоительное, а не действенное лекарство, что все люди, независимо от их благосостояния не могут долго жить в таких условиях, происходит социальный взрыв. Однако, подчеркивает автор, и положение хозяинов-работников не лучше, они постоянно связаны свободой «купить там, где окажется всего дешевле, и продать там, где окажется всего дороже» [4, С. 203] Данный вид «свободы», если так можно выразиться, рассматриваемый Т. Карлейлем, актуален в XXI в. в условиях постиндустриального общества, когда фактически каждый стремится к таким условиям существования, причем неважно, о какой сфере общества мы рассуждаем (социальной, экономической, политической, духовной).

В главе «Демократия» автор смело и пророчески заявляет, что «самый великий из вопросов» - «вопрос о Труде и Плате» «не может быть отсрочен», необходимо, чтобы «все должное и заработанное выплачивалось человеком человеку несколько лучше», «пока еще есть время». [4, С. 255] В настоящее время также стоит вопрос о соотношении продолжительности рабочего дня, объемов выполненного и размеров заработной платы, как и в XIX в. в Англии, что также свидетельствует об актуальности затронутых Карлейлем проблем.

Стоит подчеркнуть, что «под трудом Карлейль понимает не только физический труд, но всякую полезную деятельность, направленную на совершенствование мира; в этом смысле он не делает никакой принципиальной разницы между трудом рабочего, художника, мыслителя или поэта». [1, С. 176] Для мыслителя все виды трудовой деятельности важны и приносят человеку пользу, независимо от его социального положения в обществе.

Тему труда он вполне естественно сближает с проблемой религии, учитывая глубоко религиозный строй семьи Карлейля и признание им религии в качестве важнейшего двигателя всей жизни человека: «И тем не менее существует, на худой конец, хоть одна Литургия, которая навеки остается неприкосновенно: именно (по примеру древних Монахов), - *Молитва в Труде*. И поистине Молитва, которая совершается в специальных капеллах, в установленные часы, а не живет всегда с человеком, возносясь от всякого его Труда и действия, во все моменты освящая их, - чему она когда – нибудь служила? «Труд есть Поклонение»; да и притом в высшем смысле, в таком, что, при настоящем положении всякого «поклонения» едва ли кто может раскрыть его. Кто хорошо постигнет его, тот постигнет Пророчество всех Будущих времен; последнее Евангелие, которое включает все остальные» [4, С. 268]. Из сказанного следует, что, согласно автору, те, кто трудится на земле, независимо от рода занятий, является, возможно, не осознавая это, участником поклонения высшим силам, причем этот процесс является вечным на земле, актуальным во все времена. И роль труда в жизни современников Карлейль видит намного глубже, нежели как вопрос, решение которого повлияет на состояние духовной сферы общества в целом и связанных с ней экономической, политической, социальной сфер: «Необходимость восстановления духовности в английском обществе диктовалась социальным,

политическим и экономическим развитием Великобритании – ее «Кассовой Книгой». В ней Карлейль выделял следующие записи: «... *Кредит*: Английский Народ с пятнадцатью веками полезного Труда. *Дебет*: помещение в заколдованных Бастилиях по Закону о Бедных. *Кредит*: завоевание самой обширной Империи, какую Солнце когда-либо видело. *Дебет*: Ничего неделание и «Невозможно», написанное на всех отраслях ее управления. *Кредит*: горы собранных золотых слитков. *Дебет*: невозможность купить на них Хлеб». Тем самым жизнь «мистера Булля» «перестала быть для него долее возможной». (Мистер Булль (Джон Булль) – простоватый фермер, персонаж сатиры Джона Арбернота (1667 – 1735 гг.) «История Джона Булля» - имя, ставшее нарицательным для обозначения типичного англичанина). Поэтому все соотечественники, несмотря на свой «прирожденный» консерватизм, призывались стать «Народом - Реформатором» [2, С. 80] [4, С. 253] Дебет в условиях современного общества – это вопросы о минимальном размере оплаты труда и безработице.

Напрямую вопрос о труде Карлейль связывает с проблемой поиска новых способов управления страной в условиях нового политического режима – демократии, который неизбежно проникал в английское общество: «В конечном выводе, всякое Правительство есть точный символ своего Народа, с его мудростью и безумием; мы можем сказать: каков Народ, таково и Правительство. – Весь громадный вопрос об Организации Труда и, прежде всего, об Управлении Трудящимися Классами должен быть, что весьма ясно, в его главной сути разрешен теми, кто практически стоит в его центре; теми, кто сам работает и стоит во главе работы» [4, С. 282]. В связи с чем Карлейль пришел к выводу о том, что «Трудящийся Мир, столько же, сколько и Воюющий Мир, не может быть руководим без благородного Рыцарства Труда, и законов и определенных правил, из него вытекающих, - гораздо более благородного, чем всякое Рыцарство Войны. Если мы – только находящаяся в анархии толпа, основанная лишь на Спросе и предложении, тогда в страшных, самоубийственных конвульсиях и самоистязаниях мы неизбежно опустимся – ужасно для воображения! – до Рабочих – Чактау. С вигвамами и скальпами, - с дворцами и тысячефунтовыми билетами; с дикостью, уменьшением населения, хаотическим отчаянием. Благие Небеса, неужели нам недостаточно одной Французской Революции и Господства Террора, а нужно их две? Их будет две, если понадобится; их будет двадцать, если понадобится; их будет ровно столько, сколько понадобится. Законы Природы будут исполнены. Для меня это – бесспорно» [4, С. 284].

В своих размышлениях Карлейль подчеркивает, что «повеление Бога к созданному им человеку было: Трудись!» То есть одно из предназначений человека на земле, согласно велению высших сил, - именно труд. Добавим, что труд – одна из важнейших характеристик людей избранных, героев на земле, согласно «теории героического» Карлейля. Автор убежден, что «Труд, величайший из человеческих интересов, требует» «организации», наряду со всеми интересами человека, «общественным ростом в этом мире» [4, С. 286] Он понимает, что «задача будет тяжела», однако, впрочем, как и любые задачи, стоящие когда-либо перед Англией. Он призывает свой народ «сделаться благородными Европейцами XIX столетия», высказывая отрицательное отношение к капитализму как строю и называя его образно Маммоной. Но даже в новых социально-экономических и политических условиях он призывает людей к решению проблемы организации труда, причем в ближайшее время.

Свои размышления Карлейль заканчивает фактически гимном труду: «Неоскверненный гибельными отклонениями, пролитыми слезами или кровью человеческого сердца, или какими-нибудь искажениями Преисподней, благородный производительный Труд будет, становясь все благороднее, идти вперед, - великое единственное чудо Человека, с помощью которого Человек поднялся с низин Земли, совершенно без преувеличения, до божественных Небес» [4, С. 294]

Все проблемы Карлейль оценивает с моральной точки зрения, независимо от сферы их направленности. И вопрос о труде не стал исключением. В.И. Яковенко справедливо подчеркивал, что Карлейль «является противником утилитарной, эволюционной» «систем нравственности», противопоставляя принципу «всеобщей пользы» «принцип труда». «Всякий человек должен найти свой труд и совершать его, не справляясь с тем, принесет ли он «пользу», доставит ли «наслаждение», «счастье» и т. д. Труд это и есть долг всякого человека, это и есть действительная религия. [9, С. 85-86]

Анализ размышлений Карлейля в «Прошлом и настоящем» позволяет говорить об актуальности поднятых им проблем и в настоящее время: определение роли и значения труда в жизни человека, решение вопросов о достойном размере оплаты труда, создании достойных условий на рабочем месте, необходимости заботы работодателей о своих работниках. Прошло более 170 лет, поменялся характер общества и общественных отношений, а проблемы остались те же. Позиция Карлейля в отношении названных вопросов ясна: человек приходит в мир, чтобы трудиться, независимо от того, в какой сфере это происходит, необходимо создавать все условия для этого, а не заботиться только о получении прибыли в качестве приоритетного направления в любой сфере деятельности; труд по своим функциям и силе воздействия на душу и тело человека напоминает молитву и имеет в своей основе религиозную составляющую. Нежелание решать очерченный круг проблем правителями вполне естественно приводит к социальным взрывам различной мощности, подчеркивал Карлейль, считая закономерным общественные движения того времени, как результат нежелания властей решать проблемы, связанные с организацией труда, прежде всего.

Список литературы:

1. Гутнова Е.В. Томас Карлейль как историк // Вопросы истории. №5-6.1945. С. 174-181.
2. Зотов С.А. Социально-политические проблемы Англии второй четверти XIX столетия в трудах Томаса Карлейля // Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03. – Арзамас, 2002. – 197 с.
3. Кадыкова М.Н. Проблема биографического метода в исторических исследованиях Т. Карлейля // Диссертация ... канд. ист. наук : 07.00.09. М., 2013. – 269 с.
4. Кадыкова М.Н. Проблема биографического метода в исторических исследованиях Т. Карлейля : Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 07.00.09. М., 2013. – 27 с.
5. Карлейль Т. Прошлое и настоящее // Карлейль Т. Теперь и прежде. М.: «Республика», 1994. – 415 с.
6. Смоленков В.Е. Т. Карлейль как политический мыслитель: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук (23.00.01) / Северо – Западная академия гос. службы. СПб., 1996. – 21 с.
7. Смоленков В.Е. Т. Карлейль как политический мыслитель // Диссертация... кандидата политических наук. 23.00.01. СПб., 1996. – 133 с.
8. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
9. Яковенко В.И. Томас Карлейль, его жизнь и литературная деятельность / В. И. Яковенко. – СПб. : типография газ. «Новости», 1891. – 86 с.

**ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙЦЫ В «ЗАПИСКАХ» РУССКОГО КНЯЗЯ Б.И.
КУРАКИНА (1705 – 1706 ГГ.)**

Колегов С.С.

*ФГАОУ ВПО Уральский Федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург*

The Europe and europeans in the notes of the Russian prince B.I. Kurakin

(1705 – 1706).

S.S. Kolegov

*Ural Federal University
Ekaterinburg*

Аннотация

Статья посвящена поездке князя Б.И. Куракина по странам Европы и его знакомству с новым для русского человека миром. В частности, представлены замечания князя об архитектуре, образовании, государственном управлении европейцев.

Abstract

This article is devoted to trip of prince B.I. Kurakin of Europe and his introducing the new world for the Russian. In particular the comments of the prince about architecture, education, government Europeans.

Ключевые слова

Я. ван Кампен, Кенигсберг, Б.И. Куракин, Лейден, Н. Бидлоо, посол.

Keywords

J. van Kampen, Koenigsberg, B.I. Kurakin, Leiden, N. Bidloo, ambassador

Первая четверть XVIII в. открывает новую эпоху в истории России. Это время, когда страна в ходе тяжелой войны и длительного периода реформ превращается в одну из ведущих европейских держав. В период правления Петра I страна преобразилась: появился новый государственный аппарат, новая армия, новая промышленность. Самое же главное заключается в том, что Петровская эпоха породила в России человека нового типа, непохожего на своих предшественников. Главное его отличие заключалось в ином взгляде на окружающий мир, в частности, на страны Европы, жизнь в которых теперь становилась примером для подражания, достижения в науке, государственном управлении, военном деле – источником знаний. Представители высших слоев общества постепенно начинают интересоваться жизнью за рубежом, стремятся расширить свой кругозор, общаясь с иностранцами и знакомясь с иноземными традициями в ходе своих зарубежных поездок. Именно к таким людям и относился князь Борис Иванович Куракин.

Куракины – древний княжеский род. 23 февраля 1682 г. кравчий Иван Григорьевич Куракин – отец Б.И. Куракина, был пожалован в бояре [3, с. 61]. 16 июня 1682 г. он и стольник Андрей Микитич Самарин были направлены в Смоленск воеводами [7, с. 329]. Борис Иванович Куракин по праву считается одним из самых талантливых дипломатов периода правления Петра Великого. Он получил европейское образование и обладал такими важными качествами для дипломата как умение наблюдать, анализировать полученную информацию. Об этом говорят записи князя об иностранных государствах, представленные в его бумагах. Именно благодаря своим талантам он успешно выполнял функции постоянного представителя своей страны в Голландии и в Великобритании. По долгу службы ему приходилось бывать во Франции, Ганновере и Риме.

Еще до своего назначения на пост постоянного дипломатического представителя России Б.И. Куракин посещал страны Западной Европы, находясь в числе тех дворян, которые были направлены за границу для обучения. В частности, будущий дипломат

отправился в Венецию для изучения европейских языков, математики, мореплавания и для знакомства с обычаями иностранцев [2, с. 228].

С 1705 по 1706 гг. Б.И. Куракин вновь отправился в Европу для лечения. Одним из результатов его поездки стало появление такого важного документа, как «Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина». Следует отметить, что на следующий год после возвращения в Москву князь снова был отправлен за границу уже с дипломатическим поручением. Ему следовало побывать на аудиенции папы Климента XI и убедить последнего не признавать польским королем Станислава Лещинского [8. С. 163]. В данной статье будет рассмотрен период пребывания князя в Европе с 1705 по 1706 гг.

В ходе предпринятого путешествия князь писал в своем дневнике обо всем, что, по его мнению, заслуживало внимания. При этом интересовало будущего посла очень многое: расположение и планировка городов, в которых пришлось побывать, здания культового и светского назначения, образовательные учреждения, религия, быт народов и многое другое.

Описание городов занимает в дневнике особое место. Прибывая в тот или иной Б.И. Куракин обращал внимание на планировку, наличие укреплений, архитектуру зданий. Так, например, находясь в Кенигсберге, путешественник отметил, что здесь все здания из камня, и сам город выглядит великолепно («строением вельми хорош»). Укрепления же Берлина, по-видимому, не произвели большого впечатления. В дневнике отмечено наличие «земляной фортеции» не самого лучшего качества. В то же время, русский путешественник застал в этом городе строительство «палат» прусского короля Фридриха I. Причем, если в 1705 г. дворец, согласно записям князя, стоял еще «не отделан», то в 1706 г., когда князь возвращался на родину, дворец уже предстал перед ним во всей красе. «Палаты короля прусского гораздо хороши», – писал путешественник. «Думаю, что такого дому и в нем убор (обстановки) не видел, особливо пишу за диво – два зеркала и в рамах хрустальных» [1, с. 170].

В отличие от Берлина город Кольберг (современный Колобжег), укреплен гораздо лучше, однако порт этого приморского города, по словам подданного Петра, маленький, корабли сюда входить не могут. Все строения в городе из камня [1, с. 115]

Особое впечатление на Б.И. Куракина произвел Амстердам. Князь осматривал широкие каналы в городе, которые «так велики, что можно корабли вводить», побывал на верфях Голландской Ост-Индской компании. Он не забыл упомянуть, что именно на них Петр I «учился все наши корабли делать». Осматривая военные и торговые суда, готовившиеся к плаванию в страны Азии, Б.И. Куракин определил их размеры по количеству установленных пушек: «Видел корабли военные и торговые ... на которых бывает пушек по тридцать шесть, для товару кладки, а будет похочет, можно поставить шестьдесят пушек» [1, с. 133].

В своем «Дневнике» будущий дипломат не обошел вниманием такую достопримечательность, как амстердамская ратуша. Это здание в стиле классицизма возведено в 1655 г. в эпоху Золотого века Голландии. Проектировал ратушу архитектор Якоб ван Кампен. Согласно его замыслу, роскошь должна была присутствовать как на фасадах здания, так и внутри него. Следует сказать, что работами по оформлению внешнего вида строения занимался сам ван Кампен, а внутреннем убранством ратуша обязана таким знаменитым художникам, как Х. Рембрандт, Г. Флинт и др. Стены ратуши состоят из желтого песчаника, который специально доставляли из Германии, залы отделаны мрамором, а все сооружение венчает купол с кораблем-флюгером [4].

Такое великолепное сооружение не могло не произвести своего впечатления на Б.И. Куракина. Князь писал, что вряд ли где-нибудь существует подобное здание: «и внутри все нарезано алебастром и из алебаstra штуки вырезаны».

Другой голландский город – Утрехт заслужил критического отзыва. Князь заметил, что он уже стар, в плохом состоянии. Здания выстроены из камня, однако из-

за ветхости обваливаются [1, с. 155] Внимание Б.И. Куракина привлекло и мастерство местных ремесленников. При этом умением изготавливать именно холодное оружие (шпаги) они уступали оружейникам в Саксонии [1, с. 150].

Особое внимание на страницах «Дневника» уделяется голландскому городу Роттердам. Этот город-порт уже в то время играл немаловажную роль в мореплавании. Находясь здесь Б.И. Куракин видел много голландских судов, был поражен величиной порта. Каналы в городе, по наблюдению князя, великолепны и ни в одном другом городе Нидерландов подобных нет. Благодаря этим искусственным водным артериям жители Роттердама могли спокойно загружать и разгружать корабли прямо около своих домов без излишних затруднений и убытков. О значении города в международной торговле говорит и тот факт, что в нем намного больше англичан, испанцев, португальцев, чем в Амстердаме. Здесь же находились представительства Ост-Индской и Вест-Индской компаний, не уступавшие представительствам в Амстердаме. Благодаря развитой морской торговле голландское, в частности, роттердамское, купечество процветало. Все это мог наблюдать Б.И. Куракин. Восхищаясь Роттердамом, он все же заметил один существенный недостаток: плохое качество воды в городе [1, с. 152].

Будучи образованным человеком, Б.И. Куракин не мог пройти мимо таких образовательных учреждений как университеты, в частности, высших учебных заведений Лейпцига, Лейдена и Утрехта.

Лейпцигский университет был основан в 1409 г. после появления здесь немецких преподавателей и студентов из Карлова университета в Праге. В том же XV в. в университете учредили медицинский и юридический факультет [6]. Б.И. Куракин называл это учреждение «славной академией Германии». По его мнению, здесь обучается более трех тысяч студентов [1, с. 125]

В голландский город Лейден князь поехал специально для осмотра расположенного здесь университета («академии»). Основан он был еще в XVI в. Согласно легенде, после того как Лейден выдержал осаду испанских войск в 1573 – 1574 гг., Вильгельм Оранский в знак благодарности предложил жителям либо освободить их от налогов, либо открыть университет. Горожане сделали выбор в пользу последнего. Основная цель создания университете состояла в подготовке протестантских священников, чтобы иметь возможность противостоять римско-католической церкви. Среди студентов и преподавателей находилось немало иностранцев: шведов, датчан, венгров, поляков. При этом иностранные студенты часто объединялись в землячества, а местные – в «национальные коллегии». Изначально в университете было три факультета: теологии, права, медицины. Затем добавилось преподавание философии, литературы, математики, музыки, геометрии, астрономии. Здесь же в 1590 г. появился ботанический сад, а в 1632 г. – астрономическая обсерватория [5].

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, почему Б.И. Куракин отправился в Лейден. Осматривая университет, он встретился с известным голландским врачом доктором Бидлоо, дядей Николая Бидлоо. С последним русский посол в Голландии А.А. Матвеев заключил в 1702 г. договор. Согласно его условиям, голландца приняли на русскую службу в качестве придворного врача. В 1707 г. Н. Бидлоо основал в Москве первый госпиталь и хирургическую школу при нем (*ссылка*). Находясь в Лейденском университете, Б.И. Куракин смог наблюдать как работает родственник Н. Бидлоо: «и в ту свою бытность у него видел анатомию над одним человеком мужеска полу ...» [1, с. 142]. Кроме того, будучи приглашен домой к ученому, князь имел возможность осмотреть коллекцию «натуральных веществ в спиртах и бальзамах». [1, Там же.]. О том впечатлении, которое произвел на русского путешественника университет, а в особенности коллекция Бидлоо, можно судить всего по одной весьма примечательной фразе из «Дневника»: «всем, кому случится побывать

в Голландии, надобно быть в Лейдене и в той академии те кориузита видеть » [1, с. 143].

В 1636 г. открылся Утрехтский университет, ставший самым известным высшим учебным заведением в Нидерландах. Этот факт находит свое подтверждение и в «записках» Б.И. Куракина, назвавшего эту «академию» «славной во всей Голландии». Здесь по словам будущего дипломата, преподавали математику, медицину, философию, теологию, юриспруденцию, историю. Можно было изучать иностранные языки: латинский, греческий, итальянский, французский, еврейский и другие. Обучали в университете также фехтованию и верховой езде. Однако Б.И. Куракин, побывавший в конце XVII в. в Италии, где он и другие представители русской знати проходили учились разным наукам, и, следовательно, имевший возможность сравнивать уровень преподавания тех или иных предметов, отметил, что в Неаполе медицине и верховой езде обучают лучше, чем в Утрехте [1, с. 154].

В 1705 – 1706 гг. Б.И. Куракину не удалось побывать в Англии, стране, в которой он впоследствии будет не раз появляться, выполняя дипломатические поручения своего государя. Однако, находясь в Голландии, князь, расспрашивая других людей, смог выяснить, что в этом государстве существует двухпалатный парламент. В «Дневнике» представлена подробная информация о том, как данный орган власти формируется, какие вопросы обсуждает каждая палата, как принимаются и утверждаются королевские решения. [1, с. 145 – 146.].

Для будущего посла не существовало мелочей. Он фиксировал даже такие мелочи, как названия французских вин, стоимость продуктов питания, перечислял сорта голландского пива [1, с. 152] или стоимость проезда из одного города в другой.

Путешествие князя по Европе длилось чуть больше года: в июне 1705 г. он покинул Москву, а в сентябре 1706 г. уже вернулся обратно. Находясь за границей, Б.И. Куракин не только проходил необходимое ему лечение. Он также ближе познакомился с жизнью европейцев, географией стран и земель, через которые пришлось проезжать, методами государственного управления в них. Впоследствии эти знания пригодятся ему в ходе выполнения обязанностей постоянного посла России.

Список использованной литературы

1. Архив кн. Ф.А. Куракина/ Семевский М.И. В 8 кн. – СПб., 1890. Кн. 1. -387 с.
2. Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли. В 5 ч. – СПб., 1847. Ч. II. – 459 с.
3. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. В 41 т. – М., 1991.Т. 33. – 482 с.
4. Королевский дворец Амстердама. URL: <http://lifeglobe.net/entry/4471> (04.08.2015).
5. Лейден URL: <http://www.cult-turist.ru/country-topics/2377/?q=524&it=2377&tdp> (04.08.2015).
6. Лейпцигский университет. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408965> (04.08.2015).
7. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 18 кн. – М., 1991 Кн. 7. – 702 с.
8. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 18 кн. – М., 1991 Кн.8. – 639 с.

ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЙТРАЛИТЕТА ТУРЦИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ПЕРЕПИСКЕ ЛИДЕРОВ ВЕДУЩИХ СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ — СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА И ЧЕРЧИЛЛЯ

Жаркынбаева Р. С.,

доктор исторических наук, профессор Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, старший научный сотрудник Центра по изучению Всемирной истории при КазНУ им. аль-Фараби

Молдадосова А.К.

PhD докторант МКТУ им. Х.А.Ясави

Reflection of the problem of neutrality of Turkey in World War II in correspondence of leaders in leading countries anti-Hitler coalition - Stalin, Roosevelt and Churchill

R. Zharkynbaeva. Doctor of history and professor at the N. Tynyshbaev Academy of Transport and Communications and Senior Researcher at Al-Farabi Kazakh National University.

Altinay Moldadossova is a Ph.D. candidate at the International Kazakh-Turkish University named after Ahmed Yassawi

Аннотация

Один из актуальных проблем Второй мировой войны политика нейтралитета проводимой Турецкой Республикой. В данной статье рассмотрено отражение проблемы нейтралитета Турции во Второй мировой войне в переписке лидеров ведущих стран антигитлеровской коалиции - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Abstract

One of the pressing problems of the Second World War, the policy of neutrality pursued by the Republic of Turkey. This article examined the problem of reflection of Turkey's neutrality in World War II in correspondence leaders leading the anti-Hitler coalition -Stalina, Roosevelt and Churchill.

Ключевые слова: Дипломатия, внешняя политика, Турция, Сталин, Рузвельт, Черчилль

Keywords: Diplomacy, foreign policy, Turkey, Stalin, Roosevelt, Churchill

Дипломатия в годы второй мировой войны сыграла очень большую роль как в достижении победы над фашистской Германией, так и в определении послевоенного устройства мира. Дипломатические переговоры, переписка, конференции в период войны сыграли значительную роль.

О важности, которую придавали дипломатии участники двух противоборствовавших в годы войны военно-политических союзов, свидетельствуют, в частности, многочисленные двусторонние и многосторонние переговоры. Московская, Тегеранская, Ялтинская, Каирская, Потсдамская конференции сыграли значительную роль в развитии и укреплении антигитлеровской коалиции. Этой же цели служили и важные двусторонние встречи руководящих деятелей СССР, США и Англии. Внешнеполитическая деятельность государств, объединившихся в борьбе против фашистского блока, представляет собой яркую страницу в истории мировой дипломатии.

Для воссоздания картины взаимоотношения СССР с Турцией необходимо отметить исторический контекст того периода. С первых дней Великой Отечественной

войны советское правительство, организовав противодействие агрессору, проявило заинтересованность в организации военного сотрудничества с США и Великобританией. Советскому Союзу было крайне важно усилить противодействие гитлеровским войскам не только на советско-германском, но и на других фронтах, формирование которых зависело от воли и желания правительств Великобритании и США.

Советские дипломаты одновременно с первоочередной деятельностью, направленной на создание и укрепление антигитлеровской коалиции, занимались организацией союзных военных поставок; вопросами, связанными со скорейшим открытием второго фронта в Европе; предотвращением нападения на Советский Союз милитаристской Японии; недопущением сепаратного сговора союзников с агрессором за спиной Советского Союза; срывом планов Германии по вовлечению Турции и Швеции в войну на ее стороне; обеспечением транзита военных грузов через Иран и многим другим[1].

В годы Великой Отечественной войны решали ответственные задачи аппараты военных и военно-морских атташе, которые действовали в нейтральных странах — Афганистане, Швеции и Турции. На протяжении всей войны в Анкаре, например, активно действовал аппарат военного атташе, который возглавлял полковник Н. Г. Ляхтеров, назначенный на эту должность после возвращения в Москву из Будапешта. Находясь на военно-дипломатической работе в Анкаре, он поддерживал рабочие контакты с представителями военных, дипломатических и правительственных кругов Турции, разъяснял внешнеполитический курс советского правительства, направленный на достижение победы над гитлеровской Германией, разоблачал попытки германской дипломатии и военной разведки втянуть нейтральную Турцию в войну против Советского Союза, обеспечивал выполнение официальных запросов как советского Генерального штаба к турецкой стороне, так и высшего турецкого командования, обращавшегося с различными просьбами к командованию Красной армии. Такие же задачи решал аппарат советского военно-морского атташе при посольстве СССР в Турции, которым руководил контр-адмирал К. К. Родионов, в конце 1945 г. назначенный советским послом в Греции и руководивший деятельностью этого посольства до сентября 1947 г. [2]

Одной из актуальных проблем в истории второй мировой войны была внешняя политика Турции в ходе войны, которую стремились вовлечь в войну обе противоборствующие стороны, а также взаимоотношения СССР с Турцией.

Как известно переписка служит способом делового обращения между учреждениями и организациями, методом управления (официальная переписка) и международных отношений (дипломатическая переписка). Одним из интересных и ценных источников по изучению проблемы нейтралитета Турции является дипломатическая переписка. Дипломатическая переписка между лидерами ведущих стран антигитлеровской коалиции — Сталина, Рузвельта и Черчилля позволяет выяснить взаимоотношения лидеров «большой тройки», сложный политический и психологический контекст того времени, а также их степень ответственности в принятии тех или иных решений, характеризовали сложившуюся ситуацию.

Правительство Британии достаточно трезво оценило сложившуюся ситуацию, что подтверждает выступление Черчилля по лондонскому радио вечером 22 июня 1941 г. в поддержку Советского Союза, заключение союзного договора с СССР в мае 1942 г., и попытки привлечения Турции к антифашистской коалиции и другие действия против общего противника.

В частности, в личном послании от премьер-министра Сталину (получено 30 августа 1941 г.) было озвучено намерение «снабдить Турцию, с тем чтобы привлечь ее на нашу сторону» [3]. В письме У. Черчилля И. В. Сталину (получено 6 сентября 1941 года) подчеркивается: «Нет также никакой возможности создать второй фронт на

Балканах без помощи Турции...». В этом же письме отмечается: «Как только германо-итальянские силы будут уничтожены в Ливии, эти войска смогут включиться в фронт на Вашем южном фланге и, как можно надеяться, повлиять на Турцию в смысле соблюдения ею по крайней мере честного нейтралитета» [4]. Говоря о «честном нейтралитете», по всей видимости, имелось в виду то, что Турция вела активную торговлю с Германией стратегическими материалами — медью, хромом, хлопком, пшеницей и другими товарами, что позволило в значительной степени улучшить ее экономическое положение.

В личном послании от премьер-министра Сталину (получено 19 сентября 1941 г.) также подчеркивается чрезвычайно важная роль Турции «Что касается Юга, то значение Турции чрезвычайно велико: если можно заручиться помощью Турции, то в нашем распоряжении окажется добавочная мощная армия. Турция хотела бы присоединиться к нам, но боится, и не без основания. Возможно, что, обещая ей помощь значительными британскими вооруженными силами и поставку технических средств, в которых Турция испытывает недостаток, можно оказать на нее решающее влияние. Мы изучим с Вами любую другую форму действенной поддержки, ибо единственная цель заключается в том, чтобы привести в действие против общего врага максимальные силы» [5]. 21 сентября 1941 года У. У. Черчилль сообщил И. В. Сталину в письме, переданном через британскую и американскую миссии «Мне кажется, что если бы удалось побудить Турцию к сопротивлению германским требованиям о пропуске войск или, еще лучше, если бы она вступила в войну на нашей стороне, то это было бы наиболее быстрой и эффективной помощью нам. Я уверен, что Вы придадите этому должное значение» [6]. Сталин ответил 3 октября согласием, как в отношении Турции, так и в отношении Китая «В отношении Турции, как и в отношении Китая, я согласен с высказанными Вами соображениями» [7].

Так, воюющие стороны рассматривали все возможные способы, чтобы Турция перешла на их сторону, и турецкий вопрос является главной темой в переписках глав антигитлеровской коалиции. Представляется интересным тот факт, что в первой беседе с А. Иденом 16 декабря 1941 год Сталин заявил, что желательно приложить ко второму договору секретный протокол, в котором была бы намечена общая схема реорганизации европейских границ после войны. «Турция в виде компенсации за соблюдение ею нейтралитета может получить Додеканес, населенный турками район Болгарии к югу от Бургаса и, может быть, какие-либо территории в Сирии. Полезно было бы также передать Турции некоторые острова Эгейского моря, закрывающие выходы из ее важнейших портов, вроде Смирны». По этому пункту Иден заметил, что на Додеканес давно уже претендуют греки, ибо население названных островов является греческим, однако признал необходимость обсуждения и того или иного урегулирования данного вопроса. Сталин же прибавил, что отход от Болгарии Бургасского района явился бы наказанием за поведение Болгарии во время войны [8].

Американское правительство также вело разъяснительную работу с целью предостеречь Правительства Ирана, Ирака, Турции, Сирии, Саудовской Аравии и Египта от опасности, которой они подвергнутся в случае победы Германии. Для этого в эти страны был командирован Уэнделл Уилки [9].

Турецкий историк Х.Гюрсель в своей работе по истории турецко-русских отношений, удостоенный в 1967 г. первой премией на конкурсе под названием «Влияние России на исторические судьбы Турции» отмечает то, что после того, как немцы проиграли два крупных сражения (под Москвой и Сталинградом), союзники начали выработать планы окончательного разгрома Германии», в которых определенное место отводилось Турции. Поэтому после ноября 1942 г. на смену германскому давлению пришло давление союзников [10].

Ряд других турецких авторов (д-р А.Юльман, проф. Дж.Ючок, А.Халил и др.) пишут более конкретно. Так, А.Х.Юлман, например, отмечает, что в тот период именно

«Англия являлась страной, которая очень желала вступления Турции в войну», поскольку она стремилась упрочить свое влияние в Восточном Средиземноморье[11].

В “Записке о послевоенной безопасности” Черчилль пишет, что “самую надежную безопасность в послевоенном мире Турция обеспечит себе, если она займет свое место в качестве победоносного воюющего союзника наряду с Англией, Соединенными Штатами и Россией”. Далее Черчилль пишет, что Турция должна определенно стать на сторону Объединенных Наций и быть полностью воюющей стороной[12].

Турция 23 февраля 1945 г. объявила войну Японии и Германии, поскольку начиная с Крымской (Ялтинской) конференции, союзники договорились о том, что на конференцию создававшейся Организации Объединенных Наций, будут приглашены только страны, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 г. По этому поводу газета Комсомольская правда писала так: «Мотивируя в своем выступлении в меджлисе это решение правительства, министр иностранных дел Хасан Саха заявил, что для того чтобы получить возможность участвовать в предстоящей 25 апреля в Сан-Франциско конференции, Турция должна до 1 марта этого года объявить войну державам оси и что это решение соответствует жизненным интересам Турции» [13].

По мнению армянского исследователя Р. Корхмазяна «Президент Турции Исмет Иненю не считал нужным хотя бы слегка закамуфлировать вынужденность этого турецкого шага, прямо и официально заявив: «...мы вступили в войну против немцев и японцев лишь по требованию союзников. Это должно было иметь для них какое-то значение, поэтому они и настаивали на этом» [14].

Опубликованные архивные документы, в частности переписка между лидерами ведущих стран антигитлеровской коалиции — Сталина, Рузвельта и Черчилля показывают, что значение Турции в ходе второй мировой войны было чрезвычайно велико и рассматривались все возможные способы для того, чтобы вовлечь Турцию в войну. Первоначально Турция испытывала давление со стороны Германии, для того чтобы предотвратить заключение Турцией договора с Великобританией и Францией, затем последовало и давление со стороны союзников, с целью привлечения ее на свою сторону. Особенно большую активность в этом вопросе проявила Великобритания. При этом внешняя политика Турции в ходе второй мировой войны была по большей мере направлена на то, чтобы остаться в стороне от пожара этой великой войны.

Литература

1. С.Л.Тихвинский. Из опыта советской дипломатии в годы Великой Отечественной войны // <http://www.mid.ru/bdomp/nsarch.nsf/88ff23e5441b5caa43256b05004bce11/a9cd690619b94f1b442579b4004a42ed!OpenDocument>
2. Дипломатия и дипломатическая служба ссср в годы великой отечественной войны http://encyclopedia.mil.ru/files/vov/tom8/vov_vol8_678-723_Chap13.pdf
3. Личное послание от премьер-министра г-ну Сталину. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х томах: Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М.: 1989. С. 26
4. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х томах: Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М.: 1989. С. 31
5. İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin Roosevelt ve Churchill'in Türkiye Üzerine Yazışmaları. Cumhuriyet 2000. с.70-71.

6. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х томах: Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М.: 1989. С. 35
7. (Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х томах: Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М.: 1989. С. 37-38)
8. Первая беседа с А. Иденом 16 декабря в 19 часов 00 минут /Документы внешней политики СССР. Том 24 (22 июня 1941 - 1 января 1942) М.: Международные отношения, 2000. - 502 с.
9. (Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х томах: Том II. Переписка с Ф. Рузвельтом и Г. Трумэнном (август 1941 г. — декабрь 1945 г.). — М.: Госполитиздат, 1958. С.30)
10. H.F.Gürsel. Tarih boyunca Türk-Rus ilişkileri. Istanbul, 1968. с.217-218
11. A.H.Ulman. İkinci cihan savaşının başından Truman Doktrinine kadar Türk-Amerikan diplomatik münasabetleri (1939-1947) Ankara, 1961. с.37
12. (Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х томах: Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М.: 1989. С. 114)
13. Решение турецкого правительства об объявлении войны Германии и Японии // Комсомольская Правда. 24 февраля 1945 г.
14. Корхмазян Р. Территориальные проблемы советско-турецких отношений на Потсдамской конференции руководителей трех союзных держав // ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО-8. Информационно-аналитический журнал - <http://www.vizantarm.am/page.php?277>

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 60-80-Е ГГ. XX ВЕКА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ)**

Селиванова А. А.
*КГБОУ СПО «Енисейский
педагогический колледж», преподаватель кафедры
социально – гуманитарных и экономических дисциплин*

Аннотация

Статья раскрывает особенности формирования идеологических ценностей эпохи развитого социализма по средствам деятельности самодеятельных коллективов на примере северных регионов Красноярского края. Деятельность самодеятельных коллективов представлена работой Народных театров, агитбригад, хоров, ВИА. Цель исследования - выявление функций самодеятельного искусства для развития советского общества. Автор концентрирует внимание, на деятельности самодеятельных коллективов опираясь на архивные документы.

Ключевые слова: Красноярский край, самодеятельное искусство, народные театры, хор, ансамбль, идеологические ценности, советское общество.

История развития самодеятельного искусства вызывает значительный научно-теоретический, культурный и практический интерес. Именно самодеятельное искусство

как часть советской культуры отвечало за сакрализацию секулярных (общественно-политических) ценностей.

Изучение народного творчества через виды самодеятельного искусства помогает лучше понять особенности культуры советского периода. Поэтому вопрос об отношениях к историческому прошлому, к культурному наследию сегодня как не когда актуален.

Развитие самодеятельного искусства в советский период имело большое значение в организации отдыха и культурного досуга населения, в повышении творческого потенциала личности. Художественная самодеятельность в 60-80-е гг. XX в. отличалась глубоким политическим содержанием, разнообразием жанров, многонациональным характером, а также большой устремленностью народных масс к активному участию в творчестве.

Художественное творчество было призвано служить идеологическим, политическим и воспитательным инструментом власти. Оно выполняло функции пропаганды решений партийных съездов, пленумов, конференций, обслуживания выборов в органы Советской власти различного уровня, проведения мероприятий, концертов, фестивалей к крупным юбилейным датам. Народное творчество стало государственным делом и поддерживалось правительственными решениями.

Репертуар самодеятельных коллективов являлся предметом постоянного серьезного внимания со стороны Министерства культуры СССР, органов культуры на местах, творческих организаций. В репертуаре самодеятельных коллективов основное место отводилось таким значимым темам, как Великая Победа советских людей над фашизмом, подвиг солдата-героя, борьба за мир и социальный прогресс, солидарность с народами, борющимися за свое освобождение, трудовые свершения советских людей, о просторах Родины. Именно через регламентированный репертуар и контроль над деятельностью самодеятельных коллективов осуществлялась формирование культурных ценностей советского общества, чувство патриотизма, уважения к великой стране и ее социалистическим преобразованиям, трудовым успехам.

Художественная самодеятельность Красноярского края в 60-80-е гг. XX в. была представлена любительскими коллективами разно-жанровой направленности: музыкальной, театральной, песенным исполнительством, художественным словом, агитбригадами, оркестрами народных инструментов, ВИА, ансамблями песни и танца и др.

Одним из популярных видов самодеятельности народных масс в Красноярском крае было театральное творчество.

Народные театры активно включают в свой репертуар спектакли, посвященные подвигу советского солдата в Великой отечественной войне так, например, «Енисейская правда» от 1 мая 1970г. сообщала: «Спектакль «Листья весенние» раскрывает тему войны и трудового подвига в тылу врага. Народные артисты играют взволнованно, эмоционально, проникновенно, к спектаклю привлечен хор, режиссер В. И. Евстифеев поставил спектакль, который будит душу». [16] Исследуя творческую деятельность Енисейского народного театра можно отметить, что тема патриотизма доминирует на протяжении всего периода изучения. Такие спектакли как «Именем революции», «Молодая гвардия», «Юность отцов», «В списках не значился» и др. становятся визитной карточкой народного театра. [5, д.1085, л.65] Деятельность Енисейского Народного театра, как одного из старейших в Красноярском крае оказала влияние на работу большинства театральных коллективов севера. Так, в Казачинском районе с 1960г. работает народный театр под руководством Юрия Яковлевича Варыгина, который выбирает особый стиль работы: ставит спектакли на исключительно местном материале. Геннадий Назаров становится автором пьес, основанных на реальных событиях и судьбах односельчан. «Пять вечеров из жизни тыла» - пьеса о женщинах, подростках и стариках, на плечи которых легли все

хозяйственные заботы в годы войны, - с успехом шла в Казачинском и в других селах района. Более 30 спектаклей драматический коллектив посвящает истории села Казачинское и Красноярского края. [2, с.159]

Большую идеологическую работу по формированию культурных ценностей советского общества в рамках самодеятельного искусства выполняли коллективы агитбригад. Агитбригада - небольшая группа артистов 10-15 человек, выступающая, главным образом, с концертом в населенных пунктах, полевых станах. В состав агитбригад входили вокальные группы, чтецы, танцевальные пары, гармонисты. Популярными были такие темы выступлений, как «Так вспомним же юность свою боевую», «Отчизне нашей 50», «Мир. Труд. Май», «Я - гражданин СССР», «И вечный бой, покой нам только снится» и др.[7, д.29, л.87] Выступление пропагандировали идеологию борьбы за мир, возвышали героическое прошлое страны Советов. Например, студенты и преподаватели педагогических училищ г. Игарки, г. Енисейска активно используют форму агитбригад для своих шефских концертов. Так, с агитбригадой «Мое отечество - Советский союз», студенты педагогического училища г. Енисейска в 1975г. побывали в селах Усть-Кемь, Плотбище, Чалбышево и др. [6, д. 29, л. 48] «В начале вечера агитбригада на высокой эмоциональной ноте через стихи, песни и небольшие инсценировки обозначала идейный смысл тематики мероприятия, затем шло выступление приглашенных гостей». [13]

В 60-70-е гг. увеличилось количество массово-политических, тематических мероприятий с участием хоров и сольных исполнителей, например это такие мероприятия, как «Рабочая династия - это красиво», «О нашей армии рассказ», «Герои наших дней», «Комсомолец - это Я» проходившие в районах Красноярского края. [8, д.52, л.15-16] Хоровые коллективы создавались на производстве, образовательных учреждениях. Примером может служить вокальный ансамбль сплавной конторы г.Енисейска, хор учителей Северо – Енисейского района, хор работников мехзавода, созданный Петром и Галиной Горчиковыми в п. Подтесово, вокальные ансамбли леспромхозов п. Каргино, Ворогово, Сухобузимо и др. [1, с.245] Эти творческие коллективы неизменно являлись лидерами всех концертных программ. Например, из заметки Ю. Смерецкого, посвященной итогам ежегодного смотра самодеятельных коллективов г. Игарки (1967г) - «Второе отделение открыл хор преподавателей и студентов, в составе 140 человек, исполнил песни «Ленин всегда живой» музыка Б. Фиготина, слова А. Жарова, «Красная гвоздика» музыка А. Островского, слова Л. Ошанина, затем выступали солисты, танцоры, чтецы». [17] Песни о В. И. Ленине, партии становились культовыми и включались в программу выступлений самодеятельных коллективов чаще всего. Пропаганда роли партии в заслугах развития советского общества и его благополучия, по сути, являлось обязательным репертуарным планом для всех организованных мероприятий силами самодеятельных коллективов.

Нельзя не отметить, что большое влияние на деятельность самодеятельных коллективов оказало празднование грандиозных юбилейных дат для советского общества, таких как 50-лет советской власти, 100-летие со дня рождения В, И, Ленина, 60-летие образования СССР, 60-летие ВКСМ, 40-летие Великой Победы и др. весь период исследования эпохи развитого социализма с 1966г. по 1985г. совпал с их празднованием.

Краевое управление культуры в рамках реализации постановлений ЦК КПСС рекомендовало культурным учреждениям проводить праздники песни о труде, о мире и дружбе народов СССР. Так с января по апрель 1980г. в Енисейском, Северо – Енисейском, Казачинском и др. районах севера края проходит фестиваль «Мир планете!». [4, д.1085, л.65] самодеятельные коллективы исполняли песни А. Пахмутовой, на стихи Н. Добронравова «Улица Мира», «Совесьь мира», «Будьте счастливы, люди», «Прекрасная, как молодость, страна». Содружество различных

народов, интеграция культур ярко проявилась в мероприятиях, проводившихся в честь 60-летия СССР. Например, образовательные учреждения, педагогическое училище г. Енисейска организовали для всех жителей города и района мероприятия под названием «15 республик - 15 сестер», где представили 15 песен и танцев союзных республик. Преподаватель Костырева Л. А. вспоминает: «Наша группа представляла Грузию, на грузинском языке исполняли песню «Сулико», кто-то пел азербайджанские песни, кто-то украинские, закончился концерт хороводом дружбы». [12] «Мир во всем мире» пропаганда этого лозунга как ценность солидарности звучала и на торжественных мероприятиях краевых смотрах и фестивалях. Например, в Енисейском районе в 1982г. проходит фестиваль «Моя планета» в нем принимает участие 26 хоров предприятий района и образовательных учреждений. Пропуском на фестиваль была песня отечественных композиторов о мире и дружбе народов. [9, д.65. л.15]

В конце 1970-начале 1980-х гг. вокальные инструментальные группы стали одним из самых распространенных видов самодеятельного искусства. В северных регионах края ВИА появились при каждом районном и городском доме культуры в большинстве предприятий. Это был сугубо молодежный жанр музыкальной самодеятельности и поэтому наиболее подверженный влиянию свободных веяний. В связи с этим контроль за деятельностью ВИА со стороны государства был наиболее эффективен в области репертуара. Источниками его формирования для ВИА были песни, специально написанные профессиональными и самодеятельными композиторами и участниками ВИА, эстрадная советская песня, переработка «разрешенных» записей зарубежных ВИА. В конкурсный репертуар ВИА, как правило, входили произведения, посвященные советской молодежи. [3, с. 78] Именно образ советской молодежи как инициатора, энтузиаста, творца завтрашнего дня должны были воспевать ВИА, поэтому обязательным являлось исполнение произведений о комсомоле, иначе деятельность могла быть приостановлена. Первые смотры - конкурсы для ВИА проходили в 1978 г. и были приурочены к празднованию 60-летия ВЛКСМ. Так, по решению Енисейского городского и районного совета народных депутатов было принято постановление о проведении такого смотра. В положении о проведении смотра содержались критерии оценки творческих отчетов ВИА. При оценке учитывалось идейная направленности и целостность программы продолжительностью 40 минут. В программу должны войти: инструментальная пьеса, 2-3 песни патриотического звучания, лирическая песня только советских композиторов. 1-2 песни народных и конферанс. [14, д.1200 л.64] В 1981г. в г.Енисейске на заключительном концерте участников смотра художественной самодеятельности, проходившего в рамках социалистических соревнований на пути к XXVI КПСС съезду, приняло участие 8 городских инструментальных ансамблей предприятий: ТУСМ, мехзавода, авиапредприятия, Н-Енисейкой СПК, техучастка, военных частей. В репертуаре песни «Отчий дом», «Защитим молодость», «Песня - протест», «Мужчины играют в войну», «Нам нужны такие корабли». [11, с 123] Вечера отдыха, организованные культурными учреждениями, такие как «Осенний бал», «Новогодний бал», «Голубой огонек», «А ну-ка, девушки», «От всей души», «День молодежи» не обходились без выступления ВИА. Так например вокально-инструментальные ансамбли «Под Северным сиянием», «Проект Раздолинск» г. Игарки не редко становились организаторами вечеров отдыха для работников речпорта, лесной промышленности, геологических экспедиций где их выступления в том числе носили и идеологический характер.

Таким образом, можно сделать вывод:

Самодеятельное искусство занимает важное место в советской культуре нашей страны, края и является формой социальной организации трудящихся масс, в том числе и в целях активного приобщения к идеологическим ценностям советского общества эпохи развитого социализма.

Важнейшей функцией самодеятельного художественного творчества считалось

культивирование коммунистической идеологии, эстетического и нравственного воспитания личности, отличающейся высоким уровнем идейной, политической и гражданской сознательности.

Деятельность самодеятельных коллективов, репертуар подвергался идеологическому контролю.

Благодаря деятельности самодеятельных коллективов был внесен вклад в формирование таких идеологических ценностей советского общества как патриотизм, уважение к труду, героизму советского народа, великой истории советской власти и ее завоеваний. Понимание роли советского человека как сознательного участника в строительстве коммунизма, ясного понимающего характера задач, стоящих перед обществом, пути их решения.

Литература

1. Бондаренко, А. М. Из прошлого в будущее / 80 лет Енисейскому району. Книга первая. Краткие исторические очерки./ А. М. Бондаренко. – Красноярск: ООО «Горница», – 2005. – 487 с.

2. Волокитин Н. Тот триста третий спектакль. // Земной поклон. О выдающихся людях художественного народного творчества Красноярского края. – Красноярск: издательство «ОФСЕТ», 1998. – 298 с.

3. Дружинин, Ю.С. Репертуар вокально-инструментальных ансамблей. / Ю.С. Дружинин //Репертуар художественной самодеятельности: современность, традиции. сбор науч. трудов – М.: 1983. –105 с.

4.ЕГА Ф. Р.2, Оп. 1, Д.1085, Л.65

5.ЕГА Ф. Р. 276. Оп.1. Д. 31, Л. 1.

6.ЕГА Ф. Р.328. Оп.1, Д. 29. Л. 48

7.ЕГА Ф. Р 328. Оп. 1Д. 29. Л. 87

8.ЕГА Ф Р. 328 Оп. 1, Д.52. Л. 15, Л.16

9.ЕГА Ф Р. 328. Оп.1, Д.65. Л.15

10.Заболотник Н. Приглашаем в гости //Коммунист заполярья. 1986. 14 июня

11.Золотое Сердце Сибири //Книга вторая, под редакцией Сысоевой Г. – Красноярск.: ПИК «ОФЕСТ» 2002. С.231

12.Из личного архива Селиванова А.А/ Воспоминание преподавателей педагогического училища о развитии художественной самодеятельности/.

13.Из личных воспоминаний Энгель Н.Н. руководителя методическим отделом РДК г. Енисейска 1985г.

14.МКУ «Енисейский районный архив» Ф Р. 2 Оп. 1, Д.1200. Л. 64

15.Отчет об учебно-воспитательной работе за 1975-1976гг. //фонды музея истории КГБОУ СПО « Енисейский педагогический колледж». С. 48

16.Пахорева. Т. Скоропуд. Л « Главная тема»//Енисейская правда 1970. 1 мая.

17.Смерецкий Ю. «Итоги ежегодного смотра подведены»// Коммунист заполярья. 1967. 21 декабря

ВЛИЯНИЕ ХУАЦЯО НА ОТНОШЕНИЯ КНР С АВСТРАЛИЕЙ, США, ЯПОНИЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Чувилев И.А.

*Белорусский государственный университет
Минск*

INFLUENCE OF THE OVERSEAS CHINESE ON CHINA'S RELATION WITH AUSTRALIA, THE UNITED STATES, JAPAN IN THE SECOND PART OF THE 20TH CENTURY

Аннотация

Статья посвящена влиянию хуацяо на отношения КНР с такими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, как США, Австралия и Япония, на протяжении второй половины XX столетия. Отдельное внимание уделено влиянию конфуцианства на данные отношения.

Abstract

This article is about the influence of the overseas Chinese on the relation of China with such states of the Pacific Rim as the US, Australia and Japan during the second half of the twentieth century. Special attention is paid to the influence of confucianism on these relations.

Ключевые слова

Китай, Австралия, США, Япония, конфуцианство, международные отношения, хуацяо.

Keywords

China, Australia, the US, Japan, confucianism, international relations, overseas Chinese.

Хуацяо – китайских эмигрантов – в начале 1970-х гг. насчитывалось более десятка миллионов. Большинство из них проживало (и проживет до сих пор) в Сингапуре, Японии, Южной Корее. В то же время китайцы нашли пристанище и на окраинах Азиатско-Тихоокеанского региона (США, Австралия, Канада, Чили и др.). Здесь они ассимилировались, не забыв и о своих корнях, знакомя местное население со своей культурой и влияя на политику приютивших их государств.

Китайская диаспора – явление противоречивое. Она сохраняет связь со своей исторической родиной и стремится следовать своим культурным традициям. Однако в то же время хуацяо стали гражданами государства, в которые они иммигрировали, и поэтому должны демонстрировать свою лояльность правительству этой страны и уважать его социально-культурные устои. Однако, помня о своих корнях, они часто бессознательно действуют на международной арене в интересах своей исторической родины.

Иммиграция китайцев в **Австралию** началась с первых лет основания английской колонии на континенте (с конца XIX века) и характеризовалась различной интенсивностью: первый бум иммиграции произошел во время австралийской «золотой лихорадки» 1850-х-1860-х гг., когда в Австралию массово прибывали люди в поисках быстрого обогащения [6, р. 111-113]. Большинство из них оставались в стране навсегда. Среди них были и китайцы (в 1855 г. в Австралии насчитывалось уже более 11 тысяч китайцев), которые, прибывая в новую страну, никогда не надеялись на поддержку ни своей исторической родины, ни приютившего их континента. Им был знаком лишь один путь достижения благополучия в Австралии – тяжелый труд. Именно благодаря своей способности быть, когда нужно, усердными флегматиками и неутомляемыми холериками эти люди вошли в жизнь Австралии, сделали ее другой – мультикультурной. Население пятого континента еще не было подготовлено к такому наплыву китайского народа вплоть до 1970-х гг.: австралийцы не были готовы пока признать факт того, что австралийцами могут быть неевропейцы. До этого времени правительством Австралии были приняты законы, усложнявшие, а иногда и запрещающие иммиграцию азиатов в страну. Такая деятельность получила название политики «белой Австралии» [7, р. 177-180].

После отмены данной политики и в результате войн во Вьетнаме и Камбодже в Австралию в 1970-х гг. хлынул новый поток иммигрантов, которых Австралия уже была готова морально и экономически принять. И китайцы становились австралийцами. Никаких серьезных межэтнических конфликтов в Австралии не случается. Это происходит из-за того, что иммигрировать в Австралию всегда было

очень сложно, а азиатам и еще сложнее. И те, кто смог получить право на иммиграцию, были людьми практичными, стоящими и знающими свои приоритеты; они выбрали Австралию своим домом и не желали этот дом разрушать. Китайцы вошли во все сферы общественной жизни Австралии. Так, к примеру, Генри Тцан, родившийся в провинции Цзянси, впоследствии стал членом Лейбористской партии Австралии в Законодательном совете Нового Южного Уэльса. Ла Ли Хиам – член совета парламента Виктории. Катрина Фонг Им – обер-бургомистр Дарвина. Питер Вонг – член Либеральной партии Австралии, основатель и лидер Партии Единения, выступающей за мультикультурализм в Австралии. Кардиохирург Виктор Чан, бизнесмен Бин Ли, модельер Лиза Хо – одни из многих китайских австралийцев, сделавших Австралию прогрессивнее [7, р. 234].

Китайцы – это люди традиции и приверженцы учения Конфуция. Для них служение этому учению является бессознательным элементом. Они так живут. Живя за границей, они всегда будут сохранять свою национальную идентичность и поддерживать своих соотечественников. Те события второй половины XX века, которые происходили в АТР, чаще всего вовлекали представителей китайской нации, которые влияли на данные события [9].

Вьетнамская война оказалась тяжелым бременем для австралийцев, посланных защищать суверенитет Южного Вьетнама. Призыв военнообязанных на несправедливую войну был первоочередным вопросом движения за мир, начавшегося с протестов женской группы «Спасите наших сыновей» и выросшего в выступления радикально настроенных студентов, которые к 1970 году заполнили городские улицы, требуя моратория на военные действия. Австралийские хуацяо также выступали на митингах, но чаще всего под другими лозунгами: они призывали Австралию не вмешиваться во вьетнамский конфликт и не следовать в фарватере американской внешней политики (на самом деле это было невозможно, т.к. США для Австралии являются важным стратегическим партнером). Австралийская внешняя политика в первые десятилетия второй половины XX века строилась на предположении о наличии всеобъемлющей коммунистической угрозы, и, когда в 1972 году во время визита президента Никсона в Пекин американо-китайские отношения потеплели, австралийские министры оказались в тупике: им нужно было кардинально пересмотреть основы своей внешнеполитической деятельности. И здесь на помощь им пришли австралийские хуацяо. Правительство Австралии предприняло масштабные акции по улучшению возможностей для въезда китайцев в страну, полностью отказалось от политики «белой Австралии», облегчило ведение бизнеса для китайцев и открыло многие сектора экономики для китайских инвестиций. В результате этого, а также серьезной работы дипломатов двух государств 21 декабря 1972 году между КНР и Австралией были официально установлены дипломатические отношения [7, р. 255-260].

Однако международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе нельзя охарактеризовать без участия США – основного игрока в АТР. До начала 70-х гг. КНР для США была всего лишь очередным коммунистическим вызовом их господству, очередным советским проектом, направленный против них. Отношения между Штатами и Китаем были максимально минимизированы. Для США представителем китайцев на международной арене был проигравший гражданскую войну Гомиьндан, нашедший пристанище на Тайване и провозгласивший на острове Китайскую Республику – государство с капиталистическими устоями, ориентированное на западный путь развития. Именно Гомиьндан США рассматривали как законную власть во всем Китае и предпринимали различные маневры для восстановления его довоенного статуса [8].

КНР выступала (и выступает) категорически против самовольного провозглашения Тайванем суверенитета. По мнению КПК, Китай не может быть

представлен двумя государствами, китайцы должны быть едины, как были едины на протяжении всей своей истории [2, с. 402-405]. КПК указывает, что построение «Датуна» – общества великого единения и благоденствия, согласно конфуцианскому учению – не может быть осуществлено только в какой-то части Китая, для этого требуется весь Китай. Мао Цзэдун, изучивший труды Конфуция, Лян Цичао, Сунь Ятсена, не мог смириться с разделенным Китаем, однако все его попытки вернуть Тайвань провалились (Тайваньские кризисы 1950-х годов). Так что у Мао Цзэдуна и Чан Кайши появились отдельные возможности воплотить в жизнь свои идеи по построению собственного «Датуна». Однако у Чан Кайши это получится намного лучше и значительно быстрее (не зря он почитается на Тайване наряду с Конфуцием и Сунь Ятсеном), так как на остров после 1949 года бежали многие практичные люди, кто не верил в коммунистическое процветание: прозападные политики, предприниматели, часть интеллигенции. Именно эти люди, воспитанные на традиционных конфуцианских канонах, борющиеся за политическое выживание, знающие ценность прогресса и составили костяк населения Тайваня и обеспечили ему экономический рост.

Но все же нельзя утверждать, что на материковом Китае остались лишь коммунистические фанаты. Там были приверженцы идеи, верящие и надеющиеся, те же конфуцианцы, только с надеждой на лучшее именно с коммунизмом. А на Тайване были конфуцианцы с уверенностью в невозможности прогресса в стране со все контролирующим правительством. Поэтому у себя они старались взять за основу открытое западное общество (хотя не всегда Чан Кайши удавалось следовать заветам американской свободы). Вполне естественно, что США были на стороне Тайваня. Также протайваньскую политику заняли и американские хуацяо, которых в США насчитывалось более пятисот тысяч: это также были прогрессивные и практичные конфуцианцы, только бежавшие (иммигрировавшие) не на Тайвань, а в США. Во многом благодаря хуацяо отношения между КНР и США после импульса 1972 года, когда Ричард Никсон посетил Пекин и было подписано Шанхайское коммюнике о нормализации двусторонних отношений, получили экономическое продвижение. Китайскому бизнесу, который после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и смены руководства партии на прогрессивных деятелей получил огромный толчок, в США открыли двери (как и в Австралии и других западных государствах) [1, с. 461-465].

Существование Тайваня, поддерживаемого США в военном плане, как самостоятельного государства является преградой в американо-китайских отношениях. Однако до серьезных столкновений дело не доходило из-за серьезной заинтересованности двух государств друг в друге в первую очередь в экономическом плане, хотя в 70-80-е гг. США налаживали отношения с КНР с целью превращения ее в своего лояльного партнера. Такое положение вещей не устраивало Китай, который верил в свое предназначение лидера и помнил завет Конфуция о том, что китайский дракон пробудится ото сна и ударит хвостом, и весь мир содрогнется под его силой и мощью. Данная установка направляла китайское чудо и делала мечты почившего Мао Цзэдуна реальными. США не готовы признать свое второстепенное положение в АТР и реализуют систему двусторонних договорных обязательств с региональными странами с целью упрочить свое влияние в регионе. Однако конфуцианский дракон становится все сильнее и сильнее.

Еще один главный игрок в АТР второй половины XX века – **Япония** – с Китаем имеет огромную историческую общность. Два государства на протяжении тысячелетий были империями (главой Японии и по сей день является император) и осуществляли взаимные кросскультурные коммуникации. Однако поражение Китая в войнах с Японией в конце XIX века и в первой половине XX в. кардинально испортили отношения между двумя государствами. Китайцы, ставшие свидетелями унижения своей страны, никогда не забудут японского предательства. Американо-японский военный союз, «культурная революция» в первые десятилетия второй половины XX

столетия также не способствовали сближению двух исторически родственных стран. Показательно и то, что Япония до 1972 г. имела дипломатические отношения с Тайванем [1, с.513].

Китайская диаспора в Японии была связана со своей исторической родиной сильнее всех диаспор в мире. Япония причинила Китаю огромный вред, и обида за это не исчезает до настоящего времени. Даже после смерти Мао Цзэдуна Китай, став на прогрессивные рельсы, с неохотой относился к резкому скачку в отношениях с японцами и долгое время не открывал весь свой рынок для японских инвестиций. Растущая военная мощь «страны восходящего солнца» также пугала Китай, который боялся повторения своего унижения. Так что в данной ситуации двусторонние отношения не могли быть улучшены даже таким мощным фактором, как конфуцианское родство. Два смежных государства не смогли преодолеть исторические препоны для безграничного сотрудничества, которого можно было бы ожидать от таких родственных стран, как Китай и Япония.

Конфуцианство – сильная традиция. Это не религия, а осознание, не вера, а действие. Оно, как невидимый игрок, было ключевой фигурой в развитии международных отношений во второй половине XX века между тремя вышеупомянутыми странами с КНР [4, с. 199-201]. Свое влияние оно оказывало посредством испытанного метода – хуацяо. Эти люди были «доброй пятой колонной», выступавшей за мирное сосуществование. Через свои каналы (социальные, экономические и даже политические) они распространяли свои идеи среди «приютившего» их общества и тем самым влияли на политику данных государств. Именно китайская диаспора, распространившись по всему АТР, оказала Пекину огромную услугу в нормализации отношений с другими странами. К концу XX века американские, австралийские и японские китайцы вплелись в систему отношений указанных государств, стали их частью. В результате связи Пекина с Вашингтоном, Канберрой и в меньшей степени с Токио окрепли настолько, что их разрыв в новом столетии грозил бы крахом всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Список использованной литературы

1. Вестад О.А. Беспокойная империя. Китай и мир с 1750 года. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. – 639 с.
2. Киссинджер Г. О Китае. – Москва: АСТ, 2014. – 635 с.
3. Ли Куан Ю. Сингапурская история. Из «третьего мира» – в «первый». – Москва: МГИМО (У) МИД России, 2005. – 420 с.
4. Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 252 с.
5. Asian americans: a mosaic of faith// Pew research center [Electronic resource]: – Mode of access: <http://www.pewforum.org/2012/07/19/asian-americans-a-mosaic-of-faiths-overview>. – Date of access: 03.08.2015.
6. James Sykes. Behind Australia's corporate collapse. – Sydney: Allen& Unwin, 1996. – 340 p.
7. Macintyre S. A concise history of Australia. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 343 p.
8. Radchenko S. Two suns in the heavens: the sino-soviet struggle for supremacy, 1962-1967. Washington, DC: Woodrow Wilson Center, 2009. – p. 112 – 113.
9. Weiming T. Confucianism / T. Weiming // Britannica online encycl. [Electronic resource]: – Mode of access: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/132104/Confucianism>. – Date of access: 01.08.2015.

CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF ALPHA KLOTHO PROTEIN IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS

Milovanova L.Y.¹,
Kozlovscaya L.V.²,
Milovanova S.Y.³,
Plotnikova A.A.⁴,
Milovanov Y.S.⁵

First Moscow State Medical University by Sechenov, Moscow

¹-PhD in medicine, associate professor, ²-Professor, ³-
²-Doctor of Medical Sciences, ⁴- PhD in medicine, ⁵-Professor ⁶.

This work was supported by the Russian Science Foundation (grant № 14-15-00947 2014 year)

Abstract

The study shows the connection of circulating Klotho protein with the cardiovascular events development through participation in the vascular calcification processes. The results of our study can allow for the possibility of determining serum Klotho levels to practical use as an early diagnostic marker of increased renal- cardiac damage risk.

Keywords: *chronic kidney disease, circulating Klotho, vascular calcification.s*

I. Introduction. In recent years, growing attention in the world is given to studying the mechanisms of inhibiting the cardiovascular disease progression, including of chronic kidney disease, this risk in patients with impaired renal function increased tenfold [1, 7]. It was found that one of the best reasons high risk of cardiovascular complications (CVC) in patients with CKD is a predisposition to calcification of soft tissues, including the heart and blood vessels. Among the risk factors for heart and vascular calcification, in uremia, disorders of mineral metabolism played a leading role [5, 7, 8].

Particular interest are obtained in the experiment and in the clinic trials showing the new evidence that the circulating form of Klotho protein can decrease oxidative processes through activation of FoxO and increased superoxide dismutase expression, as well as influence on processes of endothelial cell function and integration in CKD [2, 5 - 7].

In recent experimental studies have confirmed that the Klotho circulating form can act as a humoral factor that protects the cardiovascular system [9]. Klotho overexpression provides cardio-vascular protection [10].

The aim of our study was to investigate the serum protein Klotho relationship with heart and vascular calcification in patients with CKD stages 1-5D

II. Materials and methods

We examined 130 patients with CKD I-VD stage: 30-with chronic glomerulonephritis, 23-chronic tubulointerstitial nephritis, 28-hypertensive nephrosclerosis, 22-multicystic kidney disease, 27- type II diabetes (64 men and 66 women, aged 20-65 years, mean age at enrollment was $41 \pm 6,7$ years).Serum Klotho levels were measured by «Human alpha-Kl ELISA»kit.

All patients were performed screening clinical examination, including PTH, calcium and phosphorus serum levels determination.

Among the 130 patients included in the study, at the time of blood sampling, 32 patients (24.6%) had normal peripheral blood pressure (120 / 80-140 / 80 mm Hg. V.), and 98 (75.4%) patients had arterial hypertension of different severity.

Among 98 hypertensive patients in 54 (55.1%) from them it was able to maintain target BP-120/80-140/80 mm Hg., the remaining 44 (44.9%) patients took antihypertensive medications irregularly. At the start of screening they remained hypertensive (BP 150/90-165/100 mm Hg.).

Echocardiography was performed according to a standard protocol (Gosse et al 1990, Devereux 1990) [3] and left ventricular mass index (LVMI) was calculated. The state of blood flow in the heart and large vessels (Doppler ultrasound Echocardiography), pulse wave velocity, augmentation indices, measurement of central systolic and diastolic blood pressure (Sphigmokor), calcifications presence (echocardiography) also were studied.

All participants gave written informed consent

For statistical analysis it was used SPSS software for Windows 17 with performance of correlation analysis, regression analysis with charting. Correlations between two variables were examined by linear regression analysis, and Pearson correlation coefficient (r) was expressed. The level of significance when comparing the groups was on the basis of $p < 0,05$.

III. Results and discussion

Serum Klotho levels differed among the studied patients, depending on the stage of CKD. The highest rate was observed in patients with stage 1, decreasing to 5 th stage. Between the level of GFR and Klotho protein concentration was established a strong direct correlation [$r = 0,92$, $p < 0,05$] (Fig. 2).

Fig. 1. Dependence of the serum protein Klotho from GFR

We assessed the serum levels of Klotho protein changes depending on peripheral BP levels. The degree of increasing blood pressure correlated inversely with Klotho levels (fig. 2) ($r = (-) 0,687$; $p < 0,01$).

Fig.2 Paramtrs of peripheral BP values depending on Klotho serum levels in CKD patients

In the same time when assessing the level of central systolic blood pressure by "Sfigmokor"(Australia) we obtained the following relationship between the systolic pressure level and serum Klotho: $r = (-) 0,490$ $p < 0,01$ (Fig.3).

Fig.3 Parametr of central systolic BP depend on Klotho serum levels in CKD patients As well as a positive correlation between ejection fraction in % and the Klotho levels ($r = 0,680$, $p < 0,05$).

In assessing the relationship of pulse wave velocity by «Sphigmokor» (Australia), reflecting the stiffness of the vessel wall, with the level of serum Klotho it was obtained fairly significant correlation ($r = (-) 0,568$; $p < 0,01$)

Fig.4 Changing of the pulse wave reflection in patients with CKD according to the serum levels of Klotho.

In studied patients reduced serum Klotho levels have been also clearly associated with a higher frequency of calcificat identification in the miocardium (Echocardiography) [$r = - 0,487$ $p < 0,01$] (fig.5)

Fig.5 The relationship of Klotho serum levels with the detection of heart calcification in CKD patients with hypertension (n = 98)

IV. Conclusion

Our data indicate about connection of circulating Klotho protein form levels with the cardiovascular events development through participation in the vascular calcification processes. On this basis shall be entitled to conclude that the circulating Klotho protein form may act as an inhibitor of heart and vessels remodeling in CKD patients.

At the same time, the results of our study can allow for the possibility of determining serum Klotho levels to practical use as an early diagnostic marker of increased renal- cardiac damage risk.

We can assume that compensation of Klotho deficiency in patients with CKD is a promising direction in optimizing of cardioprotective strategy.

V. Literature

1. Borst M.H., Vervloet M.G. Cross Talk Between the Renin-Angiotensin-Aldosterone System and Vitamin D-FGF-23-klotho in Chronic Kidney Disease // *Am. J. Soc. Nephrol.* – 2011. – Vol. 22, № 9. – P. 1603–1609.

2. Chung-Yi C., Makoto K., Razzaque M. Molecular Regulation of Phosphate Metabolism by Fibroblast Growth Factor-23–Klotho System: // *Adv Chronic Kidney Dis.* – 2011. – Vol. 18, № 2. – P. 91–97.

3. Devereux RB. The value of noninvasive measurements in hypertension. // *J. Am. Med. Assoc.* – 1990. – Vol. 264, № 21. – P. 2798-94. Gosse P, Roudaut R, Dalocchio M. Is echocardiography an adequate method to evaluate left ventricular hypertrophy regression? // *Eur Heart J.* – 1990. – Vol 11 (Suppl G). P 107-12

5. Haruna Y., Kashihara N., Satoh M. et al. Amelioration of progressive renal injury by genetic manipulation of Klotho gene // *Proc. Natl .Acad. Sci. U S A.* – 2007. – Vol. 104. – P. 2331–2336

6. Hu M.C., Shi M., Zhang J. et al. Klotho deficiency causes vascular calcification in chronic kidney disease // *Am. J. Soc. Nephrol.* – 2011. – Vol. 22, № 1. – P. 124-136

7. Kuro-o M. Klotho in chronic kidney disease—What's new? // *Nephrology Dialysis Transplant.* – 2009. – Vol. 24, № 6. – P. 1705-1708

8. Maltese G., Karalliedde J. The Putative Role of the Antiageing Protein Klotho in Cardiovascular and Renal Disease // *Int. J. Hypertens.* – 2012. – Vol. 2012. – P. 757469.

9. Semba R.D., Cappola A. R., Sun K. et al. Plasma klotho and cardiovascular disease in adults // *Am. J. Geriatr. Soc.* – 2011. – Vol. 59, № 9. – P. 1596–1601

10. Wang Y., Sun Z. Klotho Gene Delivery Prevents the Progression of Spontaneous Hypertension and Renal Damage // *Hypertension .* – 2009. – Vol. 54. – P. 810–817

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИЧИНЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ ДИСФАГИЮ И РЕЦИДИВ БОЛЕЗНИ

Залевский А.А.,

*доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный изобретатель РФ.*

ГБОУ ВПО «Российский Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Zalewski A.A.

THE INNOVATIVE IDEA OF REASON AND THE SURGICAL TREATMENT OF GERD, WHICH PREVENTS POSTOPERATIVE BRING ON DYSPHAGIA AND RECURRENCE OF DISEASE

**"Russian Medical University named after Prof. V.F. Voyno-yasenetsky»
Krasnoyarsk**

Summary. The article is devoted to the role of lack of valve Gubareva GERD pathogenesis and treatment of her creation of the valve under the esophageal-gastric passage in the back mediastinum, excluding length correction of the esophagus and the lower esophageal sphincter pressure cuff from the bottom of the stomach. The results of this treatment in patients with GERD associated with hiatal hernia, cardiac, indicate minimum operating trauma, lack of postoperative recurrence and disphagei disease in remote periods, tracked from 10 to 17 years.

Keywords: GERD, new about the pathogenesis, surgery.

Введение. Нижний пищеводный сфинктер (НПС) здоровых людей около 23 часов в сутки находится в состоянии тонуса покоя и сдерживает содержимое желудка от заброса в пищевод. Однако 20-30 раз в сутки на 20-30 секунд тонус покоя исчезает по причине физиологических релаксаций НПС. Сохраняется остаточный тонус, но он недостаточен, чтобы сдерживать внутрижелудочное давление [3]. В норме ему помогает в этом клапан Губарева (КГ). У людей с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы КГ нет, т.к. угол Гиса (УГ) сглажен, поэтому во время спонтанных релаксаций НПС происходят желудочно-пищеводные рефлюксы [4,5]. Их агрессивные компоненты повреждают не только слизистую оболочку дистального отдела пищевода и подслизистый слой, но и НПС. Физиологические релаксации, время перехода из состояния релаксации в состояние тонуса покоя и обратно повреждённого НПС становятся более частыми и продолжительными, вплоть до зияния кардии. Соответственно увеличивается частота рефлюксов и продолжительность пребывания рефлюксата на слизистой оболочке пищевода. Круг патогенеза ГЭРБ замыкается.

Отечественные морфологи отмечали наличие вспомогательных элементов в виде складок слизистой оболочки и сосудистых образований у сфинктеров желудочно-кишечного тракта, способных выполнять функцию створок клапана [1,2,4,5] В норме такую роль играет складка слизистой оболочки, свисающая с мыса, образованного УГ в просвете желудка.

Процессы, происходящие в слоях дистального отдела пищевода под воздействием агрессивных компонентов желудочного рефлюксата, слизистая оболочка теряет способность образовывать складки поэтому, после воссоздания острого УГ эзофагофундорафией не происходит образование герметизирующей складки слизистой оболочки под пищеводно-желудочным переходом. Впервые эту операцию выполнил из торакального доступа Lortat-Jacob (1950) и не достиг желаемого результата. Возможно, он был близок к разгадке ключевого фактора патогенеза ГЭРБ, однако статья Рудольфа Ниссена «Простой способ лечения рефлюкс-эзофагита» склонила хирургов к признанию ключевой роли слабого НПС в патогенезе ГЭРБ. Оперативный приём,

основанный на этой концепции, включает низведение аксиальной грыжи под диафрагму, навёртывание манжетки из дна желудка вокруг дистального отдела пищевода, воссоздающей остроту УГ и усиливающей давление в просвете НПС. Недостаток этого оперативного приёма заложен в манжетке. Это подтверждается послеоперационной дисфагией у 30 - 40% больных, рецидивами и ГЭРБ. У этих больных зачастую снижена активность продвигающей перистальтики пищевода, поэтому манжетка создаёт дисфагию. Столкнувшись с этим осложнением, хирурги стали применять неполные манжетками в 180 и 270 градусов (Тупэ, Дор и др.). Такие манжетки реже создают послеоперационную дисфагию, но существенно чаще - рецидивы ГЭРБ. Повторные операции не дают лучших результатов в плане излечения от ГЭРБ, но часто сопровождаются тяжёлыми осложнениями и летальностью до 17%.

Несмотря на несостоятельность этой концепции патогенеза ГЭРБ она была утверждена на Всемирной неделе гастроэнтерологов в Берлине в 1995 году. Положительной стороной этого форума стало принятие новой нозологической единицы - ГЭРБ, внесённой в перечень болезней ВОЗ 10-го пересмотра. Чтобы понять причины неэффективности операции Ниссена и её модификаций необходимо разобраться в факторах, приводящих к таким последствиям. Так, среднестатистическая длина пищевода у женщин равна 24 см. У Женщин с кардиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы пищевод укорочен за счёт миграции в заднее средостение части дислоцированной в кольцо пищеводного отверстия диафрагмы (1см), абдоминального отдела (3 см) и кардиального отдела желудка (3 см). В результате пищеводно-желудочный переход оказывается перемещённым вверх минимум на 7,0 см, а пищевод сократившимся с 24 см до 17,0 см ($24-7=17$). В течение многих лет он адаптировался к этой длине. Чтобы создать манжетку Ниссена под диафрагмой пищевод приходится растянуть на 12,0-15,0 см или на 50%-70% от имеющейся длины (17 см), на что он реагирует тоническим спазмом продольной мускулатуры, постепенно вывёртывающим или разрушающим манжетку. В результате грыжа и ГЭРБ рецидивируют. Нам ни разу не удалось найти манжетку у больных с рецидивом ГЭРБ, оперированных по Ниссену 1-3 года назад.

Основанием для воссоздания КГ с медиастинальной дислокацией служат следующие аргументы: 1) аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы не оказывает прямого вредного воздействия на органы средостения 2) она никогда не ущемляется. Следовательно, нет клинической мотивации для её устранения низведением под диафрагму.

В 2001 году сотрудником Красноярской государственной медицинской академии предложена концепция патогенеза ГЭРБ, ключевым фактором которого является врождённое или приобретённое отсутствие КГ. На её основе разработан и применён в клинической практике оперативный приём [5], который создаёт в заднем средостении клапан подобный КГ без манжетки из дна желудка.

Функция клапана основана на феномене перемещения НПС относительно небольшой фиксированной части его окружности при расширении давлением пищевого комка изнутри и последующем рефлекторном сокращении.

Методы. Техника формирования клапана у больных ГЭРБ, с кардиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, из абдоминального доступа.

Выполняют верхнесрединную лапаротомию, мобилизуют левую долю печени и отводят вниз и влево, рассекают желудочно-диафрагмальную связку, мобилизуют и низводят под диафрагму грыжевые отделы желудка и пищевода, иссекают переднюю часть грыжевого мешка. Через отверстие в грыжевом мешке между пищеводом и передним краем кольца пищеводного отверстия диафрагмы вводят палец правой руки, отслаивается им перикард от диафрагмы на 3-4 см кпереди и на ширину кольца. Стежком шириной 0,7-0,8 см через передненижнюю дугу НПС, проводят нить, её концы

параллельно проводят сквозь диафрагму в 2,5 см от переднего края кольца её пищевого отверстия (Рис 1).

1) нить, 2) передняя дуга кольца пищевого отверстия диафрагмы, 3) пищевод, 4) линия пищеводно-желудочного перехода, 5) грыжевой отдел желудка.

Потягиванием за концы нити, пищеводно-желудочный переход перемещают в нишу между перикардом и диафрагмой, концы связывают и, таким образом, фиксируют передненижнюю дугу НПС поверх диафрагмы. На этом оперативный приём заканчивается [6].

Анатомическая композиция и функция клапана. При перемещении пищеводно-желудочного перехода кпереди нижний отдел пищевода облегает задненижний овал правого предсердия, а передняя грыжевая стенка желудка ложится на передний край кольца пищевого отверстия диафрагмы и подвертывается при этом под пищеводно-желудочный переход. Эта стенка функционирует как неподвижная створка клапана. Когда НПС пребывает в состоянии тонуса покоя или остаточного тонуса, кардия находится в 2,5 см кпереди от переднего края кольца пищевого отверстия диафрагмы и входа в желудок, а продольная ось нижнего отдела пищевода направлена не в просвет желудка, а на неподвижную створку клапана. Задняя грыжевая стенка желудка, подтянутая НПС кпереди ложится слизистым слоем на слизистую оболочку передней грыжевой стенки желудка и герметизирует пищеводно-желудочный переход позади кардии (Рис 2).

Рис.2. Схема положения створок клапана между приёмами пищи.

1) пищевод 2) НПС 3) передний край кольца пищевого отверстия, диафрагмы, 4) концы нити, фиксирующей НПС к диафрагме 5) диафрагма 6) грудина.

Внутрижелудочное давление снизу прижимает её к передней стенке и предсердию. Во время акта глотания давление пищевого комка оттесняет задние стенки НПС и грыжевой части желудка кзади, кардия при этом раскрывается и пропускает его в желудок (Рис.3).

Рис. 3. Схема положения створок клапана и боковая рентгенограмма в момент прохождения взвеси сернокислого бария через пищеводно-желудочный переход.

- 1) неподвижная створка клапана, 2) откидная створка клапана,
- 3) левая доля печени.

Вслед за ним рефлекторно сокращается НПС и, перемещаясь к фиксированной части своей окружности, уводит пищеводно-желудочный переход за неподвижную створку. В этом положении он пребывает между приёмами пищи, когда НПС находится в тоне покоя или в состоянии физиологической релаксации, и надёжно сдерживает содержимое желудка от заброса в пищевод.

Материалы. У 39 больных ГЭРБ, ассоциированной с кардиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, вместо утраченного клапана Губарева, создано его подобие под пищеводно-желудочным переходом в заднем средостении. Техника оперативного приёма проста, операционная травма минимальна, что выражается в восстановлении перистальтической активности желудочно-кишечного тракта в следующие сутки после операции, отсутствии дисфагии и других послеоперационных осложнений. В силу анатомических особенностей клапана, он эффективен при любом давлении НПС.

Результаты и их обсуждение. В сроки наблюдений от 2-х до 7 лет у 36(92,3%) из 39 больных ГЭРБ, оперированных по представленной методике, наступило полное выздоровление. Критериями выздоровления были: отсутствие симптомов ГЭРБ, эндоскопических и гистологических признаков рефлюкс-эзофагита, $pH > 4$ в пищеводе 24 часа в сутки, сохранность створок клапана и их функции, проверенная рентгенологическим методом.

Выводы.

1. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы никогда не ущемляется и не имеет клинической мотивации для её устранения.
2. Причиной ГЭРБ является врождённое или приобретённое отсутствие клапана Губарева.
3. Клапан, созданный в заднем средостении под пищеводно-желудочным переходом вместо клапана Губарева, не препятствует прохождению пищи в желудок, исключает дисфагию и рецидив ГЭРБ.
4. Концепция, признающая причиной ГЭРБ отсутствие клапана Губарева, нашла полное клиническое подтверждение в оперативном приёме его воссоздания.

Список литературы.

1. Ефимов, Н.П. Замыкательная функция пищеварительного тракта. Сфинктеры пищеварительного тракта. – Томск. //Сиб. мед. университет. - 1994а. – С. 111-119.
2. Залевский А.А. Патент Р.Ф. №2198603: «Способ лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни восстановлением функции клапана Губарева над диафрагмой» от 20 февраля 2003 года по заявке №2001105111 от 21.02.2001, приоритет от 21.02.2001.

3. Калинин, А.Ф. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: диагностика, терапия и профилактика. /А.Ф. Калинин. //Фарматека. – 2003. - №7. – С.45-55.
4. Шептулин, А.А. Современные представления о патогенезе, диагностике и лечении рефлюкс-эзофажита /А.А.Шептулин, В.Л., Храмов, Е.А. Санкина. //Клинич. мед. – 1995. - № 6. – С.11-14.
- 5.Hornby, P.J., T.P Abrahams. Central control of lower esophageal sphincter relaxation. Dig. Am. J. Med. – 2000. – Vol. 108. – P. 90-98.

НЕЙРОНЫ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА, КАК НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

**Халиулин М.Р.,
Гайфуллина А.Ш.,
Мустафина А.Н. ,
Ситдикова Г. Ф.**

*Научный руководитель
д.б.н., проф. каф. физиологии
человека и животных ИФМиБ*

Казанский Федеральный Университет.

Анотация: В работе рассмотрены электрофизиологические свойства нейронов, дифференцированных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, полученных путем биопсии из фибробластов. В ходе исследований использовались расчетно-экспериментальные методы.

Ключевые слова: стволовые клетки; ИПСК человека; регистрация электрофизиологических свойств; patch-clamp.

Введение

Индукцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) - искусственно полученные стволовые клетки из соматических клеток человека. По своим свойствам они сходны с эмбриональными стволовыми клетками и способны к дифференцировке в любые клетки человека [1, с. 6].

Нейродегенеративные заболевания являются одними из самых распространённых патологий. Именно поэтому возможность использования нейрональных стволовых клеток, дифференцированных из ИПСК человека в лечении нейродегенеративных заболеваний и регенерации поврежденных участков нервной системы, с последующим восстановлением их функций, является актуальной задачей нейрофизиологии и медицины в целом .

Возбудимые свойства являются ключевыми для нормального функционирования нейрональных клеток. Поэтому характеристика свойств нейронов, дифференцированных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, является необходимой для развития фундаментальных и трансляционных исследований. Целью работы является изучение электрофизиологических свойств нейронов, дифференцированных из ИПСК человека во время ранней дифференциации.

Методы исследования

При проведении экспериментов были использованы нейроны, репрограммированные из первичных фибробластов человека в период от 14 до 45 дней после дифференциации полученных в Open-lab «Репрограммирование соматических клеток» под руководством профессора С.Л. Киселева.

Регистрация электрофизиологических свойств нейронов проводилась методом локальной фиксации потенциала Patch-clamp, с использованием усилителя Axopatch-200B, программы Clamp10 (Axon Instruments/Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA).

Регистрация мембранного потенциала (МП) проводилась в конфигурации whole-cell в режиме current clamp, для генерации потенциалов действия (ПД) клетку деполяризовали с помощью инъекций тока с шагом 5-10 нА. Регистрации выходящих калиевых токов при деполяризации мембраны записывалась с шагом в 10 мВ. Для анализа чувствительности нейронов к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК) проводилась регистрации ответов в конфигурациях whole-cell и loose-patch. ГАМК была апплицирована в концентрации 200 мкМ в течение 100 мс.

В ходе эксперимента использовались: стандартный внеклеточный раствор (мМ) [NaHCO₃ 25; D-Glucose 10; ACSF*10 pH= 7.2; осмолярность =305 мОсм], внутривнутрипипеточный раствор (мМ) [K-Met-Sulf 135; MgCl₂ 2; Na₂ATP 4; NaGTP 0,3; HEPES 10; pH= 7.2].

Результаты исследований

Средний МП нейронов составил $-49,38 \pm 2,38$ мВ, емкость - $17,21 \pm 2,45$ пФ, входное сопротивление - $1,4 \pm 0,23$ ГОм (n=25) (рис. 1).

Рисунок 1. – Мембранный потенциал.

Из 25 нейронов 13 в ответ на инъекцию тока генерировали ПД. Порог генерации ПД составил $-27,17 \pm 4,7$ мВ, амплитуда - $21 \pm 1,83$ мВ и полуширина $7,73 \pm 0,98$ мс. Так же, в ряде случаев (n=10) наблюдалась генерация ПД в ответ на гиперполяризующие стимулы, которые характеризовались более высоким порогом генерации $-33 \pm 6,15$ мВ, амплитудой $27 \pm 2,11$ мВ и полушириной $7,97 \pm 0,44$ мс (рис. 2). Но особое внимание стоит уделить способности данных нейронов генерировать спонтанные потенциалы действия (n=9), что характерно для большинства нейронов (рис. 3).

Рисунок 2. – Вызванные потенциалы действия.

Рисунок 3. – Спонтанно генерируемые потенциалы действия.

При регистрации выходящих калиевых токов при деполяризации мембраны нейронов, было выявлено повышение выходящего калиевого тока в ответ на повышение мембранного потенциала. Это свидетельствует о повышении проницаемости мембраны для ионов калия, при ее деполяризации (рис. 4, 5).

Рисунок 4. – Оригинальные записи выходящих токов

Рисунок 5. – Вольт-амперная характеристика выходящих токов.

Аппликация ГАМК при потенциале фиксации 0 мВ в режиме регистрации whole-cell приводила к появлению выходящего тока амплитудой 93,6 пА. Уменьшение потенциала фиксации до -45 мВ приводила к снижению амплитуды ответа до 20,3 пА, а при потенциале фиксации -90 мВ происходила реверсия тока на входящее направление, амплитуда которого составила 38,5 пА (рис. 6).

Рисунок 6. – При аппликации гамма-амино-масляной кислоты.

В режиме регистрации loose-patch аппликация ГАМК не вызывала внеклеточно регистрируемой активности ($n=26$). Однако, в спонтанно активных нейронах (рис. 7) в ответ на аппликацию аминокислоты происходило исчезновение потенциалов действия ($n=7$) (рис. 8).

Рисунок 7. – Спонтанная активность в контроле.

Рисунок 8. –Торможение спонтанной активности в ответ на аппликацию ГАМК.

Выводы

В ходе нашей работы, нами было выявлено, что нейроны, дифференцированные из ИПСК человека: обладают мембранным потенциалом и пассивными свойствами мембраны по значениям, близким к мембранному потенциалу других нейрональных клеток. Способны генерировать спонтанные и вызванные ПД. Генерируют выходящие токи в ответ на деполяризацию мембраны. Генерируют потенциалы в ответ на аппликацию ГАМК, амплитуда которого зависит от потенциала фиксации, и ГАМК является тормозным нейромедиатором для данных нейронов.

Таким образом, нейроны, дифференцированные из ИПСК человека обладают свойствами, обеспечивающими возбудимость и проведение возбуждения в нервной системе.

Список литературы.

1. Некрасов Е.Д., Лагарьякова М.А., Киселев С.Л. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия, Том VI, №4, 2011

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ЗАЛОЖЕНИЯ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ПРОДУКТИВНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СТРУКТУРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Добрынин С.И.

ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ), Москва

Location of position exploratory wells productive oil and gas structures with the use of innovative technologies

S.I. Dobrynin

Russian State Geological Prospecting University
n. a. Sergo Ordzhonikidze (MGRI-RSGPU)

Moscow

Аннотация

В статье рассматривается сейсмoeлектромагнитный метод (СЭМ-метод), основанный на вызванном сейсмoeлектромагнитном эффекте, возникающем непосредственно в нефтегазовом пласте при одновременном воздействии на него нескольких вызванных мощных сейсмических (упругих) колебаний и электромагнитных полей с соответствующим образом подобранными спектральными и временными характеристиками. СЭМ-метод предназначен для поисков и детальной разведки нефтегазовой залежей, определения мест заложения разведочных скважин на предполагаемых продуктивных нефтегазовых структурах и изучения основных характеристик обнаруженного нефтегазового пласта.

Abstract

In article the seismoelectromagnetic method (SEM-METHOD) based on caused seismoelectromagnetic effect, arising directly in an oil and gas layer is considered at simultaneous influence on it of the several caused powerful seismic (elastic) fluctuations and electromagnetic fields with appropriate amount the picked up spectral and time characteristics. SEM-METHOD is intended for searches and detailed investigation of an oil and gas deposit, definition of places заложения prospecting wells on prospective productive oil and gas structures and studying of the basic characteristics of the found out oil and gas layer.

Ключевые слова

Сейсмoeлектромагнитные эффекты, сигналы, процессы, сейсмические (упругие) колебания, источник упругих колебаний, нелинейные и параметрические процессы, пористость, концентрация, насыщение, горные породы, коллектор, пласт, нефтегазовая залежь, углеводороды, залежи углеводородов.

Keywords

Seismoelectromagnetic effects, signals, processes, seismic (elastic) fluctuations, source of elastic fluctuations, nonlinear and parametrical processes, concentration, saturation, rocks, a collector, a layer, an oil and gas deposit, hydrocarbons, deposits of hydrocarbons.

Стандартные геофизические методы (гравиразведка, магниторазведка, электроразведка, сейсморазведка и др.) поисков нефтегазовых залежей к настоящему времени достигли практически предела в своем совершенстве. Применение данных методов позволяет находить геологические структуры, в которых теоретически может находиться нефтегазовый флюид. Однако упомянутые геофизические методы не дают однозначного ответа - есть ли в найденной структуре продуктивные запасы нефтегазового флюида.

Объясняется это тем, что в основе традиционно используемых геофизических методов поисков и разведки нефтегазовых залежей лежит изучение аномальных

особенностей пространственного распределения в осадочных породах одного из естественных или искусственно возбуждаемых геофизических полей: магнитного, электрического, сейсмического, радиационного, гравитационного или теплового. Но аномалии полей лишь в редких случаях однозначно связаны с искомыми геологическими объектами. Поэтому стандартными геофизическими методами нефтегазовые залежи могут быть обнаружены с малой вероятностью и лишь по косвенным признакам. Вследствие недостоверного определения мест заложения разведочных скважин мировая нефтегазовая индустрия несет большие финансовые потери. Практически только одна из 3-4 поисковых разведочных скважин является продуктивной, остальные – «сухие» [1; 2].

Весьма непростая задача существенного повышения коэффициента успешности разведочного бурения может быть решена применением сейсмoeлектромагнитного метода (СЭМ-метода), разработанного специалистами МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. СЭМ-метод предназначен для проведения поисково-разведочных работ на суше, на шельфе и глубоководных морских акваториях с целью:

- обнаружения и изучения геологических структур, содержащих продуктивные нефтегазовые, в том числе газогидратные, залежи;
- определения оптимальных мест заложения разведочных поисковых скважин для вскрытия продуктивных нефтегазовых пластов;
- оценки остаточного объема нефтегазового флюида, оставшегося в каждом пласте после его интенсивной эксплуатации, особенно с неоднократным применением гидродинамического разрыва пласта [3].

Сущность СЭМ-метода состоит в искусственном возбуждении и измерении вызванных сейсмoeлектрических потенциалов, возникающих при одновременном воздействии на исследуемый нефтегазовый пласт электрического поля, производящего электрическую поляризацию частиц нефтегазового флюида, и упругой волны, механически перемещающей поляризованные частицы примерно в одном направлении. Вследствие этого в нефтегазовом коллекторе возбуждается импульс электрического тока, который индуцирует в окружающей среде многокомпонентное электромагнитное поле сложной пространственной конфигурации, поскольку капилляры, поры, микропоры и микротрещины пространственно ориентированы достаточно произвольно и не являются строго прямолинейными. Вторичное электромагнитное поле содержит три равноценных электрических и магнитных компоненты (векторы по осям x , y , z). При этом суммарная (интегральная) интенсивность вторичного электромагнитного поля пропорциональна:

- интенсивности воздействующих электрического и сейсмического полей;
- объему нефтегазового флюида, оказывающегося в зоне максимального воздействия этих полей;
- степени совпадения ориентации главной части капилляров с направлением силовых линий воздействия электрического и упругого полей [4; 5].

Упрощенный вариант морского аппаратно-программного комплекса (АПК) для применения СЭМ-метода [6; 7] приведен на рис.1.

- A_1V_1 - питающая линия 1
- A_2V_2 - питающая линия 2
- M_1N_1 - вертикальная приёмная линия
- M_2N_2 - горизонтальная приёмная линия
- $P_{1...N}$ - приёмники электромагнитного поля 1...N
- ИУК - источник упругих колебаний (спаркер)

Рис. 1. Морской аппаратно-программный комплекс М-СЭМ

АПК М-СЭМ размещается на судне с водоизмещением от 500 регистровых тонн и энергетической электроустановкой мощностью не менее 200 кВт. Поляризуемое электрическое поле возбуждается в среде электрическими токами с амплитудами не менее 1000А с помощью двух питающих линий: вертикальной A_1V_1 (длиной до 1,5 км) и горизонтальной A_2V_2 (длиной до 5 км). Упругое воздействие осуществляется с помощью двух источников упругих колебаний (ИУК₁ и ИУК₂) с мощностью каждого не менее 1000 кДж. При этом ИУК₂ обычно размещается на вспомогательном судне, способном перемещаться быстрее основного судна и создавать упругое воздействие в любой заданной точке слева или справа вдоль изучаемого профиля в строго заданные моменты времени.

Прием электрических и магнитных компонент вторичного электромагнитного поля осуществляется с помощью вертикальной M_1N_1 и горизонтальной M_2N_2 приемных линий, состоящих из нескольких приемников каждой составляющей электромагнитного поля.

Обработка принимаемых сигналов и выделение полезной информации осуществляется в реальном масштабе времени с помощью вычислительного комплекса со специальным программным обеспечением.

Упрощенный вариант наземного АПК для применения СЭМ-метода приведен на рис. 2.

- A_1B_1 - питающая линия 1
- A_2B_2 - питающая линия 2
- M_1N_1 - приёмная линия 1
- M_2N_2 - приёмная линия 2
- $П_{1...N}$ - приёмники электромагнитного поля 1...N
- ИУК - источник упругих колебаний

Рис. 2. Сухопутный аппаратно-программный комплекс С-СЭМ

В состав сухопутного комплекса при полной комплектации входят:

- дизель-электростанция мощностью до 200 киловатт;
- генераторы электромагнитных и сейсмических импульсов;
- устройства питающих (AB) и приемно-измерительных линий (MN);
- шнековая буровая установка для бурения скважин большого диаметра, необходимых для создания низкоомных заземлений питающей линии AB;

Комплекс состоит из генераторного и измерительного блоков, размещаемых отдельно на двух автомашинах. Генераторный блок комплекса состоит из четырех генераторов импульсов - двух для возбуждения токов в питающих линиях AB и двух для обеспечения работы источников упругих колебаний (ИУК). Генераторы импульсов для питающих линий AB представляют собой тиристорно-транзисторные инверторы с микропроцессорным управлением, способные обеспечить в каждой заземленной (заводненной) питающей линии электрический ток заданной формы.

Для проведения измерений по всем основным вариантам СЭМ-метода ток может быть:

- знакопеременным, с импульсами заданной частоты повторения и широтно-импульсной регулируемой длительности отдельных импульсов;
- пульсирующим (однополярным) с огибающей заданной формы;

В импульсных режимах генераторы способны обеспечивать токи до 1000А при напряжении до 1000В. При этом генераторы питаются от конденсаторных накопителей большой электрической емкости.

При работе в непрерывных режимах генераторы позволяют генерировать токи до 200 А при напряжении до 1000 В (при средней мощности первичного источника питания до 200 кВт). Генераторы импульсов для питания источников упругих колебаний (например, электроискровых спаркеров) также представляют собой

тиристорно-транзисторные инверторы с микропроцессорным управлением, питающиеся от конденсаторных накопителей большой электрической емкости, способных обеспечить рабочие токи в разрядниках спаркеров с амплитудами до 5000 А.

Приемно-измерительный блок позволяет проводить измерения импульсно-переходных и амплитудно-частотных параметров сигналов, осуществляя прием электрических и магнитных компонент вторичного электромагнитного сигнала. Принимаемые сигналы вводятся в приемный компьютер через специальные входные устройства, состоящие из 16-24 прецизионных, гальванически разделенных между собой малощумящих масштабных усилителей и 18-24-х разрядных аналого-цифровых преобразователей.

Входные масштабные усилители работают в частотном диапазоне от постоянного тока до 1000 Гц. Уровень собственных шумов, приведенных к входу на частоте 0,1 Гц, не превышает 0,05 мкВ. Приемно-измерительный блок в целом позволяет проводить исследования импульсно-переходных и амплитудно-фазовых характеристик изучаемого геоэлектрического разреза по многим методикам, поскольку обеспечивает:

- измерение процессов нарастания и спада принимаемых электромагнитных сигналов с регулируемой детальностью с интервалами отсчетов в пределах 10 мкс - 1000 мс;

- измерение амплитуды и фазы отдельных спектральных составляющих с погрешностью отсчета не более 0,2% (амплитуды) и 0,05 градуса (фазы) даже в условиях интенсивных электромагнитных помех вблизи действующей скважины.

Это достигается применением цифровой фильтрации и метода накопления в процессе первичной обработки принимаемых сигналов, которые затем окончательно обрабатываются по специальным программам, основанным на нейросетевых методах распознавания образов.

Результаты полевых наблюдений проходят экспресс-обработку и интерпретируются с помощью входящего в комплекс высокопроизводительного многопроцессорного компьютера. Топографическая привязка результатов измерений осуществляется с помощью приборов GPS или ГЛОНАСС. Методика обработки и интерпретации полевых данных зависит от поставленных задач.

Опытно-производственные работы по СЭМ-методу с положительными результатами были выполнены на Баренцевом, Северном, Черном, Каспийском морях и в Мексиканском заливе на 7 морских нефтегазовых залежах и на 5 залежах на суше, по профилям общей протяженностью более трех тысяч километров, при глубинах моря от 5 до 1500 метров и глубинах залегания продуктивных нефтегазовых пластов до 5 км. По результатам работ были указаны места для заложения 67 скважин (вместо 318 скважин, предложенных другими организациями по результатам проведенных ими сейсморазведочных работ в комплексе с электроразведкой, гравиразведкой и магниторазведкой). Из 67 предложенных к бурению скважин продуктивными оказались 59. В среднем доля продуктивных скважин при разведке нефтегазовых залежей с применением СЭМ-метода достигает 80% от общего числа разведочных скважин против 20-25% при применении обычных методов разведки.

Таким образом, СЭМ-метод позволяет достоверно обнаруживать и детально изучать продуктивные нефтегазовые пласты, которые могут быть пропущены при применении традиционно используемых геофизических методов поисков и разведки.

Список использованной литературы

1. Мельников В.П., Лисов В.И., Брюховецкий О.С., Бобровников Л.З. Инновационная геофизика: бинарные технологии прямых поисков месторождений полезных ископаемых (ч. 1) // Инженер-нефтяник, №1'2011.

2. Мельников В.П., Лисов В.И., Брюховецкий О.С., Бобровников Л.З. Инновационная геофизика: бинарные технологии прямых поисков месторождений полезных ископаемых (ч. 2) // Инженер-нефтяник, №2'2011г.

3. Добрынин С.И., Головин С.В., Бобровников Л.З., Мелаев Д.В. Инновационная технология оценки и мониторинга запасов углеводородов в разрабатываемом нефтегазовом пласте // Инженер-нефтяник, № 2'2012, ISSN 2072-7232.

4. Добрынин С.И., Головин С.В., Бобровников Л.З., Мелаев Д.В. Тензорный сейсмоэлектромагнитный метод поисков, комплексной оценки мощности и мониторинга в процессе эксплуатации продуктивных нефтегазовых залежей // Рациональное освоение недр, № 4'2012, ISSN 2219-5963

5. Добрынин С.И., Головин С.В., Рахматуллин И.И. Сейсмоэлектромагнитный метод прямых поисков, детальной разведки, экспресс-оценки и мониторинга запасов углеводородов в нефтегазовом пласте // "Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании" Тезисы докладов Международной школы-конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых, Уфа, 2012, ISBN 978-5-7477-3052-6.

6. Бобровников Л.З., Добрынин С.И., Головин С.В., Мелаев Д.В., Метод экспресс-оценки, анализа и мониторинга запасов углеводородов в нефтегазовом пласте // 2-й Международный экономический форум «Каспийский диалог-2012», Тезисы докладов, Москва, 2012.

7. S.I. Dobrynin, L.Z. Bobrovnikov, A.Zich, D.Sauer T-SEM - Eine innovative Technologie zur Einschätzung und zum Monitoring von Kohlenwasserstoff-Vorräten in einer produzierenden Lagerstätte // ERDÖL ERDGAS KOHLE (Urban Verlag Hamburg) №1'2013.

ОХРАНА СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Корж В. Д.

*Доктор геол.-мин. наук,
Институт Океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Россия,*

АННОТАЦИЯ

Современные проблемы нахождения допустимых пределов воздействия техносферы на биосферу предъявляют качественно новые требования к знаниям. Решение этих актуальных проблем требует разработки новых методологических основ изучения глобальных процессов массообмена и трансформации веществ, построения геохимических систем элементов. Химический состав морей и океанов является результатом процессов миграции и трансформации вещества на биогеохимических барьерах река-море и океан-атмосфера, т.е. в местах "сгущения жизни". Стабильность этих процессов – главное условие стабильности экосистемы гидросферы. На основе методологии эмпирического обобщения построена Система распределения химических элементов в гидросфере, обладающая большими прогностическими свойствами.

ABSTRACT

Modern problems of search of acceptable limits of techno-sphere impact on the biosphere, optimizing the interaction of techno-sphere and the biosphere, forecasting the environmental impact of incidents in the techno-sphere and organization of rehabilitation in the post-accident period, place absolutely new demands for knowledge. These challenge require urgent development of new methodological foundations of study mass transfer and transformation of substances, the construction of biogeochemical systems in the biosphere. Chemical composition of oceans and seas is a result of substance migration and transformation on biogeochemical river-sea and ocean- atmosphere barriers, i.e. in sites of

“life condensation”. Stability of these processes is the main condition of the hydrosphere ecosystem stability. The use of a methodology empirical generalization has resulted in creating the System of chemical elements distribution in the hydrosphere which possesses great predictive potentials.

Ключевые слова: гидросфера, элементный состав, система, динамика, экология, живое вещество.

Keywords: hydrosphere, chemical elements, system, dynamics, ecology, living matter.

Угроза глобального экологического кризиса в настоящее время является реальной как никогда в связи с беспредельным нарастанием несоответствия ограниченных возможностей биосферы нашей планеты претензиям землян использовать ее и разрушать как целостную систему. Определение предела возможности биосферы выдержать антропогенные нагрузки, предела, позволяющего предупредить полный разлад сбалансированных процессов в биосфере, является приоритетной задачей науки настоящего времени [2, 3, 4, 9]. Обострение экологических проблем, связано как с заселением доступных для проживания территорий, так и с интенсивным развитием промышленного и сельскохозяйственного производства. Статистика показывает, что в 1920 г. Землю населяло 1862 млн. человек, в 1940 г. - 2295 млн. в 1960 г. - 3049 млн. в 1980 г. - 4415 млн. человек. В 1987 г. человечество перешагнуло 5-миллиардный рубеж численности. Уже к 2000 г. число людей превысило 6 млрд. человек, и демографы предполагают, что к 2025 г. человечество перешагнет 8-миллиардный рубеж. Непрекращающийся процесс увеличения числа живущих на земле людей, по мнению большинства ученых, исследующих эту проблему, наряду с увеличением промышленного производства и потребления разнообразных природных ресурсов, а также с ростом количества отходов «жизнедеятельности» цивилизации поставит в ближайшие 100 лет вопрос о выживании человечества в целом [8].

Об этой проблеме с большой тревогой пишет философ академик В.С.Стёпин: «Самой острой проблемой современности, становится нарастание экологического кризиса в **глобальных масштабах**. Два аспекта человеческого существования как части природы и как деятельного существа, преобразующего природу, приходят в конфликтное столкновение. Старая парадигма, будто природа - бесконечный резервуар ресурсов для человеческой деятельности, оказалась неверной. Человек сформировался в рамках биосферы - особой системы, возникшей в ходе космической эволюции. Она представляет собой не просто окружающую среду, которую можно рассматривать как поле для преобразующей деятельности человека, а выступает **единым целостным организмом**, в который включено человечество в качестве специфической подсистемы. Деятельность человека вносит постоянные изменения в динамику биосферы и на современном этапе развития техногенной цивилизации масштабы человеческой экспансии в природу таковы, что они начинают разрушать биосферу как целостную экосистему. **Грозящая экологическая катастрофа требует выработки принципиально новых стратегий научно-технического и социального развития человечества, стратегий деятельности, обеспечивающей коэволюцию человека и природы»**[9].

«Природные катастрофы происходят в мире в четыре раза чаще чем 30 лет назад, а экономический ущерб от их разрушений вырос семикратно» заявил 03 июня 2008 года директор аналитического отдела Департамента экономических и социальных проблем ООН Роб Вос (Rob, Vos). За последние 48 лет было зарегистрировано более семи тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло, по крайней мере, 2,5 миллиона человек. Последствия катастроф становятся все более разрушительными, а сами страны не в состоянии их преодолеть без помощи международного сообщества. Существующие, в том числе и под эгидой ООН, гуманитарные проекты в большей степени направлены на преодоление последствий разрушений, нежели на их

предотвращение и стратегическое управление рисками. Всего 2% всех фондов катастроф направлено на предотвращение разрушительных последствий стихийных бедствий. В то же время, по данным экспертов США, каждый миллион долларов, вложенный в предотвращение риска и смягчение последствий катастроф, даёт семикратную отдачу. По подсчетам отечественных исследователей «затраты на прогнозирование и обеспечение готовности к природным событиям чрезвычайного характера в 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом» [7].

Что же мешает работе по предотвращению многих экологических катастроф? Если материальная поддержка ученых может дать (и уже дает) большие выгоды, то почему этот бизнес не востребован, не работает должным образом? Ответ очевиден. Старая научная парадигма, рассматривающая биосферу как «механизм», поддающийся простому моделированию, не способна решать актуальные экологические проблемы [2, 3, 4, 9]. Создается опасная тенденция роста числа работников, обслуживающих «чрезвычайные ситуации», которые имеют заинтересованность в такой работе. Известный эколог, философ, общественный деятель Эрвин Ласло пишет: «Как показывают последние измерения, мы уже превысили предел способности природы к самовосстановлению. Если отсталость доминирующего ныне сознания есть основная причина угрозы миру и выживанию человека, то эволюция этого сознания есть действенный способ преодоления такой угрозы. Холистическая парадигма в науке утверждает лишённую примитивизма сложность в противовес механистическим воззрениям. Холистическое понимание – передний край современной науки...» [7].

Необходимо осознать, что причина возникновения глобальных экологических проблем не столько в количестве населяющих Землю людей, сколько в их отношении к Природе. Глобальные экологические проблемы могут успешно решаться только при условии знания основных законов динамики элементного состава биосферы Земли и обязательного их соблюдения [2, 3, 4, 6, 9]. Поэтому особенно актуально в настоящее время обладать действительным, неупрошенным знанием законов жизни сложных природных систем, которое недопустимо подменять искусственными модельными представлениями.

Решение глобальных биогеохимических проблем потребовало применения совершенно новых междисциплинарных методологических принципов [3, 4, 6]. Биосфера, как всякая сложная система, обладает эмерджентностью, т.е. собственными закономерностями эволюции, которые нельзя свести к изменениям, вызванным эволюцией той или иной таксономической группы. Источником развития биосферы выступают взаимодействия между всем живым и косным веществом в поверхностной оболочке Земли. Органический мир в целом, а не отдельные группы растений и животных, определяет основные параметры биосферы. Поэтому для оценки общих результатов взаимодействия между живым и косным веществом биосферы необходимы не частные, а интегральные характеристики [3, 4].

Бич всех научных направлений, занимающихся изучением сложных систем, состоящих из большого числа взаимодействующих деталей, - обилие информации, которую требуется перерабатывать для получения детального описания системы. Чтобы уменьшить объем информации до сколько-нибудь приемлемых размеров, прибегают к так называемому «сжатию информации», как правило, сопровождающемуся ее частичной потерей. Например, вместо отслеживания траекторий частиц газа в кинетической теории газов переходят к усредненным характеристикам, например, вводят давление газа.

Синергетический подход осуществляет сжатие информации без каких-либо ее потерь - путем перехода от переменных или параметров состояния к параметрам порядка на основе принципа подчинения, причем параметры порядка в свою очередь являются функциями параметров состояния (принцип круговой причинности). Параметры порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они

«подчиняют» отдельные части, т.е. определяют поведение этих частей. Связь между параметрами порядка и отдельными частями системы называется принципом подчинения. С определением параметров порядка практически описывается поведение системы. В нашей работе в качестве параметров порядка выбраны средние концентрации химических элементов в отдельных частях биосферы, выраженные в г-моль/л и г-моль/кг.

Ключевым моментом исследования специфики формирования элементного состава биосферы является определение закономерностей перераспределения средних концентраций элементов между различными фазами: твердой - жидкой - газообразной (литосфера - гидросфера - атмосфера), происходящего в результате глобального непрерывного процесса переработки косной материи живым веществом. Разработанная автором системная методология, основанная на эмпирическом обобщении, позволила адекватно описать и моделировать биосферу в целом как сложную динамическую систему с многочисленными физическими, химическими, биологическими и т.п. процессами, среди которых определяющую роль играет обмен и трансформация вещества в биогеохимических барьерах т.е. в местах «сгущения жизни» [1, 3, 4]. **Стабильность этих процессов – главное условие стабильности биосферы.** Представленная работа посвящена исследованию закономерностей формирования элементного состава гидросферы, составляющей наиболее динамичную часть биосферы. Элементный состав океанской воды является результатом непрерывных процессов переработки косной материи живым веществом на биогеохимических барьерах океан-атмосфера и река-море (рисунок 1).

Фундаментальное значение имеет постоянство среднего элементного состава океанской воды. Детальные исследования выявили также постоянство характера распределения концентраций отдельных химических элементов в океане [3, 4].

Рисунок 1. Средние концентрации растворенных форм химических элементов в океанской воде и типы их распределения в океане:

1 — консервативный, 2 — биогенный, 3 — литогенный.

Определены три типа распределения концентраций элементов:

1) консервативный - элементы имеют одинаковую и неизменную во времени и пространстве концентрацию, отнесенную к общей солености;

2) биогенный - содержание элементов в поверхностных водах уменьшается вплоть до полного исчезновения в результате процессов потребления и удаления живым веществом;

3) литогенный - сложный характер распределения концентраций элементов, которые, попадая в океан с речным стоком и эоловым материалом, выводятся практически полностью в осадок.

Близость к единице величины коэффициента корреляции между средними элементными составами океанской и речной воды ($R=0,94$) указывает на закономерную связь между этими элементными составами. Также, впервые удалось обнаружить

закономерную устойчивую связь между биогеохимическими и гидрологическими процессами в гидросфере (рисунок 2). Характер распределения растворенных форм элементов в океане зависит от интенсивности их поступления в океан, от скоростей их вывода из океанской воды (эти скорости различны для разных химических элементов) и от скорости их перемешивания, которая одинакова для всех элементов.

Рисунок 2. Отношение средних концентраций растворенных форм химических элементов в океанской и речной воде и типы распределения элементов в океане: 1 — консервативный, 2 — биогенный, 3 — литогенный.

В результате этих биохимических, химических и гидрологических процессов образуются три типа распределения элементов в океане, которые в итоге определяются через отношение их средних концентраций в океанской и речной воде:

Консервативный тип распределения в океане - $C_{A(океан)} > C_{A(реки)}$

Биогенный тип распределения в океане - $C_{A(океан)} \sim C_{A(реки)}$

Литогенный тип распределения в океане - $C_{A(океан)} < C_{A(реки)}$

Системная методология, представляющая гидросферу как саморазвивающуюся динамическую систему, позволила сформулировать постулат: **биогеохимическая особенность каждого элемента определяет своеобразие зависимости между его содержанием (концентрацией) и интенсивностью его миграции через барьерные зоны** [3, 4]. Графический способ представления постулата обладает наибольшей информативностью в случае, когда сопоставление интенсивности глобальных процессов переноса элементов в барьерных зонах гидросферы с их средними концентрациями в океане осуществляется на плоскости $\lg C_{ок.} - \lg \tau_{ок.}$ (рисунок 3).

Рисунок 3. Система распределения химических элементов в гидросфере.

Здесь C - средние концентрации элементов в океане и речном стоке (моль/л); τ - время пребывания элементов в океане, рассчитанное как частное от деления содержания растворенной формы элемента в океане на величину его ежегодного

поступления с речной водой в растворенной форме.

Система раскрывает взаимозависимость между тремя основными биогеохимическими характеристиками гидросферы: 1) средние концентрации химических элементов в океане; 2) средние концентрации в речном стоке; 3) типы их распределения в океане. Таким образом, мы имеем возможность использовать знание двух из перечисленных параметров гидросферы для получения знания третьего параметра. Система удовлетворяет критериям адекватности на всем множестве химических элементов и на всем интервале наблюдаемых концентраций (12 порядков). Прогностические свойства системы позволили автору с высокой точностью и надежностью предсказать прежде не исследованные (или недостаточно исследованные) природные (не искаженные антропогенным воздействием) средние концентрации 12 химических элементов в реках, которые могут служить в качестве экологических эталонов. Последующие независимые исследования подтвердили наши предсказания.

Система создана в рамках современных знаний о содержании элементов в океане и о процессах обмена веществом на биогеохимических барьерах океан-атмосфера и река-море. Уточнение этих знаний, а также знаний процессов обмена элементами на всех геохимических барьерах гидросферы, приведет к ее развитию и совершенствованию. Уже в настоящее время с ее помощью удалось с большой точностью предсказать величину **нормальной** (природной) ежегодной поставки в океан речным стоком в растворенной форме Be, C, N, Ge, Tl, Re, исправить и уточнить эту оценку для P, V, Zn, Br, I, определить характер распределения в океане W, Au и U. В дальнейшем будет возрастать ее роль как экологического эталона естественного биогеохимического состояния гидросферы.

Литература

1. Вернадский В. И., Живое вещество и биосфера. М.: Наука, 1994. 672 с.
2. Ермаков В.В., Карпова Е.А., Корж В.Д., Остроумов С.А. Инновационные аспекты биогеохимии. М.: "ГЕОХИ", 2012. 340 с.
3. Корж В.Д. Геохимия элементного состава гидросферы. М.: Наука, 1991. 243 с.
4. Корж В.Д. Использование методологии эмпирического обобщения для решения глобальных экологических проблем гидросферы// Проблемы биогеохимии и геохимической экологии, 2012. № 1 (18). С. 3-13.
5. Ласло Э. Макросдвиг. К устойчивости мира курсом перемен. М.: Тайдекс Ко. 2004. 206 с.
6. Лебедев В.Л., Айзатулин Т.А., Хайлов К.М. Океан как динамическая система. Л.: Гидрометеоздат, 1974. 200 с.
7. Мазур И.И., Иванов О.П. Опасные природные процессы. М.: Экономика, 2004. 702 с.
8. Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 280 с.
9. Стёпин В.С. Теоретическое знание. М: Прогресс-Традиция, 2000. 744с.

МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В БУРЕНИИ СКВАЖИН

Тимофеев Н. Г.

старший преподаватель

Северо-Восточного федерального университета

им. М.К. Аммосова, г. Якутск

THE MECHANISM OF INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN DRILLING OF WELLS

Аннотация

Концепция разработки высокотехнологических способов рационального природопользования нашей страны является приоритетным направлением. Ведь стратегически важными составляющими экономики Российской Федерации остаются полезные ископаемые. Применяемая технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых на пороге современного века устаревает и требует инновационных подходов. Совершенство конструкций буровых инструментов, станков и технологий, которые позволят оптимизировать технико-экономические показатели производства, являются главной задачей всех геологоразведочных и строительных организаций нашей страны. В этом направлении, перспективным является интеграция геологоразведочных организаций с научно-образовательными учреждениями. В статье предлагается усовершенствованный механизм взаимодействия организаций для достижения высоких инноваций в геологоразведочной отрасли и научного потенциала научно-образовательных учреждений.

Abstract

The concept of development of high-tech ways of rational environmental management of our country is the priority direction. After all strategically important components of economy of the Russian Federation are minerals. The applied technology and technology of investigation of mineral deposits on a threshold of the modern blepharon becomes outdated and demands innovative approaches. Perfection of designs of boring tools, machines and technologies which technical and economic indexes of production will allow to optimize, are the main task of all prospecting and structural organizations of our country. In this direction, integration of the prospecting organizations with scientific educational institutions is perspective. In article, the advanced mechanism of interaction of the organizations for achievement of high innovations in prospecting branch and the scientific capacity of scientific educational institutions is offered.

Ключевые слова

Инновации, бурение скважин, техника и технология буровых работ, механизм взаимодействия предприятий, внедрение инноваций в бурении;

Keywords

Innovations, drilling of wells, the technician and technology of drilling operations, the mechanism of interaction of the enterprises, introduction of innovations in drilling.

Ежегодное увеличение объемов буровых работ при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, а также в строительной промышленности при возведении свай, опор и др., требует инновационного подхода к совершенствованию существующей буровой техники и технологии, разработки новых способов и методов буровых работ.

В этом плане, успешное развитие геологоразведочных и строительных предприятий в современных рыночных условиях основано в необходимости использовании достижений научно-технического прогресса и широкое внедрение их в производство, что невозможно без формирования инновационного механизма.

Через обозначение миссии и определение целей инновационного развития, промышленные предприятия представляют свое успешное будущее и стабильность в современном рынке.

Цели инновационной деятельности промышленных предприятий представляют собой описанные в формализованном виде желаемые параметры его стратегической инновационной позиции, позволяющие направлять эту деятельность в долгосрочной

перспективе и оценивать ее достигаемые результаты. Система стратегических целей должна обеспечивать: выбор наиболее эффективных направлений инновационной деятельности; формирование достаточного объема финансирования ресурсов; приемлемость уровня инновационных рисков в процессе осуществления предстоящей производственной деятельности [2, с.8].

Формирование целей инновационной деятельности геологоразведочных и строительных предприятий совместно с ведущими научными и образовательными учреждениями, предопределяет совершенствование существующих производственных технологий и техник, которые позволят выйти на новый уровень технического прогресса и повысить технико-экономические показатели всего производственного процесса.

Для формирования целей, промышленными предприятиями должны проводиться анализ факторов, влияющих на инновационную деятельность организации. Основной задачей проведения анализа внутренних и внешних факторов должно быть определение тех факторов, которые способствуют и сдерживают в целом стратегическое развитие предприятия в целом.

Исходя из определенных факторов, определяющих современную промышленную индустрию, для развития инновационной деятельности геологоразведочных предприятий, оптимальной является интеграция и каллоборация с научно-образовательными учреждениями. В этом случае, исключается со стороны промышленной организации, необходимость в подборе высококвалифицированного персонала (инноваторов), создание площадки для экспериментальных исследований (научные лаборатории, научно-учебные полигоны), обучение и переквалификация персонала к современным оборудованностям и технологиям бурового дела.

Для эффективной реализации разработанных инновационных технологий и техник научно-образовательных организаций, в промышленную индустрию, необходимо и достаточно, чтобы работал следующий механизм взаимодействия между сторонами:

Механизм внедрения инноваций в бурении

Предлагаемый механизм внедрения инновационных технологий и техник бурения скважин различного назначения, а также взаимодействие промышленной индустрии с научно-образовательными учреждениями состоит из следующих этапов:

- заключение локальных актов, на проведение научно-исследовательской работы между промышленной организацией и научно-образовательным учреждением;

- проведение научно-исследовательских работ (теоретические и экспериментальные исследования), для получения новых, оригинальных, доказательных сведений и информации, которые в дальнейшем способствуют разработке новых технологий и техник;

- мониторинг постоянно обновляющегося сведений инновационной деятельности (поиск, накопление и систематизация данных об инновациях, оценка их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; выявление разработчиков и потребителей инноваций; исследование научно-технического и производственного потенциала разработок);

- маркетинг по обновлению оборудования, организация обучения и стажировок специалистов с целью изучения опыта работы, освоения современных технологических процессов и оборудования);

- трансфер технологий и разработок в региональных, Всероссийских и международных грантах, выставках и конкурсах;

- изготовление по предоставленным проектам и конструкциям новых инструментов и оборудований;

- внедрение инноваций в производство (серийное производство нового продукта или полномасштабное внедрение в производство новых методов и технологий).

При всем этом, роль промышленной организации это, утверждение списка исполнителей, плана и программы предстоящих работ, а также формирование этапов финансирования и стимулирования инновационной деятельности.

Ключевым этапом формирования данного механизма является трансфер технологий и техник. Под трансфером технологий и техник подразумевается передача разработанного ноу-хау или интеллектуальной собственности от научно-образовательной организации в промышленную индустрию, на взаимовыгодных условиях.

К объектам ноу-хау и интеллектуальной собственности относятся патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, проектные, конструкторские и технологические документации, методы и способы осуществления буровых работ.

Сформированный благодаря данной процедуре инновационный механизм совершенствования существующих технологий и техник горно-буровых работ, позволит предприятиям эффективно использовать преимущества, связанные с научно-техническим прогрессом, которые обеспечат конкурентоспособность в современных рыночных условиях, повышение в разы производительности и обеспечение комфортные условия рабочих, а также будет достигнут значительный экономический эффект.

К сожалению, как показывает практика, всё описанное взаимодействие работает крайне неэффективно. Современные геологоразведочные и строительные организации мало проявляют интерес к научным (проектным) работам, сопровождаемыми научно-образовательными учреждениями. А разработки научно-образовательных учреждений: буровые инструменты (породоразрушающие, вспомогательные и технологические инструменты) и технологии бурения скважин [1] различными способами, направленные на повышение эффективности и производительности бурового процесса не находят практического применения, по причине несоответствия технических возможностей применяемого промышленными организациями бурового оборудования и предлагаемых новых решений, которые в недостаточном уровне прошли апробацию.

Список использованной литературы:

1. Терминология недропользования. Под ред. А.П. Карпикова. – М.: изд. «Щит-М», - 2008. 160с.

2. А.И. Хорев, В.Б. Артеменко, И.В. Платонова. Процедура формирования инновационного механизма предприятия. «Проблемы региональной экономики». Вестник «Центр исследований региональной экономики» №9, 2005г.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Каумен Досан
Магистр истории
Казахстан, Астана

THE CONCEPT AND THE REASONS OF MIGRATION

Kaumen Dossan
Master of History
Kazakhstan, Astana

Аннотация.

Данная статья раскрывает понятия «миграция населения» и рассматривает ряды причин распространения и виды миграционных перемещений в мире. В статье можно проследить ряд последствий, а также положительные и отрицательные стороны влияния миграции для населения и государства.

Abstract.

This article reveals the concept of "migration" and examines the reasons for the spread of the ranks and types of migratory movements in the world. In addition, the article discusses about a number of implications, as well as the positive and negative aspects of the migration impacts to the population and the country.

Ключевые слова.

Перемещение, переселение, внутренняя миграция, внешняя миграция, стадия миграции.

Keywords.

Relocation, moving, internal migration, international migration, stage migration.

Миграция населения является сложным социальным явлением, охватывающим практически все государства мира. Миграция приводит к количественному и качественному изменению населения того или иного региона, государства в целом, влияет на различные стороны жизни общества. Миграция населения является предметом изучения многих наук: географии, социологии, демографии, экономики, юриспруденции и др. Географы изучают миграцию населения с точки зрения пространственного перераспределения населения, демографы – изменения численности и половозрастной структуры населения, социологи – влияния на социальное развитие и социальную структуру общества, экономисты – перераспределения трудовых ресурсов и экономического развития, юристы – с точки зрения соблюдения требований правовых норм, охраны общественного порядка, обеспечения национальной безопасности.

Термин «миграция» имеет латинские корни (*migratio*) и означает перемещение, переселение [1, 160]. Однако понятия «перемещение» и «переселение» не являются идентичными и имеют разный смысл. Следует отметить, что и в научной среде нет единого взгляда на содержание данного понятия. В этом плане более полный комплекс понятия предложен В.А. Ионцевым. Эта классификация базируется на пяти категориях, обусловленных временным фактором: тип, вид, форма, причина и стадия. В частности, автор предлагает выделять два типа миграции в зависимости от характера пересекаемых границ: внешнюю и внутреннюю. Внешняя миграция при которой пересекаются государственные границы, в свою очередь, подразделяется на две основные разновидности – межконтинентальную и внутриконтинентальную (межгосударственную). Пересечение и соответствующий государственный контроль самого передвижения через границу (и в стране выезда и особенно в стране въезда), так и за последующим пребыванием в стране въезда, особенно в связи с трудоустройством, стажировкой или поступлением на учебу. Внутренняя миграция включает перемещения

в пределах одной страны между административными районами и населенными пунктами [2, 19].

Особенности миграционного процесса наблюдается в обмене различных стадиях. Первый этап – раскрывает общее описание, это причины миграции и ее влияние на ситуации; второй этап – мигранты, выходя из территории своей страны проходят через границы транзитных стран и достигают территорию пункта назначенного государства; третий этап – возможности мигрантов приспособиться в принимающей стране, принятия гражданства или возвращение в свою страну. Все этапы миграции тесно связаны между собой. Понятие миграции для принимающей и отправляющей страны охватывает различные секторы общественности и понимается как сложный социальный процесс. Общее понимание типов миграционных тенденции в управлении очень важно для правильного функционирования данного механизма. Демографический взрыв который происходит в ряде стран «третьего мира» и сокращение численности населения в развитых странах привело к увеличению миграционных потоков между развитыми и развивающимися странами. Основные направления этих потоков идут: с юга на север, с востока на запад.

Во второй половине XX века массовая миграция населения стала одним из явлений, присущих развитию мирового сообщества. Миграция людей характеризуется пересечением территориальных границ и изменением постоянного или временного места жительства населения. В мире описание миграционных процессов определяется темпами роста городов и городских агломераций. Миграция людей в мире имеет определенный характер: это перемещение людей из деревень в города, из малых городов в крупные города, из развивающихся стран в более развитые страны. Тем не менее, причины миграции стремительно меняются. В связи с этим можно рассмотреть несколько причин миграции народонаселения в мире и эти причины могут быть разделены на следующие группы.

1. Объединяющая группа:

а) выталкивающие причины в странах происхождения мигрантов: бедность, голод, низкий уровень жизни и заработной платы, перенаселение развивающихся стран, высокий уровень безработицы, экологические катастрофы, войны, конфликты, преследования и т. п.;

б) притягивающие причины в странах назначения: более высокий уровень жизни и оплаты труда, огромные потребности экономики развитых и активно развивающихся стран в области трудовых ресурсах, возможности трудоустройства, безопасность, дефицит собственных трудовых ресурсов в развитых странах, благоприятные природно-климатические условия и т. д.;

в) информационные причины: информационные технологии, Интернет, средства массовой информации и т.д.;

г) коммуникативные причины: развитие транспортных связей между странами, уменьшение расходов на транспортные и коммуникационные услуги.

2. Субъективная группа:

а) психологические ограничения, обозначение ценностей;

б) необходимости для жизни: трудоустройство, заинтересованность в улучшении материальной ситуации, стремление к саморазвитию, желание познакомиться с внешним миром, повышение уровня образования, обеспечение потребности семейной жизни;

в) личные контакты за рубежом, наличие миграционного и другого опыта.

Если рассматривать такие причины в совокупности с индивидуальным решением личности, то в понятии миграции ключевым фактором является личность – человек. Его решение отражается в результате объективных и субъективных факторов [3].

В основном, миграционные движения происходят в результате с потребностями мировой экономики, с изменениями условий жизни развитых и развивающихся стран, с изменениями условиями окружающей среды, в соответствии не стабильной социальной и

политической ситуации отдельных стран. Интенсивность миграционного процесса во всех странах сира следует рассматривать в качестве основного фактора, который способствует изменению ситуации в национальной безопасности, в политике, в экономике, влияет культурному развитию и демографическому составу населения. Несмотря на различные виды и формы миграция населения может внести положительный и отрицательный эффект в развитие любого государства. В отдельной степени миграция дает положительный эффект для самих мигрантов, это относительно высокий доход, что позволяет обеспечить им свою семью, улучшение профессиональных и образовательных навыков и квалификаций и т.д. В принимающей стране мигранты как удовлетворение потребностей экономических и производственных отраслей. В первую очередь трудовые мигранты заняты тяжелой, грязной и опасной работой с низким уровнем дохода. Привлечение трудовых мигрантов способствует возможности развития производства, увеличение объема ВВП, наличие высокого уровня конкурентоспособности в производстве. В ряде развитых стран миграция населения, является одним из самых важных источников пополнение численности населения. В итоге миграции в стране выхода мигрантов значительно уменьшается показатель безработицы, сокращается уровень проблем социального развития и демографического кризиса. Тем не менее, как мы уже выше отметили есть и отрицательные стороны миграции. Массовое привлечение неквалифицированной иностранной рабочей силы, оказывает негативные влияние на процесс технической модернизации экономики, негативно влияет на повышение производительности труда. Для стран происхождения мигрантов возникает проблема оттока высококвалифицированных кадров. Еще одной из негативных аспектов миграционного процесса является: направление потоков мигрантов на территории отдельных государств, это создает трудности в области социальных услуг, прежде всего в сферах здравоохранения и образования. Незаконные мигранты, которые сконцентрированы в определенных районах не могут найти работу в течение длительного времени и для удовлетворения своих человеческих потребностей совершают противозаконные деяния или же развивают маргинальную форму жизни. Так же отмечается, что из-за миграции количество «распространения» опасных заболеваний (ВИЧ, гепатит и др.) увеличивается из года в год. Кроме того, в районах где сосредоточено большое количество мигрантов есть риск повышения уровня социального угнетения, усиление конкуренции на внутреннем рынке труда, сокращение заработной платы местных работников. В итоге могут возникнуть расовая и этническая вражда между местным населением и мигрантами.

Миграция населения является сферой, где особенно очевидна необходимость четких правил и выверенной политики. Поэтому принципиально важным является продвижение основанного на правах человека подхода для обеспечения защиты мигрантов и управления миграционными процессами. Это подразумевает необходимость формирования законодательств, основанных на правах человека, признания международных стандартов труда, гуманных законов и уважения к этническому многообразию. Эти меры являются гарантией демократии и социального мира.

Список использованной литературы:

1. Юдина Т. Н. Миграция: словарь основных терминов / Т. Н. Юдина. – М.: Изд-во РГСУ, 2007. — 472 с., с. 160
2. Ионцев В., Ивахнюк И. Россия в мировых миграционных потоках: особенности и тенденции последнего десятилетия (1992–2001 гг.) // Мир в зеркале международной миграции: Сб. статей / Гл. ред. В.А. Ионцев. – М., 2002. – С. 40. с. 19
3. Федорако А. Миграция населения: понятие, причины, последствия// Журнал международного права и международных отношений 2012. - № 4.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ИГРЫ В ШАХМАТЫ.

Ермолаева Е. И.

*Институт психологии им. Л.С.Выготского РГГУ
Кафедра нейро- и психопсихологии*

В работе произведена попытка преодоления разрыва между отечественной и зарубежной научными школами, занимающимися языком. Моделью языка в данном случае служит игра в шахматы, инструменты которой способны моделировать интрапсихические процессы.

Ключевые слова: Бессознательное, Выготский, знак, значение, классификация особенностей, культурно-историческая психология, Лакан, наслаждение, психоанализ, шахматы, язык

This study is bridging the gap between soviet and foreign scientific approaches to the studying of language. The game of chess is used as the model of language. Its instruments are able to model intra-psychic processes.

Keywords: Unconscious, Vygotsky, sign, classification of features, cultural-historical psychology, Lacan, jouissance, psychoanalysis, chess, language

К.Маркс писал: «Гегель замечает где-то, что все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс» [10, 375]. Лучше всех значение этого глагола раскрыл С.Кьеркегор, в слове «повторение» он подчеркнул значение «воспоминание», которое являлось синонимом познания ещё у древних греков [6,17]. Сейчас каждый так или иначе решает проблему осмысления опыта предыдущего столетия, сколько людей, столько и способов. Одним из таких способов является сопоставление двух теоретических оснований, подтвержденных практикой: культурно-исторической концепции Л.С.Выготского и психоанализа Ж.Лакана.

Л.С.Выготский работал на территории нашей страны в начале прошлого столетия, Ж.Лакан — во Франции на полвека позже. Между ними было всего пять лет разницы по рождению и целых сорок семь по смерти. Выготский умер в 1934 г., за 2 года до репрессирования науки о развитии ребенка. Оба признавали принадлежность человека языку, соответствующую роль его связи с речью и особое значение неожиданностей, нестандартного, того, что нельзя просчитать в привычном смысле слова. Выготский вдохновлялся зарождавшимся психоанализом, а Лакан трудами отца культурно-исторического подхода [1, 225].

Я же, будучи учителем шахмат, в своих поисках теоретической опоры остановилась на данных концепциях, исходя из следующих соображений.

У психоанализа в нашей стране сложная история, берущая своё начало ещё в дореволюционной Российской Империи. Чутко реагируя на изменения политических настроений общества (включая изменение того, что и кого этим словом принято называть), эта область знания является своеобразным индикатором его состояния. Любопытнее всего само то отношение, которое вызывает дисциплинарное знание, предпочитающее субъективное объективному, знание, требующее в обращении с собой подлинности (честности и смелости).

А культурно-историческая теория деятельности казалась мне необходимой для соблюдения методологических принципов, ясность и чёткость формальной логики в этом подходе смогла ужиться с «требованиями современного живого дискурса» в тяжелых условиях «громкого культурного эксперимента, совершавшегося на обширных пространствах между Европой и Азией» [12, 11].

Сама же потребность в теоретической базе была вызвана практикой. Я приведу здесь два наиболее ярких случая-иллюстрации.

Артём, 13 лет. Мама Артёма сообщила, что на новый год его решено отправить в детский лагерь потому, что дома «он не ладит» (с отцом и 2-мя младшими братьями). В лагере А. часто дрался, всегда побеждал, обычно держался обособленно, принимая уверенные и расслабленные позы. Он изначально отнесся ко мне-педагогу уважительно, что помогло получить внимание остальных ребят в группе. Также он быстро воспринял правила игры в шахматы. Кроме рокировки. Во время рокировки за один ход передвигаются две фигуры: король прячется за ладью. Эту возможность он игнорировал и обыгрывал всех без нее. На турнире попытался запретить противнику сделать рокировку. Я встала на сторону правил. Некоторое время Артём продолжал не использовать её, но уже не запрещал противнику. После удачного опыта режиссирования им сценки для концерта, где Артём был задействован исключительно за сценой, он начал использовать рокировку. В это же время он перестал использовать физическую силу. В процессе рокировки фигура короля прячется за ладью, уходя из центра на тот или иной фланг. Таким образом, одновременно ходят две фигуры: центральную линию занимает ладья, а король (фокус внимания) переносится с центра на периферию, с открытой центральной линии в защищенную крепость, где движения короля скованы. Но при этом он остается королём.

Настя, 9 лет, она училась в 3м классе школы с инклюзивным образованием «Ковчег». Настиной маме 27 лет. У Насти два отца, с которыми она регулярно общается. Один в Москве, а второй в Перми, куда она ездила на каникулы к бабушке. Настина бабушка по маме жила в Саранске. Где Настя некоторое время ходила в школу. Во время беседы, в ходе которой я рассказывала девочкам «секреты» шахмат, одноклассница спросила у Насти: «А кто из твоих пап настоящий?» Настя ответила незамедлительно и протестующе: «Оба конечно. Они же не игрушечные!» Здесь важно отметить Настину способность не просто непринимать предлагаемый ровесницей порядок, в котором действует схема: «Должен быть один настоящий отец», но и противостоять ему. В шахматах же многократно повторялась следующая ситуация. Перед своим ходом несколько раз взволновано спрашивала, что нужно делать, но на прямые указания на задачи «второго уровня» (победа/выигрыш фигуры) реагировала забыванием правил, даже того, как фигуры могут ходить, а как не могут. В этот момент она не воспринимала подсказки и поправки. Я предположила, что эти реакции вызывает соревновательность. На следующем занятии я представила Насте задачи «на красоту», позиции, не встречающиеся в реальных партиях. В данном случае это принесло результат. Следующие партии Настя охотно играла с другими детьми, правда, проигрывала, отдавала фигуры, получала мат. Но правил хождения фигур не забывала. На последующих занятиях она уже пыталась решать задачи с выигрышем фигур и матовыми финалами.

Учитывая свою тренерскую практику, я стала искать в текстах что-либо, касающееся раннего подросткового возраста. В основу легли работы Выготского, Фрейда, Лакана. Однако среди прочего, я обнаружила, что психотерапевты различных школ, задействовавшие шахматы в своей работе с клиентами, описали случаи, показывающие, как трудности в социальной сфере (в том числе в рамках семьи) преодолевались следом за усвоением той или иной шахматной структуры. Используя шахматную литературу и небольшой опыт, я составила примерный список возможных предпочтений в игре. Не то, что мы наблюдаем в виде уже сформированных в психике играющих методов борьбы, но помимо этого, некоторые любопытные эффекты, такие как:

- предпочтения в дебюте(закрытый/открытый/полуоткрытый/полузакрытый/с жертвой/без/с принятием жертвы/с отказом от жертвы),

- особенности очередности и реакций на размен фигур одной стоимости, но разных функций,
- особенности рокировки (логичность выбора фланга, актуальность и своевременность),
- наличие ошибок «на красоту» [4, 2].

А также явления, предположительно связанные с тем, что находится "по ту сторону принципа удовольствия" — с принципом наслаждения (1920 г. Фрейд) — явления завершения партии. Как именно играющему не удастся победить? Как он/она объясняет эту неудачу? Какие способы в дальнейшем он ищет, если ищет? Также важно, когда он сдаётся: потеряв фигуру/пешку/перед матом/случайно/никогда. Из особенностей выигрыша интерес представляют в первую очередь «неожиданные» выигрыши.

Необходимо ещё отметить четыре разных приближения, позиции, идентификации, доступных играющему.

Во-первых, это позиция, в которой игрок озабочен судьбой конкретной фигуры. Это самый примитивный уровень, манипулирование операциями этого уровня — основа игры.

Во-вторых, позиция руководителя армии. Особенности этого уровня «порождают» большую часть конфликтов, «тормозов» в процессе и обучения, и игры.

В-третьих, иногда образуется позиция, являющаяся подобием того, что происходит в семьях, когда формируется некоторое общее для ее членов психическое пространство. Этот уровень порождает всё многообразие так называемых ошибок «в погоне за красотой» [4,6].

В-четвертых, позиция «над доской», это уровень который позволяет некоторым игрокам показывать лучшие результаты, играя за команду, чем в индивидуальных первенствах.

Вообще в шахматах значение имеет буквально всё: пешка, фигура, ход, маневр, позиция, партия. Л.С.Выготский в «Проблеме сознания» пишет, что значение является «внутренней стороной знака», основной функцией знака он называет смыслообразование, а знака без значения нет. (Это созвучно с Соссюровскими означающим и означаемым, нашедшими особое применение в лакановской школе психоанализа.) У Выготского «Значение есть путь от мысли к слову», и даже от переживания к деятельности. В «Мышлении и речь» он называет обобщение синонимом значения, а обобщение определяет как «выключение из наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры». Л.С. здесь занимается языком [2, 76].

Одним из первых сопоставил шахматы с языковой деятельностью Л. Витгенштейн. Он провёл аналогию между словом и шахматной фигурой. Далее он также провёл аналогию между словом и инструментом: «Язык — это инструмент. Его понятия — инструменты». А значение слова Л.Витгенштейн определяет как «его употребление в языке» и приводит в пример пешку, значение которой — «это её роль в игре». Для нас также важно, что Витгенштейн связывал со значением чувственную функцию: «Когда моя тоска прорывается в восклицании: «О, только бы он пришёл!» — то «значение» этим словам придаёт определенное чувство» [11, 24].

Обратимся к идеям Выготского, изучавшего место игры в формировании мышления ребенка и показавшего конституирующую функцию знака в формировании человеческого сознания и мышления. В работе «Инструментальный метод в психологии» Л.С. сформулировал учение о психологических орудиях, в рамках которого он излагает свое понимание сущности знака: «Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные

условные знаки и т.д.» [11, 89]. Здесь у Выготского формулируется тот факт, что с помощью знака человек обретает возможность контролировать, владеть своим мышлением; учитывается роль знаковой деятельности в процессах мышления. В психоаналитической традиции это базируется на феномене проекции, и, конечно, сразу вызывает мысль об операциях внутренними объектами [5, 49].

Л.С. пишет, что каждая высшая форма поведения сперва появляется как функция интерпсихологическая, как коллективная форма поведения, а затем как функция интрапсихологическая, как известный способ поведения [3, 27]. От Другого к Другому. Тогда коммуникативная функция знаков в шахматах выступает одновременно и как функция интерпсихологическая, обеспечивающая взаимодействие ПФ социального характера игроков, и как функция интрапсихологическая, то есть функция «присвоения» конкретного знака сознанием.

И наконец: «Всякий знак, если взять его реальное происхождение, есть средство связи, и мы могли бы сказать шире — средство связи известных психических функций социального характера. Перенесенный на себя, он является тем же средством соединения функций в самом себе».

Шахматная игра является сложной знаковой деятельностью, а взаимодействие шахматных знаков отражает «связи известных психических функций» двух игроков в шахматы. И действительно: полноценная шахматная деятельность постоянно учитывает фактор наличия иного сознания, речь тут идет о взаимодействии сознаний посредством действий-знаков: соблюдения дистанций, позиционных давлений, угроз, реализаций преимуществ и т.п. С позиций лакановского психоанализа в шахматы можно играть двумя принципиально разными способами: с другим или с Другим [8, 44]. К сожалению, рамки данной статьи не позволяют мне остановиться на этом подробнее.

Выготский пишет, что норма определяется через переход от социального к индивидуальному. То есть нормальным является автономный субъект. Лакан отказывается от понятия нормы, никакой нормы по Лакану нет, не было и быть не может. И автономности, индивидуального также не может быть. Для Выготского научные понятия могут и должны быть правильными. Лакан же считает такое отношение к знанию вредным. Потому что базируется оно на ошибке, в которую легко поверить. Он остроумно и легко играет понятиями. Опыт последнего столетия учит нас с уважением относиться к научным методам работы со знанием, но также мы исходим из убеждения в том, что в современном мире никакой серьезной речи о норме идти уже не может. Необходимо помнить, что любая концепция, претендующая на истинность, в том числе научная, — это только модель, имеющая не только область применения и ограничения, но и имеющая силу только до тех пор, пока это подтверждает практика, реальность. А значит постоянно требующая пересмотра и обновлений.

Список литературы

- Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции. — Издательство «Лабиринт», М., 2001. — 480с.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. // Выготский Л.С. Собр. соч.; В 6 т. М., 1982. Т. 2.
- Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребенка // Там же. Т. 3.
- Ильин-Женевский А.Ф. Психология шахматной ошибки. "Шахматный листок" №19, 1928г.
- Кляйн М. Психоаналитические труды: в 7 т. / Мелани Кляйн — Ижевск: ERGO, 2007. Т.5: «Эдипов комплекс в свете ранних тревог» и другие работы 1945-1952гг. — 2009. — 312с.
- Кьеркегор С. Повторение М.: Лабиринт, 1997.- 160 с
- Лакан Ж. Образования бессознательного (Семинар, Книга 5(1957/58)) М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2002, — 608стр.

- Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга 17(1969/70)) М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2008, — 272стр.
- Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу/ Пер. с франц. и науч. ред. Н. С. Автономовой. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010. — 751с.
- Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 16, с. 374-376
- Николаев Е.А. Шахматная игра как философско-культурный феномен: Электронный ресурс: Дис. канд. философских наук: 09.00.13. — Челябинск, 2009.
- Эткинд А.М. Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России. — М.: Гнозис; Прогресс-Комплекс, 1994. — 376 с.

РОЛЬ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Колобаев В.К.

*Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия*

THE ROLE OF MEMORY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

V.K. Kolobaev

*Northwestern state medical university named after I.I. Mechnikov
Saint-Petersburg, Russia*

Аннотация

Статья посвящена роли памяти при обучении студентов иностранным языкам. Рассматриваются различные типы памяти: иконическая, произвольная и непроизвольная, краткосрочная и долгосрочная, и необходимость их учета при разработке методики обучения.

Abstract

The article deals with the role of memory in foreign language teaching at non-linguistic higher schools. Different types of memory are discussed – iconic, voluntary and involuntary, short-term and long-term, and the necessity of their consideration in developing different methods of teaching.

Ключевые слова

память, произвольная память, непроизвольная память, методика обучения иностранным языкам

Keywords

memory, voluntary memory, involuntary memory, methods of foreign language teaching

Как известно, методика преподавания иностранных языков – прикладная наука. Её цель – выработать у студентов навыки умения пользоваться изучаемым иностранным языком в учебной и последующей практической деятельности. Методика преподавания – наука не самостоятельная: она базируется на целом ряде других наук, из которых черпает свои теоретические данные, преломляя их в соответствии со своими целями. В качестве базиса выступают лингвистика, психология и педагогика. Поскольку предметом методики является такое сложное явление как язык, а объектом – человек, то есть явления в высшей степени сложные и многоаспектные, то она, естественно, должна учитывать данные всех указанных выше наук, которые изучают различные стороны двух указанных явлений: языка и человека. В данной статье рассматривается один из важнейших аспектов, подлежащих учёту при разработке любой, как частной, так и общей методики преподавания иностранных языков, а именно, психологическая сторона деятельности – мышление и память. Память, по словам Р.М. Грановской, занимает среди психических функций особое место: ни одна другая функция не может осуществиться без её участия [2, 7].

М.В. Ляховицкий в своей книге Методика преподавания иностранных языков отмечает, что особо важную роль для разработки методики обучения иностранным языкам играет психологическое учение о кратковременной, долговременной и, так называемой, иконической памяти [5, 21]. Без знания резервов памяти индивида нельзя осуществить правильный отбор речевых учебных единиц, невозможно установить их оптимальную повторяемость, нельзя вообще организовать систематическое и планомерное повторение учебного материала. Таким образом на первое место выдвигается проблема памяти, её возможности и закономерности. Только учитывая возможности памяти можно грамотно без избыточных усилий и минимумом умственных затрат выработать у учащихся необходимые навыки и умения.

Из психологии известно, что память подразделяется на кратковременную и долговременную, произвольную и произвольную. Отличительной особенностью методики является упор на произвольное запоминание учебного материала. Вопросам произвольного запоминания или произвольной памяти занимался П. И. Зинченко, А. А. Смирнов, Л.В. Занков и другие. Их работы стали основополагающими для развития методики. П.И. Зинченко показал, что при правильно организованной учебной деятельности произвольная память даже превосходит произвольное запоминание. Его данные позднее были подтверждены в исследованиях А.А. Смирнова [5], который проводил эксперименты с запоминанием текста. В ходе этих исследований было установлено, в частности, что повествовательный текст запоминается лучше описательного, описательный лучше объяснительного. Эти данные следует учитывать при отборе материала для развития различных навыков и умений на изучаемом языке. Возвращаясь к вопросу о произвольном запоминании, следует отметить, что условием высокой производительности произвольного запоминания материала, является формирование не отдельных изолированных действий, а специальной системы взаимосвязанных действий: то содержание, которое в данном действии выступает в качестве цели, должно войти в последующие действия в качестве способа достижения новой цели. Результат предшествующего действия в таком случае запоминается, по мнению Г.К. Середы [6], постольку, поскольку он необходим для осуществления последующего действия. Это очень важная мысль, так как далеко не все охватывается произвольным запоминанием, а затем откладывается в долговременную память. Чтобы это произошло, необходимо правильно организовать деятельность учащихся, разработать соответствующую систему заданий, в которой подлежащий усвоению материал будет сначала объектом деятельности, затем способом деятельности и, наконец, целью деятельности. При отсутствии такой последовательности изучаемый материал может не закрепиться в долговременной памяти. М.М. Гохлернер показал, что самой низкой продуктивностью запоминания обладают задания на нахождение иностранного слова в словаре [1]. Относительно большей продуктивностью обладают задания на поиск в словаре эквивалента русского слова на иностранном языке. Наибольшую продуктивностью произвольного запоминания обладают учебные задания, обеспечивающие познавательную активность обучающегося по установлению смысловых связей иностранных слов. Например, в тексте подчёркиваются слова и учащимся предлагается найти в словаре их значения, выписать их; или предлагается список иноязычных слов с заданием найти в словаре их значения, выписать их и образовать с ними предложения на иностранном языке; или из предъявленного на русском языке списка слов учащимся предлагается составить рассказ на иностранном языке, но так как слов этих они не знают, то предварительно должны найти их значения в словаре. Как можно заметить, наиболее прочное запоминание отмечается в тех случаях, когда требуется активная мыслительная деятельность. П.И. Зинченко подчёркивал, что факт влияния умственной деятельности является очень важным в характеристике произвольного запоминания и его продуктивности. Чем более содержательна деятельность, тем более продуктивно произвольное запоминание [3].

Поэтому в процессе обучения следует избегать пустых, бездумных упражнений и заданий. Необходимо ставить чётко сформулированные содержательные задания, при выполнении которых подлежащий запоминая материал будет выступать то в виде объекта действия, то в виде её цели.

Огромное значение, по мнению психологов, имеет мотив деятельности. Известно, что лучше запоминается то, что более важно, более значимо, более интересно для человека. Изучение иностранного языка в зрелом возрасте – процесс трудный и волевой. Чтобы облегчить его, необходимо с самого первого занятия убедить студентов в важности этого предмета в их дальнейшей деятельности, вызвать желание овладеть новой системой коммуникации в дальнейшей профессиональной деятельности. А.Н. Лук считает, что волевая установка облегчает и упрочивает усвоение [4, 6]. Но и установка может быть различной – запомнить на краткий срок и запомнит надолго или навсегда. Здесь опять возникает вопрос кратковременной и долговременной памяти. В кратковременной памяти полученные знания хранятся недолго, из нее они переходят в долговременную память. Но для осуществления такого перехода необходимы соответствующие условия. Психологи, в частности А.Р. Лурия, Р.М. Грановская, установили, что быстрее всего забывается то, что сравнительно недавно поступило в память человека. Это положение имеет экспериментальные подтверждения. Так, если человек получает какую-либо травму, (например, шок или связанные с воздействием на мозг повреждения), то он чётко и ясно может вспомнить все события, предшествовавшие травме, но не может вспомнить события, произошедшие после нее. Наоборот, если определённый материал поступил в долговременную память, то он сохраняется в ней, по данным А.Р. Лурии, в течение очень длительного периода времени, а может быть и в течение всей жизни, необходимы только специальные условия для его воспроизведения. Для того чтобы материал из оперативной памяти поступил в долговременную, необходим так называемый процесс консолидации, т.е. его закрепление. Консолидация или закрепление материала осуществляется разными способами, но при этом необходима активность мышления. Материал, будь то слова, словосочетания или грамматические правила, должен обыгрываться с разных сторон. Учащиеся должны осознавать разные связи, в которые он вступает, улавливать смысловые оттенки и системные связи. При этом, как говорит А.А. Смирнов [7], задания должны быть разными, интересными по своему содержанию, конкретно сформулированными и нацеленными на решение или преодоление одной трудности. По его мнению, самой серьезной и самой часто встречающейся ошибкой среди преподавателей является нацеливание учащихся на понимание и запоминания материала. В таком случае, как свидетельствуют его данные, преподаватель не добивается ни того ни другого. Мнемоническая задача оказывается превалирующей. Происходит заучивание без понимания, то есть зубрежка. Заучивание без понимания дает очень низкий процент отдалённого воспроизведения. Чтобы обеспечить поступление учебного материала из кратковременной памяти в долговременную, необходимо придерживаться следующей схемы организации учебного материала: введение материала, закрепления, контроль. Причём контролю отводится огромное значение. Даже отрицательный результат при контроле ведёт при дальнейшей работе с материалом к более продуктивному запоминанию, чем бесконтрольное усвоение. Что касается закрепления материала, то оно должно осуществляться в самых различных условиях: будь то система упражнений, работа с текстом, составление предложений, рассказов, диалогов, беседы. Чем в большем количестве ситуаций встретится материал, тем больше вероятность того, что при самостоятельной работе с текстом он всплывет в памяти учащихся и будет правильно интерпретирован ими.

Список использованной литературы

1. Гохлернер М. М., Ейгер Г. В. Психологический механизм чувства языка // Вопросы психологии. 1983. — № 4.— С. 137–141

2. Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти. – Ленинград, 1974. – 364 с.
3. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. – Москва, 1961. – 465 с.
4. Лук А.Н. Память и кибернетика. – Москва, 1966. – 136 с.
5. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – Москва, 1981. – 158 с.
6. Серeda Г. К. Значение научного вклада П.И. Зинченко в исследовании проблем памяти / Г.К. Серeda. Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. – Харьков 1970. – 210 с.
7. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. – Москва, 1966. – 420 с.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМПАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА У СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Панкратова И. А.

Южный федеральный университет, доцент

Аникина Ольга Викторовна

Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения

Анотация. В статье представлены результаты экспериментального изучения, посвященного анализу некоторых особенностей взаимосвязи эмпатических способностей и профессиональных представлений у студентов обучающихся на психолого-педагогическом направлении. Исследование выявило, что существуют некоторые особенности взаимосвязи профессиональных представлений и эмпатии. В статье обоснована актуальность исследуемой проблемы, а так же важность дальнейшего изучения профессиональных представлений и эмпатии с целью разработки рекомендаций для студентов, с целью повышения их компетенции.

Annotation. The article presents the results of an experimental study on the analysis of some features of the relationship empathic abilities and professional representations of students enrolled in the psycho-pedagogical narpravlenii. The study found that there are some features of the relationship of professional performances and empathy. In the article the urgency of the problem under investigation, as well as the importance of further study of professional representations and empathy in order to develop recommendations for the students to improve their competence.

Ключевые слова. Профессиональные представления, эмпатия, студент, объект профессиональной деятельности, обучение, профессионализм.

Keywords. Professional presentation , empathy , the student , the object of professional activity , training and professionalism.

На современном этапе развития российского общества важную роль играет компетентность специалистов, обладающих сформированными профессиональными знаниями и умениями, но становление личности профессионала успешно осуществляется лишь в том случае, если в процессе обучения формируется система адекватных профессиональных представлений. Профессиональные представления участвуют в формировании жизненных планов личности, организуют и направляют ее активность, придают ей качественное своеобразие, неповторимый индивидуальный и социальный облик. Имеющиеся у субъекта профессиональные представления оказывают существенное влияние на его профессиональное развитие, и, наряду с другими личностными образованиями (интересами, ценностями, идеалами и т.д.), выступают в качестве регуляторов профессионального самоопределения. Адекватные представления о профессии являются необходимым условием сознательного выбора трудовой деятельности субъекта, учитывающим его интересы, желания, возможности и

способности. Степень сформированности профессиональных представлений выступает предпосылкой становления активной жизненной позиции личности, ее успешности в профессиональной деятельности [4].

Серьезной проблемой для сегодняшних выпускников психологических факультетов является трудоустройство и адаптация к труду на конкретном рабочем месте. Эта ситуация вызвана неопределенностью представлений выпускников о своем профессиональном будущем. Недостаточно аргументированная классификация видов психологического труда и отсутствие четкого представления о его специфике приводят к расширительному толкованию функций психолога, к одновременному выполнению различных видов психологического труда. Во многих социальных сферах статус психолога, его функциональные обязанности, материальное вознаграждение, временные затраты остаются неопределенными [1].

Но в настоящее время сложились некоторые противоречия в подготовке педагогов-психологов. Часто основное внимание высших учебных заведений направлено на реализацию теоретической части обучения, умение реализовывать знания на практике, но о личностной подготовке (компетентности, развитии) будущего профессионала психолога речи не идет (только косвенно, через преподаваемую дисциплину, что, вероятно, не является достаточным). Вместе с тем подготовка человека к такой деятельности предполагает развитие профессионально значимых показателей личностной компетентности, в частности овладение эмпатией [2; 3].

Для выявления особенностей взаимосвязи профессиональных представлений и эмпатических способностей корреляционный анализ Спирмена. Проведенный анализ значимы взаимосвязей (все приведенные ниже корреляционные взаимосвязи значимы на уровне $p \leq 0,05$) позволил выявить некоторые особенности и представленные на схемах 1, 2, 3, 4.

Схема 1. Взаимосвязь фактора оценки с эмпатическими способностями

Была выявлена положительная сильная корреляционная взаимосвязь «Фактора оценки» со шкалой рациональная эмпатия. На наш взгляд это связано с тем, что рост оценки объекта деятельности психолога, влечет за собой усиление направленности внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого другого человека — на его состояние, проблемы, поведение, т.к. одним из объектов деятельности является любой другой человек - клиент.

Так же была выявлена обратная взаимосвязь «Фактора оценки» со шкалой интуитивный канал эмпатии. По-видимому, высокая значимость объекта деятельности исключают спонтанный интерес к другому объекту (как выше было сказано у психолога может быть несколько объектов деятельности). Будущим психологам с высокой оценкой объекта с трудом удастся действовать в условиях нехватки объективной информации о партнерах, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании, возможно это связано с отсутствием большого опыта.

Фактор оценки объекта деятельности связан с наличием имеющихся различных установок. Оценка объекта деятельности возрастает с уровнем наличия различных

установок относительно объекта деятельности, как способствующих, так и препятствующих эмпатии.

Наличие положительной взаимосвязи фактора оценки и шкалы идентификации свидетельствует о умении понять другого на основе со переживаний, постановки себя на место партнера, у респондентов с высокой оценкой значимости объекта.

Схема 2. Взаимосвязь фактора силы с эмпатическими способностями

В результате корреляционного анализа была выявлена отрицательная взаимосвязь между «фактором силы» и рациональным каналом эмпатии. Мы считаем, что взаимосвязь с данной школой связано с тем что студенты-психологи с высоким показателем «фактора силы» стремятся к развитию волевых сторон объекта, самоконтролю. У будущего психолога с высокой оценкой данного фактора не может возникнуть спонтанного интереса к какому-либо объекту деятельности.

Наличие положительной взаимосвязи между «фактором силы» и установками способствующими эмпатии свидетельствует о том, что будущих психологов с низкими значениями фактора практически отсутствуют установки способствующие эмпатии. Например, они могут стараться избегать личных контактов, считая неуместным проявлять любопытство к другой личности, убеждая себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения резко ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. Их объект деятельности сильно зависит от внешних обстоятельств и оценок.

Схема 3. Взаимосвязь фактора активности с эмпатическими способностями

Проведенный корреляционный анализа указывает на наличие сильных прямых и обратных взаимосвязей между «фактором активности» и эмпатическими способностями. Данный фактор имеет обратную взаимосвязь с шкалой «идентификация». Т.е. студент-психолог характеризующие свой объект деятельности экстравертированным, открытым, импульсивным не всегда способны к пониманию другого на основе со переживаний, постановки себя на место партнера. Они мало способны на эмоциональную гибкость, хотя и проявляют свои эмоции по отношению к объекту деятельности.

«Фактор активности» имеет прямую взаимосвязь со шкалами «интуитивный канал эмпатии», «эмоциональный канал эмпатии» и «проникающая способность». Мы считаем, будущий психолог с активной жизненной позицией и таким же отношением к своей профессиональной деятельности «заряжает» всех вокруг своей энергичностью, он стремится и способен понять окружающих его людей. Он обладает важным коммуникативным свойством человека, позволяющим создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Они умеют расслабит партнера и тем самым содействуют эмпатии. Такие люди способны входить в одну эмоциональную «волну» с окружающими — сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная

отзывчивость в данном случае становится средством «вхождения» в энергетическое поле партнера.

Схема 4. Взаимосвязь фактора четкости с эмпатическими способностями

В результате анализа нами были выявлены сильные взаимосвязи «фактора четкости» со шкалами «рациональный канал эмпатии» и «идентификация». Таким образом, чем более четкий и понятный объект деятельности для будущего психолога, тем более он направляет свое внимание, восприятие и мышление на сущность любого другого человека — на его состояние, проблемы, поведение. Возможно это обусловлено тем, что личность с высокой оценкой «фактора четкости» более способна идентифицировать себя с другим человеком, поставить себя на место партнера по общению.

Результаты эмпирического исследования - изучение различных профессиональных представлений об объекте деятельности студентов-психологов, их эмпатических особенностей и взаимосвязи данных показателей могут служить основой для работы психологической службы в направлении коррекции неадекватных или искаженных представлений студентов о будущей профессии, развития тех компонентов представлений о профессии, которые недостаточно выражены у студентов с разными типами представлений.

Проведенный корреляционный анализ между профессиональными представлениями и эмпатическими способностями у студентов-психологов выявил, что существуют положительные и отрицательные корреляционные связи с высоким уровнем значимости между этими показателями.

Список литературы

1. Айзенберг Н. Развития эмпатии // Небраска симпозиум по мотивации. 1997. Т. 45. С.73-117.
2. Джанерьян С.Т., Прокопьева Е.В. Особенности профессиональной Я-концепции на начальных этапах профессионального становления психологов // Психологический вестник РГУ, 2000, вып. 5. С.219-221.
3. Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности // Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974 . 256с.
4. Панкратова И.А. Управленческие компетенции как основа профессиональных представлений менеджеров среднего звена // Материалы V международной научно-практической конференции «Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования». Ростов-на-Дону, 2014. С.104-109.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ

Серова И.Н.

ГБОУ Школа № 1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева
(с углубленным изучением английского языка)

Педагог-психолог

Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели прохождения адаптационного периода у детей с нормальным развитием, а также поведенческие и эмоциональные реакции, характерные в период адаптации для детей с нарушениями развития.

Ключевые слова: адаптация, группы адаптации, дети с нарушением развития.

На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях законом об образовании предусмотрено совместное пребывание, обучение и воспитание детей как нормально развивающихся, так и детей с различными нарушениями психического развития. В связи с этим каждому специалисту, работающему с детьми, необходимо знать специфику реагирования на изменившиеся условия детей, как в норме, так и с особенностями в развитии.

Рассмотрим сначала те поведенческие и эмоциональные реакции, которые характерны для детей в норме в зависимости от группы адаптации детей к новым условиям. [1;4;5].

Первая группа – группа легкой адаптации или благоприятной [2]. Период легкой адаптации длится около 7 дней. У детей в это время могут наблюдаться незначительные психосоматические расстройства, которые быстро проходят. В первые дни при выполнении режимных моментов дети обычно капризны, но в группе – достаточно активны, несмотря на некоторую растерянность. Для детей группы легкой адаптации характерны положительные эмоциональные реакции на сверстника. У детей с легкой адаптацией быстро налаживается контакт с воспитателем.

Вторая группа – адаптация средней тяжести или среднеблагоприятная [2]. Нарушения в поведении ребенка и в общем его состоянии выражены ярче, и привыкание к новым социальным условиям длится дольше – от 2 недель до 1 месяца. Малыш уже не может так быстро справиться со стрессом, вызванным изменениями. В группе ребенок продолжает плакать, постоянно зовет маму, просится домой, ходит за педагогом, беспокоится и постоянно спрашивает, когда за ним придут. В группе такой малыш пассивен и малоподвижен, общая активность его снижается. У детей с адаптацией средней тяжести могут наблюдаться соматические реакции (рвота, аллергии, жалобы на головную боль или боль в животе и др.) Соматические нарушения исчезают только через 2 – 3 недели от начала их появления. Постепенно дети начинают привыкать к окружающей обстановке, замечают новые игрушки, включаются на непродолжительное время в групповые игры, организованные взрослым, хотя и быстро теряют к ним интерес. Общение с другими детьми в этот период неустойчивое.

Третья группа – группа тяжелой адаптации или неблагоприятная [2].

При тяжелой адаптации ярко проявляются поведенческие нарушения, которые выражаются, прежде всего, в амбивалентности проявлений: ребенок или подавлен или сильно возбужден и демонстрирует неадекватное поведение в целом. В режимных моментах возникают сложности: у детей резко меняется пищевое поведение (снижается аппетит, может возникнуть полный отказ от еды), малыши плохо засыпают, капризничают. Дети постоянно зовут маму, спрашивают, когда она придет, требуют у воспитателей ее позвать. Разлука и встреча с близкими проходят очень бурно и сопровождаются слезами и цеплянием. По отношению к сверстникам эти дети

пассивны, не проявляют инициативы и у них редко наблюдаются подражательные действия.

В период адаптации у детей с нарушениями развития поведенческие и эмоциональные реакции могут быть разнообразны. Так, дети могут быть совершенно безразличны к новым условиям и новому режиму в их жизни, настолько, что создается впечатление, что они давно посещают дошкольную группу.

В другом случае поведение детей часто напоминает поведение детей третьей группы адаптации (неблагоприятной). Однако если в большинстве таких случаев в норме эти признаки осложненной адаптации чаще всего проходящие, то у детей с особенностями развития психики, они могут проявляться более интенсивно и длительно, а также фиксироваться в качестве стойких проблем, ведущих к дальнейшей дезадаптации.

У детей с нарушениями в развитии в период их адаптации часто отмечаются неадекватные поступки, агрессия, которая может быть направлена как на себя, так и на других сверстников и взрослых, импульсивность поведения, слабо контролируемые эмоциональные взрывы, возбужденность, раздражительность, сильный страх новизны (нового места и предметов), которые мешают ребенку осваивать окружающее пространство. Другие дети могут быть заторможенными, застыть в одной позе, не сразу реагировать на голос воспитателя. Со сверстниками и взрослыми отношения также нарушаются. Дети могут сторониться сверстников, прятаться от них, у малышей может проявляться гиперсензитивность к шуму, который обычно присутствует в группе (дети обычно громко возятся, кричат, смеются и др.). Игровая деятельность становится свернутой, приобретает характер манипулятивной. У детей с нарушениями в развитии также чаще наблюдаются изменения в соматическом статусе, чем у их здоровых сверстников.

Таким образом, для того чтобы выстраивать адекватные стратегии работы с ребенком, составлять индивидуальные образовательные маршруты и разрабатывать рекомендации для родителей, сами специалисты должны ориентироваться в специфике реагирования ребенка в норме на изменившиеся условия его жизни и обязательно учитывать в своей работе сроки прохождения адаптации.

Список литературы:

- Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. М.: Медицина. – 1977. – 304с.
- Баркан А.И. Его Величество Ребенок / А.И. Баркан.– М.: Столетие, 1996. – 368 с.
- Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. – СПб: Речь, 2004. –384с.
- Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях / Под ред. Р.В. Тонковой-Ямпольской, Е. Шмидт-Кольмер, А.Атанасовой-Вуковой. – М.: Медицина, 1980. – 235 с.
- Теплюк С. Улыбка малыша в период адаптации // Дошкольное воспитание. 2006, №3. – С.29-35.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА В ПОЛЬСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИЛИ О ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ И ИХ РОЛИ В ВОЗРОЖДЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В XIX ВЕКЕ

Ивона Борушковска

*аспирант филологического факультета
Ягеллонского университета Краков, Польша*

BELARUSIAN SCHOOL IN THE POLISH ROMANTIC LITERATURE, OR ON THE POLISH-BELARUSIAN WRITERS AND THEIR ROLE IN THE REVIVAL OF BELARUSIAN LITERATURE IN THE XIX CENTURY

Iwona Boruszkowska

*PhD student Faculty of Polish Studies
Jagiellonian University Krakow, Poland*

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы проблемы белорусской литературы в девятнадцатом веке. В статье рассматриваются проблемы школы поэзии в, ориентируясь в основном на белорусском школы в польского романтизма.

ABSTRACT

The article presents the problem of Belarusian literature in the nineteenth century. The paper discusses the romantic school of literature, focusing mainly on the Belarusian school in Polish Romanticism.

Ключевые слова

Литература XIX века, поэтическая школа, романтизм.

Keywords

XIX century literature, poetry school, romanticism.

Романтический регионализм

Исследователи, занимающиеся причинами романтического восхищения историей, культурой и природой восточных земель Речи Посполитой, в своих наблюдениях часто обходят территорию современной Беларуси, выдвигая на первый план мифотворческие черты земель Литвы или Украины. Но нельзя забывать о духовной атмосфере этого региона на стыке культур, которая влияла на воображение романтических поэтов, формировала его и оплодотворяла, опираясь на богатый белорусский фольклор, яркую героическую историю народа. Творцы, связанные с этнически белорусскими землями, получили богатое культурное наследие Киевской Руси, общее для белорусов и украинцев. «Воспоминания детства, - как пишет Мария Страшевска, - отражались в поэзии, придавая ей р е г и о н а л ь н ы е ч е р т ы, которые даже критики тех времен выделяли и считали достоинством» [10, с. 150]. Именно происхождение писателей представляется одной из основных причин заинтересованности белорускостью. Часто это связано с воспоминанием в творчестве о «крае детских лет» вместе с его фольклором и историей, как о покинутой или утраченной отчизне.

Основу восхищения восточными Крэсами в XIX веке мы должны искать среди культурных и философских течений эпохи романтизма – в народности, регионализме, ориентализме, историзме.

Эстетическая программа народности предполагала отсылки к народной литературе, использование ее мотивом и стилистических образцов [3, с. 516]. Сформулированные в период романтизма принципы были предвосхищены сентиментальной лирикой Франтишка Карпиньского и Франтишка Дионисия Князина и пионерскими этнографическими исследованиями Зорьяна Доленги-Ходаковского. Как

отмечает Мария Анкудович-Беньковска: «Заинтересованность народом, его прошлым, его искусством, его обычаями и обрядами положило начало и привело к многообразному развитию самой фольклористики и этнографии, и одновременно создало основу для дискуссий на социально важную тему, находящуюся в основном русле идейных споров и интересов романтизма» [1, с. 6].

Одним из факторов, влияющих на этнографические исследования, был регионализм, а его признаком являлась заинтересованность народной культурой. Именно описаниям элементов региональной культуры мы должны быть благодарны за систематизацию местного колорита и указание на различия взаимодействующих культур. На территории, где сосуществовали разные культуры, начался расцвет этнографических увлечений [1, с. 104-105].

Фольклорный материал – мотивы, обычаи, народные обряды, литературные жанры – происходил из конкретных региональных источников. Из-за факта рождения в Ильинцах, в Могилеве или в каком-нибудь другом украинском местечке, а также благодаря увлечению местным фольклором, для многих поэтов и писателей народность имела очевидные украинские корни. Как пишет Хелена Капельюс: «Корифеи нашей романтической литературы лучше знали фольклор восточных окраин Речи Посполитой, особенностей и характерных черт которого они не видели полностью, но зато пустили в оборот много сюжетов, особенно суеверий, характерных для территорий, на которых они выросли» [4, с. 307].

Завороженные идеями Гердера, романтические энтузиасты отправляются на поиски «простонародной поэзии».

Проблема «региональных школ» в литературных спорах периода романтизма

Один из интереснейших представителей польской литературной критики в 30-е годы XIX века, Александр Тышыньски, вывел в своей эпистолярной повести «Американка в Польше» (изд. В Петербурге, 1837) **теорию региональных поэтических школ**. Устанавливая критерий различий между «д у х о м» и «с т и л е м» автор выделял в тогдашней литературе страны **четыре школы** и отмечал: «На картине польской поэзии свое лицо имеют: литовская школа, украинская школа, пулавская школа и краковская школа, по крайней мере, до сих пор их отпечаток был наиболее ярким [8, с. 71]. Разделение на литовскую, украинскую, пулавскую и краковскую школы, как мы видим, «географическое» или «территориальное». Тут стоит помнить про разделение европейской литературы на северную литературу («мать которой меланхолия», как писал Тышыньски) и южную литературу («черта которой веселая фантазия»), потому что концепция Тышыньского перекликается с этим взглядом в несколько меньших параметрах. Кроме того, влияние окружения, среды или климата на культуру (и, соответственно, на литературу) часто бывает предметом дискуссии. О таком влиянии можно прочесть, например, в «Американке»: «Разновидность климата, разновидность того воздуха, который кружит над нами, прививая жизненную силу, влияя своими оттенками на вдохновенных гениев». При этом надо отметить, что Тышыньски не был первым, кто заметил выразительно выделяющиеся направления в поэзии того времени. Про это уже ранее писал Мауриций Мохнацкий [7, с. 54], но именно «Американке в Польше», этому «роману, обвенчанному с трактатом», как писал Пётр Хмелевский, мы можем быть благодарны за углубление тематики.

Из писем Каристы, героини «Американки...», следует, что в некоторой степени «главной» является литовская школа. Но несомненно, что украинской школе посвящено гораздо больше места. Также мы не можем уклониться от факта, что автор непосредственно не выделяет «белорусской школы». Такая школа начала выделяться в польской романтической литературе в 40-х годах.

Регионализацию литературы отметил также Мауриций Мохнацкий в своих рассуждениях о польской литературе XIX века, используя метафору «поющего дерева»,

которое издает разные звуки. В работе «О польской литературе в XIX веке» он писал: «Сама Польша есть эолова арфа, а отдельные ее части – ее струны. Каждая наша провинция имеет отдельную ноту, на которой тянет свою и своеобразную мелодию» [6, с. 132].

Тематику «региональных школ» так же затрагивал Адам Мицкевич в парижских лекциях. В одной из своих лекций поэт говорил: « Сейчас в польской литературе начал выделяться две школы: л и т о в с к а я и у к р а и н с к а я. Литовская школа первая привнесла в литературу мир духов» [5, с. 381].

Как следует из выше приведенных рассуждений, романтическая литература, создаваемая на польских землях, отличалась разнородностью, имела своеобразную локальную окраску, а кроме сильно выделяющихся этнически украинских и литовских элементов можно отметить и белорусские.

Жители восточного пограничья

Мы можем говорить, что в часы романтизма происходило возрождение белорусской литературы после упадка письменности в XVIII веке, который был спровоцирован политическим притеснением и денационализацией образованной общественной прослойки. Среди тех, кто возрождал белорусскую литературу, вместе с этническими белорусами, пишущими по-белорусски, такими как П. Багрым, мы можем назвать и польско-белорусских творцов – Яна Барщевского, Тадеуша Лада-Заблоцкого, Яна Чечота, Винцента Дунина-Марцинкевича, Анджея Рыпиньского.

Ян Барщевский родился в витебской губернии скорее всего в 1774 году в семье униатского священника шляхетского происхождения, умер в 1851 году в Чуднове, в имении Жевуских, куда приехал по приглашению поляков. Во время многочисленных путешествий он познакомился, среди прочих, с Адамом Мицкевичем и Тарасом Шевченко. В своем творчестве он пользовался польским и белорусским языками (дебютировал по-польски). Автор стихотворений и фольклорных повестей. Его главное произведение «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах», выданное в 1846 году.

Также к «белорусской школе» принадлежит уроженец Витебщины **Тадеуш Лада-Заблоцкий** [11, с. 124] (1813-1847), несмотря на то, что он не писал по-белорусски и не пользовался широко мотивами белорусского фольклора. Также поэта называют среди самых известных польских представителей так называемой группы кавказских поэтов. За принадлежность к Товариществу любителей отечественной литературы Лада-Заблоцкий в 1838 году попал на Кавказ. Он сотрудничал с многими литературными альманахами («Атенеум», «Звезда», «Рубон», «Литературный ежегодник»), а его поэтические сборники выдавал Петербурге и Париже Ромуальд Подберезкий. Литературная деятельность этого рано умершего поэта сильно повлияла на поляков, которые находились на Кавказе, а также на представителей культурного возрождения Кавказа. Он вращался в кругу интеллигенции, представителей разных народов, дружил с Николозом Бараташвили – грузинским романтиком, Яковом Полонским – русским поэтом, Аббасом Кули-Агой Бакихановым – азербайджанским историком. Его многочисленные поездки по Кавказу породили этнографические труды. Так же он переводил грузинскую поэзию на польский язык. Творчество Лады-Заблоцкого было вдохновлено кавказским фольклором, он описывал красоту Кавказа. И жизнь его жителей. Его можно приписать к «белорусской школе» не только из-за его происхождения, но и прежде всего из-за описаний Беларуси, например, в поэме «Окрестности Витебска». Лада-Заблоцкий в своей поэзии сам играл роль «вайделота» и «певца белорусских земель».

В группу польско-белорусских поэтов входит также **Ян Чечот** [2, с. 15] (1796-1847), рожденный на новогрудских землях. На его творчество сильное влияние оказывал белорусский фольклор, с которым он знакомился во время романтических этнографических путешествий. Он входил в Товарищество Филоматов, за деятельность

в котором был сослан. Ян Чечот известен прежде всего как друг Адама Мицкевича, но мало кто помнит, что он также был поэтом. Первый сборник его стихотворений – это изданные в Вильно в 1837 году «Крестьянские песни с Немана и Двины», которые были переизданы в 1844 году с добавлением стихотворений по-белорусски, как «Крестьянские песни с Немана с добавлением оригинальных на языке словянско-крявицком».

Винцент-Якуб Дунин-Марцинкевич [9, с. 43], герба Лебедь, рожденный в Беларуси в фольварке Понюшковичи, считается отцом белорусской литературы. Он автор романтических стихотворений, рассказов и драм. Занимался популяризацией белорусского языка, среди прочего перевел на белорусский поэму Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Часть своих произведений также писал по-белорусски, а круг тем, которыми он интересовался – это фольклор с художественным описанием белорусских обрядов и обычаев. Поэт так объяснял выбор белорусского языка для своего творчества: «Живя среди людей, которые говорят на белорусском наречии, включенный в его способ мышления, мечтая о судьбе этого братского рода, закоснелого в темноте и младенчестве, я решил, поощряя его просвещение, писать на его собственном наречии» («Польская газета» / „Gazeta Polska” 1861). Сейчас он считается создателем современного литературного белорусского языка и белорусской литературы, основателем первого белорусского театрального кружка. Он дружил с Винцентом Полем и со Станиславом Монюшко. Его раннее творчество – это, прежде всего, произведения, написанные: «Идиллия» (1846) и сборник «Дудар белорусский» (1857). Позднейшее творчество можно приписать к реалистической литературе: повести «Вечеринки» и «Одержимый», поэму «Гапон» (1855), а также театральный фарс «Пинская шляхта» (1866).

Конечно, здесь перечислены не все фигуры литературной жизни польско-белорусского пограничья периода романтизма. К творцам новой белорусской литературы, которая появилась под влиянием фольклора и языка народа причисляются также: Викентий Ровиньский, Павлюк Багрым, Франтишек Савич, Аделя из Устрони, Иероним Марцинкевич, Артемий Верига-Даревский, Владислав Сырокомля, Винцент Коротыньский.

Вышеназванные фамилии – только подтверждение того факта, что после украинской и литовской школ, немного позднее появилась и белорусская школа. Белорусская история и фольклор имели черты, отличные от литовских и украинских, которые стали импульсом для романтических писателей и отличали их от творцов, что черпали вдохновение в литовском фольклоре. А романтические энтузиасты белорусской культуры, которые обратили внимание на феномен «белорусскости», безусловно, заслуживают упоминания.

Литература:

1. Анкудович-Беньковска М. Из истории кресового фольклора эпохи романтизма / М. Ankudowicz – Bieńkowska, *Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu*, Olsztyn 1999.
2. Виндакевич С., Чечот Я. / S. Windakiewicz, J. Czeczot, Biblioteka „Czasu”, z. 14, Kraków 1934.
3. Войтеховски Р. Народность / R. Wojciechowski, „ludowość” [w:] *Słownik literatury polskiej XIX wieku*, Wrocław 2001, s. 515-525.
4. Капельюш Х. Романтизм и фольклор / H. Kapelusz, *Romantyzm i folklor* [w:] *Problemy polskiego romantyzmu*, Seria I, pod red. M. Żmigrodzkiej, Z. Lewinówny, Wrocław 1971.
5. Мицкевич А. Славянская литература. Второй курс. Произведения / A. Mickiewicz, *Literatura słowiańska. Kurs drugi, Dzieła*, t. IX, Warszawa 1997.
6. Мохнацки М. О польской литературе в XIX веке / M. Mochnacki, *O literaturze polskiej w wieku XIX*, BN I 56, Kraków 1923.

7. Мохнацки М. Статья, поводом к которому был «Каневский замок» / M. Mochnacki, *Artykuł, do którego był powodem „Zamek Kaniowski”*, [w:] Mochnacki M., *Pisma wybrane*, oprac. R. Janiec, J. Szacki, Warszawa 1957.

8. Польская литературная критика (1800-1918) / *Polska krytyka literacka (1800 – 1918). Materiały*, том II, pod red. J. Z. Jakubowskiego, Warszawa 1959.

9. Радзик Р. Винцент Дунин-Мартинкевич – фигура польско-белорусского пограничья. / R. Radzik, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz – postać polsko-białoruskiego pogranicza, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 5 1996.

10. Сташевска М. Романтизм / M. Straszewska, *Romantyzm*, Warszawa 1977.

11. Янион М. «Разбитых арф недосказанный звук» (Тадеуш Лада-Заблоцкий) / M. Janion, *"Rozbitych harf niedomówiony dźwięk" (Tadeusz Łada-Zabłocki)*, [w:] M. Janion, *Biografie romantyczne, Prace wybrane*, t. II, Kraków 2002.

THE TEMPORAL DISTRIBUTION OF INTENSITY VALUES WITHIN AN ORAL UTTERANCE IN THE FRENCH LANGUAGE

Ратникова Е. И.

МГУ имени М.В.Ломоносова

*к.ф.н., доцент кафедры французского языка
для факультета иностранных языков и регионоведения*

Elena RATNIKOVA

PhD in Philology,

*Associate Professor of the Faculty of Foreign Languages,
Lomonosov Moscow State University*

Abstract

The article presents the results of the experiment which had been carried out at Lomonosov Moscow State University, the Faculty of Foreign Languages and Regional Studies with the aim of identifying the patterns of intensity distribution within oral utterances. The results of the experiment showed that the temporal distribution of the intensity values follows a distinct pattern. In all samples, the intensity values demonstrate a strong dependence on their position within the respective utterances' time-frames. This permitted to identify three stable stages of their prosodic realization. The implemented study can serve as a basis for further, more detailed research into the issue of intensity as one of the key components determining the prosodic organization of the oral utterance.

Аннотация

В статье приводятся результаты эксперимента, выполненного на кафедре французского языка факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова, целью которого является выделение устойчивой структуры распределения значений интенсивности в устнопорождаемом высказывании на французском языке. Результаты проведенного эксперимента показывают, что существует зависимость распределения значений интенсивности от их временной локализации в пределах отдельно взятого высказывания, что позволяет выделить три устойчивых периода развертывания значений интенсивности во времени. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при изучении особенностей распределения значений интенсивности в устнопорождаемом высказывании на французском языке как одной из основных составляющих его просодической структуры.

Key words: oral speech production, intensity, prosody, French language, acoustics phonetics

Ключевые слова: порождение устного высказывания, интенсивность, просодия, французский язык, акустическая фонетика

One of the principal factors behind the complexity of studying spontaneous oral speech is the multiplicity of situations within which it can be realized. The great variability of specific instances makes it extremely difficult to identify any stable markers, or cues, meaningfully segmenting the unfolding of a spontaneous utterance.

Over the years, numerous efforts had been made to establish the stable structure of oral utterance both at the syntactic and prosodic levels. Despite certain progress having been achieved in this respect, there is still an evident lack of analysis and systematization regarding the variability of oral speech in terms of its prosodic characteristics.

First of all it concerns intensity, which, unlike pitch, had not been researched as extensively. In the process of speech production, intensity is being controlled by the speaker to a lesser degree and as a rule is perceived less accurately by the listener.

To continue with the research effort in this area, a dedicated experiment had been carried out at Lomonosov Moscow State University, the Faculty of Foreign Languages and Regional Studies. The objective of the experiment was to identify the patterns of intensity distribution within oral utterances.

As the material for the study, we chose the recorded broadcasts of several French radio stations during which a number of interviewees were giving answers to the questions asked. The selection of this particular material was determined by the intention to deal with sufficiently long, distinctly time-bounded utterances, allowing to identify and cue more precisely the consecutive stages of their formation.

The adopted research methodology was based on statistical analysis of the observed intensity realization within time. To ensure the presence of the acceptable statistical significance levels and to minimize standard errors, 60 recorded utterances were selected and analyzed.

We started the analysis with building an acoustic model of the monologue utterance realization. With the use of Adobe Audition computer program, the selected monologue utterances were segmented into units which could be easily identifiable at acoustic and perception levels. The segmentation process was based on the accepted premise that usually perception of a pause requires that its duration amounts to at least 300 msec. With that in mind, we identified a number of units separated by physical pauses with a minimum duration of 300 msec, and called them 'phonation segments'.

For the purposes of the given research, these phonation segments were treated as atomic items, that is, the smallest units eligible for the analysis, because they convey certain sense and are easily distinguishable at perception level. Of special importance to the experiment was the fact that the acoustic and perception boundaries of phonation segments coincide with each other.

At the second stage of work, we identified the maximum values of the intensity, which we called I_{max} , within each segment, and marked their corresponding time points.

It was immediately observable that I_{max} could be realized both on the function and content words, situated either at the beginning, middle or the end of a phonation segment. As for the position of I_{max} itself within the word, it could be found in any part thereof. The analysis of the complete data set also showed that I_{max} could be realized as either final, emphatic or additional stress, thus demonstrating that it is not associated with any single specific type of stressing.

Next, we entered the obtained I_{max} and time point values into a table in the computer program GraphPadPrism for carrying out a statistical analysis, needed to identify the character of the correlation between the I_{max} and time values in terms of its strength and direction.

The statistical analysis comprised two stages: plotting a scatter diagram, graphically representing the relationship between the input parameters, and constructing a linear regression model depicting the essential characteristics of the correlation observed.

The scatter diagrams were built for each monologue utterance being analyzed, with time values charted on the x axis and the I_{max} values on the y axis.

The data points dispersion has the form of a cloud, with a slight downward slope to the right. On the one hand, the magnitude of the observed scatter is considerable, resembling a random process, on the other, clearly detectable are the areas of higher density centered along the middle and towards the end of the scatter, which apparently represents a certain pattern.

For the quantitative assessment of this observed correlation pattern, we carried out a linear regression analysis, starting with setting up a fitted line plot, demonstrating the best fit of the mean line.

The downward slope of the line indicates a negative correlation between the input parameters. The calculated coefficient of correlation, r , measured on a scale from -1 to 1, stands at -0.3860, which testifies to a weak relationship between them. This can be explained by the fact that time is not the only factor influencing the changes in I_{max} .

The coefficient of determination, R squared, which measures the proportion of dispersion that is explained by the model, amounts to 0.149, which is rather low, meaning that the association between the time and the I_{max} values is weak, its degree amounting only to 15%, hence leaving the rest to be explained by some other factors.

For qualitative analysis of the observed variation from the fitted central line, we subdivided the dispersion area into three zones, corresponding to the 95% and 99% confidence intervals (assuming the normal distribution of the data points).

The obtained results allow us to sum up the following general observations:

- for the phonation segments situated primarily at the beginning or the end of a monologue utterance, I_{max} is for the most part concentrated in the ‘central zone’;
- for the phonation segments centered around the middle of a monologue utterance, I_{max} tends to be localized in the ‘upper zone’ and beyond;
- for the phonation segments produced from the middle towards the end of a monologue utterance, I_{max} tends to be present in the ‘lower zone’ and beyond.

At first glance, the whole picture looks rather chaotic and unpredictable, which begs the principal question: is it possible to identify and mark out any stable pattern here?

We found that it was possible, should we take into consideration the magnitude of the observed intermediate variation, measured as the range between the plotted data points.

The analysis of the deviation of the consecutive points from the mean allowed us to identify three distinct areas, clearly being in contrast with each other.

Fig.1. I_{max} distribution within an utterance of 1.50 minutes

As can be seen from the graph (Fig.1), the first area, that is, the initial stage of prosodic realization, is characterized by the smallest range between extreme opposite values, whereas the second features the greatest variation, and the third demonstrates a median range.

Of special interest here is also the mode of transition from one stage to the next. For example, in the majority of cases, the transition to the second stage is immediately preceded by an I_{max} value reaching its highest level, and sometimes even transgressing beyond the boundary of the upper C zone.

Obviously, the emergence of these extreme values is another important phenomenon, as it can be clearly seen that the majority of the observed outliers also concentrate specifically inside this area. Apparently, they represent instances of some special-cause variation, which takes place as certain extraneous factors kick in within this particular time-frame and start affecting the intensity.

In terms of duration, the stages also demonstrate stable distinct differences: the first one is the shortest, with an average duration of 28 seconds, the second is the longest, with an average duration of 43 seconds, and the third is of a median duration, lasting on average 32 seconds.

Therefore, summing up the above observations, it can be said that in a monologue utterance the temporal distribution of the intensity values definitely follows a specific stable pattern. In all the analyzed samples, the intensity values demonstrated a strong dependence on their position within the time-frames of their respective utterances.

It was also noted that the duration of the first stage roughly corresponds to the volume of the human short-term memory. Apparently, the duration of the stages, together with the observed general intensity declination, reflect certain dissipating processes intrinsic to speech production.

The conducted experiment was only the very first, introductory stage of a project that we are planning to continue subsequently. Its main purpose was to lay a basic foundation and outline a general framework for further, more detailed research into the issue of intensity as one of the key components determining the prosodic organization of the oral utterance.

References:

1. Блохина, Л.П., Потапова, Р.К. Просодические характеристики речи. – М.: Изд-во Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М.Тореза, 1970. — 75 с.
2. Morel, M.A., Danon-Boileau, L. Grammaire de l'intonation: l'exemple du français. – Paris: Ophrys, 1998. – 232 p.

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ)

**Семенова Е.В.,
Тайлакова А.А.,
Иордан К.С.**

*Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет»*

THE INFLUENCE OF LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION OF THE ADVERTISING TEXTS ON THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS (ON THE EXAMPLE OF ADVERTISING COSMETICS)

**E.V. Semenova,
A.A. Tailakova,
K.S. Jordan**

*Lesosibirsk Pedagogical Institute –
the branch of Siberian Federal University*

Аннотация Статья раскрывает лингвистические особенности влияния языковых средств выразительности рекламных текстов на языковое сознание. В качестве источниковой базы взяты англоязычные рекламные тексты косметических средств. Рассмотрены фонетический, грамматический и стилистический уровни. Доказано, что главный посыл средств выразительности англоязычных рекламных текстов содержит эмоциональную составляющую, что обусловлено особенностями адресной аудитории.

Abstract The article deals with the linguistic features of the influence of language means of expression of advertising texts on linguistic consciousness. As a source base the English-language advertising texts cosmetics are taken. The phonetic, grammatical and stylistic levels are revealed. It is proved that the main message of linguistic means of expression of English advertising texts contains in the emotional component due to the peculiarities of the target audience.

Ключевые слова языковые средства, рекламный текст, фонетический, грамматический, стилистический уровни, языковое сознание.

Keywords Language means, ad text, phonetic, grammatical, stylistic levels, linguistic consciousness.

Реклама имеет богатую историю, но только в наше время можно с уверенностью утверждать, что она стала частью жизни современных людей. Сейчас мы можем встретить рекламу не только в газетах или по радио, но и по телевидению, в Интернете, в журналах, на рекламных щитах и даже в общественном транспорте в перерывах между объявлением остановок. При этом можно утверждать, что в нынешнее время преобладает письменный вариант рекламы. Реклама сама по себе является сложным феноменом, где соединяются текст, графика, цвет и другие составляющие. Все они в совокупности влияют на потенциального покупателя, его вкусы, предпочтения и языковое сознание.

Целью нашего исследования является выявление языковых средств выразительности в текстах ТВ-рекламы на примере рекламы косметических средств и их влияние на языковое сознание потенциальных покупателей.

Обратимся для начала к определению понятия «реклама». В Федеральном Законе «О рекламе» дается следующее определение рекламы: «...информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [4]. Барышев А.Ф. понимает рекламу как особый вид деятельности, при которой происходит реализация сбытовых и других задач различных организаций посредством распространения информации таким образом, чтобы массово воздействовать на сознание, при этом вызывая ту или иную реакцию потребительской аудитории [1]. Метафорической представляется трактовка рекламы Х. Ягодзиньским: «Реклама- двигатель торговли: сотня двигает, один торгует». Также мы обратили внимание на определение рекламы, данное Марти Ларни. Он рассуждает о рекламе как о средстве заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали.

Что касается видов рекламы, то здесь также не существует единой классификации, т.к. здесь наблюдается большая зависимость от критерия, взятого за основу. Так, выделяют классификации по способу воздействия на покупателя (рациональная и эмоциональная), по способу ее выражения (мягкая и жесткая), по охвату географической области (местная, региональная, международная), по цели и функциям (товарная и нетоварная), по целевой аудитории (потребительская и бизнес-реклама) [3].

Перейдем к рекламному тексту. Он представляет собой совокупность содержания рекламы и ее формы, имеет свою структуру и функции. Текст рекламы состоит из 5 элементов: заголовка, подзаголовка, основного текста, подписей и комментариев, рекламного слогана [2]. Мы не будем останавливаться на каждом элементе, а лишь

отметим, что не всегда в том или ином рекламном тексте присутствуют все перечисленные элементы. Текст рекламы выполняет информативную функцию, регулирующую функцию, функцию воздействия на поведение потребителя, эстетическую, экспрессивную и др. Все это в комплексе влияет на языковое сознание человека, что, согласно исследованиям в данной области напрямую связано с текстами, с которыми человек встречается в коммуникации [5].

Высшее проявление художественной ценности рекламного текста – его способность запоминаться, войти в повседневную речь, не теряя связи с объектом рекламы. Его общая художественная ценность складывается из отдельных художественных приемов, используемых автором [2]. Эти приемы и средства выразительности в рекламе могут проявляться на фонетическом, грамматическом и стилистическом уровнях. Рассмотрим каждый из уровней отдельно на примере англоязычной рекламы косметических средств.

Фонетический уровень. Правильная звуковая организация того или иного сообщения способствует оптимизации восприятия и запоминания информации. Напротив, нарушения вызывают неуместные ассоциации, которые искажают содержание. Фонетическая организация речи предполагает ясность и точность, она не должна отвлекать внимания слушателя от основного содержания текста. К фонетическим средствам выразительности можно отнести благозвучание текста, ритм и рифму, анафору, эпифору и аллитерацию. Последние три относятся также и к стилистическим средствам, но так как они имеют отношение непосредственно к звучанию, то мы решили рассмотреть их именно на фонетическом уровне.

Благозвучание речи достигается чередованием гласных и согласных звуков. Звуки помогают создать определенное настроение, эмоциональное поле. Приятными на слух являются гласные, сонорные согласные, которые придают речи напевность и красоту звучания:

- «But today there's no time for maybes» (Реклама помады от Maybelline New York);
- «Seals in moisture for 12 hour hydration» (Реклама помады от Maybelline New York).

Ритмическая организация речи заключается в чередования ударных и безударных слогов. Она делает ее более структурированной, усиливает ее эмоциональность и выразительность.

- «We give you gorgeous color today – you have healthier looking lips tomorrow» (Реклама блеска для губ от Avon).

- «Time moves fast but your makeup doesn't have to» (Реклама новой коллекции косметики от Avon).

Анафора используется для создания определенной эмоциональной окраски. Так, в рекламе помады от Maybelline New York анафора вселяет чувство уверенности и доверительного отношения к продукту: «We'll be beautiful. We won't do it for them or their job or their expectations. We'll do it for this and this. We'll make it happen with no regrets, no apologies, and definitely no maybes». Также мы можем наблюдать присутствие анафоры и внутри самого предложения (no regrets, no apologies), что еще больше усиливает влияние на сознание.

Аллитерация – повторение в речи одинаковых согласных звуков с целью усиления выразительности художественной речи. Этот прием используется в рекламе для того, чтобы информация легче и быстрее откладывалась в памяти потребителя. Например, в рекламе бальзама для губ от Maybelline New York часто повторяется звук [s]: «Super sore lips? Now to the rescue, Baby Lips Dr. Rescue lip balm».

Грамматический уровень. Рассмотрим, как влияют на языковое сознание императивные формы глагола, параллелизм и именные части речи.

Использование **императивной формы глагола, т.е глагола в повелительном наклонении**, помогает побудить потенциального покупателя купить рекламируемый товар.

- «Want it? Get it!» (Реклама Avon);
- «Flip it, mix it, create your lip color! » (Реклама Max Factor);
- «Be delicious» (Реклама DKNY);
- «Get it together – volume and length in 1» (Реклама Max Factor).

Параллелизм – это одинаковое построение нескольких предложений, когда в одной последовательности расположены члены предложения. Этот прием придает определенную ритмичность высказыванию, что оказывает особое влияние на языковое сознание, поскольку любая рифма «завораживает».

– «We've all come face to face with doubt, eye to eye with uncertainty, one-on-one against ourselves» (Реклама Maybelline New York).

Имена существительные обозначают предметы, которые составляют основу нашей действительности. Именно эта грамматическая категория занимает преимущественное место в речи вообще и в рекламных текстах, в частности. Чем конкретнее употребляемое слово, тем большую эмоциональную реакцию вызовет оно у человека. Так, например, в рекламе шампуня от L'Oreal Paris конкретные существительные дают четкое представление о том, с какими проблемами борется данное средство: «It repairs hair fall, dry hair, dull hair, rough hair and split ends».

Стилистический уровень. Важным фактором, влияющим на эффективность воздействия рекламного текста, является его стилистическая оформленность. Известно, что в основе любого текста лежит нейтральная лексика. Определенную окраску ей придают стилистически окрашенные слова, а также специальные средства выразительности – тропы и фигуры. Выбор той или иной стилистической окраски зависит от характеристики аудитории, на которую направлена реклама.

В рекламе часто встречается терминологическая лексика, что с одной стороны, привлекает покупателя, но с другой стороны может и отпугнуть его, т. к иногда эта лексика непонятна потенциальному покупателю. В рекламе косметики это особо актуально, ведь мы часто слышим, как в продукт добавляется тот или иной компонент, усиливающий действие. Например, в рекламе шампуня от L'Oreal Paris мы замечаем: «...with Lactyl 10...». Наверняка, большинство в первый раз слышат о таком элементе, но одновременно это притягивает покупателей, потому что содержит элемент новизны. Компания Avon в своей рекламе использует такое словосочетание как «true color technology». Такая игра слов имеет более положительную окраску и не вызывает никаких опасений.

Использование различных тропов и фигур делает рекламу более привлекательной и эмоциональной окрашенной. Что же касается рекламы косметики, то здесь особенно важно преподнести рекламируемый товар так, чтобы покупательницы обратили на него внимание и захотели попробовать новое средство. Поэтому в текстах рекламы косметических средств часто встречаются эпитеты:

- «So let's put our best face forward», «We'll be beautiful» (Реклама помады от Maybelline New York);
- «Gorgeous long-lasting look that stays put and feels great. So you're fabulous at every our» (Реклама Avon);
- «Pure, gorgeous color for lips and eyes» (Реклама Avon);
- «Be delicious» (Реклама DKNY).

Нередко в рекламных текстах используется олицетворение, которое придает речи выразительность и динамичность:

- «Avon makes breakthrough – you make it beautiful» (Реклама Avon).

Также встречается и риторический вопрос, который служит объектом привлечения внимания:

- « Super sore lips?» (Реклама Maybelline New York);
- «Does damage force me to cut my hair? » (Реклама L'Oreal Paris);
- «Want your eyes to make big beautiful statement has 30% bigger?» (Реклама Oriflame).

Таким образом, проанализировав тексты реклам косметических средств на английском, можно сделать вывод, что все языковые средства, используемые в рекламных текстах, более всего помогают создать эмоциональный фон сообщения. Это особенно важно, ведь реклама косметики в первую очередь направлена на женскую аудиторию. Мы выявили, что на фонетическом уровне должное внимание уделяется благозвучанию речи, ритму и таким приемам, как аллитерация, анафора и эпифора. На грамматическом уровне особое значение приобретают императивные формы глагола и именные части речи, а на стилистическом уровне различные тропы. Для того чтобы рекламный текст повлиял на языковое сознание соответствующим образом, чтобы человеку захотелось купить рекламируемый продукт, необходимо использовать различные языковые средства выразительности.

Литература

1. Барышев А. Ф. *Маркетинг*. – М: Академия, 2011. – 224 с.
2. Сердобинцева Е. Структура и язык рекламных текстов. – М.: Флинта, 2010. – 81 с.
3. Реклама : теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / под ред. В. В. Тулупова. – Воронеж : Издательство Воронежского государственного ун-та, 2011. – 400 с.
4. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" [Электронный ресурс] URL: <http://www.zakonprost.ru/> (дата обращения 25. 07. 2015).
5. Языковое сознание [Электронный ресурс] URL: <http://postmodernism.academic.ru/> (дата обращения: 27.07. 2015)

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Иштуганова Г. С.

Бакирский государственный университет,
Соискатель кафедры этики, эстетики и
культурологи факультета философии и социологии
г.Уфа, Российская Федерация

Аннотация

Статья посвящена осмыслению опыта объективизации в поликультурном пространстве российского общества идеи диалога культур и формирования диалогичной толерантной личности путем воспитания в нем принципов межнациональной дружбы, согласия и консолидации

Ключевые слова: диалог культур, межнациональные отношения, цивилизация, социокультурное пространство, личность

Keywords: dialogue of cultures, ethnic relations, civilization, socio-cultural space, tolerance, personality

Потребность человека как разумного, духовного, деятельного начала в другом, которая с самых истоков социокультурной истории, выступает и в природно-биологической, и в социально-духовной форме, стала основой его диалогического общения с другими. Как целеполагающее, познающее, производящее, деятельное и творческое начало, гармонизирующее свое окружение (и природное, и социальное), человек как целостное телесно-духовное существо закономерно стремилось к общению с другими, с себе подобными, причем к общению на равных, строго следуя «золотому правилу нравственности»: «относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы он относился к тебе».

Диалог, диалогичность как широкий спектр различных форм взаимодействия и соприкосновения с другим, с иным, с чужим характеризует стремление собеседников, участников коммуникации к взаимопониманию, обусловленному признания за каждым не абсолютной, а относительной истины. Идея диалогической установки в общении человека с человеком, этноса с этносом как принцип совместной жизни стала осмысливаться как основополагающий принцип со-бытия культур.

Нет сомнения в том, что проблема актуализации идеи диалога культур – проблема социальная и духовная, поднимающая вопросы существования человека и общества в многомерном и мозаичном поликультурном мире, представленном разными мировоззрениями, ценностными установками, образом жизни, религиозной верой, этнической и культурной идентичностью. Это проблема не только настоящего, но и будущего человеческого общежития, и очевидно, что вопрос о диалоге культур особенно остро возникает тогда, когда речь идет о недостаточности равновеликого и творческого общения, духовного и терпимого взаимодействия и взаимоотношений уважительного сосуществования индивидов и культур во имя сохранения мира и согласия в современном мире. Необходимость осознания идеи диалога как «категорического императива» межличностных, межкультурных, междивизиональных коммуникаций в современной жизни становится сегодня актуальной личностной и социальной потребностью [1, с. 70.].

Понятие диалога культур имеет глубокий философский смысл как форма взаимодействия и взаимопонимания народов. Между культурами есть значительные различия в том, как и какие средства и возможности коммуникации используются при общении с представителями иных культур. Диалог только тогда диалог, если он

продуктивен, если он – со-творчество. Конструктивное содержание и позитивные результаты многообразных межкультурных контактов во многом обусловлены способностью их участников понимать друг друга, достигать взаимопонимания и согласия.

Потребность в продолжении собственного рода, общественный характер совместного труда и жизни, дифференциация производственных обязанностей и многое другое закономерно обуславливали зависимость людей друг от друга и связывали их специфически человеческими узами – физическими и духовными, без которых индивид не может сама реализоваться и утвердиться как личность как продукт специального процесса воспитания со своим собственным мировоззрением, уникальным душевным и духовным миром, с ценностными ориентирами и культурными смыслами. При этом следует помнить, что воспитание, целенаправленно организуемое институтами общества (школой, семьей, общественными организациями), протекает тем успешнее, чем полнее оно учитывает влияние, которое оказывают на человека объективные условия его жизни, социальная среда.

Как отдельная личность, так и общество в целом, являясь средоточием того культурного богатства, знаний, мудрой «старины», унаследованных от предшествующих поколений, способны на преобразование и преобразование мира культуры. Нацеленность на конструктивную «встречу», на продуктивное взаимодействие, на со-участие, на понимание оппонента или собеседника во многом определяет результативность диалога. Если посмотреть на диалог шире, то можно увидеть, что он всегда представляет собой встречу различных социальных субъектов, различных субъективных «миров».

Различие культур общающихся сторон определяется различием социально-экономических условий, этническими и национальными особенностями субъектов общения, их уровнем образования и духовности, возрастными особенностями, спецификой той или иной социальной группы и т.п., что, во многом, и обуславливает характер поведения субъектов общения и нередко становится серьезной проблемой в построении диалога между ними, а в некоторых случаях может привести к тяжелым негативным последствиям. Ключевое место в решении данных проблем занимает влияние массовой культуры на этическое сознание современной молодежи, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к накопленному богатому позитивному опыту своей нации, терпимости и уважения к культурным ценностям других наций, представителей различных этносов и религий.

Культурный диалог возникает в результате различных причин. Мир в последние годы стремительно меняется, социальные, политические и экономические изменения в мировом масштабе открыли границы, обусловили интенсификацию миграции народов, смешение носителей различных менталитетов, языков, этнокультурных и религиозных традиций. В современных условиях активное развитие межкультурных контактов происходит в самых разных сферах: искусстве, науке, образовании, туризме, спорте, военном сотрудничестве и др. Человек, социальный субъект, наделенный способностью к рефлексии, целеполаганию, творчеству, является носителем культуры. Именно он выступает ее сознательным представителем в межкультурном диалоге, и именно от него, от его настроения, от его умения слушать и слышать другого зависит продуктивность общения и его значение для блага культурного развития: и собственно, и «другого».

Целенаправленное формирование культуры межнациональных отношений, безусловно, способствует расширению и укреплению контактов между этническими культурами, их взаимному обогащению и расцвету, патриотическому и гражданскому просвещению и воспитанию особенно подрастающего поколения. Многонациональное и поликультурное пространство России можно рассматривать как результативный тип социальной технологии, организующие равновеликое культурное общение и

культурный обмен между этносами и личностями на основе норм права, что, в свою очередь, предполагает целенаправленное распространение знаний, регулирующих взаимоотношения этносов и людей различной национальности, формирующих глубокое уважение к национальным своеобразиям всех этносов. Современное Российское государство представляет собой со-бытие различных социокультурных общностей, представителей разных конфессий, носителей разных языков. Ежедневно в многонациональном обществе диалог вступают носители различных социокультурных традиций с разным менталитетом, интеллектуальным кругозором, культурным уровнем и религиозной верой.

В последние годы, в связи с активизацией миграционных процессов, особую озабоченность вызывает рост межкультурных коммуникаций, характеризующиеся тем, что при встрече носителей различных культурных миров каждый из них ведет себя в соответствии с нормами своей культуры, зачастую противоречащими ценностям и смыслам другой культуры. Как известно, межкультурная коммуникация выступает как адекватное поведение и взаимопонимание участников коммуникативного процесса, принадлежащих к разным национальным и культурным сообществам. Но сегодня различие культур зачастую становится серьезной проблемой в построении диалога между ними, а в некоторых случаях приводит к негативным последствиям. Безусловно, различие культур – это объективная данность, обусловленная различием социально-экономических условий и природных факторов, ментальными особенностями их представителей, уровнем их образования и духовности, возрастными особенностями и др., но в этом различии есть и возможные точки соприкосновения.

Результатом новых экономических отношений стала широкая доступность прямых контактов с культурами, которые ранее казались загадочными и странными, появились новые возможности для развития диалога культур. Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно отличающихся друг от друга. Отличия в языках, национальной кухне, одежде, нормах общественного поведения, отношении к выполняемой работе зачастую делают эти контакты трудными и даже невозможными. Но это лишь частные проблемы межкультурных контактов.

Овладение знаниями и навыками диалога культур диктуется практическими потребностями реальной жизни. Развитие самого процесса выстраивания диалога культур непосредственно связано с формированием уникальных способностей каждой личности видеть в другом: в представителях других сообществ, в другой вере, в другом образе мыслей, чувств, поведения, в ином образе жизни, а потом и в другой культуре – начало, достойное уважения, снисходительности, терпимого отношения и понимания.

В формировании толерантной культуры важна роль повседневной реальной практики терпимости и понимания иной точки зрения, овладение индивидом, творцом культуры, позитивными методами и практическими навыками предотвращения и ненасильственного разрешения конфликтов. Особую актуальность такая практика приобретает в связи с распространением в молодежной среде отчуждения по отношению к представителям других культур и зарождения различных форм деструктивной агрессивности. Толерантная культура должна предложить сегодня как общую стратегию, так и конкретные формы культурной, цивилизованной реакции на нетерпимость и враждебность к культурной инаковости.

Отечественная духовность эпохи глобализации, как справедливо подчеркивает З.Я. Рахматуллина, – это итог концентрации в обществе социально-экономических и духовно-культурных проблем. Девальвация в массовом сознании таких судьбоносных жизненных добродетелей и ценностей, как гражданственность, патриотизм, истина, добро, красота, уважение не только к собственной истории, культуре, родному языку, но и уважительное отношение к другому: к иной культуре, чужому мировоззрению, к другой религии, обычаям и традициям есть не только симптом духовных болезней в

общественном организме, но и потенциальная угроза настоящему и будущему российского общества, испытывающему объективные социальные трудности [2, с.128].

На формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданственности, веротерпимости и дружбы существенное воздействие оказывают национальные отношения, которые развиваются в рамках многонационального государства. Между тем, для любого многонационального государства важное значение имеет регулирование взаимоотношений проживающих на его территории наций и народностей, воспитание всех граждан в духе уважения к национальным культурам, языкам, традициям, требует консолидации всех потенциальных механизмов, в том числе культуротворческого потенциала каждой личности.

Отечественная социокультура меняется. Социальные и политические реформы привели к серьезным изменениям в культурном облике России. Для России, одной из крупнейших многонациональных и многоконфессиональных стран мира, важнейшая цель воспитания и обучения – это формирование у своих граждан патриотизма, чувства дружбы народов и веротерпимости. Формирование поликультурной личности с чувством патриотизма, гражданственности, веротерпимости, с высоким уровнем культуры межнационального общения сегодня является наиглавнейшей задачей. В рамках многонациональной страны, ее поликультурного пространства воспитание подрастающего поколения на ценностях диалогического общения и принципах толерантности требует к себе огромной работы духоформирующей и культуротворческой направленности. Сегодня мы становимся свидетелями интенсификации культурных обменов и непосредственных контактов между различными государственными общественными институтами, социальными группировками, культурно-общественными движениями, отдельными представителями, носителями различных культурных кодов. Одним из путей преодоления существующих трудностей, безусловно, является воспитание поликультурной личности, способной на цивилизованный диалог, основанный на принципах равновеликости, взаимоуважения и терпимости.

Список использованной литературы:

1. См.: Киньябузова А.С. Духовный потенциал идей евразийства для развития современного российского общества. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. – 132 с. С.70.
2. См.; Рахматуллина З.Я. Право на духовность: философский очерк. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. – 132 с. С. 128.

ЭТНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МИРА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Пыжова О.В.

Курский государственный медицинский университет, доцент

ETHNIC IMAGE OF THE WORLD: ESSENCE AND STRUCTURE

O.V. Pyzhova

Candidate of Science, assistant professor of Kursk State Medical University

Аннотация.

В статье анализируется проблема этнического образа мира, его формирования и функционирования, а также рассматриваются типичные трактовки в современном гуманитарном знании. Особое внимание обращается на культурфилософские аспекты главных компонентов, которые составляют его структуру, на философскую интерпретацию таких понятий как «картина мира», «образ мира», «этнос», «национальное самосознание», «национальный характер».

Abstract.

The concept of ethnical world model is very often used in modern linguistics but its philosophical meaning is very far from the complete understanding. In this article the problem

of the formation and functioning of the ethnical world model is considered. The author reveals the philosophical and cultural aspects of the main components which make up its structure. Special attention is paid to the philosophical interpreting of such notions as «world model», «image of the world», «ethnos», «national consciousness», «national character».

Ключевые слова

Образ мира, картина мира, этнос, этнический образ мира, национальное самосознание, национальный характер.

Key words

Image of the world, world model, ethnos, ethnic image of the world, national consciousness, national character.

Понятие «образ мира» в настоящее время предстает достаточно универсальным и с успехом используется многими гуманитарными науками. Образ мира – это определенная система, комплекс осознанных человеком явлений реальности, который постепенно, но постоянно расширяется и обусловлен принадлежностью человека к определенной культуре. Образ мира развивается в процессе формирования общественного и личного сознания, является его проявлением и, тем самым, отражает его структуру. К тому же «образ мира» обусловлен этнически и предполагает постижение человеком окружающего мира через этническую культуру своего народа. Так, А.А. Леонтьев считает, что в основе мировидения и мировосприятия каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено, видение мира одним народом нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры другого народа [5, с. 16].

При этом не стоит думать, что есть такие характеристики национальных характеров, которые составляют монополию того или иного этноса. Скажем, один народ гостеприимен, а другой — нет; представители одного, как правило, доброжелательны при повседневном общении, а другого — агрессивны и т.д. На структуралистском этапе развития гуманитарных наук возобладало мнение, что ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, слово, семья и т.д., и т.п.) располагаются у отдельных этносов в различном соотношении. Эта особая структура, пропорция общих для всех народов элементов (хотя они и понимаются каждый из них по-разному, делая на каждом свой собственный акцент) и составляет национальный образ мира [1, с. 9].

В этнологии (лидере научного этнопознания) эта категория означает некоторые связанные друг с другом представления о бытии, отчасти осознаваемые, отчасти бессознательные, присущее членам данного этноса. Эти представления (разумеется, более или менее клишированные, утрированные) выражаются через философию, литературу, мифологию (в том числе и современную), идеологию, но главным образом, — благодаря житейской психологии, стереотипам повседневного общения «своих» и определенных «чужих». Внутри- и особенно межэтнические оценки обнаруживают себя через поступки людей, а также через их объяснения своих поступков, служат базой для мотивации людьми своих действий и своих намерений [6, с. 228]. Кроме того, образ мира, который складывается у людей разных национальностей в процессе постижения ими многообразия мира, накладывает отпечаток на язык (его лингвистические стереотипы, идиомы), а также определяет специфику коммуникативного поведения жителей той или иной страны. Например, в финском языке существуют два семантически самостоятельных понятия: *koti* и *talo*, которые оба переводятся на русский язык как «дом», с той лишь разницей, что первое означает дом как личную собственность, личное пространство, а второе именуется собой дом как здание, строение. Такой пример предполагает, что в финском сознании антитеза «свой — чужой» является ментально важной, поэтому и произошло разделение данных понятий [9, с. 55].

При этом в рамках исторической этнологии «этническая картина мира» и «этнический образ мира» понимаются как тождественные категории. Впрочем, функционирование термина «этническая картина мира» до сих пор ограничено рамками исторической этнографии или современной этнологии.

В страноведческой литературе можно встретить этно-географическое моделирование образа страны, государства, региона. В этом случае национальный образ той или иной страны представляет собой своего рода «матрешку»: стержневой образ как бы спрятан внутри нескольких «упаковок», которые обеспечивают его репрезентацию и, в известном смысле, элиминирование. Так, в качестве стержневого образа для Германии можно рассматривать немецкую философию, германский милитаризм, культурно-историческую обособленность немецких земель, центральное географическое положение в Европе, бытовые ориентации немецкого бюргерства и т.п. Всякий раз, как стержневой образ выбран, он предполагает определенное «ветвление» и продуцирование вторичных и «поддерживающих» образов [4, с. 107].

Своеобразный и во многом дискуссионный подход к изучению этнического образа мира в свою очередь представил отечественный культуролог Г.Д. Гачев в своей концепции Космо-Психо-Логоса. Одну из главных трудностей в изучении этой проблемы он видит в ответе на вопрос, есть ли у каждой национальной целостности некая устойчивая структура мира и мышления, относительно независимая от времени, — или же все они на одно лицо, а разнятся лишь тем, что одни находятся на более ранней, а другие — на более поздней ступени исторического развития [2, с. 17]? При этом ученый всегда подчеркивал, что интересует его отнюдь не национальный характер, а прежде всего национальное воззрение на мир; то есть не психология, а своего рода гносеология, национальная логика, склад мышления; то, какой «сеткой координат» данный народ улавливает мир и, соответственно, какой космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Этот особый «поворот», в котором предстает бытие данному народу, — и составляет национальный образ мира [2, с. 14].

Национальную целостность Гачев определяет как Космо-Психо-Логос, который образуется из всего бытия данного народа, включая и особый склад природы (материю, вещество), быт, язык, историю (культуру), этнос и характер (психику) [3, с. 63]. Подобно тому, объясняет он, как каждое существо есть троичное единство: тело, душа и дух, — так и всякая национальная целостность есть единство местной природы (Космос), характера народа (Психея), склада мышления (Логос). В таком Космо-Психо-Логосе три элемента национальной целостности находятся, по мнению Гачева, в отношении и соответствия (тождества друг другу) и взаимной дополнительности (противоположности и уравнивания).

Концепция этнического образа мира Г.Д. Гачева представляет определенный интерес, но при этом надо иметь в виду, что рассматривая варианты таких образов, культуролог описывает их частично, односторонне — как преимущественно варианты национального склада ума, делает акцент на особенности менталитета того или иного народа.

В остальном же массиве литературы по нашей теме рассматривается в основном ментальность этноса в целом, особенности национального характера, а также специфику национального самосознания того или иного народа, целой страны. А в понятие менталитета входят не только и не столько рационализированные, эпистемологические установки, сколько доминанты общепсихологические, полу- или вовсе неосознаваемые субъектом общественной практики.

Стоит отметить, что образ того или иного народа всегда субъективен, на это указывает и эмоционально-смысловая его наполненность от положительного (образование, образец, образцовый, образный др.) до отрицательного (безобразный,

образчик, образина и др.). Отсюда и образ страны — это знаковая модель, опосредующая представления о национальной общности и ее членах через доступные обыденному сознанию понятия и суждения. Характер представлений о себе и о своем месте в мире оказывает неоднозначное влияние на восприятие страны за ее пределами. В то же время позиционирование по отношению к «иному» и соотнесение себя с другими национально-государственными общностями всегда было и остается одной из основ утверждения собственной национальной идентичности [8, с. 64].

В этой связи важно отметить, что при формировании образа страны особое значение имеют такие составляющие сознания, как представление и восприятие. В подавляющем большинстве восприятие детерминирует интрообраз, отображая в коллективном сознании окружающую этнос действительность, ту, в которой он реально существует, которую видит и осязает. Представления, в свою очередь, основаны на отражении воображаемой действительности, в данном случае их можно именовать «этнические представления», которые, как правило, не просто включают в себя те или иные мнения, но и выражают эмоциональное отношение к объекту. Они складываются исторически и зависят от территориальной близости народов, длительности исторических связей между ними, характера этих связей, а также позволяют судить о том, как данный народ видит свое место в мире, как определяет отношение своей культуры к другим культурам, своей системы ценностей к ценностям других народов [7, с. 21]. Поэтому представления есть важнейшая составляющая национального самосознания. При этом выстраивать интрообраз своей страны, живя на ее территории, представитель того или иного народа может на основе восприятия, а проживая в другой стране, особенно длительное время, он формирует ее экстраобраз посредством представления, поэтому у отдельно взятого человека образ его страны может меняться.

Этнический образ той или иной страны широк и многогранен, достаточно субъективен и экспрессивен, а потому включает в себя не только менталитет и национальный характер данного народа, но и этническое самосознание, этническую идентичность (самоидентичность), своеобразие национального языка, этнокультурные стереотипы, дух народа и даже предмет современных споров — национальную идею. Основную трудность при работе с вышеуказанными понятиями представляет проблема их соотношения и взаимосвязи. Это связано с достаточно неоднозначной их трактовкой в современном гуманитарном знании и значительной инвариантностью. Мы не ставим целью погружаться в неутраченные дискуссии ученых-гуманитариев относительно этой проблемы, однако убеждены, что этнический образ того или иного народа всегда субъективен и представляет собой, прежде всего, функционально практическое состояние индивидуального и массового сознания, это своеобразная актуально работающая оболочка субъекта мировосприятия, в роли которого в данном случае выступает отдельно взятый народ (этнос). В свою очередь субъективный характер этнического образа мира предполагает различные варианты его формирования, функционирования, структуры и интерпретаций.

Литература

1. Габриелян О.А., Араджиони М.А., Гукасян Е.Н. Кросс-культурная адаптация. Этническая история Крыма. Культура мира. Симферополь, 2002. 105 с.
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Курс лекций / Г.Д. Гачев. М.: Издательский центр «Академия», 1998. 432 с.
3. Гачев Г.Д. Национальный Космо-Психо-Логос // Вопросы философии. 1994. № 2.
4. Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика // Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 107 – 112.
5. Леонтьев А.А. Язык, сознание и образ мира / А.А. Леонтьев // Язык и сознание: парадоксальная реальность. М.: ИЯ РАН, 1993. 174 с.

6. Лурье С.В. Историческая этнология / С.В. Лурье. М.: Аспект Пресс, 1997. 448 с.
7. Образ России. Русская культура в мировом контексте / под общ. ред. академика Е.П. Челышева / Российская академия наук. Отделение литературы и языка. М.: Азбуковник, 1998. 416 с.
8. Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация / отв. редактор И.С. Семененко. М.: ИМЭМО РАН, 2008. 152 с.
9. Яссман В.П. Образ мира личности: этническая картина мира: монография / В.П. Яссман. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. 104 с.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАССОВОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЯХ СОЗНАНИЯ

Пятаков Д. В.

Perception features of mass culture at the mass and individual consciousness level
Pyatakov, Dmitry V.

Аннотация

Статья посвящена проблеме влияния массовой культуры на массовое и индивидуальное сознание. Проблема рассматривается на примере современного российского общества в сравнительном анализе культурных ценностей и ориентационных установок с массовой культурой советского образца. Также автор статьи выдвигает тезис о том, что основными последствиями воздействия на массовое сознание американской модели массовой культуры, которая фактически заменяет советскую массовую культуру после распада СССР, являются негативные тенденции в области индивидуальных мыслительных процессов на уровне индивидуального сознания, а также повышение уязвимости к манипуляциям извне массового сознания.

Summary: Article is devoted to a problem of influence of mass culture on mass and individual consciousness. The problem is considered on the example of modern Russian society in the comparative analysis of cultural values and orientation installations with mass culture of the Soviet sample. Also the author of article puts forward the thesis that the main consequences of impact on mass consciousness of the American model of mass culture which actually replaces the Soviet mass culture after collapse of the USSR, negative tendencies in the field of individual thought processes at the level of individual consciousness, and also increase of vulnerability to manipulations from the outside of mass consciousness are.

Ключевые слова

Массовая культура, массовое сознание, базовые культурные ценности, индивидуальное сознание.

Keywords

Mass culture, mass consciousness, basic cultural values, individual consciousness.

Влияние массовой культуры на массовое и индивидуальное сознание можно выявить, на наш взгляд, лишь путем сравнительного анализа массовой культуры прежнего (советского) образца с той моделью массовой культуры, которая сложилась в результате распада СССР.

Современная Россия обладает значительно более широким спектром возможностей трансляции массовой культуры (пресса, радио, телевидение, Интернет, различного рода промо-технологии), однако в функциональном плане она более слаба, чем советская модель. Причем слабость эта кроется в функциональном контексте – современная российская массовая культура, вобрав в себя как народные праздничные элементы, так и западные образцы потребления, выполняет в большей степени функцию развлекательную, но не мобилизующую и не стабилизирующую общественно-политическую систему. Только в последнее время (с 2013 года по настоящий момент) в результате резкого охлаждения отношений России с Западом, на

фоне вооруженного конфликта в Украине, государство пытается восстановить мобилизационный и адаптивный функционал российской массовой культуры, что выражается в более частых апелляциях к чувству патриотизма, паттернов и образов государственной военной мощи – то есть, российские политтехнологи в настоящее время пытаются хотя бы частично восстановить ключевые параметры массовой культуры, заложенные в советской модели. Все чаще в СМИ звучит оппозиция «свои – чужие» в виде редукции «Россия – Запад», «Россия – Америка», больше внимания уделяется новостным сводкам о военной мощи страны, о необходимости восстановления сильной внешнеполитической линии государства. При этом, пока еще не очень явно, но довольно заметно появляется отсылка к культивированию образа сильного лидера, что, разумеется, пока не превратилось в масштабный культ личности, однако такого рода симптомы уже наблюдаются. Образ президента все чаще становится тождественен образу России, что происходит на основе обращения к архетипам «вождь – своя земля». Однако, в современной массовой культуре по-прежнему отсутствует самый значимый для выполнения мобилизационных функций массового сознания элемент – идеальный образ будущего, ради которого стоит «терпеть» текущее положение дел. На вербальном уровне в политической риторике и в СМИ все чаще транслируется семантический конструкт «сильная процветающая Россия», однако отсутствует четкий образ конкретного пути достижения данного идеала. Серьезную дисгармонию в концепцию массовой культуры российской модели вносит и наличие противоположным по смыслу образцов – взятая из западной модели стратегия удовлетворения культурных потребностей среднего класса, для которого характерны ценности западного индивидуализма, и советские паттерны общности. В итоге получается конфликтующий в индивидуальном сознании набор архетипов : «каждый сам за себя» versus «своя земля». Такой противоречивый алгоритм не отвечает потребностям мобилизации масс в критических условиях, что, несомненно, снижает конструктивный потенциал массовой культуры, выработанный за время существования советского государства.

Таким образом, в настоящее время можно говорить о трансформации иерархии функций массовой культуры. В настоящее время массовая культура и искусство активно помогают государству осуществлять адаптивные и компенсаторные стратегии, направленные на создание в общественном и индивидуальном сознании ультра позитивной информационной картины мира, фактически обеспечивая ее морально-нравственную легитимацию. При этом ведущими функциями массовой культуры становится суггестивный и компенсаторный блок механизмов влияния на массовое сознание россиян. Сформированный таким способом тип личности российского «массового человека» характеризуется тем, что, с одной стороны, легко поддается информационному воздействию извне, а с другой - постоянно нуждается в такого рода манипулировании¹.

Существующая на сегодняшний день массовая культура в России радикально отличается от советской именно в силу отсутствия четких нравственных императивов, предлагая дезориентированному сознанию индивида довольно противоречивый набор стереотипов поведения, имиджей, благодаря которым он может составить собственную идентификацию с тем или иным статусом, общественным слоем или группой. В связи с тем, что на первый план выходит адаптационная и релаксирующая функция массовой культуры, возникает необходимость в симулякрах реальности, иначе стабилизация общественно-политической системы была бы невозможна при накоплении социально-политических и социально-экономических проблем в современной России.

В современной российской массовой культуре в качестве объектов человеческого восприятия выступают, преимущественно только те, которые экспонируются на

¹ Костина А.В. Массовая культура и индивидуальное сознание россиян. М: ИНИОН РАН, 2014. – 284 с.

скорости света, вся остальная реальность пребывания в заданную размерность попросту не укладывается. Индивид в информационном обществе вынужден постоянно производить переход из формата теле-реальности в формат константный, что создает угрозу дезориентации на уровне индивидуального сознания. При этом человек может утрачивать полностью или частично способность к осуществлению коммуникации с другим миром в рамках реальности, утрачивать самоидентификацию, что является симптомами фундаментальной потери ориентации. В таких условиях бытие индивида проявляется как серия постоянно дискретного пребывания в рамках коммуникативного пространства, когда человек является и создателем своих сообщений и собственной субъектности относительно реципиента сообщения.

Такой новый субъект культуры, по мнению Г.Г. Дилигенского, фактически лишается традиционных внутригрупповых связей, поскольку трансформации в процессе коммуникации мультиплицируют эффект объективных социальных параметров, в результате чего весь социум уже не способен «сообщать личности свою специфическую групповую культуру»². В индивидуальном сознании происходит разорванность между жизнью в реальных координатах «здесь-и-сейчас» и жизнью внутри особой матрицы, где время («сейчас») превалирует над пространством («здесь»).

Угроза существующей культуре заключается, таким образом, не в появлении новых каналов коммуникации, а в способности масскультула адаптировать даже избыток информации под режим масс-медиа, приводящих в итоге к недоступности и утрате реальности. Это связано с тем, что унифицированная символическая реальность, формируемые СМК в российской практике в настоящее время, не менее убедительна, чем сама реальность пребывания, причем границы между ними очень условны и проницаемы: часто информация, исходящая из теле- или компьютерной виртуальной реальности, которая погружает потребителя в специфическое состояние и навязывает ему особый тип существования, кажется более убедительной, чем сама повседневность. Например, для большинства молодых людей покупка дорогостоящего смартфона является способом осуществления самоидентификации не только во «взрослом мире», но и достижения более высокого статуса в своей возрастной группе.

Погружение в такое виртуальное пространство, по мнению психологов и психиатров, в итоге приводит к практически необратимой трансформации перцептивного аппарата индивида, который под воздействием кратковременных, эстетически и этически неоднородных информационных блоков, вынужден перестраиваться на особый виртуальный режим существования, где одинаковым статусом наделяются принципиально разные явления³. Сама же информация в таких условиях перестает быть носителем подлинности, трансформируясь в самостоятельную сущность, как вещество или энергия. С помощью виртуальных образов и паттернов в современной российской массовой культуре фактически моделируются реальность и деятельность индивида, навязывая собственное социальное пространство и социальное время в системе абсолютно разрозненных ценностей и стереотипов, приводя к потере идентификации личности.

Следует отметить, что реальность пребывания и виртуальная реальность коррелируются крайне редко, а общество тотальной информации не развивается в общество истины. В итоге реальность пребывания ускользает тем быстрее, чем оказываются жестче ее условия.⁴ При этом материальный мир осознается индивидом только как наличная данность, не подвергаясь в его сознании критическому осмыслению. При исследовании проблем воздействия массовой культуры на массовое

³ Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы философии. 1997; №6. С. 67.

⁴ БодрийарЖ. Злой демон образов //Искусство кино. 1992, №10.

и индивидуальное сознание следует рассмотреть трансформацию ценностно-ориентационных блоков современных россиян в сравнении с советской массовой культурой:

1) По материалам отечественных исследователей, проводивших эмпирические изыскания по интересующей нас теме, можно использовать не только название ценностей, но и ассоциативные связи, которые порождаются ими в сознании человека на индивидуальном уровне⁵. Совпадение ценностно-ориентационной компоненты между двумя моделями массовой культуры (советской и постсоветской) наблюдается только в одном пункте – в идентификационном блоке при оценке ценности «государства» как фактора самоидентификации. Причем налицо корреляция двух параметров – послушание и следование генеральной линии «вождя» или Президента сохраняет свои позиции в массовом сознании россиян, хотя достигается различными способами: в первом случае принудительно-репрессивным, во втором – манипулятивным методом.

2) Достижение импликации ценностного ряда «государство – вождь – отец народов» происходило в советской массовой культуре за счет сильной идеологической компоненты, но также использовался и древнейший культурный архетип «вождь» в значении «вожак стаи». Если сравнивать с современной массовой культурой в России данную компоненту, то выявляется соответствие только по одному признаку – по обращению к тому же архетипу при отсутствии четко сформулированной государственной идеологии. Лозунги «сильная Россия» не могут заместить идеологический базис советского периода, поскольку не имеют под собой очень важного элемента – а именно конкретной цели и вектора общественного развития. При этом в образе президента скомпилированы две составляющих, явно заимствованных в советской массовой культуре – «вождь» («сильный лидер» в современной терминологии) как гарант стабильности государства, а также архетип «вожак», что позволяет появляться таким недопустимым по советским меркам явлениям, как публичные обсуждения развода или личной жизни главы государства в СМИ. Также в современном образе президента воплощена еще одна архетипическая характеристика «вожака» - брутальность, внешняя сила, физические достоинства, здоровье и внешняя сексуальная привлекательность. Все это создает определенный замкнутый круг для политтехнологов, поскольку с каждым новым «первым лицом» в государстве «вожак» должен быть сильнее предыдущего. Создавать такого рода эмулятор будет все сложнее с каждым годом, в результате чего придется рано или поздно менять парадигму – уходить от внешних лидерских качеств и менять архетип, лежащий в основе имиджа главы государства. Вопрос в том, насколько будет готово массовое сознание воспринять такого рода новшества, поскольку при жесткой привязке к «ильному лидеру» следующий кандидат на пост президента будет казаться либо слабее, либо вообще не способным к управлению. Здесь кроется серьезная научная проблема, которая требует дополнительного исследования, поскольку массовое сознание нуждается в управлении, и если таковое становится мало эффективным, то масса с легкостью превращается в толпу. Поскольку за образом президента скрывается реальный, живой человек, то он имеет свой биологический срок. Именно в силу этого заимствование архетипа «вожак» может привести к повторению массового психоза, вызванного смертью Сталина. В этом отношении в сознании россиян не сформирован образ главы государства как функции исполнительной власти, ее излишняя персонификация угрожает дальнейшей стабильности общественно-политической системы. Именно в этом отношении можно говорить о том, что ценностно-ориентационный блок «идентификация» требует существенных корректировок, поскольку без таковых массовая культура несет в себе дестабилизирующий заряд.

⁵ Анализ проведен по статистически материалам Левада-Центра за 2012, 2013, 2014 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.levada.ru/category/rubrikator-oprosov/kulturnoe-potreblenie-i-otdykh>

3) В отличие от образа главы государства, в идентификационном блоке отношение к ценности «Родина» изменилось радикально: исчезло понимание наднациональности страны, приоритет отдается конкретным межэтническим связям. На втором месте в приоритетах, по данным опросов, стоит Россия, а затем уже Российская Федерация. При этом, изменились и нормы поведения: если в советский период межэтнические конфликты являлись нонсенсом, то в современных условиях это явление стало восприниматься как вполне нормальное.

4) В ценностно-ориентационном идентификационном блоке изменились также приоритеты в отношении семьи. В советский период семья рассматривалась как обязательная составляющая, «ячейка общества», причем находилась фактически под постоянным общественным и государственным контролем. Развод считался позорным и скандальным явлением, не взирая на его причины. Основной задачей семьи было продолжение рода, затем уже воспитание «светского человека». В современных российских условиях произошла серьезная редукция ценности «семья», она стала восприниматься в поведенческом отношении как нечто, вовсе не обязательное для закрепления отношений, а к продолжению рола имеет и вовсе весьма опосредованное отношение. Более того, сама семантика смысла понятия «семья» пережила серьезную трансформацию – социального института («ячейка общества») до кровно-родственных связей, совершенно конкретизированного характера. То есть исчезла формализованная характеристика семьи в массовом сознании россиян. Однако, в последнее время данная проблема осознается на государственном уровне, причем предпринимается ряд попыток институционализировать семью как ценность (имеется ввиду законодательная инициатива против пропаганды однополых браков в России и выступления в защиту традиционных семейных ценностей).

5) В мировоззренческом блоке нами были выявлены следующие параметры: к добру (светлому началу) в советской массовой культуре относилось все, что было разрешено и одобрено общественным и государственным контролем. В современной России редуцированная ценность «добро» в массовом сознании имеет весьма размытые очертания и ассоциируется, прежде всего, с получением удовольствия. То есть носит «развлекательный» характер. Те же параметры оказались применимы и к редуцированной массовой культурой категории «зло». Кардинальные перемены произошли с ценностью «любовь», поскольку в советское время она ассоциировалась с глубоким эмоционально насыщенным восприятием, а в постсоветской массовой культуре обрела излишнюю «телесность», фактически сравнявшись в массовом сознании с сексуальностью.

6) Также следует отметить, что претерпели изменение и категории эстетические – чувство красоты, которое воспринималось как критерий прежде всего внутренней гармонии, красоты нравственной (хотя нравственная красота также была редукцией в массовой советской культуре и подчинялась общим правилам официального соцреализма как в искусстве, так и в жизни). Тем не менее, в современных условиях в массовом сознании доминирует критерий красоты как внешнего, вещного атрибута, который можно варьировать в зависимости от обстоятельств и модных веяний. Критерий «уродливости» - антитеза красоте – воспринимается так же «вещно», также становясь условным и зыбким внешне атрибутивным понятием.

7) В коммуникативном блоке ценностей массовой культуры выявлены две основные ценности – межличностное и дистанционное общение. При этом для советского периода существования массовой культуры был характерен приоритет межличностного общения над дистанционным, что, с одной стороны, было обусловлено малым набором технических средств (в основном использовались стационарные и таксофоны, телеграф, а также почтовая связь), а с другой – ценность межличностного общения была обусловлена соображениями безопасности, особенно во

времена сталинского террора. В современных условиях, как показывают данные опросов, в большей степени используется общение дистанционное, опосредованное, которое в любой момент можно прервать – причем именно этой дискретностью определяется и семантика самой информации, передаваемой от субъекта к субъекту. Дискретность проявляется также и в межличностном общении, которое все более становится похожим на обмен короткими сообщениями в основном бытового содержания. Изменился также и язык общения – в русском языке появилось огромное множество неологизмов, причем не только калькированных и заимствованных из английского языка, но и синтетических – порожденных рекламой и СМИ. Таким образом, межличностное общение также все более «обрастает» новыми кодами, которые необходимо дешифровать для понимания сказанного.

8) В рамках деятельностно-социальном блоке нами выделены три основные ценности, к которым резко поменялось отношения россиян. Так, ценность работы как труда в советское время тесно коррелировалась с ценностью самореализации, что во многом было обусловлено прямой зависимостью выбора профессии и специальности от последующего трудового распределения. Система распределения специалистов позволяла с уверенностью смотреть в будущее, а также нормировать необходимое количество тех или иных профессий, которые требовались государству для реализации политики построения «светлого будущего». При этом, разумеется, индивид фактически лишался права и свободы выбора конкретного места работы, однако с точки зрения регулирования занятости населения политика принудительного распределения позволяла не допускать безработицы в стране. Более того, при наличии статьи за «тунеядство» в советском уголовном законодательстве, труд становился гарантией не только постоянного заработка, но и включенности в социум, гарантом того, что человек не станет маргиналом и не попадет в тюрьму. Тем не менее, самореализация для советского человека воплощалась в работе и фактически носила социально-значимый характер общественно-полезного труда.

После распада СССР система распределения рабочих мест также прекратила свое существование, позволив, с одной стороны, свободно выбирать не только профессию, но и место работы, а с другой – создав конкуренцию на рынке труда (нерегулируемую конкуренцию в 90-х годах), что привело к росту безработицы, маргинализации части населения, а также утечке высококвалифицированных кадров за рубеж. В современной России работа не имеет прямых ассоциаций с самореализацией, поскольку труд является лишь необходимым средством обеспечения жизненно важных потребностей: получив образование, большинство молодых людей не могут или не хотят искать работу по специальности, что приводит к дисбалансу между системой образования и рынком труда. По поводу категории «отдых» (не будем углубляться в понятие «досуг», поскольку оно имеет более широкое и многоплановое значение) можно сказать, что в советский период отдых воспринимался как необходимость восстановления сил для последующей рабочей деятельности, в постсоветский период – как насущная потребность организма, то есть трактовка категории «отдых» стала ближе к физиологической, чем к функциональной.

Примитивизация всех перечисленных выше ценностей в культуре постсоветской приводит к примитивизации мышления как на индивидуальном, так и на общественном уровне сознания, что делает российское общество все более уязвимым для манипуляций.

В ситуации открытого современного общества, когда все искусственные барьеры оказались разрушенными, российское массовое сознание оказалось очень уязвимым для воздействия со стороны других систем, причем это воздействие распространилось фактически на все сферы жизни от экономики, политики до культуры и эмоционально-психологического состояния россиян.

Подводя итог всему, сказанному выше, можно сделать следующие выводы:

1) В современной российской модели массовой культуры присутствуют функциональные слои традиционной народной и советской культур. Элитарная культура в настоящий момент теряет свое значение вследствие необходимости «расшифровки», семантической редукции смыслов для трансляции основной массе населения.

2) По сравнению с советской массовой культурой в российской модели масскульты произошли серьезные трансформации функциональных приоритетов, что привело к атрофии мобилизационных механизмов массового сознания, замещенным практически полностью функцией адаптации.

3) Сохранение основной тенденции на гедонизм и потребление, формируемой в массовой культуре с помощью СМК, приводит к созданию симулятивной, виртуальной реальности, постепенно стирая границы между реальностью пребывания и виртуальными паттернами.

Литература

1. Костина А.В. Массовая культура и индивидуальное сознание россиян. М: ИНИОН РАН, 2014. – 284 с.

2. Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы философии. 1997; №6. С. 67.

3. Бодрийяр Ж. Злой демон образов // Искусство кино. 1992, №10.

4. Статистические обзоры Левада-Центра за 2012, 2013, 2014 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.levada.ru/category/rubrikator-oprosoy/kulturnoe-potreblenie-i-otdykh>

5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 113.

6. Baudrillard J. For a Critique of the Political Economy of the Sign // Baudrillard J. Selected Writings. - Stanford, 1988. P. 79.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО

Шарова М.А.

кандидат философских наук, доцент

Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского

Аннотация

Л. И. Петражицкий обосновал психологическую теорию происхождения государства и права, где правовые нормы рассматривал в связи с целостным развитием культуры. Он показал, что национальные традиции являются основой для создания правовой теории, методологией для профессиональной юриспруденции.

Ключевые слова: Л. И. Петражицкий, психологическая теория права, философия права, интуитивное право

Sharova M.A.

Candidate of philosopher sciences,

Kaluga State University names of K. Chiolkovsky

THE PROBLEMS OF FORM PUBLIC LAW-CONFESSION IN PHILIPCOFY BY L.I. PETRAGICHKOGO

Abstract

L.I. Petragichky made the psychological theory extraction state and law, there normal by law's consist of culture. He show, what national traditional is it fundament for law theory and methodical for professional law.

Keywords: L.I. Petragichky, psychological theory law, philosophical law, intuition law

Множественность теорий, объясняющих процесс возникновения и развития государственности и права, отражают взгляды различных социальных общностей: теологическая (Ф. Аквинский и т.д.), естественно - правовая (или договорная Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, А. Н. Радищев и др.), марксистская (К. Маркс, Ф. Энгельс) и т. д. В последней теории утверждалось, что право – ничто без аппарата, способного принудить к исполнению норм права. Тем самым исключалась самооценность права как глубинного пласта регулятивной системы, обеспечивающей жизнедеятельность общества, насаждалась карательная, принудительная функция права. Альтернативой имеющимся выступила психологическая теория происхождения государства, одним из основоположников которой явился Л. И. Петражицкий (1897 – 1931). В понимании правовых явлений мыслитель в философском отношении исходил из методологических начал позитивной философии, но при этом проявил самостоятельность и оригинальность. Он рассматривал правовые нормы в связи с целостным развитием культуры с целью создания правовой теории, которая явилась бы методологией как для профессиональной юриспруденции, так и для правосознания российского общества в целом.

В основе психологической теории права Л. И. Петражицкий выделил позитивное и интуитивное начала. Позитивное право «определялось им как совокупность норм права» и представлялось в виде официально действующих в государстве нормативно – правовых предписаний (по аналогии с «позитивной» философией). Интуитивное (или неофициальное право) – психическое явление, особое состояние души человека: эмоции, представления, переживания и т. п. Оно отходит от однообразного шаблона поведения людей, который диктуется позитивным правом. Интуитивное право имеет индивидуальный, индивидуально – изменчивый характер, его содержание определяется индивидуальными условиями и обстоятельствами жизни каждого, его характером, воспитанием, образованием, социальным положением, профессиональными занятиями, личными знакомствами и отношениями и т.д. Мыслитель полагал, что интуитивное право есть право определенного класса, семьи, кружка детей, преступников и т. д., поскольку основывается на «взаимном психическом общении в разных кругах людей с общими интересами, противостоящими интересам других». Основные причины происхождения права и государства кроются в особенностях психики человека, эмоциях, играющих ключевую роль в его приспособлении к социокультурным условиям.

Исследуя элементы психики, Л.И. Петражицкий предложил положить в основу методологии общественных наук вместо тройственного деления элементов психической жизни (познание, чувство, воля), деление на: 1) двусторонние, пассивно-активные переживания – эмоции; 2) односторонние переживания (распадаются на: а) односторонне-пассивные: познавательные и чувственные переживания, б) односторонне-активные: волевые переживания). При этом он отводил эмоциям (= импульсиям) в жизни человека роль «главных и руководящих психических факторов приспособления к условиям жизни». Односторонние элементы психической жизни (познание, чувство, воля) играли вспомогательную, подчиненную и служебную роли. Именно эмоции, по Л.И. Петражицкому, побуждают человека к совершению внешних действий (к умственной работе и т.д.) [2].

Понимая право как явление индивидуальной психики, он рассматривал социально – правовой момент под углом зрения психологически-правовых переживаний постольку, поскольку социальный элемент в этих переживаниях получает субъект – субъектное отражение. Объектное различие между правом и нравственностью он видел в императивном характере нравственных импульсов (и соответствующих им норм) и императивно-атрибутивном характере права. «Императивность» - индивидуально-личностное сознание долга, обязанности. «Атрибутивность» - сознание «своего права», выступающее вовне как притязание. Для нравственности важен императив и момент

добровольности в исполнении обязанностей, тогда как для права основное сосредоточено в моменте атрибутивности. Если в нравственном общении психика участников сдержанно реагирует на неисполнение обязанностей, то в правовом общении за неисполнение обязанностей последуют требования принудительного характера. Значение атрибутивных элементов в праве и правовом общении Л. И. Петражицкий обосновывал как «сообразные атрибутивной природе правовые эмоции в пользу исполнения правового долга, имеющие характер давления в пользу того, чтобы другой стороне было доставлено то, что ей причитается; что же касается поведения обязанного, то оно имеет значение не само по себе, а как способ и средство достижения этого результата на стороне управомоченного. Нравственный импульс приобретает характер непосредственного давления в пользу определенного поведения как такового» [1, с. 74].

По Л. И. Петражицкому, явления права состоят в двусторонней причинной связи с другими процессами социально-психологической жизни: 1) право является фактором социально-психической жизни и ее развития, вызывает дальнейшие процессы в области психики и поведения индивидов и масс; 2) право само есть продукт действия социально-психических процессов: создается и изменяется ими по законам причинной связи. Задачу правовой теории он видел в изучении данной двусторонней причинной связи: 1) права как фактора (теория причинного действия права); 2) права как продукта (теория происхождения и развития права).

Мыслитель выделял больше видов права, чем современная ему юриспруденция: 1) позитивное право; 2) интуитивное право. Их соотношение (позитивного и интуитивного права) проявлялось ему в трех областях: 1) сфера действия позитивного права (распорядительная сфера государства); 2) сфера действия интуитивного права (человек выполнял обязательства по отношению к другому, которые правоприменительно не зафиксированы); 3) параллельное существование и действие обоих видов права (сфера семьи). Ставя вопрос о соотношении позитивного и интуитивного права, он отмечал, что интуитивное право, если оно приобретает массовое распространение, устойчивость, может ограничивать позитивное право (законодательство). Если же интуитивное право проявляется достаточно редко, его значение и влияние на позитивное право снижается.

Интуитивное право, как отмечал Л.И. Петражицкий, содержит в себе тенденцию к позитивации. «Этим объясняется отчасти инстинктивное, отчасти сознательное, но повсеместно замечаемое стремление людей к выработке, признанию и уважению так называемого позитивного права, права, определяемого по однообразным для всех внешне распознаваемым признакам» [1, с. 82].

Он выделял особый вид позитивного права - официальное право, к которому относил нормативные акты, судебные решения и т.д. Автор называл официальное право наиболее эффективным среди других разновидностей позитивного права. Официальное право определялось им как особый вид позитивного права, посредством которого государство влияет на эмоциональный фон общества (его стабилизацию). Но есть и неофициальное право, также появляющееся во всех сферах жизни людей, где в их сознании возникают императивно-атрибутивные переживания. Получается, что в каждой обособленной группе людей формируется свое право наряду с официальным правом.

В социологическом варианте правопонимания Л.И. Петражицкого, право впервые было непосредственно связано с социальными субъектами и фактически понималось как результат их социальной коммуникации, с определенной значимостью индивидуального субъекта. Так, от правовой действительности, существующей вне субъекта (юснатурализм), был совершен переход к праву как к созданию самого человека, эмоции, не выходящей за границы субъективности. Отсюда авторитетно (императивно) возложенные правовые обязанности также авторитетно могут быть

переданы от одного другому субъекту, с предписыванием ему того, что требовалось от предыдущих лиц (императивно-атрибутивный характер права). В отличие от императивных моральных эмоций, императивно-атрибутивные нормы права предписывают субъекту определенное поведение как обязанность, не предоставляя никому права требовать их безусловного исполнения. В этой части философско – правовой теории Л.И. Петражицкий осуществил феноменологический анализ права, выявив его структуру как связь правомочия и обязанности. Наличие атрибутивной, управомочивающей составляющей и является сутью права, отличающее его как специфическое явление от всех других явлений.

Морально – этические идеи обоснования государственности и правовых норм, разработанные Л.И. Петражицким получили признание на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, где ученый долгие годы преподавал. Заслугой мыслителя стало то, что он отошел от классического понимания науки о праве только как систематизации и классификации юридических норм. Он показал социокультурную возможность применения и функционирования права, его воздействие на психологию и поведение людей, способность общества к правовой саморегуляции.

Литература

1. Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология. М., 1905
2. Петражицкий Л.И. Теория права и государственности в связи с теорией нравственности. М., 1909 – 1910

References

1. Petragichky L.I. Preamble in state law and moral. Temperament psychological knowledge. M., 1905
2. Petragichky L.I. Theory law and state by extraction theory moral. M., 1905

ТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ФИЛОСОФИИ СЛАВЯНОФИЛОВ (ПО РАБОТАМ И.В. КИРЕЕВСКОГО И А.С. ХОМЯКОВА)

Шарова М.А.

*кандидат философских наук, доцент
Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского*

THE TEMA OF EDUCATION IN PHILOSOPHY SLAVOPHILES (THE WORK BY I.V. KIREEVSKY AND A.S. HOMJKOV)

Sharova M.A.

*Candidate of philosopher sciences,
Kaluga State University names of K. Chiolkovsky*

Аннотация

В статье показано, что тема «образования» в философии славянофилов возникла в связи с попыткой философского осмысления и сопоставления культурных процессов в западноевропейском и российском обществах; а также проведен анализ построения славянофилами альтернативных западноевропейской философии рационализма моделей образования.

Abstract

In clause it is shown, that the them of «education» in philosophy of slavophiles has arisen in connection with of philosophical judgement and comparison of cultural processes in the west-european and Russian societies; and also the analysis of construction by slavophiles alternative to the west-european philosophy of rationalism of models of formation is lead.

Ключевые слова

Славянофилы, проблемы образования в русской философии.

Keywords

Philosophy of slavophiles, problem of Russian philosophy creation.

Тема «образования» в философии славянофилов возникла в связи с рассмотрением вопроса о преодолении духовного раскола внутри русского общества. Славянофилы отметили, что начиная с реформ Петра I, образование в России стало утрачивать связь с национально-историческими традициями и произошло одностороннее приобщение русских людей к культуре просвещения западной цивилизации. И. В. Киреевский в работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» высказал (отличную от иных славянофилов) позицию о неоднозначности петровских реформ для развития культуры России. Он считал, что Русь Киевского и Московского (XIV-XVII вв.) периодов в силу «отдаленного» способа своего духовного и общественно-экономического бытия была обречена на небытие в человеческой истории, но Петр I наполнил русскую культуру новым, одновременно чуждым и, в некотором плане, необходимым ей европейским содержанием. В просвещении это отразилось в двух типах образованности: русской - представляла традиции Руси и понималась как «внутреннее устройство духа»; и западной (европейской) - акцентировано формальное развитие ума и внешних форм познания; такой тип дополнял первый своим содержанием и полнотой.

Стержень русской просветительской мысли - православная вера. Славянофилы полагали, что народ и вера соотносятся так: что не только вера создает народ, но и народ создает веру; но содержание веры в России и в Европе принципиально различно. Вера православная «заключается ...в убеждении, основанном вне обыкновенно логического процесса» [1, с. 213]. Рассудок, силлогизм – не могут быть основанием религиозного (этического) всматривания человека в себя и – соответственно – в Бога, так как они суть всего лишь отдельные стороны проявления сущности человека. Абсолютный, то есть нравственный, не выводимый из доводов разума характер веры (православной) обуславливает и особый путь приобщения к ней. И.В. Киреевский

отвергал рассудочное изучение основ христианской религии, которое было принято в образовании католического и протестантского Запада. Он считал, что вера в силу ее этической направленности должна стать необходимым предметом на всех ступенях образования, но у учащегося более тактично поддерживать естественное «всматривание в Бога и человека», а не делать веру «одной из наук».

И.В. Киреевский акцентировал те начала просвещения, которыми русский народ жил прежде, но которые не оценены в современном ему обществе. Эти начала просвещения можно обнаружить, обратив «взор внутрь себя и своего Отечества». Так, на Западе «...раздвоение духа, раздвоение мыслей, ...раздвоение нравственного состояния, раздвоение ...бытия человеческого - в России, напротив, стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного» [2, с. 122]. Просвещение он понимал как процесс обращения к совокупному опыту человечества через призму особенностей национальной культуры. Традиционно русская образованность складывалась под влиянием учений святых отцов православной церкви, откуда весь быт народа был пронизан единством веры и убеждений. В задачу человека входило открытие в себе духовного начала, осознание смысла жизни. Образованность понималась И.В. Киреевским как процесс обретения человеком своей личности, отличной от других и одновременно стремящейся к соединению с Божественным Ликом. А.С. Хомяков также рассматривал образование как органичную сторону жизнедеятельности русского общества, где главной проблемой полагал правильную акцентировку ее ценностных основ.

В работе «О возможности и необходимости новых начал для философии» И.В. Киреевский писал, что человек после грехопадения приобрел двойственную природу духовности (причем зло находится не на периферии души, а в сердце человека), поэтому у человека отсутствует внутреннее духовное сопротивление самому себе как отвращающему взор от создателя, что влечет погружение духовного «я» человека в отдельные его проявления, негативно отражающиеся на его бытии. Мыслитель отметил ограниченность человеческого рассудка, его неспособность ощущать полноту жизни. В письме к А.С. Хомякову он показал, что развитие разума стоит в обратном отношении к развитию воли. Мысль человека проходит три стадии. Сначала, при самом общем взгляде на предмет, человек получает цельное от него впечатление – так возникает образ предмета. Это впечатление довольно сильное и действует на всего человека: на его чувство, разум, волю. Затем включается работа ума, но мышление человека оценивает предмет не целиком, не в его сущности, а дробит на составные части, искусственно связывает их с помощью рассуждения. Логическому мышлению истинное знание недоступно, поскольку задача его – внешняя связь понятий, познание внешних форм предметов. И.В. Киреевский обозначил относительную ценность интеллектуальных задатков в человеке, их вторичность. Сила ума, по И.В. Киреевскому, стоит между добром и злом, она безлика; именно это обеспечивает развитие науки. Однако человек не может совершенствоваться только с помощью развития логического мышления, так как отвлекается от сути вещей. Истинного познания может достичь только целостная личность, воспитанная в православной вере. Задача человека, стремящегося к осознанию смысла своего бытия в мире – «собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы» [3, с. 260]. Воссоединить отдельные силы в единую целостность в человеке сложно, так как разум необходимо внутренне согласовать с верою. По И.В. Киреевскому, только лишь «воссоединенный» человек, с «живым и цельным знанием ума», «вразумленный верою» может свободно ориентироваться во всех известных человеку типах мышления. Отсюда задачей образования являлось выделение русского просвещения как самостоятельного культурного феномена, имеющего общие с европейской культурой «родовые» черты, но существенно от нее отличающегося.

Славянофилы решали вопрос нравственного воспитания посредством религиозного развития личности. Теорию такого образования И.В. Киреевский связывал с вопросом о типах культур, где важное место в истории просвещения принадлежало не только христианской, но и дохристианской, античной цивилизациям. Так, например, попытки западноевропейских ученых доказать (или опровергнуть) истины вероучения с помощью интеллектуальных построений, способствовали развитию философской мысли Англии, Франции, Германии в Средние века и Новое время. Такой способ осмысления христианства сформировал западноевропейский (романо-германский) тип культуры. Русские источники просвещения восприняли культуру античности в христианизированном виде, через византийских философ и богословов, поэтому исторически тип образованности на Руси формировался как внутреннее устройство духа («развитие чувства внутренней правды»). А.С. Хомяков в работе «Семирамида» акцентировал внимание на христианстве как основе для нового подхода к культурному и социальному творчеству. Он полагал, что преобразование человека нового духовного типа может совершиться только через соборную Церковь («единство во множестве»).

Славянофилы акцентировали приоритетность семейного и общественного воспитания перед государственным. Мыслители сформулировали положение о содержании образования в России, в основу которого должны лечь принципы: бытия человека, духовности, содержания национальной культуры. Славянофилы подчеркнули, что образование на Руси понималось как культурная преемственность и служение поколениям и оценивалось с позиции «жизненных начал общества». А.С. Хомяков выделял две системы знаний: специализм - дифференциация знаний на отрасли, что влекло направленность умственной деятельности на какую-либо одну сферу и предполагало возможность интеллектуального совершенства в ней; и обобщение (понимание) - рассмотрение человеческого знания как нечто целого. А.С. Хомяков придерживался второй системы, подчеркивая, что это подтверждает и опыт человечества. Предметами, формирующими у учащихся способность познать мир и человека, славянофилы признавали: учение православной церкви, русскую словесность, историю словесности всемирной, историю всеобщую и т.д. Мыслители полагали обязательным содержание этих предметов на всех ступенях образования. И.В. Киреевский в работе «О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных училищах» поставил вопрос о приоритетности в глазах полуграмотного крестьянина церковно-приходской школы перед земской. Причину этого, И.В. Киреевский видел в том, что в шкале ценностей крестьянина преобладали знания, почерпнутые из народной культуры, а не из книг: не стремясь к «ученому образованию» русский народ ставит вопросы много выше и глубже, чем это может казаться на первый взгляд.

Заслугой И.В. Киреевского и А.С. Хомякова явилось утверждение исторически выверенных культурных ценностей, на которых должна основываться система образования в России. Их философские взгляды предопределили свое время, и стали утверждением «жизненных начал», «высшей нравственности и христианской правды» общества.

Литература

1. Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М., 1979
2. Киреевский И.В., Киреевский П.В. Философские и историко-публицистические работы в 4-х т., - Калуга, 2003
3. Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ CU(II) И PD(II) С АРОМАТИЧЕСКИМИ АЗОМЕТИНАМИ N₂O₂-ТИПА

Ардашева Л. П.,

Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, институт технологии, доцент кафедры общей и неорганической химии.

Борисов А.Н.

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, факультет химии, доцент кафедры неорганической химии.

PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF POLYMERIC Cu(II) AND Pd(II) COMPLEXES WITH N₂O₂-TYPE AROMATIC AZOMETHINES

Liudmila P. Ardasheva

Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers, Institute of technology, Assistant Professor of Department of General and Inorganic Chemistry.

Alexey N. Borisov

Herzen Russian State Pedagogical University, Chemistry Department, Assistant Professor of Department of Inorganic Chemistry.

Аннотация. Актуальность исследований обусловлена перспективами создания на основе проводящих полимеров различных функциональных устройств – сенсорных, электро- и фотокаталитических, а также твердофазных ячеек для конверсии световой энергии. Проводящие полимерные комплексы Cu(II) и Pd(II) с ароматическими азометинами, производными салицилового и 3-метоксисалицилового альдегидов, обладают фотовольтаической активностью. Изучено влияние на величину фотопотенциала модифицированных электродов толщины слоя, редокс состояния полимеров, а также введенных в фоновый раствор электронодонорных и электроноакцепторных компонентов. В зависимости от условий эксперимента измеренные значения фотопотенциала находились в интервале от 5 до 230 мВ.

Abstract. Studies in this field are topical because of prospects for the development of various functional devices based on conducting polymers: sensors, electro- and photocatalytic devices, and solid-phase cells for solar energy conversion. Conducting polymeric Cu(II) and Pd(II) complexes with aromatic azomethines derived from salicylic and 3-methoxysalicylic aldehydes exhibit photovoltaic activity. The effect exerted on the photopotential of the modified electrodes by the layer thickness, redox state of the polymers, and electron-donor and electron-acceptor components introduced into the supporting electrolyte solution is examined.

Ключевые слова: комплексы переходных металлов, проводящие полимеры, фотовольтаика

Key words: transition metal complexes, conducting polymers, photovoltaic properties

В настоящей работе рассмотрены фотоэлектрохимические свойства проводящих полимеров на основе комплексов Cu(II) с H₂(msalpn-1,3) - N,N'-бис(3-метоксисалицилиден)-1,3-пропилендиамина, с H₂(salphen) – N,N'-бис(салицилиден)-о-фенилендиамином и H₂(msalphen) – N,N'-бис(3-метоксисалицилиден)-о-фенилендиамином, а также комплексов Cu(II) и Pd(II) с лигандом H₂(salpn-1,3) – N,N'-бис(салицилиден)-1,3-пропилендиамином и Pd(II) с лигандом H₂(salpn-1,2) – N,N'-бис(салицилиден)-1,2-пропилендиамином.

$R^1 = H, R^2 = (CH_2)_3$ [Cu(salpn-1,3)]
 $R^1 = H, R^2 = (CH_2)_2(CH_3)$ [Pd(salpn-1,3)]
 $R^1 = OCH_3, R^2 = (CH_2)_3$ [Pd(salpn-1,2)]
 $R^1 = OCH_3, R^2 = (CH_2)_3$ [Cu(msalpn-1,3)]
 $R^1 = H, R^2 = o-C_6H_4-$ [Cu(salphen)]
 $R^1 = OCH_3, R^2 = o-C_6H_4-$ [Cu(msalphen)]
 Me = Cu(II), Pd(II)

При электрохимическом окислении комплексов [Cu(Schiff)] и [Pd(Schiff)] на поверхности платинового электрода образуются проводящие полимерные пленки темно-зеленого и коричнево-зеленого цвета. Полученные полимеры могут относительно устойчиво существовать в окисленной и восстановленной формах, между которыми возможен обратимый переход [1-4].

Фотоэлектрохимические измерения проводили на установке, включающей ртутную лампу СВД-120А с водным ИК-фильтром, потенциометрический самописец Н-307 и кварцевую ячейку с плоскопараллельными окнами. Фоновый электролит - 0.1 М NaClO₄/CH₃CN, площадь облучаемой сфокусированным полихроматическим светом поверхности - 0.1 см².

При непрерывном облучении модифицированного электрода, находящегося в растворе фонового электролита, регистрируется положительный по знаку фотовольтаический эффект. В качестве примера на рис. 1 приведена кривая изменения потенциала электрода Pt|поли-[Cu(salphen)] при фотооблучении. При прочих равных условиях скорость выхода кривой на плато максимальна для тонких пленок, полученных в потенциодинамических условиях. Достижение стационарного значения фотопотенциала соответствует переходу к равновесному состоянию, в котором скорости образования возбужденных фрагментов полимера и их дезактивации равны.

Рис. 1. Кривая изменения потенциала электрода Pt|поли-[Cu(salphen)] при фотооблучении. Фоновый раствор: 0.1 М NaClO₄ в CH₃CN.

Фотовольтаический эффект характерен только для восстановленных форм полимеров. При последовательном окислении пленок значение ΔE^{hv} заметно уменьшается и близко к нулю для окисленных форм. Это свидетельствует о том, что фотовозбуждению подвергаются только нейтральные по заряду, или восстановленные, полимерные фрагменты.

Скорость повышения фотопотенциала на начальном участке и его стационарное значение существенно зависят от толщины полимерного слоя. Заметное уменьшение как предельной величины фотопотенциала, так и скорости ее достижения для более толстых пленок объясняется локализацией процесса фотопереноса электрона на границе раздела полимер/раствор электролита. Оптимальными по величине ΔE^{hv} и устойчивости являются пленки, полученные в 2 мМ ацетонитрильных растворах мономеров в результате 5 циклов полимеризации в интервале потенциалов от 0.0 до 1.2 В.

Эксперименты показали, что во всех случаях деаэрирование раствора приводит к существенному, в 1.5–2-кратному, снижению значений ΔE^{hv} модифицированных электродов. Например, для образцов поли-[Cu(msalpn-1,3)] при насыщении раствора аргоном величина ΔE^{hv} уменьшалась с 65 до 30 мВ. Данный факт является

доказательством участия кислорода в фотостимулированной реакции переноса электрона на границе раздела полимер/раствор в качестве акцептора.

Замена ацетонитрила на дихлорметан в качестве растворителя во всех случаях приводит к приблизительно двукратному росту величины фотопотенциала. Это можно объяснить более выраженными акцепторными свойствами CH_2Cl_2 по сравнению с CH_3CN – акцепторные числа равны 20.4 и 14.1 соответственно. Однако, использование CH_2Cl_2 в качестве растворителя увеличивает время как достижения предельного значения ΔE^{hv} , так и обратного перехода к исходному значению.

Заметное влияние на характер изменения и значение фотопотенциала оказывает состав фонового раствора, а именно присутствие в нем восстановителей и окислителей. В фоновый раствор вводили следующие электронодонорные и электроноакцепторные соединения: EtOH, пропилендиамин-1,3 (pn-1,3), HClO_4 (H^+) и метилвиологен (MV^{2+}). Концентрации добавок в фоновых растворах составляли 10^{-4} М (для этанола – 10^{-2} М). Во всех случаях внесение восстановителей в фоновый раствор приводит к падению величины фотопотенциала, а окислителей – к его росту.

При переходе к водным растворам также наблюдается существенное (до 5–10 мВ) уменьшение фотопотенциала. Подобное влияние можно объяснить необратимым нуклеофильным присоединением молекул воды к образовавшимся при фотовозбуждении катион-радикалам, в результате чего вакансии утрачивают способность к миграции по направлению к электроду.

Значительный рост фотопотенциала наблюдается при использовании в качестве добавок хлорной кислоты и метилвиологена. В зависимости от природы полимера рост величины ΔE^{hv} составил от 1.5 до 7 раз при добавлении MV^{2+} и до 2.5 раз – при внесении HClO_4 . Выявлена экстремальная зависимость величины фотопотенциала от концентрации HClO_4 в фоновом растворе. Показано, что увеличение содержания кислоты приводит к резкому падению величины ΔE^{hv} , что, вероятно, связано с деградацией пленок за счет разрушения иминных связей.

Вывод: варьируя электронную природу добавки, можно изменять направление движения электронов через межфазную границу полимер/раствор и в объеме полимера, а также концентрацию вакансий и величину фотопотенциала.

Список литературы

1. Audebert P., Capdevielle P., Maumy M. Description of new redox and conducting polymers based on Copper containing units: Emphasis on the role of Copper in the electron transfer mechanism. // *New J. Chem.* - 1991. -V. 15. - N. 4. - P. 235–237.
2. Shagisultanova G.A., Orlova I.A., Borisov A.N. Synthesis and properties of photoactive and electriactive polymers based on transition metal complexes. // *J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry.* - 1997. - V. 103. -№ 3. - P. 249–255.
3. Shagisultanova G., Orlova I., Ardasheva L., Popova E. Supramolecularly organized systems based on transition metal complexes with Schiff's bases. // *Macromol. Symp.* -1998. - V. 136.- P. 91-97.
4. M. Vilas-Boas, I.C. Santos., M.J. Henderson, C. Freire C., A.R. Hillman., E. Vieil. Electrochemical Behavior of a New Precursor for the Design of Poly[Cu(salen)]-Based Modified Electrodes. // *Langmuir.* - 2003. -V. 19. - N 18. - P. 7460–7465.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УРОВНИ ПРАВОВОЙ АКТИВНОСТИ В ПРАВОМЕРНОМ И ОТКЛОНЯЮЩЕМСЯ ПОВЕДЕНИИ

Агамиров К. В.

*Кандидат юридических наук, доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва*

RIGHT REALIZATION AND LEGAL ACTIVITY

Agamirov Karen

*Candidate of Science, assistant professor
of Plekhanov Russian University of
Economics, Moscow*

Аннотация

Правореализация переводит застывшие нормы в поведенческую плоскость, в правовое поведение. В этой связи определяющее значение имеет характеристика человеческой активности. Автор показывает значение и раскрывает уровни правовой активности в механизме правореализации, акцентируя внимание на том, что правовая активность определена потребностями субъекта права в удовлетворении тех или иных интересов, связанных с реализацией закона.

Abstract

Right realization transfers the stiffened norms to the behavioural plane, to legal behavior. In this regard the characteristic of human activity has defining value. The author shows value and opens levels of legal activity in the right realization mechanism, focusing attention that legal activity is defined by needs of a legal entity for satisfaction of these or those interests connected with implementation of the law.

Ключевые слова

Правовое поведение и правовая деятельность; правореализация; правовые потребности и правовая активность; полюсы и уровни правовой активности.

Keywords

Legal behavior and legal activity; right realization; legal requirements and legal activity; poles and levels of legal activity.

Задача снятия напряженности в обществе требует разработки и принятия фундаментальных законопроектов, обеспечивающих функционирование рыночной экономики в цивилизованном ключе, реализацию объявленных социальных программ, личную и имущественную безопасность граждан.

Законодательная база – это фундамент права, ее статичная компонента, и чтобы привести в движение заложенные в ней нормы, необходим эффективный механизм правореализации, претворяющий правовые предписания в жизнь посредством правомерного поведения субъектов.

Субъекты-частные граждане используют предоставленные управомочивающие предписания и исполняют обязывающие предписания (активная форма правомерного поведения), воздерживаются от реализации управомочивающих предписаний и соблюдают запрещающие предписания (пассивная форма правомерного правового поведения).

Соответственно субъекты-государственные организации и должностные лица призваны обеспечить реализацию гражданами управомочивающих предписаний, исполнение обязывающих предписаний и соблюдение запрещающих предписаний (в двух последних случаях включается механизм принуждения и ответственности).

Таким образом, правореализация переводит застывшие нормы в поведенческую плоскость, в правовое поведение, которое зачастую отождествляется с правовой

деятельностью [8, с. 43, 45; 5, с. 24]. В этой связи при рассмотрении соотношения категорий «правовая деятельность» и «правовое поведение» определяющее значение имеет характеристика человеческой активности.

Если исследователь стремится сделать акцент на содержании и формах человеческих поступков, имеющих положительное юридическое значение, то их совокупность целесообразно обозначать категорией «правовая деятельность». Когда же образ действий или жизни субъектов оценивается как соответствующий или не соответствующий правовым требованиям, то вполне уместно использование термина «правомерное или неправомерное поведение» [13, с. 84].

Таким образом, эти категории близки, но не равнозначны. Деятельность всегда активна и энергична. Правовая активность, являясь субъективной предпосылкой юридической деятельности, выражает готовность, нацеленность на соответствующие действия. Правовая деятельность охватывает весь спектр активных, энергичных и положительных действий субъектов правовой жизни. Правовое поведение же может быть правомерным и отклоняющимся, активным и пассивным.

Активная правовая деятельность всегда творчески-созидательна, она отражает меру включения личности в систему общественно-правовых отношений и характеризуется высокой степенью зрелости, интенсивности и эффективности [4, с. 41].

Правовое поведение, в свою очередь, может быть не только социально активным, но и социально пассивным, при этом активное правовое поведение не исключает его противоправности, если эта активность носит негативный, антиобщественный характер, хотя на этот счет существуют и другие мнения, рассматривающие социальную и правовую активность в качестве признака исключительно правомерного поведения как целенаправленного, инициативного образа действий граждан и должностных лиц, связанного с дополнительными затратами времени, энергии и материальных средств [6, с. 126-128; 10, с. 482].

С правовой деятельностью и правовым поведением неразрывно связана правовая практика, включающая в себя правотворческую, правоприменительную и часть правореализационной практики в виде добровольной реализации правовых норм [3, с. 67]. (В последнем случае речь идет об активном правомерном правовом поведении.) Некоторые ученые включают в сферу юридической практики также юридическую науку и юридическое образование [7, с. 77-78].

Правореализация в качестве механизма перевода правовых норм в правовое поведение и прогнозирование правового поведения как непрерывный процесс познания его закономерностей составляют по сути единое целое. Научное моделирование правореализации должно хотя бы схематично воспроизводить все те юридически значимые процессы и явления, из которых складывается ее структура и механизм функционирования, взятые в определенном срезе. Только при таком многомерном, нелинейном подходе можно определить место и значение правовой деятельности в целостной картине осуществления права.

Юридический механизм правореализации складывается из полного набора своеобразных рычагов, закономерно участвующих в приведении реализуемой нормы в каждом конкретном случае в работающее состояние, в воплощении всего ее содержания в регулируемые общественные отношения, в достижении намеченного законодателем результата. С некоторой условностью эти рычаги могут быть объединены в несколько взаимосвязанных блоков, олицетворяющих общую схему (модель) правореализации, образующих ее собственный механизм и способствующих ее нормальному функционированию [14, с. 165-166]. Это – блок, обеспечивающий начало правореализации, блок диспозиционного правоотношения, блок обеспечительного правоотношения и блок индивидуально-правового регулирования, подключаемый по мере необходимости к предыдущим блокам правореализации [12, с.

275]. Именно блок индивидуально-правового регулирования представляется наиболее значимым в ряду других блоков механизма правореализации.

Если цель прогнозирования правового поведения вообще состоит в том, чтобы с научной точки зрения предсказать, какие причинно-следственные отношения, обстоятельства и наличествующие факторы влияют на развитие поведения субъектов права, то задача прогнозирования правомерного поведения - это определение причинно-следственных отношений, конкретных факторов и обстоятельств, а также психологических особенностей личности, которые должны привести к тому, чтобы поведение субъектов права не отклонялось от правовых предписаний. То есть задача конкретна - что нужно для того, чтобы поведение соответствовало действующему законодательству.

Этим, однако, задача не исчерпывается. Добиться только лишь того, чтобы поведение не отклонялось от нормы - это общая постановка вопроса. В условиях постиндустриального общества задача стоит гораздо шире. Личность сегодня должна стоять на активной жизненной позиции, а она включает в себя ценностную ориентацию личности и ее социальную активность.

(Как уже подчеркивалось, правовая активность – разновидность активности социальной, и ее целенаправленное формирование является важнейшей задачей социологии права.)

В схеме механизма правового поведения специального блока для выделения правовой активности нет. И это не случайно. Дело в том, что весь этот механизм, начиная от зарождения правовых потребностей и заканчивая правовым поведением, и есть механизм правовой активности. Данный механизм в действии и есть правовая активность в действии. То есть правовая активность пронизывает весь механизм правового поведения на уровне каждого блока. Можно сказать, что правовая активность – это основа правового поведения.

Любая активность определена прежде всего потребностями. Само собой разумеется, что и правовая активность определена потребностями субъекта права в удовлетворении тех или иных интересов, связанных с реализацией закона (в широком смысле понятия). Д.Н. Узнадзе в этой связи отмечает: «там, где нет никакой потребности, и речи быть не может об активности» [11, с. 366]. Поэтому правовую активность вызывают к жизни правовые потребности.

В свою очередь, потребности, как уже подчеркивалось, связаны с деятельностью (поведением). Сами потребности можно измерять посредством измерения деятельности, направленной на удовлетворение этих потребностей. То есть деятельность (поведение) может выступать как форма реализации потребностей, она же является и формой проявления активности.

Таким образом, можно определить понятие правовой активности как такую категорию социологии права, которая определяет связи и отношения субъекта в сфере права, направленные на удовлетворение правовых потребностей, реализация которых (потребностей) является правовым поведением.

При этом наличие правовых потребностей и правовой активности как стремление к их реализации еще не означает, что правовое поведение состоится. Потребности могут остаться нереализованными (по разным причинам), следовательно, и правовая активность выполнит свою роль лишь частично. Однако факт наличия правового поведения обязательно предполагает реализацию правовых потребностей и правовой активности.

Правовая активность в правомерном поведении - это интерес личности, направленный на удовлетворение социальных потребностей общества в укреплении режима законности, охраны общества, государства, граждан от правонарушений. И реализация данного интереса находит свое выражение в позитивной, полезной деятельности, имеющей своей целью достижение общезначимых целей права [9, с. 44].

Но ведь правовая активность может иметь два разных полюса. Один полюс – это положительная правовая активность (позитивная правовая активность), а другой полюс – это отрицательная правовая активность (негативная правовая активность). Первый полюс связан с добровольным исполнением правовых норм, а второй - с несоблюдением правовых норм. То есть термин «правовая активность» можно применять как к правомерному, так и к отклоняющемуся поведению.

Итак, правомерное поведение выступает как результат реализации правовых потребностей и интересов личности, связанных с добровольным исполнением предписанных правом норм на основе положительной правовой активности.

Может вполне резонно возникнуть вопрос: если правовая активность - это неперенный атрибут любого правового поведения, то какой смысл для его прогнозирования исследовать эту категорию? Нет ли здесь противоречия? Нет, поскольку правовая активность гложет быть разноуровневой. В зависимости от уровней правовой активности выделяются и уровни правового поведения.

Уровни правовой активности в правомерном поведении

1. Творческая правовая активность. Субъект права глубоко осмысливает правовые идеи, имеет прочные убеждения и уважает законы, точно соблюдает их, а также активно участвует в процессе правотворчества (на уровне, например, трудового коллектива), причем это участие не связано с практическими нуждами, внешней отрицательной оценкой деятельности, внутренней личной неудовлетворенностью [1, с. 235]. Субъект права активно участвует в создании, обсуждении и принятии актов и решений нормативно-правового характера (в т.ч. и законов).

2. Субъект права осмысливает правовые идеи, имеет прочные убеждения, уважает и точно соблюдает законы. Он также может участвовать в правотворчестве, создании, обсуждении и принятии нормативно-правовых актов, однако, это связано с «внешней оценочной стимуляцией» [2, с. 144], т.е. с какими-либо практическими нуждами субъекта права.

3. Субъект права осмысливает правовые идеи и имеет по ним твердые убеждения, строго придерживается точного исполнения законов в силу понимания их смысла и уважения к ним. Однако вышеотмеченного участия в создании, обсуждении нормативно-правовых актов и пр. он не принимает.

4. Субъект права ограничивается точным исполнением нормативно-правовых предписаний, не вникая в их смысл. Он даже может и не уважать действующие законы, считать их несправедливыми, однако знает, что их нарушение недопустимо, и поэтому их соблюдает. Данный уровень правовой активности правомерного поведения граничит с отклоняющимся поведением, и при прочих неблагоприятных факторах эта грань может быть перейдена.

Уровни правовой активности в отклоняющемся поведении

1. Стойкая антиобщественная позиция субъекта права, злонамеренное несоблюдение им нормативно-правовых актов в силу твердого убеждения в ненужности их соблюдения, наплевательское отношение к законам. Это самый опасный уровень.

2. Неуважение законов, несоблюдение нормативно-правовых актов в силу уверенности в том, что это сойдет с рук, останется незамеченным. Субъект права в принципе понимает, что законы нужно соблюдать, но надеется на безнаказанность. Этот уровень негативной правовой активности отклоняющегося поведения граничит с последним уровнем позитивной правовой активности правомерного поведения. Когда у субъекта права пройдет страх перед возможным наказанием за несоблюдение законов, то он может переступить грань правомерного поведения и опуститься на этот уровень поведения отклоняющегося.

3. Несоблюдение нормативно-правовых актов в силу их незнания, заблуждения и пр. Этот уровень негативной правовой активности отклоняющегося поведения является наименее опасным и преодолевается надлежащим правовым воспитанием.

Конечно, границы всех этих уровней условны и можно твердо утверждать, что правовая активность и правовое поведение не могут находиться жестко в рамках какого-либо одного уровня. Эти границы подвижны. В один период субъект права проявляет высшую степень правовой активности (применительно к правомерному поведению), а в иные периоды откатывается на другие уровни. Значение уровней правовой активности для прогнозирования правового поведения состоит в том, чтобы путем целенаправленной профилактической работы создавать условия для проявления высшего уровня правовой активности в правомерном поведении и минимизации, а в идеале полной ликвидации всех уровней негативной правовой активности. Это задача непростая. Но это и есть главная цель прогнозирования поведения – добиться активной и позитивной жизненной установки субъекта в правовой сфере.

Литература:

1. Богоявленская Д.Б., Чернавский С.Я. О построении прогнозируемой системы // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. М., 1977. С.235.
2. Богоявленская Д.Б. Метод исследования уровней интеллектуальной активности // Вопр. психологии. 1971. № 1. С. 144.
3. Ершов В.В. Судебное правоприменение (теоретические и практические проблемы). М., 1991. С. 67.
4. Михалкин Н.В. Человек как субъект деятельности // Введение в обществознание: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Лютого, Б.Н. Малькова, Н.В. Михалкина и др. М., 2002. С. 41.
5. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985. С. 24.
6. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985. С. 126-128.
7. Петрушев В.А. Проблемы толкования права в Российской Федерации. М., 2003. С. 77-78.
8. Русинов Р.К. Правомерное поведение и применение права // Юридическая теория и практика: проблемы взаимосвязи. Свердловск, 1984. С. 43, 45.
9. Стаменова Ц. Правовая активность личности // Правовая информированность личности. М., 1984. С. 44.
10. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2003. С. 482.
11. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966. С. 366.
12. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 275.
13. Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе. Калуга, 2008. С. 84.
14. Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе. Калуга, 2008. С. 165-166.

НЕОБХОДИМ ЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О КОНСТИТУЦИОННОМ СОБРАНИИ»?

Дерхо Д.С.

*Судья Челябинского областного суда
г. Челябинск, Российская Федерация*

Соискатель степени кандидата юридических наук

Аннотация:

Данная статья посвящена вопросам о том, необходим ли федеральный конституционный закон «О Конституционном Собрании» и должен ли он носить

«регулярный» или «ситуативный» характер. Автором проанализированы различные точки зрения ученых-конституционалистов, приведены аргументы политического и правового характера, на основании которых сделан вывод о том, что такой закон должен быть принят безотлагательно и рассчитан на любой возможный случай рассмотрения предложений о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Ключевые слова:

Конституционное правотворчество, пересмотр Конституции РФ, Конституционное Собрание

Механизм пересмотра Конституции РФ (пересмотра положений глав 1, 2 и 9 Конституции), в отличие процедуры принятия конституционных поправок, проработан в полной мере и не готов к практической реализации ввиду существенного дефицита нормативных правил, регламентирующих его структуру. Институционализация данного механизма не завершена. Норма ч. 2 ст. 135 Конституции РФ, детализированная положениями главы 16 Регламента Государственной Думы и п. 46 Регламента Совета Федерации, определяет только процедуру рассмотрения палатами Федерального Собрания предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. Структура дальнейшего правотворческого процесса, связанного с деятельностью Конституционного Собрания, определена нормой ч. 3 ст. 135 Конституции РФ лишь в самых общих чертах, в связи с чем «установление основных параметров и порядка деятельности Конституционного Собрания является одной из острейших политико-правовых проблем современной России, на решение которой направлены многие конституционно-правовые исследования» [7, стр. 189].

Между тем, необходимость институционального оформления процедуры конституционного правотворчества (в части порядка пересмотра положений Конституции РФ) представляется очевидной далеко не всем. В публично-правовом поле и на страницах научной литературы в течение длительного времени не утихают споры о том, существует ли в настоящее время необходимость принятия федерального конституционного закона о Конституционном Собрании, должен ли этот закон стать «регулярным» нормативным правовым актом, рассчитанным на неопределенный срок действия, или в каждом случае созыва Конституционного Собрания следует принимать федеральный конституционный закон «ad hoc» (лат. к этому, для данного случая, для конкретной цели), который бы однократно регламентировал единичную конкретную процедуру пересмотра глав 1, 2, 9 Конституции РФ (или конституции в целом) в случае, когда появятся конкретные предложения о пересмотре Основного закона.

Безусловно, следует согласиться с утверждением Уварова А.А. о том, что этот вопрос скорее относится к категории политических, нежели правовых [11, стр. 16], но от этого он не теряет своей практической значимости для юридического сообщества, напротив, приобретает особую сложность и актуальность.

С момента введения в действие Конституции РФ 1993 года и до настоящего времени многие авторы (в числе которых и ученые-конституционалисты [см., например, 2, стр. 75-76] и политические деятели [см., например, 9, стр. 11] и юристы-практики [см., например, 5, стр. 34]) высказывались о необходимости скорейшей разработки и принятия федерального конституционного закона о Конституционном Собрании. Этот вопрос неоднократно становился предметом публичных дискуссий, находил свое развитие в нескольких проектах федеральных конституционных законов, ни один из которых не был принят.

Между тем, о необходимости нормативной регламентации процедуры созыва и деятельности Конституционного Собрания свидетельствует целая совокупность предпосылок политического и правового характера.

Политические предпосылки усматриваются в том, что развитие представлений о Конституционном Собрании, полное и своевременное определение его статуса, компетенции, порядка созыва и деятельности позволят существенно продвинуться в

вопросе укрепления основ учредительной власти, а, значит, и в дальнейшем становлении подлинной демократии, которую невозможно представить в отсутствие у народа, как у носителя суверенитета и единственного источника власти в целом, реального механизма влияния на содержание Основного закона страны. Ведь ответственная власть не может довольствоваться одной лишь убежденностью в неконструктивности и невозможности резких, радикальных перемен в общественной и государственной жизни, а обязана сформировать надежный заслон на пути спонтанных преобразований революционного типа. Значимой частью такого защитного механизма может выступать эффективная и прозрачная система учредительной власти.

Общество должно понимать и принимать эту систему, должно быть уверено в том, что при необходимости смены общественного строя, политического курса, формата государственной власти, иных значимых преобразований все возникшие противоречия могут быть улажены в рамках легитимной процедуры созыва и деятельности Конституционного (учредительного по своей сути) Собрания. Пересмотр Конституции должен осуществляться на основании ее положений, данный принцип выстрадан историей человечества и его нарушение, как правило, сопровождается столкновениями в обществе, кровью и разрушениями [5, стр. 30]. Только при условии, что народ будет не только провозглашен носителем учредительной власти, но и реально наделен механизмом ее реализации, когда он проникнется этой идеей и примет ее в качестве своего естественного права, можно будет рассчитывать на многовековую стабильность общегосударственных основ.

Иными словами, принятие такого закона с политической точки зрения необходимо для того, чтобы именно на его основе при возникновении такой нужды решались вопросы перемены власти [10, стр. 97]. Ведь и заложен был в Конституцию РФ этот механизм для того, «чтобы революции были невозможны ... чтобы был авторитет существующих институтов власти» [8, стр. 42], чтобы Конституционное Собрание служило конвентом, который бы возникал только в экстремальных обстоятельствах, где приобретал «собственный вес и собственную логику развития» [8, стр. 42].

Правовые предпосылки для принятия федерального конституционного закона, регулирующего порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания, также заслуживают внимания.

В настоящее время в юридической литературе широко обсуждается возможность внесения изменений в Конституцию РФ, что обусловлено динамикой общественных отношений, а также смысловыми и техническими дефектами конституционного текста. Не вдаваясь в оценку целесообразности, обоснованности, насущности таких предложений, нельзя не согласиться с С.А. Авакьяном в том, что, если Конституция РФ является действующим законом, а об этом прямо сказано в ст. 15 Основного закона, как и все действующее право, ее надо совершенствовать [1, стр. 9]. При этом далеко не каждое изменение Конституции РФ может быть оформлено путем принятия поправок, поскольку их содержательные пределы весьма ограничены – не позволяют затрагивать нормы глав 1, 2, 9 Конституции РФ (ни прямо – путем изменения их содержания, ни косвенно – путем введения в главы 3-8 положений, противоречащих положениям глав 1, 2, 9), не позволяют (по смыслу норм ст.ст. 134-139 Конституции РФ) дополнять Конституцию РФ новыми главами [6, стр. 22-34].

Таким образом, сама логика поступательного развития общества и государства, неизбежно приводящая к изменению и усложнению всей совокупности социальных связей, диктует необходимость своевременного совершенствования Конституции РФ, поэтому объективные условия для этого рано или поздно настанут. Следовательно, правовой вопрос о детальной разработке и нормативном закреплении механизма внесения таких изменений (в том числе, в отношении глав 1, 2, 9 Конституции РФ) приобретает особую актуальность.

Нельзя также забывать, что в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ Российская Федерация провозглашена правовым государством. При этом Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ (ст. 15).

Следовательно, указание в Конституции РФ на Конституционное Собрание и необходимость определения порядка его созыва федеральным конституционным законом означает, что такой нормативный акт должен быть принят. В противном случае это означало бы необязательность исполнения предписаний Основного закона страны, что недопустимо. Как уместно замечает по этому поводу С.А. Авакьян, конституционная культура предполагает хотя бы то, что не надо уклоняться от принятия закона о Конституционном Собрании [1, стр. 9], если говорит ст. 135 Конституции о существовании федерального конституционного закона о Конституционном Собрании, такой закон необходимо принять [4, стр. 11], поскольку его отсутствие – это и пробел и дефект конституционно-правового регулирования, от чего никак нельзя уйти [3, стр. 5].

На основании совокупности изложенных выше обстоятельств можно сделать следующие выводы: нормативная регламентация порядка созыва и деятельности Конституционного Собрания необходима как с политической, так и с правовой точек зрения; соответствующий нормативный правовой акт должен быть «регулярным», рассчитанным на любой возможный случай рассмотрения предложений о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Литература:

- 1) Авакьян, С.А. Конституция Российской Федерации: итоги развития / С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. – 2008. - № 23;
- 2) Авакьян, С.А. Конституция Российской Федерации: нормы и действительность / А.С. Авакьян // Неприкосновенный запас. – 2008. - № 5;
- 3) Авакьян, С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения / С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. – 2007. - № 8;
- 4) Авакьян, С.А. Современные проблемы конституционного и муниципального строительства в России / С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. – 2010. - № 3;
- 5) Адамович, А. Конституционное совещание или Конституционное Собрание? / А. Адамович // Деловая жизнь. – 2001. – № 9-10;
- 6) Бондарь, Н.С. Социоисторический динамизм Конституции - без переписывания конституционного текста / Н.С. Бондарь // Журнал конституционного правосудия. – 2014. - № 2. - С. 22;
- 7) Киреев, В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации: монография. / В.В. Киреев. - Челябинск: Южно-Уральский издательский дом «Образование», 2008. – 440 с.;
- 8) Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 20. – М.: Юрид.лит., 1996. – 592 с.;
- 9) Платонов, В.М. Закон о Конституционном Собрании: каким ему быть? / В.М. Платонов // Журнал российского права. – 1999. - № 7/8;
- 10) Румянцев, О.Г. Каким быть Закону «О Конституционном Собрании»? С заседания Общественного экспертного совета по конституционному законодательству // Журнал российского права. – 1997. - № 2;
- 11) Уваров, А.А. Вопросы адекватного отражения конституционных норм в российском законодательстве / А.А. Уваров // Конституционное и муниципальное право. – 2014. - № 7. – С. 16.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Иванов А.В.

*Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,
адъюнкт кафедры финансов и экономического анализа*

LEGAL BASES OF COUNTERACTION LEGALIZATION OF PROCEEDS CRIME

Ivanov Artem Vitalievich

*Moscow university of the Ministry of Internal Affairs of Russia named VY Kikot,
Post graduate student, the department of finances and economic analysis*

Аннотация.

Практика основных схем легализации доходов, полученных преступным путем, характеризуется высокой латентностью, а также сложностями, возникающими при выявлении таких преступлений и квалификации их по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. В то же время указанные деяния создают большую степень общественной опасности, которые вызывают существенную угрозу экономической безопасности России. Поэтому в последние годы данная проблема привлекает к себе все большее внимание, как и практических работников правоохранительных органов, так и ученых-экономистов и ученых-юристов.

Abstract. Practice basic schemes of legalization of proceeds from crime, it is characterized by high latency and complexities involved in identifying such crimes and their qualification for the criminal law of the Russian Federation. At the same time, these actions create a higher degree of danger to society, which cause a significant threat to the economic security of Russia. Therefore, in recent years, this problem has attracted increasing attention as practitioners of law enforcement agencies, and academic economists and legal scholars.

Ключевые слова

Легализация преступных доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; «грязные деньги»; система противодействия отмыванию доходов; рекомендации ФАТФ.

Keywords: money laundering; Rosfinmonitoring; "Dirty money"; the system of combating money laundering; FATF recommendations.

Глобализация и развитие технологий позволили преступникам легче переводить, скрывать и отмывать доходы от преступлений. В свою очередь, эффективная законодательная база, направленная на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, должна запрещать такую деятельность, с целью декриминализации экономических отношений.

В условиях модернизации экономики и развития интеграции с международными финансовыми системами, в РФ остро стоит вопрос о противодействии легализации средств, полученных преступным путем. Потенциальная угроза этого процесса заключается в том, что, стремясь к новым сверхприбылям, при неотработанных механизмах приватизации и разгосударствления, преступные структуры могут стать владельцами основного объема материальных ценностей. К тому же, через развитие внутренних организационных структур, они все теснее встраиваются в преступные международные организации и продвигаются на транснациональный уровень [5, с. 112].

Стратегическим направлением в борьбе с организованной преступностью является подрыв ее экономической основы, создание и реализация комплексной системы правовых, организационных и других мероприятий по выявлению и ликвидации каналов легализации доходов, полученных преступным путем.

Россия является участником основных международных документов в данной сфере, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем; Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Присоединившись к указанным документам, Россия признала их составляющей национального законодательства. Для их эффективного применения основные положения конвенций были трансформированы в национальное законодательство [5, с. 54].

Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, формировалось под влиянием международных стандартов в области деятельности по выявлению, изъятию и конфискации денежных средств, иного имущества преступного происхождения, предусмотренных такими международными соглашениями, как: Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. № 141, Сорок рекомендаций ФАТФ (Международная комиссия по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег), Директива ЕЭС от 10 июня 1991 г. N 91/308/ЕЭС и др.

Разработанная в 1988 г. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» положила начало мерам международного сообщества по борьбе с легализацией капиталов, полученных преступным путем. Принятие этого и ряда других документов заложило правовую основу для борьбы с отмыванием капиталов в международном масштабе. В организационном плане реализацией этих усилий явилось создание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В июне 2003 г. к ФАТФ присоединилась и Россия [6, с. 94-98].

Основным законодательным актом по борьбе с «отмыванием» денег, является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законом № 115-ФЗ определены основания обязательного государственного контроля за сделками и иными операциями с денежными средствами или иным имуществом, признаки операций, подлежащих обязательному контролю, установлена обязанность организаций по обеспечению внутреннего контроля за сделками и другими операциями с денежными средствами или иным имуществом и предоставлению информации о них, уполномоченному государственному органу, учреждена Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - специализированный государственный информационно-аналитический орган, уполномоченный на осуществление обязательного контроля за сделками, финансовыми операциями, который наделен полномочиями для проведения такого контроля.

В Уголовный кодекс (ст. 174, 174.1) и Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 15.27) внесены нормы об уголовной и административной ответственности за действия, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, приняты постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты Центрального Банка, которые в совокупности с Законом № 115-ФЗ образуют правовую базу финансового мониторинга за сделками, другими операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю, и ответственности за действия, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов, список нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

Особенностью отмывания незаконных доходов «по-российски» является попытка граждан, получая незаконные доходы различными путями, вывезти их за границу и попытаться легализовать их через финансовые механизмы других государств. Иногда осуществить эту процедуру гораздо проще, чем присвоить средства внутри страны. Иначе говоря, для России реальной угрозой экономической безопасности является вывод из экономики государства финансовых ресурсов и отмывание их в других странах [7, с. 80].

В России функции контроля над порядком проведения операций со средствами и имуществом возложены на Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу, Федеральную таможенную службу, Банк России и Службу Банка России по финансовым рынкам.

Нормативно – правовые акты, принятые Государственной Думой РФ, и нормативно – правовые акты различных ведомств регламентируют и формируют деятельность по противодействию легализации преступных доходов в тесной взаимосвязи служб: Росфинмониторинга, Минфина, ФНС, ЦБ РФ и ФТС и т.д., задача которых заключается в создании для хозяйствующих субъектов таких условий, чтобы «отмывать» деньги было сложно, невыгодно и опасно, а кроме того – существовали максимально широкие возможности для идентификации правоохранительными органами конкретных операций преступных элементов и преступных намерений в деятельности кредитных организаций [4, с. 79].

Таким образом, в современной мировой практике уже наработаны законодательная база, действенные механизмы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, схемы сотрудничества уполномоченных органов государственной власти. Результатом этих действий является целый ряд положительных сдвигов в сфере противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма.

Литература

1. Венская конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 19 декабря 1988 г.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1998 г. N 141.

3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008.

5. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007.

6. Зимин О.В., Болотский Б.С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. 2007. №4.

7. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2007.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ В РФ

Колесников Ю. А.

*доктор юридических наук, доцент юридического факультета Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия*

Бочарова Н.Н.

*преподаватель кафедры процессуального права Южно-Российского института
управления РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону, Россия*

ADMINISTRATIVE REFORM OF THE FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITIES: RESULTS AND PROSPECTS FOR FURTHER IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

*Kolesnikov, Yuri Alekseyevich – doctor of legal Sciences, associate Professor of the
Department of state (constitutional) law, the municipal law Department and environmental
legislation, Southern Federal University,
Rostov-on-don, Russia*

*Bocharova Natalya Nikolayevna – teacher of the Department of procedural law,
South-Russian Institute of management of Ranepa, Rostov-on-don, Russia*

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые итоги проведения административной реформы за последнее десятилетие. В начале статьи исследуется вопрос о понимании «системы» и «структуры» федеральных органов исполнительной власти, приводится мнение Конституционного Суда РФ. Затем авторы анализируют реализацию положений Конституции РФ о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти, акцентировав ее положения на территориальных органах ФОИВ, созданных после учреждения федеральных округов. Авторы делают вывод о несовершенстве существующей системы.

Abstract: the article deals with some results of administrative reform in the last decade. In the beginning of the article examines the understanding of "the system" and "structure" of the Federal bodies of executive power, is the view of the Constitutional Court of the Russian Federation. Then the authors analyze the implementation of the provisions of the Constitution of the Russian Federation about the system and structure of Federal executive authorities, underscoring its position on the territorial bodies of Federal executive authority, created since the establishment of Federal districts. The authors conclude about the imperfection of the existing system.

Ключевые слова: федеральные органы исполнительной власти, система, структура, территориальные органы, административная реформа.

Keywords: Federal bodies of executive power, system, structure, territorial authorities, administrative reform.

Определяя цели административной реформы в стране, Президент в своем Указе от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 – 2004 годах» назвал в качестве приоритетной «повышение эффективности деятельности системы федеральных органов исполнительной власти» [1].

В практике государственно-правового строительства РФ с конца 1993 г. осуществляется дифференциация понятий «система» и «структура» федеральных органов исполнительной власти. Начало было положено Конституцией РФ 12 декабря 1993 г., где содержатся упоминания о таких понятиях, как «система федеральных органов исполнительной власти» (п. «г» ст. 71 Конституции РФ) и «структура федеральных органов исполнительной власти» (п. 1 ст. 112 Конституции РФ).

Соотношение понятий «система» и «структура» федеральных органов исполнительной власти разъяснялось в ФКЗ «О Правительстве РФ» (до изм. от 19 июня

2004 г.), где было закреплено, что «что система федеральных органов исполнительной власти устанавливается федеральным законом»; а «предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти Председатель Правительства РФ представляет Президенту РФ в недельный срок после своего назначения» (ст. 5) [2]. В связи с изменениями и дополнениями этого Закона от 19 июня 2004 г., соответствующие полномочия Президента и Правительства конкретизированы с учетом того, что частью министерств и иных федеральных исполнительных органов государственной власти непосредственно руководит Президент РФ, а другая находится в непосредственном подчинении Правительства РФ (ч. 10 ст. 12 и ч. 3 ст. 32 Закона о Правительстве в ред. от 19 июня 2004 г.) [3].

Официальные разъяснения конституционных понятий «система» и «структура» федеральных органов исполнительной власти дал Конституционный Суд РФ в своем постановлении по делу о толковании ст.ст. 71, 76, 112 Конституции РФ (от 27 января 1999г.). Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ, система федеральных органов исполнительной власти, в которую входят: «Правительство РФ, состоящее из Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, а также министерства и другие федеральные органы исполнительной власти», - определяются на основе Конституции РФ, ФКЗ «О Правительстве РФ» и иных федеральных законов, т.е. в актах Федерального Собрания.

Под конституционным понятием «структура федеральных органов исполнительной власти», как считает Конституционный Суд РФ, следует понимать перечень этих органов, который Председатель Правительства РФ, в соответствии со ст. 112 (ч. 1) Конституции РФ, в предельный срок предлагает Президенту РФ как основу для представления кандидатур на должности в Правительстве РФ.

За более чем 20 лет с начала действия Конституции РФ в России так и не был принят ни один закон о системе федеральных исполнительных органов государственной власти. Зато весьма интенсивно осуществляется президентское нормотворчество в сфере определения системы и структуры федеральных органов исполнительной власти.

Помимо Президента РФ, Правительства РФ и специализированных центральных исполнительных органов государственной власти, в систему органов исполнительной власти Российской Федерации входят также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, создаваемые Федерацией. В Конституции РФ 12 декабря 1993 года сказано: «Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц» (п. 1 ст. 78 Конституции РФ). Учреждение федеральных округов и реорганизация института полномочных представителей Президента на местах повлекли за собой изменение в организации многих органов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, а также ряда негосударственных структур.

Произведенные после 2000 г. (в 2004, 2008 и 2012 гг.) существенные изменения системы и структуры федеральных органов исполнительной власти обязательно должны были затронуть и содержание Постановления Правительства РФ от 12 августа 2000 г. № 592. Однако, к сожалению, этого не произошло. Не позволяет нивелировать данную проблему и преемственность функций, переподчинение территориальных органов некоторых ведомств, так как в ряде случаев они разделены между «новыми» разными федеральными органами исполнительной власти, а часть их передана их передана на иной уровень публичного управления или негосударственным структурам. Нет и согласования данного нормативного акта с изменениями в структуре и работе Правительства, а также с указанными выше правовыми актами, регламентирующими сегодня вопросы образования и организации деятельности территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти и даже функционирования полномочных представителей Президента в федеральных округах.

Сегодня федеральные государственные органы могут быть условно разделены на две группы [4]:

- не имеющие своих территориальных органов, представительств (представителей) на уровне федерального округа или соответствующих подразделений по федеральным округам в центральном аппарате;

- имеющие свои территориальные органы, представительства (представителей) на уровне федерального округа или соответствующие подразделения в центральном аппарате по федеральным округам (окружные государственные органы).

Вторая группа включает в себя два вида: федеральные органы государственной власти, образовавшие свои территориальные органы на уровне федерального округа или представительства, имеющие статус территориальных органов [5]; федеральные органы представительства, учредившие в центральном аппарате подразделения по федеральным округам, не имеющие статуса территориального органа или представительства, а равно назначившие в федеральных округ своего представителя.

На сегодняшний день федеральные органы исполнительной власти, а также некоторые государственные органы, относящиеся к иным ветвям власти, в целом завершили процесс формирования на уровне федерального округа своих территориальных органов.

Например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» [6], Приказом Министерства финансов РФ от 9 августа 2005 г. № 101н «Об утверждении положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы», территориальными органами ФНС являются управления Службы по субъектам РФ, межрегиональные инспекции Службы (в т.ч. по федеральным округам), т.д.

Отмечается также создание в федеральных округах Управлений Пенсионного фонда России, назначение в федеральные округа представителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Следственный комитет РФ имеет управления по субъектам РФ и федеральным округам. Прокуратура РФ имеет управления по субъектам РФ и федеральным округам.

В целом в вопросах формирования окружных государственных органов нередко наблюдается формальный подход, несовершенство и декларативность правовой базы их создания и функционирования. Правовой статус окружных государственных органов в некоторых случаях необоснованно занижен, а в других – завышен. При этом очень быстро растет численность аппаратов таких органов, но их функционирование, к сожалению, пока недостаточно эффективно в силу слабости взаимодействия с подразделениями соответствующих федеральных государственных органов в субъектах Федерации, а порой и дублирования их деятельности. Однако главная проблема – отсутствие унификации в их построении и правовом статусе, единообразного подхода к образованию различными федеральными органами окружных государственных органов.

Литература

1. Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 – 2004 годах» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 30. Ст. 3046.
2. Собрание законодательства РФ. 2005. № 4. Ст. 305.
3. Собрание законодательства РФ. 2005. № 31. Ст. 3233.
4. БНА ФОИВ. 2002. № 19; 2005. № 8, 38; 2007. № 4, 12, 20, 39, 40, 42; 2008. № 27.
5. Собрание законодательства РФ. 02.03.2009, № 9, ст. 1088.
6. Собрание законодательства РФ. 04.10.2004, № 40, ст. 3961.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Терюков Е. О.

ООО «Совместное предприятие «Специализированное управление № 4 и Фергюсон Симек Кларк»

Main trends in the development of the institution of an administrative suspension of activities

Teryukov E.O.

Acting Head of Legal Department ООО “Joint Venture” Specialized Department No 4” and “Ferguson Simek Clark” Yuzhno-Sakhalinsk

Аннотация:

Статья посвящена основным факторам и ключевым событиям влияющим на возникновение и становление в российском праве института административного приостановления деятельности. Автор исследует источники права, существовавшие в разные временные периоды, при которых были закреплены основные начала и положения приостановления деятельности. С учетом факторов исторического развития в соответствующих правовых системах, автор выделяет ряд проблем и предлагает методы их разрешения.

Abstract:

The article is dedicated to the major factors and key events occurrence and formation of the institution of an administrative suspension of activities under the russian law. The author examines the sources of law being existed and implemented at different time periods, by which the basic principles and provisions for such activities suspension were consolidated. Taking into account factors of relevant legal frames historical development the author highlights a number of problems and suggests methods to resolve them.

Ключевые слова:

Административное право, административное приостановление деятельности, ответственность, становление, развитие, эволюция норм, административное принуждение, пресечение.

Keywords:

Administrative law, administrative suspension of activity, responsibility, formation, development, evolution law, administrative enforcement, interdiction

Институт административного приостановления деятельности, в его современном виде был введен в систему наказаний предусмотренных КоАП РФ[1] в 2005 году, то есть десять лет назад. Прошедший с момента принятия ФЗ от 09.05.2005 № 45-ФЗ[2] (которым и были внесены соответствующие изменения в КоАП РФ) срок в десять лет, дает значимый повод оценить основные тенденции становления и развития института административного приостановления деятельности, определить его основные проблемы и перспективы.

Первое на чем хотелось бы остановиться в данном контексте – это тот факт, что рассматриваемый институт, безусловно, новым для отечественного права не является.

По мнению исследователей «подобного рода меры имели место в российском законодательстве начиная с 1845 года[3]» (здесь имеется ввиду статья 218 «Уложения о наказаниях»[4]). Ее применение в этот период, связывалось с обязательным «наличием угрозы наступления определенных неблагоприятных последствий (пожаров, массовых отравлений, резкого ухудшения экологической обстановки, насильственного нарушения конституционного строя и др.), и именно стремление не допустить наступление данных последствий»[5].

Таким образом, применение «приостановления деятельности» в дореволюционной России носило в первую очередь предупредительный характер, хотя

цели наказания здесь тоже присутствуют. Это можно утверждать хотя бы в том контексте, что на момент приостановления деятельности хозяйственный субъект не мог вести свою деятельность, а значит – получать прибыль.

Меры, имеющие определенную аналогию с современным «административным приостановлением деятельности» (правда, в достаточно специфических формах) применялись и в СССР – в первую очередь в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности.

В целом, исторический опыт приостановления деятельности, по мнению Л.Ф. Бадыкова, свидетельствует о том, что «в течение всего периода существования указанной санкции она применялась с целью предотвращения определённых негативных последствий; в разные периоды времени она обладала как статусом меры предупредительного характера, так и статусом меры применяемой в качестве наказания; в большинстве случаев она применялась во внесудебном порядке различными уполномоченными на то органами; регулировалась большим количеством различных нормативно-правовых актов»[6].

Таким образом, принятие ФЗ от 09.05.2005 № 45-ФЗ открыло новую страницу в истории приостановления деятельности:

- во первых оно было урегулировано в рамках одного нормативного акта (КоАП РФ);
- во вторых оно обрело преимущественно судебный порядок назначения (за некоторыми специально обусловленными исключениями);
- в третьих обогатилось принципиально новыми чертами, которые мы рассмотрим особо.

Первое что следует отметить в данном контексте – это тот факт, что административное приостановление деятельности «вписалось» в систему наказаний предусмотренных КоАП РФ, достаточно часто применяется и, в целом, решает свои основные задачи. Однако, при всем при этом, данный вид наказания имеет целый ряд существенных особенностей, которые отличают его от других институтов административного принуждения, а именно:

- к правоохраняемым объектам, здесь относятся не только жизнь и здоровье людей, но и общественная безопасность или государственная безопасность;
- указанная мера применяется в целях прекращения противоправного действия либо для устранения существующей угрозы, а не для предупреждения в порядке и понимании ч.1. ст. 3.1. КоАП РФ;
- для назначения административного наказания недостаточно исключительно признаков административного правонарушения, предусмотренных КоАП РФ недостаточно. Законодатель, связывает его применение с наличием определенных условий имеющих дополнительный характер - если вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания (ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ); а также в том случае, когда налицо существование «угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды» (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ);
- административное приостановление деятельности представляет собой единственное административное наказание с условным сроком исполнения [7] - если будет установлено, что лицом устранены обстоятельства, послужившие основанием для его назначения, оно может быть снято (судьей).

Исходя из этих особенностей, можно утверждать, что эта мера, по сути, одновременно относится и к мерам административного предупреждения, так и к мерам административного пресечения. К другим особенностям относится и то, что это единственное административное наказание, имеющее условный срок исполнения, а

также тот факт, что к правоохраняемым объектам, здесь относятся не только жизнь и здоровье людей, но и общественная безопасность или государственная безопасность.

Указанные особенности, позволяют считать, что административное приостановление деятельности, по своей природе, не относится ни к одной из выделяемых наукой административного права групп мер административного принуждения и стоит «особняком» в системе мер административного принуждения в целом. В то же время, указанные особенности, на мой взгляд, лишь подчеркивают важность данного института, его необходимость для российского административного права, а также его комплексность. Тем не менее, это не значит, что данный институт не нуждается в совершенствовании – скорее напротив, указанные выше особенности, а также особое место административного приостановления деятельности в системе административных наказаний обуславливают некоторые сложности его применения.

В частности, в ряде случаев, несмотря на прямое запрещение закона, применение данного вида наказания имеет фатальные для организации последствия, так как судебный пристав-исполнитель, зачастую, не имеет необходимых технических знаний, позволяющих ему правильно оценить последствия его действий для производственного процесса, а также для функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения. В свою очередь, меры направленные на обжалование действия пристава, могут занимать значительное время.

Кроме того, административное приостановление деятельности, нередко используется по инициативе так называемых рейдеров и приостановление деятельности конкретной организации, может привести к недружественному поглощению последней или другим проблемам [8].

Определенные проблемы, также присутствуют и при применении административного приостановления деятельности в строительстве они связаны с тем, что исходя из конструкции ст. 3.2 КоАП РФ административное приостановление деятельности досрочно может быть прекращено судьей по инициативе хозяйствующих субъектов, если будет установлено, что обстоятельства послужившие основанием для назначения данного административного наказания, были устранены. Логично предположить, что неустранение данных обстоятельств позволяет по истечении срока административного приостановления строительной деятельности применить этот вид наказания повторно. Однако каким образом, судья должен установить, что замечания устранены, и будет ли иметь здесь роль заключение органа, осуществляющего государственный строительный надзор, нормативно не установлено.

Тем не менее, указанные проблемы, на мой взгляд, не носят фундаментального характера и для рассматриваемого института не фатальны - их возможно решить путем корректировок административного законодательства. Кроме того, трактовку отдельных трудностей (особенно связанных с исполнением данного вида наказания) должен сделать Пленум Верховного суда РФ в одном из своих Постановлений.

Завершая настоящую статью, отметим, что применение института административного приостановления деятельности в современной России, оправданно и социально и экономически, тем более что его применение, в ряде случаев, просто безальтернативно и действительно необходимо как особая мера административного наказания. Это главный итог десятилетней истории этого института в современном виде. Тем не менее, в применении данного института, есть определённых проблем, требующих своего разрешения.

Литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 14.07.2015) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.

2. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о

признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации. Федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // Собрание законодательства РФ. - 09.05.2005. - № 19. - Ст. 1752.

3. Резникова, А.А. Административное приостановление деятельности как мера административного принуждения: автореф. дисс. канд. юр. наук. – Челябинск, 2009. – С. 15.

4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. М.: Юрид. лит., 1988. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. С. 160 - 161.

5. Резникова, А.А., Указ. соч. – стр. 16.

6. Бадыков, В.Ф. История развития административного приостановления деятельности в России // Правовая культура. – 2012. – № 2. – С. 61.

7. Максимов, И.В. Генезис правовых основ регламентации административного приостановления деятельности в России // Правовая политика и правовая жизнь. - 2011. - №1. – С. 173.

8. Минашкин, Г.Н. Административное приостановление деятельности: проблемы применения административного наказания // Юридическая наука. – 2014. - № 4. - С. 73.

УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

Павлюкевич М. П.

Томский государственный университет,

Факультет психологии

Кафедра управления образованием

магистрант 2 курса

TERMS OF STANDARDS DEVELOPMENT STAFF

В данной статье актуализирована тема стандартов работы персонала как конкурентного преимущества компании. Описаны проблемы, которые способно решить внедрение стандартов в компании, условия, в которых разработка стандартов становится необходимой.

Ключевые слова: стандарты работы персонала, стандарты компании, качество сервиса, оптимизация процессов управления.

This article is about the standards of the staff, are the company's competitive advantage. It describes the problems that can solve the implementation of standards in the company. Listed the conditions in which the development of standards becomes necessary.

Keywords: standards of staff, company standards, quality service, optimization of management processes.

Конкурентным преимуществом в борьбе за клиентов в сегменте B2C все в большей степени становятся не механизмы и оборудование, а сервис. Как правило, в сфере управления персоналом вопросы взаимодействия с клиентами обычно рассматриваются в ходе обучения сотрудников. Но прохождение сотрудниками тренингов и прослушивание обучающих курсов не гарантирует того, что все они приобретут одинаковые навыки. Большую роль играют квалификация сотрудника и особенности характера; положение осложняется тем, что проконтролировать применение полученных знаний на практике затруднительно. Формальные проверки, конечно, допустимы, но далеко не каждодневные: ведь это обошлось бы компании слишком дорого [5]. Таким образом, посещение персоналом даже дорогостоящих и затрачивающих время тренингов по продажам от лучших специалистов не способно решить вопрос качества сервиса.

На наш взгляд, основная проблема здесь заключается в отсутствии единой системы работы с клиентами, которая включала бы в себя четкие критерии качества предоставляемых услуг, оценку персонала, подбор и обучение сотрудников, результативность которого напрямую связывается со стратегическими задачами компании. Отсутствие такой системы приводит к неадекватным затратам на обучение персонала, которое в большинстве случаев не окупается, поскольку ориентировано на общие схемы продаж, не связанные с анализом реальной ситуации бизнеса и данными о фактических клиентах. Иными словами, сотрудников учат продавать не тот или иной продукт компании исходя из потребностей конкретного клиента, а нечто абстрактное [2].

Выходом может послужить создание свода правил, иными словами – стандартов компании, описывающих эффективное поведение сотрудника в контексте бизнеса компании, с учетом всех факторов.

Однако, нужны ли стандарты всем компаниям? На наш взгляд – вовсе нет. Небольшие компании, в первую очередь без разветвленной филиальной сети, могут вовсе не нуждаться в проработанных прописных правилах, ведь руководитель может поставить задачи, обучить и проконтролировать выполнение поставленных задач самостоятельно.

Следовательно, в первую очередь о разработке стандартов задумываются сетевые магазины и сети ресторанов или кафе, поскольку для них важно выдержать единый стиль не только с точки зрения оформления витрин и интерьера, но и с точки зрения обслуживания покупателей. К примеру, уже сложно представить, чтобы в различных точках МакДональдс по-разному готовили Биг Мак по-разному выглядящие и общающиеся с потребителями сотрудники. Кроме того, так называемый эффект масштаба корпораций достаточно часто в больших коллективах продавцов возникает проблема конкуренции, которая способна сильно испортить рабочую атмосферу и ухудшить результаты. Непрозрачность поощрений и взысканий, связанная с отсутствием регламентов и невозможностью объективной оценки процесса работы, сильно способствует развитию этой проблемы. И наоборот, если есть четкий ориентир в виде разработанной системы стандартов и руководство неукоснительно ему следует – это делает понятной и прозрачной для сотрудников политику руководителя и нацеливает на результат – на продажи [1].

Далее, можно говорить о разработке стандартов, когда компания желает повысить качество оказываемого сервиса, подчеркнуть основное конкурентное преимущество компании. Стандарты компании, в конечном итоге, создаются с целью реализации стратегических задач и дифференциации компании от конкурентов. Соответственно, они должны отражать её конкурентные преимущества. Например, если компания позиционируется как поставщик «лучших» товаров, то все стандарты должны быть нацелены на то, чтобы подчеркнуть такие его качества, как, например, престижность и надежность [3].

В стандарты закладывается описание технологий обслуживания клиентов и работы, использование которых становится обязательной для сотрудников.

И еще, стандарты, как правило, становятся необходимыми для систематизации управленческой деятельности: например, подбора, обучения, оценки персонала. Так, в случае наличия разработанных стандартов сокращается срок адаптации новичка, появляется инструмент оценки эффективности обслуживания клиентов. Стандарты выступают неким образцом, эталоном. С ним мы сравниваем реальное поведение сотрудников и можем четко определить, что сотрудник сделал не так, на основании этого дать ему конструктивную обратную связь, отправить его на обучение или расстаться. Более того, система корпоративных стандартов — один из инструментов управления знаниями. Акцент на профессиональных особенностях форм поведения позволяет точно определить, какие навыки следует развивать у сотрудника, на какие ошибки обращать внимание в первую очередь. Необходимые персоналу знания остаются в организации, закрепляются в стандарте и передаются «по наследству» независимо от изменений в кадровом составе[2].

Таким образом, стандарты работы сотрудников в компании могут выполнить следующие задачи:

- Достижение единого качества оказания услуг и обслуживания клиентов для всех точек сети или отличительных особенностей торговой точки («узнаваемый», «предсказуемый» сервис).
- Оптимизация рабочих процессов и процедур (исключение лишних или ошибочных действий со стороны персонала)
- Повышение мотивации сотрудников за счет понимания ими критериев оценки работы и работы коллег.
- Понятность рабочего процесса для сотрудников, минимизация временных затрат руководителей на адаптацию новых сотрудников [4].

В ходе данных рассуждений неизбежно возникает вопрос о том, в чем состоит отличие стандартов обслуживания от должностной инструкции, ведь в двух этих документах речь идет об одном и том же — о работе сотрудника. В самом простом приближении ответ на этот вопрос таков: должностная инструкция отвечает на вопрос

«ЧТО сотрудник должен делать», а стандарты обслуживания «КАК сотрудник должен выполнять свою работу».http://www.treko.ru/show_article_1230

Различают также стандарты работы персонала и стандарты обслуживания клиентов.

Стандарты работы персонала – формализованные и конкретизированные требования к тем действиям персонала, которые сотрудники должны совершать с определенной периодичностью, в определенном порядке, в определенное время или в типичных ситуациях.

Стандарты обслуживания клиентов - часть «Стандартов работы персонала», относящаяся к непосредственному взаимодействию с клиентами [4].

Несмотря на обилие задач, выполняемых путем внедрения стандартов, как правило, насущная потребность в их создания возникает всего в двух случаях. Как мы покажем ниже, именно эти две ситуации впоследствии определяют способы написания стандартов.

Первый случай является наиболее простым для реализации: у работающей достаточный срок компании накапливается множество регламентов и приказов, зачастую противоречащих друг другу и создающих тем самым барьер для быстрого усвоения информации о структуре работы новичками, а также препятствующий продуктивной работе сотрудников. В таком случае стандарты компании, как правило, уже есть и они буквально по крупицам содержатся в ряде разрозненных документов, регламентов, инструкций и положений. Или они носят устный характер: негласные правила, традиции. В таком случае задача написания стандартов – систематизировать и актуализировать все негласные правила, собрать воедино все разрозненные документы, написать продуманные стандарты, обязательные к исполнению всеми сотрудниками. При этом важно опираться на накопленный багаж организации, ее опыт и корпоративную культуру.

Второй случай характеризуется тем, что в случае острой конкуренции на рынке либо при ее прогнозировании компании необходимо сформировать ключевое конкурентное преимущество, при этом сфокусировав работу персонала на акценте на это преимущество. Для его выявления необходимо проанализировать оказываемые услуги, выявить факторы удовлетворенности клиентов, исследовать внутренние и внешние факторы, от которых зависят продажи и обслуживание в организации. Для этого понадобится тщательный анализ внутренней и внешней бизнес-среды компании, бизнес-процессов, так или иначе связанных с оказанием услуг, и структурных компонентов самого процесса обслуживания. После формирования миссии и стратегии компании можно приступать к формированию более детального алгоритма деятельности сотрудников, ведь наличие стандартов гарантирует клиенту, что независимо от того, с кем именно из сотрудников компании он общается, он получит обслуживание «фирменного» качества, которое присуще данному бренду. К примеру, если компания позиционируется в сегменте «соотношение цена - качество», то и стандарты должны быть нацелены на удовлетворение таких выгод клиента, как практичность и экономия. Они должны устанавливаться не только для продавцов, но для всех участников производственной цепочки, с целью обеспечения скорости, качества и простоты обслуживания. Если речь идет об «эксклюзивных» товарах, то стандарты должны максимально подчеркивать индивидуальный подход к решению проблем клиентов. Для того, чтобы особо выделить конкурентное преимущество компании – индивидуальный подход в решении запросов клиента, – продавец должен собрать максимальное количество информации о каждом заказчике, и уметь поддержать разговор на самые разные темы [3].

Несмотря на перечисленные выгоды, которые сформированные стандарты могут принести организации, многие руководители все же переоценивают роль стандартов. Они считают, что если прописать стандарты работы, то все сотрудники сразу

автоматически начнут работать по ним. К примеру, все сотрудники ранее не предлагали клиентам дополнительные услуги, и тут начнут сразу предлагать. Это глубокое заблуждение. Стандарты не могут заменить функцию контроля. Более того, стандарты усиливают роль и важность контроля за их соблюдением. Вторым заблуждением является то, что стандарты могут поменять человека. Допустим, мы написали, что сотрудник должен быть доброжелательным и клиентоориентированным. Но эти качества напрямую зависят от личности человека. И, если сотрудник по своей природе вспыльчивый, резкий или не любит свою работу, то стандарты никак эту проблему решить не смогут. С подобным сотрудником проще расстаться [2].

Литература:

1. Бердачук С. Стандарты обслуживания покупателей: [Электронный ресурс] //Техники продаж: все об эффективных продажах [2014]. URL: bolsheprodag.ru/prodazhi/standarty-obsluzhivaniya-pokupatelej. (дата обращения: 25.07.2015).
2. Бухаркова О., Горшкова Е. Стандарты продаж: [Электронный ресурс] // Консалтинг и тренинги Санкт-Петербурга. URL: http://www.treko.ru/show_article_1230 (дата обращения: 24.07.2015)
3. Гаджиев Р. Стандарты обслуживания клиентов – основа высшего качества предоставляемых товаров и услугм: [Электронный ресурс] // 2003-2015 Day.Az. URL: <http://news.day.az/economy/68494.html> (дата обращения: 20.07.2015)
4. Ивлева Т. Разработка и внедрение стандартов обслуживания покупателей: [Электронный ресурс] // Журнал "Управление магазином", ООО «Ритейл-сервис». URL: http://retail-service.ru/Articles/client_service/standarts (дата обращения: 25.07.2015)
5. Павлюкевич М.П. Введение в должность управленческих кадров в сфере HORECA: опыт организации/М.П. Павлюкевич// Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: сборник материалов XXIX Международной научно-практической конференции/Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – с.89 – 97.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРТУАЛЬНОЙ СДЕЛКИ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ермакова П. А.

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», аспирант

Аннотация

Низкая эффективность логистики на российском рынке делает актуальным вопросы поиска путей снижения логистических издержек и повышения качества предоставляемого сервиса, главным образом за счет использования средств виртуализации и электронной коммерции в управлении и осуществлении бизнес-процессов.

Annotation

Low efficiency of logistics on the Russian market makes it necessary to question the search for ways to reduce logistics costs and improve the quality of service provided, mainly through the use of virtualization and e-commerce in the management and implementation of business processes

Ключевые слова

Логистика, виртуальная логистика, виртуальные сделки на рынке логистических услуг

Keywords

Logistics, virtual logistics, virtual transactions in the logistics market

На сегодняшний день большинство авторов сходятся во мнении о том, что основной задачей при передаче на аутсорсинг логистических функций является

минимизация логистических издержек, сокращение продолжительности логистического цикла и повышение качества предоставляемого сервиса [5, 6, 8, 9]. Для современного российского рынка транспортно-логистических услуг это особенно актуально, так как низкое качество предоставляемых услуг является одной из главных причин отставания данной сферы от уровня мировой практики. Временные затраты на выполнение логистических операций в России составляют, как правило, не менее 30% от длительности производственного цикла [7]. В конечной стоимости товара доля затрат на транспортировку груза может достигать до 50% (в среднем 24%), тогда как в странах Европы и США этот показатель не превышает 10% [2]. В целом доля логистических издержек в России составляет 20-24% от ВВП, что более чем в 2 раза превышает среднемировой уровень [3].

Решить проблему повышения эффективности предоставления транспортно-логистических услуг возможно путем активного применения информационно-коммуникационных средств в управлении и осуществлении бизнес-процессов. По мнению авторов курса МВА «Логистика», совершенствование логистических операций сегодня во многом определяется именно успехами в области информационных технологий [6, с. 842].

Традиционно в рамках концепции логистического менеджмента информационные системы и технологии представляются в виде поддерживающей (обеспечивающей) инфраструктуры – системы информационно-коммуникационных ресурсов, обеспечивающих управление на рынке транспортно-логистических услуг [1]. Информационно-коммуникационные ресурсы (ИКР) представляют собой комплекс программно-аппаратных, сетевых, телематических, организационных решений и инструментов для передачи, приема, обработки и потребления (использования) информации. В современной практике информационно-коммуникационные ресурсы включают в себя три основных блока — информационные системы (ИС), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и информационный менеджмент (ИМ).

Так, например, информационные системы включают в себя бизнес и аналитическое программное обеспечение, которое может использоваться для автоматизации расчетов автоперевозок, железнодорожных тарифов, таможенных процедур, что позволяет перейти на новый уровень быстродействия в расчетах и прогнозирования затратной части механизма перевозок. Информационно-коммуникационные технологии, представляющие собой технологии телематики, связи и навигации, позволяют вести учет подвижного состава, отслеживать перемещение грузов и предоставлять информацию в режиме реального времени.

Однако данными технологиями не ограничивается весь спектр возможностей современных ИКР. Развитие ИКР и уровень их практического применения в логистике напрямую связаны с изменениями в рыночной экономике. Современный рынок логистических услуг постоянно усложняется, формируя на каждом новом этапе новые, дополнительные требования к услугам, их качеству и информационному сопровождению. Появляются новые требования, инструменты, развиваются новые электронные формы ведения бизнеса.

Для потребителей рынка транспортно-логистических услуг приоритетными становятся такие требования, как:

- мобильность в управлении и во взаимодействиях,
- незамедлительная реакция на спрос и быстрое обслуживание,
- широкий охват возможных исполнителей,
- нивелирование значимости географического фактора,
- выравнивание возможностей доступа к товарам, услугам и коммерческой информации.

Это ведет к широкому внедрению в сферу логистики Интернет-технологий, информационного аутсорсинга и проведению виртуальных сделок.

Понятие «виртуальная сделка» является новым и еще не имеет однозначного определения. Будем понимать виртуальную сделку как действия в сети Интернет, предпринимаемые юридическими и физическими лицами по прекращению или изменению своих гражданских прав и обязанностей, предусматривающие получение выгоды всеми участвующими в ней сторонами. Особенностью виртуальных сделок является комплексная автоматизация всего процесса их заключения за счет использования компьютерных сетей.

С уверенностью можно сказать, что стремительное развитие служб Интернета и возрастающая популярность виртуальных сделок на рынке транспортно-логистических услуг привели к возникновению новой формы организации бизнеса – виртуальной логистике.

Виртуальная логистика – это компьютерная сеть, охватывающая хозяйствующие субъекты разных регионов и управляемая логистическими центрами (провайдерами), координирующими работу транспортно-логистической сети посредством специального программного обеспечения [4].

На рынке транспортно-логистических услуг виртуальная логистика нашла свое отражение в создании транспортных порталов, построенных по принципу досок объявлений. Если раньше решающими факторами в вопросе успешного осуществления логистики, являлся грамотный выбор и взаимодействие с транспортной компанией, обладающей отличной репутацией на рынке транспортно-логистических услуг и предлагающей низкие расценки на перевозку. Сегодня, когда цены разных компаний на перевозки практически сравнялись, одним из главных условий успешной деятельности компании стала доступность информации о свободных машинах или грузах в реальный момент времени в указанном месте. Спрос рождает предложения. Поэтому для удовлетворения растущих потребностей в информации возникли такие транспортные порталы как, Перевозки.Ру, АвтоТрансИнфо, транспортная система Интернет Логистик Сервис.

Эти системы были созданы для быстрого обмена информацией об оперативном спросе и предложении на рынке, снабжены классификатором услуг и поисковой формой, имеют "черные" и "белые" списки заказчиков и исполнителей транспортно-логистических услуг. С их помощью можно осуществить быстрый поиск в сфере грузоперевозок по России, странам СНГ и ближнего зарубежья, а также найти партнеров в области экспедиторских услуг. Владелец груза найдет свободный транспорт: грузовик, прицеп, тент, контейнер, рефрижератор, цистерну, а перевозчик мгновенно отыщет груз в соответствии со своим транспортом и маршрутами следования. Таким образом, и те, и другие могут выбрать для себя наиболее выгодный вариант поиска и дальнейшего сотрудничества.

Именно такие транспортные порталы или электронные доски объявлений и становятся площадками для заключения виртуальных сделок и дают неоспоримые преимущества участникам рынка транспортно-логистических услуг.

Литература

1. Володина Е.В., Ермакова П.А. Анализ информационного обеспечения российского рынка грузоперевозок и спецтранспорта // Модернизация современной науки: новые реалии и проблемы современных исследований в России и мире: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (22 мая 2015): в 2-х ч. Ч I. – Ростов-на-Дону: ООО «Приоритет», 2015. – С. 91-95

2. Гаврилюк Е. Транспорт слишком дорог // RBK daily. 2007. URL: <http://www.rbcdaily.ru/industry/562949979114178>

3. Дунаев О.Н. Логистика в условиях присоединения России к ВТО // Информационно-аналитический портал Таможня.ру. 2012. URL: <http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1612164>
4. Кизим А.А., Игнатова В.О. Виртуальная логистика как инструмент интеграции субъектов международного бизнеса // Теория и практика общественного развития. – 2012. - № 12. – С. 443-448.
5. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики: учебник / под ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 2013. – 344 с.
6. Логистика. Полный курс МВА. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. - М.: Эксмо, 2013. – 944 с.
7. Логистика, снабжение. Виртуальная логистика // Бизнес образование России – Общероссийский информационный портал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_8472.html
8. Марченко В. Алгоритм выбора логистического оператора // Логистика и управление цепями поставок. – 2006. - № 3. – С. 30-43.
9. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатторны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); Пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – XXXIV, 670 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ КОМПАНИИ

Ечкалова Н. В.,

*НИТУ МИСиС, кафедра Системной и программной инженерии,
к.э.н., доцент*

Сагирова О. Н.

Бизнес-консультант, тренер и коуч международной категории, к.э.н.

THE USE OF INNOVATIVE METHODS OF TRAINING OF EMPLOYEES IN ORDER TO BUSINESS DEVELOPMENT WITH KEY CUSTOMERS

Echkalova Nataliya Vladimirovna

*MISIS, Department of System and software engineering, PhD,
associate Professor*

Sagirova Olga Nikolaevna

Business consultant, trainer and coach of the international category, PhD

Аннотация

Развитие бизнеса с ключевыми заказчиками обеспечивает стабильность экономики компании. Работники, отвечающие за этот бизнес – это «лицо» компании и практики с большой буквы. Поэтому к вопросу их развития нужно подходить тоже с очень практической, даже прагматичной точки зрения: в короткие сроки дать максимум эффективных инструментов для решения актуальных бизнес-задач. Такой подход к обучению способен реализовать не каждый Корпоративный университет и далеко не каждый тренер. Выход – в объединении усилий Корпоративного университета и тренеров-практиков в целях использования самых современных форматов обучения, инновационных методик и привлечения лучших профессионалов в программы развития.

Ключевые слова

Корпоративный университет, ключевой заказчик, инновационные методы обучения, развитие, Структограмма.

Abstract

Business development with key customers ensures economic stability of the company. Key account managers become a "face" of the company and the high level professionals. So the question of their development has to be approached from a very professional and at the same time from a very pragmatic point of view: within a short time the maximum efficient tools have to be transferred to solve actual business problems. Very few Corporate Universities and very few coaches are able to implement this learning approach. The only solution is to consolidate the efforts of the Corporate University and the «real-life»-experienced coaches in order to implement state-of-the-art learning formats and innovative techniques and tools as well as to attract best professionals into Learning & Development programs (L&D/T&D programs).

Keywords

Corporate University, key customers, key accounts, innovative learning methods, development, L&D, T&D, Structogram.

Директора по работе с ключевыми заказчиками (ДКЗ) и Руководители проектов (РП) – это «лицо» компании для клиента. Поэтому для корпоративного университета компании именно они должны стать ключевыми сотрудниками, которым уделяется особое внимание: их обучение должно выстраиваться системно – по индивидуальным планам развития (ИПР). В результате такого целевого обучения у ключевых сотрудников развиваются как корпоративные, так и профессиональные компетенции, позволяющие им эффективнее вести бизнес.

И ДКЗ, и РП должны обладать самым широким спектром компетенций: пониманием бизнеса, эффективными коммуникациями, убедительными техниками презентаций, умением управлять сложными ситуациями и умением достигать результата. Как бы опытен ни был менеджер, всегда необходимо актуализировать свои знания и свой управленческий инструментарий, анализировать и структурировать свой опыт, ставить себе новые задачи на развитие.

Программа развития должна включать в себя разные форматы обучения (тренинги, групповой и индивидуальный коучинг, бизнес-кейсы) и быть построена в логике цикла развития бизнеса с ключевыми заказчиками:

1. Понимание бизнеса заказчика;
2. Networking и техники коммуникаций;
3. Техники публичных выступлений;
4. Управление проектами.

Для развития компетенции «Понимание бизнеса» глубоко исследуется инструментарий стратегического и тактического маркетинга, который позволяет систематически изучать рынок ключевого заказчика, понимать, какие шансы и риски предоставляются ему в рамках текущего и будущего развития рынка, какие потребности у него могут возникнуть в связи с существующими тенденциями развития рынка. Кроме того, подобный инструментарий позволяет ДКЗ реалистично оценивать и свой собственный портфель продуктов и услуг, и формировать оптимальное предложение для своих клиентов. Набор маркетинговых инструментов, используемых в обучении, очень прагматичен и позволяет гибко реагировать на все изменения рынка.

Системно выстроенные продажи с пониманием бизнеса и потребностей заказчиков, а также умение адаптировать портфель продуктов и услуг под эти потребности, является безусловной основой успеха в любые времена [1, с. 120].

Принципиальным решением может стать приглашение в качестве тренеров для этого обучения действующих стратегических консультантов, обладающих колоссальным опытом разработки и реализации стратегий для большого количества компаний разных отраслей как в России, так и за рубежом и самым современным инструментарием. Это делает обучение по-настоящему практичным, интересным и инновационным.

Для успешного развития бизнеса с ключевыми заказчиками ДКЗ должны уметь также создавать бизнес-сообщества, включающие бизнес-партнеров, отраслевых и функциональных экспертов, журналистов, таланты и проч. Эта компетенция называется «Networking».

Эффективное выстраивание бизнес-сообщества требует как системности, так и серьезной коммуникативной подготовки. Необходимо уделять большое внимание обучению ДКЗ современным техникам коммуникаций. Они должны уметь: установить контакт с собеседником, завязать беседу, заинтересовать собеседника, выслушать его, выявить его потребности и мотивы, понять его индивидуальные особенности, подготовить его к началу сотрудничества с компанией и осуществлять с ним эффективную коммуникацию на протяжении всего взаимодействия с компанией. И ДКЗ, и РП должны владеть техниками продаж, работы с возражениями клиентов, техниками убеждений и переговоров.

Для повышения эффективности коммуникаций необходимо использовать инновационные коммуникационные методики, позволяющие быстро определять индивидуальные особенности собеседника и выстраивать соответствующую стратегию коммуникации с ним. Современные методики позволяют понимать мотивы клиента, предвидеть его реакции на те или иные предложения, осуществлять профилактику возражений, манипуляций, неудач и сложных ситуаций. Одной из таких методик является международная запатентованная методика нового поколения «Структограмма – Генетический код личности» Швейцарского Института Биоструктурного Анализа (IBSA AG).

Уникальная методика «Структограмма – Генетический код личности» была разработана исследователем мозга, нейробиологом, профессором Полом Маклином, антропологом профессором Рольфом Ширмом и психологом Юргеном Шеменом. Структограмма – это объективный непредвзятый метод определения структуры личности человека без тестирования и прогнозирования его поведения в разных ситуациях [2, 3]. Понимание особенностей личности клиента помогает ДКЗ и РП более структурированно и эффективно выстраивать взаимодействие со своими клиентами.

Кроме того, важное значение имеет умение убедительно публично выступать. В рамках программы развития ДКЗ желательно осуществлять видеозапись публичных выступлений коллег, подробный разбор данных видеозаписей, отработку индивидуальных презентационных навыков, анализ акцентов презентаций в зависимости от индивидуальных особенностей слушателей и т.д. В рамках программы следует уделять внимание не только умению проводить бизнес-презентации, но и умению произносить речи на конференциях, форумах, круглых столах, пресс-конференциях, внешних и внутренних публичных мероприятиях.

Бизнес-презентации и речи – это разные жанры публичных выступлений, и лидеры должны всесторонне владеть этими жанрами. Для обучения техникам публичных выступлений помимо традиционных форм обучения можно применять также инструменты сценической речи и ораторского мастерства по методикам, разработанным ведущими театральными и лингвистическими ВУЗами страны. Применение таких методик не только совершенствует техники публичных выступлений наших коллег, но и расширяет их кругозор, стимулирует развитие творческого мышления и т.д.

Наконец, для развития успешного бизнеса с ключевыми заказчиками критичной является успешная реализация проекта. В связи с этим компетенция «Управление проектами» является ключевой для ДКЗ и РП. Для развития данной компетенции необходима всеобъемлющая программа обучения для руководителей проектов.

Ядром программы могут стать бизнес-кейсы, созданные на основе реальных проектов компании [4, с. 3]. Инновационный формат использования бизнес-кейсов всегда дает практические инструменты, которые можно сразу применять в бизнесе. А

«чужой опыт» из реальных проектов – это фактический материал, на котором закрепляются полученные в ходе обучения навыки.

Что такое бизнес-кейс? – Фактически, это имитация реальной проблемной бизнес-ситуации, решение которой необходимо найти в процессе индивидуальной или командной работы [5, с. 10].

Содержательно бизнес-кейс включает в себя: основные характеристики проекта, ключевую бизнес-задачу для решения, описание проблемной ситуации на проекте, роли в проекте, ожидаемые результаты от решения проблемы, а также дополнительные материалы для лучшего понимания проблематики кейса, к которым могут относиться инновационные HR-методики, например.

Применение бизнес-кейсов в обучении сотрудников позволяет, с одной стороны, дать участникам обучающей программы основные знания и практические навыки, а, с другой стороны, сделать процесс обучения увлекательной игрой, которая надолго запомнится, а основные выводы будут использованы в реальной деятельности.

Итогом проведения программы развития для ДКЗ и РП должна стать не только обратная связь от участников программы, но и рост эффективности продаж, повышение качества предоставляемых компанией услуг и рост прибыли, которые смогли обеспечить обученные ключевые сотрудники. Необходимо обратить внимание на такие показатели, как: рост валовой прибыли, которая условно понимается как разница между выручкой и субподрядом и показывает, что ДКЗ научились продавать лучше, а также рост чистой прибыли (разница между валовой прибылью и себестоимостью), которая показывает, что РП научились эффективно реализовывать проекты.

Таким образом, инновационные форматы обучения, новейшие методики и опытные тренеры делают обучение максимально эффективным и полезным для современной компании.

Литература

1. N. Capon «Key Account Management and Planning: the Comprehensive Handbook for Managing Your Company's Most Important Strategic Asset» –Simon and Schuster, 2002. – 480 с., ил.
2. R. Schirm, J. Schoemen «Evolution der Persönlichkeit. Die Grundlagen der Biostruktur-Analyse», 2007. – Luzern, 12. Auflage
3. www.structogram.com
4. Бизнес-кейсы Академии информационных бизнес систем. Том I и III: Учебно-методическое пособие/Под научной ред. М.И. Лугачева. – М.: Гелиос АРВ, 2011. – 240 с., ил.
5. Ечкалова Н.В. Корпоративное обучение на бизнес-кейсах или «умный учится на чужих ошибках»//Корпоративные Университеты. - №48. – 2014. С. 9-12.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕНОМЕНА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Игумнов О.А.

*ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет»
доцент кафедры экономической теории
и менеджмента, к.п.н., доцент*

Аннотация.

В статье рассмотрены политические и социально-экономические факторы формирования корпоративной социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность интерпретируется как один из факторов гражданского общества и как основа механизма социального партнёрства, а также с точки зрения экономической

теории демократии и соединения принципов экономической свободы личности с неэкономическими факторами человеческой жизни.

Abstract.

The corporate social responsibility forming political and socio-economic factors are considered in the article. The corporate social responsibility is interpreted as one of the civil society factors and the social partnership mechanism basis. This item is considered from the democracy economic theory point of view. Such an approach allows to combine the personality economic freedoms with human life non-economic factors.

Ключевые слова

Корпоративная социальная ответственность, социальные инвестиции, социальное партнёрство, экономическая теория демократии, стейкхолдеры, средний класс, консьюмеризм, энвайронментализм.

Key words

Corporate social responsibility, social investments, social partnership, democracy economic theory, stakeholders, middle class, consumerism, environmentalism.

В XIX веке одними из первых предприниматели в Великобритании начали демонстрировать, что прибыль и заботливый подход к персоналу не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга. Р.Оуэн из нравственных побуждений и в целях снижения на его фабрике уровня алкоголизма предпринял ряд мер: построил дома и школы для рабочих, отказался от труда детей младше 10 лет, снизил рабочий день до 12 часов, обязал посещение младшими детьми специально построенных больниц и начальных школ, а старшими – общеобразовательных учреждений. В 1815 г. Р. Оуэн направил в парламент предложение о фабричной реформе. Активная гражданская позиция таких людей, как Р. Оуэн, оказала влияние на политиков, и в 1832 году был представлен законопроект о максимальном 10-часовом рабочем дне для сотрудников младше 18 лет. В начале 50-х гг. XIX века другой предприниматель Т. Солт с целью повышения производительности труда своих рабочих добровольно обеспечил им и их семьям схожие условия жизни. Созданное им поселение состояло из 22 улиц, 850 домов и 45 заведений для престарелых. К концу XIX века известная семья Кэдбери в первую очередь из морально-этических принципов обеспечила всех работников жильем и возможностью получить образование, повысить квалификацию, а также пенсионными выплатами и медицинским обслуживанием. Как отмечают историки, именно под влиянием идей предпринимателей – социальных реформаторов – в 1870 г. в стране был принят закон, устанавливающий для детей обязательное образование [10, p. 7].

Однако было бы неверным приводить в качестве примера истоков КСО лишь прогрессивных предпринимателей, действующих на основе личных убеждений и/или осознав выгоду от социальных инвестиций. Возникновение этих прогрессивных предпринимателей и гражданских активистов в первую очередь было обусловлено определённой системой различных институциональных формальных и неформальных норм, сложившейся в Великобритании к середине XIX века. Эти исторически сформировавшиеся нормы в совокупности представляют собой важный слой экономической и политической культуры общества.

Применительно к КСО речь идёт о традициях рынка, торговли и частной собственности, об укоренённости принципов свободы предпринимательства и конкуренции, о выработанных механизмах экономических преобразований, склонности к обновлениям и противодействию стагнации. Все это является неотъемлемыми предпосылками широкого распространения стандартов деловой этики и вырабатываемых сегодня на глобальном уровне принципах КСО.

Формирование гражданского общества с традициями борьбы за свои права и интересы позволяет его представителям также активно формировать запросы на этическое деловое поведение, формулировать и добиваться решения социальных и экологических проблем, взаимодействовать с разными группами интересов, влияя на

бизнес через правительство. Таким образом, системно социальная ответственность бизнеса складывается под влиянием институтов гражданского общества. Кроме того, именно исторически сложившийся потенциал взаимодействия субъектов гражданского общества привел к формированию ключевого механизма цивилизованного разрешения конфликтов – социального партнёрства.

В конце XX века интенсивное развитие КСО было определено появлением новых вызовов для бизнеса, а также реакцией общества на эти вызовы. Исследователи, в частности, А.И. Яровой [3] выделяют семь взаимосвязанных факторов развития КСО.

Глобализация, понимаемая как процесс размывание традиционных территориальных границ в целях развития социальных, экономических и политических процессов и отношений. С точки зрения макроэкономического влияния на устойчивое развитие, речь идёт о глобальных процессах изменения финансовых рынков и производственных ниш, в результате которых географические границы, национальные правительства и социальное государство практически не контролируют массовое производство и потребление товаров.

Серьёзные социальные, политические, экологические и культурные последствия глобализации. В этом качестве она особенно заметно влияет на распространение принципов ответственного делового поведения и практики КСО. С одной стороны, возрастающая взаимозависимость субъектов мирового сообщества определяет необходимость играть по одним конкурентным правилам, и как самые перспективные, принимаются стандарты наиболее успешных и развитых в экономическом отношении стран. С другой стороны, глобализация в плане изменения традиционного социально-экономического уклада регионов несет для компаний новые вызовы взаимодействия с местными сообществами. Таким образом, на КСО глобализация влияет в разных аспектах – культурном, правовом, в аспекте подотчетности и т.д. [7, p. 20].

Развитие и распространение демократии. С 1985 по 2000-й год число «самых демократических» стран мира возросло с 44 до 82, число «авторитарных» режимов снизилось с 67 до 26, а доля населения мира, проживающего в «самых демократических» странах, увеличилась с 38 до 57 процентов [13]. Согласно экономической теории демократии Э. Даунса [9], соперничество на выборах создает своего рода политический рынок, где политиков можно представить как предпринимателей, стремящихся получить власть, а избирателей – как потребителей, голосующих за ту партию, политическая линия которой лучше всего отражает их предпочтения и ценности. Поскольку представители гражданского общества еще и избиратели, то они способны оказывать влияние на бизнес через институты власти не только как группы влияния, но и отдавая голоса за кандидатов, отстаивающих или учитывающих их интересы. Именно в таком ключе происходит вхождение в политический процесс темы устойчивого развития и КСО (при условии наличия традиций политической культуры участия).

Вхождение КСО в политический процесс доказывается также обратной логикой, используемой в экономической теории демократии: политики, стремящиеся к избранию, будут корректировать свою политическую платформу в расчете на среднего избирателя. Следовательно, если политики уже корректируют свою платформу с поправкой на защиту окружающей среды, расширение социальных возможностей и другие вопросы в русле устойчивого развития и КСО, как это происходит в Европейском Союзе и ряде других стран [2, с. 24-27], данные темы важны для избирателей.

Расширение законодательства и регулирования. Еще одним условием, связанным с предыдущим, является расширение законодательства и регулирования деятельности компаний с целью предотвращения нанесения ущерба всеобщему социальному благу, включая людей и экологию. Речь идет как о правительственных мерах регулирования системы социальной ответственности при помощи законодательства, так и о выработке

международных нормативно-правовых актов, таких как Киотский протокол. Однако регулирование само по себе не может всесторонне охватить каждый аспект деятельности компании, но может приводить к обременительным юридическим процессам, связанным с толкованием и спорными «серыми зонами» [12, с.77-96]. Кроме того, с развитием регулирования может возникать дополнительное финансовое бремя, накладываемое на национальную экономику [6, с. 430-447].

Развитие всемирных и локальных общественных организаций. Развитие гражданского общества за последние несколько десятилетий привело к повсеместному возникновению многочисленных некоммерческих общественных организаций, работающих в самых разных сферах – начиная от защиты животных и заканчивая правами человека. Среди организаций-стейкхолдеров, определяющих развитие принципов ответственного делового поведения, влияние оказывают как международные экологические и правозащитные движения уровня *Human Rights Watch, World Wildlife Fund, Greenpeace*, так и местные организации. Всего по данным ООН, количество международных НКО, официально консультирующих бизнес и правительства по социальным и экологическим вопросам, увеличилась с 40 организаций в 1948 г. до 3 148 в 2008 году. [14]. Однако помимо увеличения числа организаций, представляющих стейкхолдеров, меняется и их подход к оказанию давления на корпорации. С повышением осведомленности стейкхолдеров в делах корпораций повышается роль диалога. Что характерно, для обеспечения диалога локально и глобально активно создаются все новые некоммерческие, негосударственные и экспертные структуры.

Развитие СМИ и Интернета. Повышение осведомленности стейкхолдеров и возможностей их влияния на корпорации обусловили распространение и возросшее влияние СМИ и Интернета. В сфере КСО СМИ становятся для компаний одновременно «инициатором», «пропагандистом» и «судьей». Если компания не в состоянии определить вектор актуальных усилий, это делают СМИ, находя острые проблемы и публично «вручая» их бизнесу. Среди международных СМИ наиболее влиятельные – *BBC, «The Times», «The Sunday Times»* и *«Financial Times»* [10, с. 12] – они имеют колонки или приложения по социальной ответственности бизнеса. Конечно, для развивающихся стран внимание СМИ к социальной ответственности бизнеса пока характерно в меньшей степени, однако, интерес к ней естественным образом повышается. Значительное влияние на развитие КСО оказывает и Интернет. Так, корпоративный веб-сайт стал для внешних стейкхолдеров главным и максимальным источником информации по КСО. И даже если компания в действительности делает больше, то это уже не столь важно, поскольку стейкхолдер оценивает лишь то, что ему представляют.

Экологические катастрофы и экономические скандалы. Транснациональные корпорации выработали современные практики КСО и стали в этом примером для других компаний во многом после ряда катастроф и скандалов, негативно отразившихся на их репутации и, в конечном счете, на бизнесе. Известным примером является катастрофа танкера «*Valdez*» у берегов Аляски в 1989 г., приведшая к самому большому разливу нефти в истории США. Компания «*Exxon*», которой принадлежал танкер, оказалась не в состоянии быстро организовать ликвидацию последствий аварии, и более 1770 км береговой линии испытало на себе влияние разлившейся нефти. Классическим примером катастрофического снижения продаж вследствие плохой общественной репутации может служить опыт компании «*Nestle*», которая в конце 80-х годов пострадала из-за безответственной политики продвижения молочных смесей в развивающихся странах [1, с. 30]. Эти и другие конфликты 1990-х годов получили широкую огласку, и стейкхолдеры стали выступать за больший контроль над крупными компаниями, а от руководства самих компаний

требовать лучшего осознания ответственности перед обществом в силу масштабов их деятельности.

Развитие среднего класса и системы ценностей постиндустриального общества. Постиндустриальное общество обладает несколько иной системой ценностей, чем предшествующие формации, и немаловажную роль в этой системе играет осознание социумом своей ответственности за окружающую среду и желание индивидуума жить в чистом мире и потреблять чистую продукцию. По мнению ряда исследователей [5, р. 418-422], такая энвайронменталистская этика с заложенной в ней логикой устойчивого потребления ресурсов претендует на новую парадигму ведения бизнеса (см. таблицу). Ключевым моментом является то, что энвайронменталистская этика характерна в первую очередь для активного среднего класса, вовлеченного в отношения обмена и способствующего росту стоимости нематериальных активов компании.

Таблица
Парадигмы ведения бизнеса с учетом изменения социальной этики и потребления

Тип этики	Ограничение на...	Продвигаемая идея
Протестантская	потребление	Инвестиции в производственные мощности
Консьюмеризм	экономия	Удовлетворение потребностей и потребление
Энвайронментализм	потребление	Альтернативный смысл роста и инвестиций в охрану окружающей среды

Составлено автором по: [Dirk Matten, Andrew Crane. Business Ethics. 2007, Second Edition by Oxford University Press Inc.].

Чем шире в обществе представлен средний класс (в последние десятилетия наблюдается его рост в глобальном масштабе), тем сильнее «потребительская демократия». В связи с этим наиболее прогрессивные в плане КСО компании активно вовлекают различных стейкхолдеров в выработку и корректировку своей политики КСО. По мнению Ф. Котлера и Н. Ли, сегодня в маркетинговых войнах все чаще одерживают победу наиболее чуткие «корпоративные граждане» [11], – они получают реальный спрос и конкурентные преимущества за счет лучшей репутации. Таким образом, с развитием среднего класса и последующим распространением энвайронменталистской этики у бизнеса появляется больше возможностей формировать свои нематериальные активы и, следовательно, тем выше мотивация развивать КСО.

Кроме этого, система ценностей постиндустриального общества смещает акценты в социально-трудовых отношениях. В обозримой перспективе тенденция интеллектуализации производства, возрастания личной свободы и перехода к неэкономическим ценностям вряд ли может быть заменена какой-либо иной. Сегодня корпорации с помощью КСО стараются воплотить тип организации, наиболее адекватный потребностям развития интеллектуального капитала. В рамках своей социальной политики корпорации стремятся соединить принцип экономической свободы человека с его новыми, в основном неэкономическими мотивами и стремлениями, занимающими все больше место в системе ценностей граждан постиндустриальных обществ.

Представленный анализ позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, широкое распространение КСО в глобальном масштабе вызывается целым рядом социально-экономических и политических факторов. К ним относятся: глобализация, развитие и распространение демократии, расширение законодательства и регулирования, развитие всемирных и локальных общественных организаций, развитие

СМИ и Интернета, экологические катастрофы и экономические скандалы, развитие среднего класса и системы ценностей постиндустриального общества.

Во-вторых, данные факторы имеют разную степень проникновения в разных регионах, что во многом зависит от исторических предпосылок. В совокупности эти исторические предпосылки представляют собой часть экономической и политической культуры общества, начиная от склонности предпринимателей к управленческим инновациям и заканчивая возможностями системного влияния на них представителей гражданского общества. В-третьих, как показал анализ, давление различных современных факторов объективно возрастает. Поэтому в обозримой перспективе процесс развития и распространения КСО в разных странах будет углубляться и расширяться.

Литература

1. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка. / Под ред. С.Е. Литовченко, М.И. Корсакова – М.: Ассоциация менеджеров, 2003.
2. Яровой А.И. Социальная ответственность бизнеса в Евросоюзе. Опыт для России. // Государственная служба. – 2009. № 5 (61).
3. Яровой А.И. Политические и социально-экономические условия развития корпоративной социальной ответственности // Бизнес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия. – М.: Изд-во РАГС, 2010.
4. Borgmann A. The moral complexion of consumption. Journal of Consumer Research. – 2000, 26th March.
5. Buchholz R.A. The ethics of consumption activities: a future paradigm? // Journal of Business Ethics. – 1998. № 17(8). – P. 871-882;
6. Bulkeley H. Governing Climate Change: The Politics and Risk Society. – Transactions of the Institute of British Geographers, New Series. 2001. – Vol. 26 – № 4.
7. Business Ethics. Dirk Matten, Andrew Crane, Second Edition by Oxford University Press Inc., 2007.
8. Dirk Matten, Andrew Crane. Business Ethics. 2007, Second Edition by Oxford University Press Inc.
9. Downs A. An Economic Theory of Democracy. – New York: Harper and Brothers, – 1957.
10. Hoskins T. Corporate Social Responsibility Handbook. – London: The ICSA. – 2007.
11. Kotler P., Lee N. Corporate Social Responsibility: doing the most good for your company and your cause. – Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. – 2005.
12. Sacconi L. A Social Contract Account for CSR as Extended Model of Corporate Governance (Part II): Compliance, Reputation and Reciprocity. – Journal of Business Ethics. – 2004. – No.11
13. UNDP, Human Development Report 2002. – New York: United Nations Development Programme.
14. <http://www.globalpolicy.org/ngos/tables/ngoscategory.htm>

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Лаптев А. А.

*Новосибирский государственный университет экономики и управления, кафедра
Сервиса и организации коммерческой деятельности, аспирант*

Directions of development of educational services in modern conditions.

Аннотация: Статья стала результатом мониторинга достаточно широкого спектра мнений и взглядов на современное положение ставшего самостоятельным с недавнего времени термина «образовательная услуга». Анализируются как общие черты, так и специфические характеристики, особенности образовательных услуг, которые отделяют их от других товаров и услуг. Рассматриваются научные подходы к изучению проблемы предоставления услуг в сфере образования.

Annotation: the Article was a result of monitoring a wide enough range of opinions and views on the current situation became independent recently, the term "educational service". The author analyzes the General features and specific features, educational services, separating them from other goods and services. Deals with the scientific approaches to the study of the problems of providing services in the field of education.

Ключевые слова: образование, образовательная услуга, образовательный продукт, образовательная программа

Keywords: education, educational service, educational product, educational program

Современные исследователи считают, что основным направлением деятельности вуза является предоставление образовательных услуг, но до сегодняшнего дня нет единого понимания сути проблемы и особенно в вопросах формы в которую она должна со временем трансформироваться – или это товар или продукт в сфере предоставления услуг. В свою очередь, Ченцов А.О. предлагает следующее определение: «Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогического труда, являющегося в свою очередь разновидностью научного труда. Результат научно-педагогического труда может быть назван образовательным продуктом. Образовательный продукт – это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему сегменту образовательных услуг» [12, с.120-123]. Исходя из формулировки следует, что образовательная услуга является результатом научно-педагогического труда, которая создается с целью удовлетворения желаний и запросов потребителя. Лукашенко М.А. формулирует образовательный продукт как образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как результат промежуточных этапов образовательного производства, выраженный в образовательных товарах и услугах [6, с. 11].

На тему, что такое образовательная услуга существует множество зачастую полярных точек зрения. По мнению А.М. Стрижова под образовательной услугой понимает «целенаправленную деятельность, характеризующуюся взаимодействием участников образовательного процесса и направленную на удовлетворение образовательных потребностей личности» [10, с. 48]. А Джапарова Р. Н. под образовательной услугой понимает «деятельностную передачу системных знаний и привитие проверенных опытом практических навыков к определенному виду занятия путем непосредственной коммуникации с обучаемым» [2, с. 55]. Следовательно можно предположить, что образовательная услуга представляет собой некий симбиоз между производителем и потребителем, в процессе оказания и приобретения этого социально-направленного блага.

Некоторые ученые образовательную услугу рассматривают как процедуру передачи заведомо определенной информации для усвоения, с целью получения необходимой результата. Этой точки зрения на образовательную услугу придерживаются многие авторы. По мнению Липкиной Е.Д. под образовательной услугой понимает «совокупность знаний, умений, навыков и определенного объема информации, которые используются для удовлетворения специфической потребности человека и общества в интеллектуальном развитии и приобретении профессиональных умений и навыков» [5, с. 10]. Этой же точки зрения придерживается и Зайчикова С.А.,

которая под образовательной услугой понимает «систему знаний, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения потребностей индивида, общества и государства и направлены на приращение человеческого капитала» [3, с. 12].

Определяя содержание образовательной услуги Терещенко Н.Н., отмечает, что это целый комплекс действий: воспитательного и обучающего характера, направленный на удовлетворение потребностей индивида, в результате осуществления которого происходит совершенствование имеющихся и приобретенных навыков [11, с. 21]. Ученый рассматривает образовательную услугу, как комплекс знаний, направленный на развитие индивида (личности). Придерживается этой точки зрения и Зотов В.Н., который дает следующее определение: «образовательная услуга – это объем учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний общественного и специального характера, а также практических навыков, передаваемых гражданину по определенной программе» [4, с. 13].

Некоторые авторы рассматривают образовательную услугу как деятельность образовательного учреждения направленную на развитие интеллектуальных способностей человека, формирование профессиональных качеств реализуемых в дальнейшем в процессе трудовой деятельности. Так, Сон Т.А. утверждает, что «... образовательная услуга есть результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения, направленной на удовлетворение производственного спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочей силы спроса индивидов на получение профессии или квалификации, переквалификации ...» [9]. Следует отметить что, в процессе потребления образовательная услуга включается в рабочую силу, качество которой зависит от затраченного труда преподавателей и обучающихся в процессе потребления образовательной услуги.

Широко определяет круг потребителей образовательных услуг Щетинин В.П. Под образовательной услугой он понимает «систему знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения многочисленных потребностей человека, общества и государства [13, с. 12-13]. На наш взгляд, в определении не достаточно освещен тот момент, что образовательная услуга – это взаимодействие сторон производителя и потребителя.

Как производителей товара вузы рассматривает Браверманн А.А. «молодые специалисты». Высшие учебные заведения должны «обеспечить оптимальное насыщение рынка труда работниками нужной квалификации ...». В конечном итоге должен быть выпущен специалист, соответствующий запросам потребителей и требованиям научно-технического прогресса» [1, с. 539].

Заслуживает внимания точка зрения Сагиновой О.В., которая высказывает полярное мнение: «... нельзя принять однозначное утверждение автора о вузе как производителе товара в виде молодых специалистов. Ведь с тем же основанием производителем этого специфического товара можно назвать родителей, школу во всех ее проявлениях, среду и окружение самого ученика. Ведь даже в формировании профессионально значимых знаний, умений и навыков, которые используются работодателями на рынке труда, участвует не только вуз.

Самосовершенствование в период обучения в вузе, параллельное обучение на различных курсах, влияние семьи, окружающей среды и т.п. приносит выпускникам знания, умения и навыки, востребованные в дальнейшем рынке труда. Кроме этого профессиональные качества нельзя рассматривать в отрыве от других характеристик индивида, которые также значимы как при дальнейшем трудоустройстве, так и во время профессиональной деятельности. Поэтому на рынке труда вуз является производителем выпускников через реализацию образовательных программ в том виде, в котором они освоены его выпускниками.

В результате освоения образовательных программ выпускники приобретают нужные рынку труда знания, умения и навыки». Под образовательной программой автор понимает «комплекс образовательных услуг, направленный на изменение образовательного уровня или профессиональной подготовки потребителя, обеспеченный соответствующими ресурсами образовательной организации» [8, с. 50-52].

Но образовательные услуги специфичны. Их специфика проявляется в сочетании традиционных характеристик услуг (неосвязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, несохраняемость) и присущим только им чертам.

Для образовательных услуг характерна низкая степень освязаемости. Потребитель образовательной услуги, обратившись в вуз, может заранее только предполагать результат своего обучения. Он имеет возможность лишь косвенно судить о качестве услуги на основе собственного прошлого опыта, руководствуясь мнением других потребителей и других средств коммуникаций.

Вторая традиционная характеристика услуг проявляется через неразрывную связь образовательных услуг от источника: образовательная услуга не существует отдельно от вуза и его профессорско-преподавательского состава.

Качество образовательной услуги изменяется в связи с изменением квалификации персонала, материально-технической базы и других неотъемлемых от учебного процесса элементов. Кроме того, любая замена преподавателя может изменить результат оказания образовательной услуги, а также спрос. Один и тот же преподаватель может провести занятия по-разному, в зависимости от своего душевного и физического состояния или настроения на урок.

Несохраняемость образовательных услуг обусловлена тем, что человеку свойственно забывать полученную в процессе обучения информацию, а знаниям свойственно устаревать.

Характерной чертой образовательных услуг является то, что они невещественны, то есть они не могут накапливаться. Человек, потребляя образовательные услуги, накапливает знания, умения, навыки, но это результат работы мозга и интеллекта человека, а не сами эти действия. Например, потребляя услуги в сфере профессионального образования, человек может накопить определенные знания, умения, навыки, развить свои интеллектуальные возможности. Но здесь есть тонкость: в этом случае накапливаются не сами услуги, не действия по формированию профессионального образования, а результаты этих действий.

Производство и потребление образовательных услуг – это достаточно пролонгированный процесс (полный цикл формирования специалиста может занимать 20 и более лет: 4 года - начальная школа, 5 лет - основное общее образование; 2 года - среднее (полное) общее образование; 4-6 - бакалавриат, магистратура; 2-3 года - аспирантура, докторантура), а также в процессе трудовой деятельности работник может посещать курсы повышения квалификации, получать второе высшее образование, т.е. потребление образовательных услуг может осуществляться в течение всей сознательной жизни.

Специфической чертой образовательных услуг является их оценка на протяжении всего периода обучения (сессии, аттестация).

Принятие решения о покупке (приобретении) образовательной услуги может осуществляться не столько потенциальным потребителем, сколько его родителями или лицами старшего возраста. Как правило, в приобретении среднего (полного) общего, начального профессионального, средне профессионального, высшего образования решение принимают родители. А на уровне дополнительного и послевузовского образования такое решение принимает сам потребитель, и то не всегда.

Яркой специфической чертой образовательной услуги является активное участие потребителя в процессе предоставления образовательной услуги. Без его активного интеллектуального участия процесс теряет смысл.

Еще одной специфической чертой образовательных услуг является то, что потребитель, оплачивая (не оплачивая) получаемую образовательную услугу, ожидает в дальнейшем от этой услуги возможности получения дохода (в форме заработной платы).

Образовательные услуги дополняются сопутствующими услугами (пищеблок, общежитие, спортивные залы, медицинские кабинеты и др.), которые сопровождают и облагораживают процесс обучения, решают бытовые и культурные запросы потребителей, придавая этим дополнительную ценность вузу.

Особенностью образовательных услуг является удовлетворение интеллектуальных и духовных запросов личности и общества, т.е. социальная потребность в образовании.

Чрезвычайно важной особенностью образовательных услуг в сфере профессионального образования выступает обязательный государственный контроль качества их производства (потребления). Контроль обусловлен тем, что выпускнику, прошедшему государственную аттестацию выдается диплом установленного образца по определенной специальности с присвоением квалификации.

К особенностям образовательных услуг можно также отнести и то, что вузы действуют одновременно на двух взаимосвязанных рынках – рынке образовательных услуг и рынке труда.

Государство в ст. 2 Федерального закона об образовании определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, а в свою очередь общее образование как вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования [7, с. 1].

Таким образом, учитывая специфические черты и особенности образовательных услуг, можно вывести следующее определение: образовательная услуга – это комплексный процесс, направленный на передачу знаний, умений и навыков общеобразовательного, профессионального характера потребителю, с целью удовлетворения и развития личных, профессиональных и общественно-государственных потребностей.

Литература

1. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. – М.: Экономика, ТОО «КоМаркт Лтд.», 1997. – 571 с.
2. Джапарова Р. Н. Маркетинг услуг профессионального образования. // Маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 55-65.
3. Зайчикова С.А., Маяцкая И.Н. Стратегия маркетинга высшего учебного заведения в системе открытого образования: Монография. – М.: Изд-во РГСУ, 2006. – 115 с.
4. Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореф. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997. – 21 с.

5. Липкина Е.Д. Конкурентоспособность вузов на современном рынке образовательных услуг: Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. – 136 с.
6. Лукашенко М. А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. – М.: Маркет ДС, 2003. – 356 с. – (Академическая серия).
7. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.дек.2012 N 273-ФЗ
8. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5. – С. 48-59.
9. Сон Т.А. Формирование рынка образовательных услуг (www.marketing.spb.ru).
10. Стрижов А.М. Понятие качества образовательной услуги в условиях рыночных отношений. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. - № 3. – С. 47-50.
11. Терещенко Н.Н. Исследование рынка образовательных услуг высшей школы: Монография. – Красноярск, Краснояр. гос. ун-т, 2005. – 267 с.
12. Ченцов А. О бизнесе образовательных услуг. // Высшее образование в России. – 1999. - № 2 – С. 120-123.
13. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования. – М.: Изд-во РЦЭО МПУ, 1995.

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Лопатина О.А.

*Финансово - технологическая академия,
г. Королев, Московская область, Россия*

CONCEPT OF FINANCIAL STABILITY IN RELATION TO COMMERCIAL CREDIT INSTITUTIONS

Lopatina Olga Alekseevna

*Financial - technological academy,
Korolev, is Moscow region, Russia*

Аннотация.

В статье рассмотрено понятие «финансовой устойчивости» коммерческого банка. На основе анализа мнения отечественных экономистов по вопросу трактования этого понятия автор делает вывод о том, что финансовую устойчивость коммерческого банка можно рассматривать в узком и широком понимании. В узком понимании финансовая устойчивость банка определяется способностью кредитной организации в условиях воздействия внутренних и внешних факторов к непрерывному поддержанию процесса положительного развития, за счет рационального управления имеющимися ресурсами. В широком же понимании, финансовая устойчивость коммерческого банка измеряется его способностью, поддерживая непрерывный процесс своего позитивного развития и рационально управляя имеющимися финансовыми ресурсами, на основе оказания услуг, обеспечивающих перераспределение денежных средств в экономике, выполнять свое предназначение в экономике под воздействием внутренних и внешних факторов.

Annotation.

This article is devoted to the concept of "financial stability" in relation to commercial bank. Analysis of domestic economists opinions on this issue allowed the author to conclude that the financial stability of the commercial bank can be viewed in the narrow and broad sense. In the narrow sense of the financial stability of the bank can be defined by its ability to continuously maintain a positive development based on the rational management of available

resources. In the broad sense, the financial stability of the bank measured by its ability under the influence of internal and external factors to carry out its mission in the economy - to provide a redistribution of funds.

Ключевые слова

Финансовая устойчивость, финансовое состояние, стабильность, надежность.

Keywords

Financial stability, financial state, stability, reliability.

Ставшие в последнее время частыми финансовые кризисы вносят дестабилизацию как в целом в экономику всей страны, так и в ее отдельные секторы, включая банковский. По этой причине все чаще объектом исследований ученых становится проблема устойчивости коммерческих банков.

В экономической литературе приведены разнообразные трактовки термина «финансовая устойчивость». Ряд экономистов не считают необходимым делать различие между определениями устойчивости, стабильности, надежности, или между терминами «финансовое положение», «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость» банка. Помимо этого, отсутствует четкое выделение специфических черт финансовой устойчивости коммерческого банка относительно других коммерческих предприятий, а понимание финансовой устойчивости нередко сводится к необходимости поддержания на нормативном уровне ряда финансовых показателей и определенной структуры баланса. Однако, поддержание банком нормативов достаточности капитала еще не является гарантией его финансовой устойчивости.

Некоторые авторы, предлагая собственную трактовку определения финансовой устойчивости, делают акцент на способности банка к оказанию специфических услуг должного качества. Так, в работе Каримова В.М., высказывается мнение о том, что положение коммерческой кредитной организации следует признать устойчивым, если она располагает такими важными чертами, как устойчивость капитала, наличие ликвидного баланса, не теряет платежеспособности и абсолютно удовлетворяет всему имеющемуся перечню относительно качества капитала и требований к нему. В одной из своих работ Иванов В.В. указывает, на то, что степень финансовой устойчивости банка характеризуется качеством активов, достаточностью капитала и эффективностью деятельности. [6, с. 28]

В трактовках других авторов определение понятия финансовой устойчивости приближено к понятию ликвидности. Так финансовой устойчивостью любого предприятия, по мнению Севостьянова А.В., следует считать такое финансовое состояние предприятия, при котором в нейтральных условиях его хозяйственной деятельностью, благодаря достаточности доходов и соответствию расходов доходам, обеспечивает выполнения всех его обязательств перед государством, собственными работниками и прочими организациями.

Герасимова Е.Б. указывает, что финансовую устойчивость банка следует определять, как качественное состояние некоего диалектического равновесия в динамике, обеспечивающего реализацию и упрочнение постоянства, надежности и доверия, устойчивости к деградации.[3, с. 62] Таким образом, понятие «устойчивости» автором фактически сводится к оценке платежеспособности и надежности банка. Притом, что категория устойчивости банка подразумевает действие двух аспектов: объективного – определяемого способностью выполнения всех своих обязательств в течение каждого определенного временного промежутка, и субъективного – определяемого степенью способности вселить уверенность в гарантированности выполнения собственных обязательств. [3. с. 64] И хотя автор не дает определения термина «финансовая устойчивость» в отношении кредитной организации, тем не менее, в его работе акцентируется тот факт, что финансовую устойчивость банка следует рассматривать в качестве комплексной характеристики эффективной

деятельности, определяемой посредством системы показателей, ключевыми составляющими которой являются: определение качества предлагаемых кредитной организацией услуг и продуктов; подробный анализ степени качества осуществления управления финансово устойчивой кредитной организацией; глубокий аудит качества, как элемента подробного анализа уровня менеджмента; проведение анализа качества собственного капитала кредитной организации; аудит качества активов банка; глубокий аудит существующей ресурсной базы банка; аудит возможных рисков ликвидности баланса; оценка и анализ кредитных рисков; анализ прибыли и рентабельности деятельности банка. [3, с. 64]

Со ссылкой на проведенные научные исследования, Тарханова Е.А. отождествляет уровень финансовой устойчивости коммерческого банка с его способностью к достижению в реальной экономической среде равновесного состояния и возможностью относительно длительный период времени данное состояние удерживать при воздействии трансформирующихся внутренних и внешних факторов. [10, с. 20-24, 40-42.] Автор работы выделяет три обязательных признака определения финансовой устойчивости для любой кредитной организации: зависимость качественного уровня финансовой устойчивости от ресурсного потенциала, заинтересованность в устойчивости кредитных организаций остальных экономических субъектов, способность после выхода из равновесного состояния вследствие воздействия каких-либо факторов, вновь возвращаться к равновесному состоянию.

Предлагая собственную трактовку данного термина, Фетисов Г.Г. предпочитает исходить из стабильности и равновесия, полагая, что устойчивость кредитной организации самым непосредственным образом связана с наличием у него возможностей в полной мере отвечать перед вкладчиками, клиентами и кредиторами по обязательствам, а также в условиях воздействия меняющихся внутренних и внешних факторов покрывать появляющиеся потребности в области краткосрочного кредитования. [11, с. 17-25]

Экономическая литература не разграничивает понятий финансовой устойчивости, финансового состояния и финансового положения. Захарьян А.Г. предлагает считать финансовой устойчивостью такое финансовое положение банка, при котором все его ключевые финансовые показатели функционирования находятся на допустимом уровне, и при этом сам банк продолжает работу, выполняя перед всеми своими клиентами ранее взятые обязательства. [5, с.32] Финансовые показатели банка на определенную отчетную дату характеризуют его статистическое, а не динамическое состояние, при этом факт исполнения обязательств кредитной организации перед клиентами не является гарантией его финансовой устойчивости.

При этом, на наш взгляд, определения «финансовое положение» и «финансовое состояние» не аналогичны, и первое понятие шире, так как финансовое положение позволяет получить представление о деятельности кредитной организации, о месте, занимаемом им среди конкурирующих кредитных организаций. Финансовое состояние же характеризует эффективность деятельности банка на дату отчетности.

Приоритетным, с точки зрения финансовой устойчивости, остается не состояние кредитной организации на конкретную отчетную дату, а постоянство и непрерывность процесса ее развития. Когда, например, коммерческий банк, невзирая на отдельные сбои в собственной работе в условиях кризиса, смог преодолеть кризис, оставшись защищенными от дестабилизирующего воздействия указанных негативных факторов.

В отечественном законодательстве, применительно к кредитным организациям, широко используются такие термины, как «устойчивость»[2] и «финансовая надежность».[1] И хотя законодателем не раскрыто содержание приведенных терминов, изучая контекст законодательных актов, можно прийти к выводу о том, что с точки зрения отечественных законодателей между устойчивостью кредитной организации и ее финансовой надежностью не существует принципиальных различий.

По мнению Живалова В.Н., определение устойчивости чаще применимо в значении стабильности, равновесия.[4,с.69] Однако мы полагаем, что стабильность не может являться характеристикой свойств, а только признанием их сохранения. И содержание самих свойств, и их соразмерность с какими-либо нормативами при этом значения не имеют. Сам по себе факт стабильности еще не отражает степени конструктивности либо деструктивности функционирования субъекта. Понимание этого возможно только при наличии целого ряда дополнительных характеристик. Помимо того, стабильность не свидетельствует ни о наличии потенциала дальнейшего развития, ни о том приведет ли оно в дальнейшем к укреплению устойчивости или же, напротив – к неустойчивости.

По мнению Юданова А.Ю., отмечающего, что финансовая устойчивость предусматривает способность кредитной организации к противостоянию угрозам, стабильность лишь указывает на наличие способности к долговременному воспроизведению. [13, с. 37]

Устойчивостью характеризуется процесс улучшения ряда его качественных характеристик. Говоря же о стабильности, мы имеем в виду наличие факта равновесия и постоянства, на основе которых, в дальнейшем, при включении внешних и внутренних факторов, процессы могут получить устойчивое или неустойчивое развитие. Каким именно оно будет, зависит от степени подверженности данного процесса отрицательному воздействию деструктивных факторов.

В результате проведенного анализа терминов «устойчивость» и «надежность» Фетисов Г.Г. пришел к заключению о том, что такое понятие, как «устойчивость кредитной организации» является более фундаментальным, чем понятие «надежность». Он полагает, что надежным банк может считаться только тогда, когда следствием его деятельности неизменно становится реализация интересов некоего конкретного субъекта. [11, с.12-19] При этом надежность банка для потребителей далеко не всегда свидетельствует о его устойчивости, так же как устойчивость – далеко не всегда признак надежности банка.

Оценка надежности делается субъектом со стороны. Устойчивость же оценивается, в первую очередь, самим объектом анализа, в этом случае ключевое значение приобретает аудит внутренних резервов относительно возможности противостояния дестабилизирующим факторам. Отсюда возникают конфликты интересов всех сторон, участвующих в оценке надежности банка. То есть кредитная организация, в полной мере выполняющая перед клиентами свои обязательства, вполне может быть оценена как ненадежная акционерами и собственными сотрудниками, если выполнение этих обязательств будет ущемлять интересы последних. Когда, например, выполнение обязательств перед клиентами может привести к убыткам или к потере прибыли.

В отечественной практике термин «надежность» нередко применяется в качестве сравнительной характеристики экономического или финансового состояния банка, формируемой на базе публичной отчетности с целью создания рейтингов, определяющих перспективы банков. Подобная оценка чаще всего производится в баллах, количество которых затем либо непосредственно интерпретируется, либо сравнивается с уровнями имеющихся нормативных показателей.

В 24 и 25 статьях ФЗ «О банках и банковской деятельности» в качестве способов обеспечения кредитной организацией финансовой надежности (в данном случае надежность и устойчивость рассматриваются как синонимы) приводятся такие, как: формирование резервных фондов, включая фонды для случаев обесценения ценных бумаг; классификация и выделение безнадежных и сомнительных активов, формирование фондов для компенсации допустимых убытков; выполнение обязательных экономических критериев; обеспечение внутреннего контроля, гарантирующего должную степень надежности, отвечающего масштабам и характеру

производимых операций; реализация нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке России.

На наш взгляд, стоит обратить внимание на явную недостаточность на современном этапе развития банковского сектора данных положений, невзирая на их несомненную важность.

Условия нестабильности диктуют необходимость ведения работы на перспективу, с целью сохранения конкурентоспособности. Что касается устойчивости, то немалое значение имеет соразмерность выбранной банком стратегии, реальным характеристикам существующей среды и текущих параметров его работы - стратегическим целям. То есть, *устойчивостью кредитной организации* – можно назвать достижение ею на каждый конкретный момент и в течение продолжительного времени равновесного состояния путем саморегулирования и оптимизации собственной деятельности, адаптации к внутренним и внешним условиям функционирования.

Устойчивость – остается комплексным сложным экономическим явлением. Масленченковым Ю.С. для коммерческого банка выделен перечень структурных компонентов экономического содержания его устойчивости: рыночная, капитальная, финансовая и организационно-структурная. [8, с.19]

Исходя из вышеизложенного, *финансовую устойчивость коммерческого банка можно рассматривать в узком и широком понимании*. В узком понимании – это способность кредитной организации в условиях воздействия внутренних и внешних факторов к непрерывному поддержанию процесса положительного развития, за счет рационального управления имеющимися ресурсами. В широком же понимании, финансовая устойчивость коммерческого банка – его способность, поддерживая непрерывный процесс своего позитивного развития и рационально управляя имеющимися финансовыми ресурсами, на основе оказания услуг, обеспечивающих перераспределение денежных средств в экономике, выполнять свое предназначение в экономике под воздействием внутренних и внешних факторов.

Следствием нерационального управления финансовыми ресурсами могут стать непрозрачность и/или нехватка финансовых ресурсов, что, в свою очередь, может привести к социальным взрывам, кризисам, экономическим диспропорциям. Таким образом, финансовая устойчивость кредитной организации является еще и общественной потребностью, а также сферой ответственности государства.

Финансовую устойчивость кредитной организации следует рассматривать, как материальную базу, обеспечивающую устойчивость ее функционирования, способствующую решению стоящих перед банком задач, в том числе в областях определения линейки продуктов и услуг, предоставляемых банком, построения кредитной и инвестиционной стратегий, расширения клиентской базы, формирования оптимальной организационной структуры. Финансовая устойчивость обеспечивает поддержание других составляющих устойчивости. При этом эффективность функционирования прочих блоков положительно влияет на уровень финансовой устойчивости. Эффективность организационной структуры, профессионализм кадрового состава – это условия, во многом определяющие уровень расширения круга партнеров, отношений с клиентами, востребованности банковских услуг и продуктов.

Финансовой устойчивости принадлежит важная роль в обеспечении устойчивости кредитной организации в процессе ее функционирования в случаях длительного воздействия дестабилизирующих факторов, а также возникновения потребности в корректировке ранее выбранной стратегии развития, перераспределении финансовых средств между остальными блоками для обеспечения максимальной устойчивости каждого из них и общей устойчивости коммерческой кредитной организации.

Литература

1. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 29.12.2014) «О банках и банковской деятельности» в ред. Федерального закона от 21.03.2002 г. (с изм. и доп. вст. в силу с 01.03.2015)
2. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
3. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. - М.: Финансы и статистика, 2006. -392 с.
4. Живалов В.Н. Финансовая система России: эффективность и устойчивость коммерческих банков. – М.: Экономика, 1999. - 263 с.
5. Захарьян А.Г. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. «Обеспечение комплексной финансовой устойчивости коммерческого банка». 2005. -188 с.
6. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: Русская деловая литература, 2006. - 320 с.
7. Каримов Р.М. Особенности развития банковского сектора Удмуртии // Финансовая аналитика, 2009. - Режим доступа : <http://www.finanal.ru/>
8. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. М.: ДеКА, 1998, - 432 с.
9. Севостьянов А.В. Экономика недвижимости/ А.В. Севостьянов. – Москва: КолоС, 2007. - 280 с
10. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков. – Тюмень: ВекторБук, - 2003.
11. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 1999. -168с.
12. Шенаев А.О. Понятие финансовой устойчивости: ее показатели и условия обеспечения.// Банковские услуги, 2008, №4
13. Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. М.: Финансы и статистика, 2001.-354 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Минасян М.В.

*Финансовый университет
при Правительстве РФ*

THE CURRENT STATE OF THE ENERGY INDUSTRY IN RUSSIA

MV Minasyan

*Financial University
under the Government of the Russian Federation*

Аннотация

Статья посвящена вопросам развития энергетической отрасли. Рассмотрены задачи стоящие перед отраслью и сделана попытка подойти к решению некоторых из этих задач. Признается необходимость новой модели развития.

Annotation

The article is devoted to the development of the energy sector. The problems facing the industry and attempt to approach some of these problems. It recognizes the need for a new development model.

Ключевые слова

Энергетика, первичная энергия, вторичная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, потребление энергии.

Keywords

Energy, primary energy, secondary energy, thermal energy, electric energy consumption.

Энергетическая отрасль является отраслью российской экономики, предполагающей ведение хозяйственно-экономической деятельности, объединяющей различные естественные и искусственные подсистемы, используемые для осуществления распределения и использования энергетических ресурсов с целью производства всех видов энергии.

В ее задачи входит:

- получение и концентрирование энергетических ресурсов;
- передача этих ресурсов к энергетическим установкам;
- преобразование первичной энергии во вторичную с помощью электростанций;
- передача вторичной энергии потребителям.

Решение каждой из обозначенных задач представляет собой отдельную стадию трансформации природной первичной энергии во вторичную, например, в тепловую или электрическую.

Обладание существенными запасами энергетических ресурсов, высокий уровень их потребления делают энергетическую отрасль российской экономики одной из самых значимых.

По производству энергии Россия в 2014 году занимала 4 место (после Китая, США, Индии) (см. рис. 1).

Рис. Совокупное первичное производство энергии в России, мегатонна нефтяного эквивалента (Mtoe)⁶

По потреблению энергии в 2014 году Россия занимала также 4 место (после Китая, США, Индии) (см. рис. 2).

⁶ Составлено автором. Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2015 [Электронный ресурс] URL: <https://yearbook.enerdata.ru/#energy-consumption-data.html> (дата обращения 28.07.2015 г.)

Рис. 2 Совокупное потребление энергии в России, мегатонна нефтяного эквивалента (Mtoe)⁷

Структура российской энергетической отрасли зависит от ее энергетических ресурсов, традиционными из которых являются топливно-энергетические (нефтепродукты, газ, уголь, дерево, торф, сланцы); гидро- и атомная энергетика, а также, в значительно меньшей степени, возобновляемые природные ресурсы (ветер, солнце, геотермальные воды, биотопливо). Являясь глобальным поставщиком энергоресурсов, Россия занимает третье место в мире по добыче топливно-энергетических ресурсов, что отражено на структуре добычи и в развитии энергетической отрасли в нашей стране.

Учитывая замедление темпов ВВП России в 2013-2014 гг., следствием которого может быть снижение потребности в электроэнергии, последняя может быть перенаправлена на экспорт. Это, безусловно, изменит саму структуру выработки энергии.

Сегодня наиболее реалистичным видится сценарий наращивания выработки электроэнергии на мощностях ТЭС, на которые сейчас приходится 2/3 установленных мощностей энергетики РФ (работают на органическом топливе (газ, мазут)).

Поэтому в качестве ключевых энергоресурсов в России рассматриваются нефть и газ. В экспорте энергоресурсов из России объем нефти и нефтепродуктов составляет 80%, а объем природного газа – 20%. Запасы и добыча последнего позволяют быть России мировым лидером в данной области.

Тем не менее, сегодня энергетическая отрасль России испытывает значительные трудности, что связано с существующим значительным износом генерирующих мощностей и сетевых линий. Существенной частью оборудования выработан установленный ресурс. Огромные потери при транспортировке в электросетях, которые в 1,5-2 раза превышают европейские показатели. Не всегда крупная генерация доходит до отдаленных населенных пунктов, что делает многие российские регионы энергодефицитными. Неэффективность систем приводит к потере 35% вырабатываемой энергии.

Безусловно, такое состояние отрасли требует принятия ряда государственных мер. Кроме того, в условиях нестабильности и непредсказуемости динамики мировых финансовых, фондовых и энергетических рынков возрастает роль государственного участия в развитии российского энергетического сектора, без которого невозможно строительство и модернизация энергетической инфраструктуры, предоставление бизнесу государственных гарантий для реализации приоритетных долгосрочных инвестиционных проектов, поддержка финансово-экономической устойчивости системообразующих компаний энергетического сектора и др.

Полагаем, что именно сегодня в условиях обострившейся экономической и политической ситуации российская энергетика должна выбрать новую для себя модель развития, которая позволит решить обозначенные проблемы и преодолеть их последствия.

Список использованной литературы

1. Global Energy Statistical Yearbook 2015 [Электронный ресурс] URL: <https://yearbook.enerdata.ru/#energy-primary-production.html> (дата обращения 28.07.2015 г.)

⁷ Составлено автором. Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2015 [Электронный ресурс] URL: <https://yearbook.enerdata.ru/#energy-primary-production.html> (дата обращения 28.07.2015 г.)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Музыкаев Башлам Абдул-Халимович

*аспирант НИИ СП РФ, главный инспектор
Контрольно-счетной палаты, Московской области, г. Москва*

Аннотация.

В статье аргументируется взаимосвязь обеспечения экономической устойчивости и инвестирования денежных средств в региональную экономику. Региональная экономическая политика является основой общей экономической политики Российской Федерации.

Ключевые слова.

Региональная экономическая система, региональная экономика, экономическая устойчивость, инвестиционная деятельность.

На современном этапе экономического развития Российской Федерации все большую роль приобретает региональная самодостаточность и инвестиционная привлекательность региональных проектов, направленных на решение социально-значимых задач на уровне субъекта России.

Инвестиционная привлекательность региона – состояние его экономического благополучия, при котором с высокой долей вероятности в приемлемые для инвестора сроки инвестиции могут дать удовлетворительный уровень прибыльности или может быть достигнут другой положительный эффект.

Эффективность вложения денежных средств является одним из основных критериев при отборе предлагаемых инвестиционных проектов и поэтому обеспечение всесторонней экономической поддержки со стороны региональных властей делает такой проект привлекательным и доступным. Методами такой поддержки, а значит и обеспечения экономической устойчивости инвестиционного проекта являются:

совершенствование системы налогооблагаемой базы для инвестора;

предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству РФ;

установление субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов, не носящих индивидуального характера;

защита интересов инвестора.

Инвестиционная привлекательность как показатель эффективности инвестиций [1, с. 688] является неотъемлемой частью любого инвестиционного проекта, так как одной из особенностей экономической модели Российской Федерации является разновидность её инвестиционного пространства.

При реализации региональных инвестиционных проектов особую важность приобретает вопрос экономической устойчивости самого региона как гаранта обеспечения всех созданных им для инвестиционной привлекательности условий на уровне субъекта РФ. Государственная политика в области инвестиционных процессов является неотъемлемой частью экономической политики страны как двигатель финансовых и социальных прогрессивных преобразований.

Инвестиционная политика России является одним из основных векторов [2, с. 79] экономической политики государства. Президент Российской Федерации в ежегодных посланиях Федеральному собранию Российской Федерации подчеркивает необходимость привлечения регионами инвестиций в целях преодоления дотационной зависимости от федерального центра, а так в целях решения социально-значимых задач – снижения уровня безработицы, повышения оплаты труда работников, увеличение налогооблагаемой базы за счет создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения и инвестиционной привлекательности самого региона.

Один из инструментов повышения региональной инвестиционной привлекательности – это разработка и принятие соответствующих программ повышения инвестиционной привлекательности региона, в которую будет включен перечень мер, обеспечивающий экономическую устойчивость проектов.

Существуют разнообразные подходы к понятию «инвестиционная программа». Ряд ученых видят ее как свод технико-экономических документов, в которых обосновывается новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение или расширение действующих производственных и других объектов [3, стр. 50]. Существуют и другие мнения по данному вопросу.

Инвестиционная программа появляется на свет как результат инвестиционной деятельности и формируется в русле его инвестиционной стратегии, которую в свою очередь утверждает на федеральном уровне и соответственно на уровне субъекта Российской Федерации. Инвестиционная стратегия направлена на достижение тех целевых показателей, которые корреспондируют с основными направлениями экономической политики государства. На этом этапе обеспечение экономической устойчивости всех инвестиционных проектов, которые функционируют либо находятся на стадии рассмотрения в регионе – одна из важнейших задач, которая должна быть решена региональными органами государственной власти.

Обеспечение экономической устойчивости региональных инвестиционных проектов – одна из важнейших задач при решении вопросов, связанных с привлечением инвестиционных средств в регион.

Список литературы:

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп.-Минск: ООО «Новое знание», 1999-688 с.
2. Олейников Е.А. Инвестиционная политика современной России. – М: Российская экономическая академия, 2001-487 с.
3. Бард В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики / В.С. Бард. — М: «Экзамен», 2000. — 384 с.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕННОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАСТОЯ

Мусаелян И. К.

*ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»,
Москва*

THE CONCEPT OF VALUABLE MANAGEMENT OF CULTURE IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC STAGNATION

Musayelyan I. K.

*FGBOU VPO "The state university of management",
Moscow*

Аннотация.

В статье предпринята попытка рассмотреть проблему взаимосвязи функциональных основ управления и ценностного управления. Основной задачей данной статьи являлось, описание связи между планированием как основной функцией управления и ценностями как основным двигателем деятельности сотрудника компании.

Abstract.

In article an attempt to consider a problem of interrelation of functional bases of management and valuable management is made. The main objective of this article was, the description of communication between planning as the main function of management and values as the main engine of activity of the employee of the company.

Ключевые слова.

Ценностное управление, функции, функциональное управление, механизм управления, планирование, взаимосвязи.

Keywords.

Valuable management, functions, functional management, mechanism of management, planning, interrelations.

Целый ряд исследователей проблем ценностного управления, такие как Серебрякова Г.В., Незамайкин И.В.[1, 2] и проблем управления корпоративной культурой, часто расходятся во мнениях о сущности этих понятий, их содержательной базе, о том, чем же, все-таки они являются, атрибутами или инструментами управления, методами или формами управления и т.д. Но в то же самое время, все стараются подчеркнуть, что ни культура будь то организационная или корпоративная, как управленческий феномен, ни ценности как ядро культуры не существуют в отрыве от ключевых функций управления.

Именно эта общая точка зрения, является наиболее важной, по нашему мнению, при описании управленческих механизмов.

Если обратить внимание на современную концепцию управления в России, то возникает вопрос о необходимости научного переосмысления ряда научных принципов или говоря иначе, управленческих взглядов.

Это актуализируется, в первую очередь, активностью и эффективностью использования управленческого инструментария, в частности основополагающих функций управления.

Нет необходимости рассуждать о размытости этих функций в современной модели управления. Главным является полное отсутствие внимания к ключевой функции управления - планирование.

Действительно, от части, можно согласиться с тезисом, что политические изменения оказали и оказывают негативное воздействие на экономический баланс и развитие общества, в целом. Но с другой стороны, что как ни планирование долгосрочное и перспективное позволяет быть застрахованным от политических и социально-экономических проблем. Отметим, что в рамках данной статье ставится задача акцентирования внимания на вышеуказанном тезисе.

Так какими же должны быть элементы планирования, чтобы обеспечивалась связь с ценностным укладом компании.

Поскольку, носителями ценностей являются сотрудники организаций или в целом персонал компании, то, во-первых, стоит определиться с тем, каким образом связаны полномочия и зоны ответственности с установками управленческого звена. При этом недостаточно опираться только на понятие о системе и ее элементы и на укоренившееся представление о функциях управления. Целесообразно ввести некий механизм или алгоритм, в котором на равне с функциональными особенностями обозначались бы и ценностные характеристики управления. На рисунке – 1, предложено примерное видение того, как функциональные и ценностные характеристики взаимодействуют и на что они нацелены.

Рисунок-1 Ценностное и функциональное взаимодействие в процессе планирования

Таким образом, этот механизм установления взаимосвязей между функциональными и ценностными особенностями управления в итоге должен выявлять и стимулировать заинтересованность представителей компании в наличии обязательной системы планирования, тесно связанной с ценностными установками компании.

Список использованной литературы

1. Незамайкин И.В. Факторы ценностной дестабилизации корпоративного управления // Вестник университета (Государственный университет управления). – М.: ГУУ, 2014. – №7. – с.202.
2. Серебрякова Г.В. Незамайкин И.В. Процесс ценностного управления // Монография. Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – с. 240.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Полькина Л.В.

докторант Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

Воспоминание о будущем

Прелесть каждого путешествия –
возвращение
Нансен

Лично я отправляюсь в зарубежную поездку лишь, когда испытываю потребность не только увидеть, как живут люди в другой стране, но и рассказать о моей родине. Причем во время таких путешествий я, может быть, сильнее, чем дома, сознаю и чувствую, кто я есть, и кое-что из моего характера здесь проступает острее.

Арон Вергелис

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы современного состояния и развития внешнеэкономической деятельности в регионе. Приводятся примеры опыта создания особых экономических зон в России и за рубежом. Исследуются вопросы глобализации, мирового хозяйства, внешнеэкономического потенциала конкретного региона.

Ключевые слова: международное сотрудничество, особая экономическая зона, глобализация

Abstract

In this article we disclose the questions of building and regular place of work as a new tendency in international business in Altai. We give interpretation the different present-day situation in global, national and regional economy. The experience of creating special economy territories is shown here.

Keywords: globalization, international business, special economy territory

Устойчивость позиции национальной экономики в современном экономическом мире предопределяется согласованностью трех стратегических компонентов: ситуацией, складывающейся во внешней сфере; состоянием системы национальных интересов и приоритетов; положением в национальной экономике.

Российская национальная экономика в полной мере соприкоснулась с тремя типами внешнеэкономических моделей, имеющими различные организационные структуры. Снабженческо-сбытовая модель была отработана в рамках сотрудничества стран-членов СЭВ. Торгово-посредническая модель вылилась в разветвленную систему Министерства внешней торговли. Третья – геоэкономическая – высшая форма сотрудничества, в настоящее время активно формируется в России, имея свои организационные центры (Министерство экономического развития и торговли, Центр стратегического исследования геоэкономики ВНИИВС и др.) С образованием СНГ каждое его государство оказалось перед выбором соответствующей модели внешнеэкономических связей, и не исключено, что мы будем свидетелями своеобразной внешнеэкономической многоукладности. Для одних государств приемлемой переходной моделью становится снабженческо-сбытовая модель, для других – торговая, для третьих – геоэкономическая с присущими им управленческими структурами [1, стр. 104].

Сейчас с выходом на мировую арену любая национальная экономика сталкивается с такими явлениями всемирного хозяйственного развития, учет которых предопределяет ответ на коренной вопрос: впишется ли национальная экономика в систему мировых хозяйственных связей. К таким явлениям прежде всего относятся следующие:

1. Единство мировой экономической системы и ее целостность. Это основное качество внешней среды следует учитывать при включении в геоэкономическое пространство.

2. Модификация товарного производства в геоэкономическом пространстве. Для ее учета необходимо сделать следующее:

- уяснить новые грани современного механизма интернационализации;
- постоянно сверять внешнеэкономическую деятельность с развитием такой основополагающей экономической категории, как общественное разделение труда, что важно по многим причинам.

Экономическое пространство – это насыщенная территория, вмещающая множество объектов (населенные пункты, промышленные предприятия, транспортные и инженерные сети и др.) и связей между ними. Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним пространством [2, стр. 61].

Экономические отношения между странами осуществляются в различных формах, в числе которых внешняя торговля, финансовые, кредитные, валютные отношения, международная специализация и кооперирование производства, создание экономических союзов и блоков, научно-техническое сотрудничество и др.

Все большее значение в структуре современных международных экономических связей приобретает международное движение (миграция) капиталов: перемещение через национальные границы денежных потоков в форме займов, кредитов, официальной межгосударственной помощи, а также инвестиций. Основной формой международного движения капиталов являются иностранные инвестиции.

Основными функциями регионов – субъектов РФ в области внешнеэкономической деятельности становятся:

- совершенствование структуры экономики региона (как путем участия в реализации общефедеральных программ, так и самостоятельно);
- кредитование и страхование экспортных сделок регионального значения;
- налаживание экономического сотрудничества с зарубежными государствами и их регионами при наличии обоюдной заинтересованности;
- организация сбытовой и структуры внешнеэкономической деятельности (как совместно с федеральными властями, так и самостоятельно);
- организация экспортно-импортных сделок, удовлетворяющих потребности региона.

Успешная реализация имеющихся правовых возможностей осуществления внешнеэкономической деятельности непосредственно зависит от состояния *внешнеэкономического потенциала конкретного региона*. Этот потенциал формирует совокупность целого ряда факторов, среди которых:

- экономико-географическое положение региона, в том числе по отношению к рынкам сбыта, его приграничное, либо удаленное от границ положение;
- размер и особенности природно-ресурсного потенциала;
- степень развития транспортной инфраструктуры;
- сложившаяся структура экономики региона;
- наличие квалифицированных кадров и положение с рабочей силой в целом;
- особенности проведения реформ в данном конкретном регионе и динамика рыночных преобразований, в том числе вызванные первоначальными характеристиками развития этого региона;
- скорость и направления преобразований форм собственности;
- тенденции к формированию финансовой системы и обновлению производственных мощностей;
- общая социально-экономическая ситуация в регионе, социальная политика;
- особенности региональной экономической политики, в том числе в области инвестирования;

- система государственного регулирования и государственной поддержки и инвестиционных процессов в регионе;
- исторические традиции и устоявшиеся особенности внешнеэкономических контактов с зарубежными странами.

Составной и неотъемлемой частью общего внешнеэкономического потенциала региона является экспортно-импортный потенциал. На его состояние помимо отмеченных выше факторов влияют, с одной стороны, наличие на территории региона эффективно функционирующих производств, способных выпускать необходимую на внешнем рынке продукцию, с другой стороны, уровень платежеспособности и доходов населения, способного предъявлять спрос на импортируемую продукцию.

Развитие и эффективное функционирование на территории регионов – субъектов РФ системы продвижения товаров на внешний рынок предполагает осуществление целого комплекса мер экономического, финансового и организационного характера, наиболее важными из которых являются:

- разработка приоритетов внешнеторговой политики в отношении зарубежных стран, их территорий и товарных рынков с учетом интересов и возможностей данного российского региона;
- создание действенной системы поддержки, способствующей продвижению товаров, производимых в регионе, на мировой рынок, и эффективная защита интересов хозяйствующих субъектов – участников внешнеторговой деятельности, расположенных на территории региона;
- налаживание системы качественной, в том числе ценовой внешнеторговой и в целом внешнеэкономической информации;
- расширение вовлеченных в хозяйственный оборот с дальнейшим выходом на внешний рынок неиспользуемых в настоящее время экспортных ресурсов региона;
- совершенствование регионального законодательства в целях повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования, занятых внешнеэкономической деятельностью;
- использование мер финансового и налогового стимулирования эффективной экспортной деятельности [3, стр.926-927].

Во внешнеэкономической политике государство использует, в основном, экономические методы регулирования. При этом административные меры воздействия дополняют экономические. Одними из наиболее распространенных административных методов являются лицензирование и квотирование.

Национальная экономическая безопасность является важнейшей качественной характеристикой экономической системы. Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному совершенствованию. Экономическая безопасность определяет способность экономики постоянно поддерживать последовательную реализацию национально-государственных интересов, устойчивую дееспособность хозяйствующих субъектов, нормальные условия жизнедеятельности населения.

Экономическая безопасность охватывает различные аспекты хозяйствования: финансовую, внешнеэкономическую, продовольственную, отраслевую, региональные составляющие и так далее.

Состояние и изменение внешнеэкономической безопасности России комплексно может быть охарактеризовано следующим набором показателей:

1. Индексом «условий торговли», то есть соотношением экспортных и импортных цен в международной торговле, показывающим, во что обходится экономике изменение мировых цен на экспортируемые и импортируемые товары, большие или меньшие отечественных ресурсов приходится на оплату единицы импорта, то есть сумму потерь или выигрышей при сложившейся структуре товарооборота.

2. Масштабами иностранной конкуренции на внутреннем рынке, то есть долей импорта в потреблении, взятой в потоварном и пофирменном (только по крупнейшим фирмам) разрезах, особенно по той продукции, для производства которой страна располагает достаточным потенциалом.

3. Мерой технкоемкости внешнеторгового оборота, то есть удельным весом машин и оборудования, лицензий, лизинга и прочим в экспорте и импорте.

4. Степенью диверсификации внешних рынков сбыта и источников импортных ресурсов, то есть страновой и фирменной структурой экспорта и импорта.

5. Коэффициентом обслуживания внешнего долга, то есть отношением суммы ежегодных выплат для его погашения и процентов к объему выручки от экспорта за тот или иной год.

6. Отношением величины золотовалютных резервов к объему импорта или к сумме выплат в погашение внешнего долга и процентов за какой-либо год.

Ухудшение показателей свидетельствует в конечном счете о сужении возможностей для осуществления воспроизводства и обеспечения экономического роста. Неприятие надлежащих мер может привести к таким нежелательным последствиям, как экономический спад, сокращение занятости, снижение эффективности национального производства [3, стр.938-939].

Мировое хозяйство – система национальных хозяйств, связанных распределением труда, обменом товарами, технологиями, услугами, финансовыми потоками и сетью отношений собственности. В мировом хозяйстве важны не только относительные размеры экономики страны, уровень ее развития, но и ее роль в названной системе связей, прежде всего- место в международном разделении труда.

Немного теории. Главным внешним признаком существования мирового рынка является передвижение товаров и услуг между странами.

Международная торговля (international trade) – сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира.

Международная торговля состоит из двух встречных потоков товаров – экспорта и импорта и характеризуется торговым сальдо и торговым оборотом.

Экспорт (export/s) – продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.

Импорт (import/s) – покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

Торговое сальдо (trade balance) – разность стоимостных объемов экспорта и импорта.

Торговый оборот (trade turnover) – сумма стоимостных объемов экспорта и импорта.

По принятым в мире стандартам статистики международной торговли ключевым элементом для признания торговли международной, продажи товара – экспортом, а покупки – импортом является факт пересечения товаром таможенной границы государства и фиксации этого в соответствующей таможенной отчетности.

Экспорт и импорт являются двумя ключевыми понятиями, характеризующими международное движение товаров, которые применяются для всестороннего анализа международной торговли и для практических целей. Торговое сальдо и оборот, как их производные, имеют более узкое аналитическое и практическое значение и используются реже [4, стр.30-31].

Рисунок 1 Эволюция форм рынка

Справедливость или несправедливость экономической и социальной организации общества в территориальном аспекте может быть оценена с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения соответствия социальной обеспеченности территории ее экономическому потенциалу и экономическим усилиям. Отсутствие такого соответствия может быть признано несправедливым. Тот, кто больше зарабатывает, должен иметь больше благ. Во-вторых, с точки зрения величины территориального расслоения общества. Отсутствие такового либо большая дифференциация общества по территориальному признаку также могут быть признаны несправедливыми.

В целях своевременного наблюдения подобных отклонений следует регулярно проводить мониторинг и диагностику соответствия уровней экономического и социального развития территорий. Подобный анализ может иметь определенное значение и для оценки системы территориального управления административными районами региона. Оценка уровня социального и экономического положения территорий может быть использована также для обоснования предложений по совершенствованию бюджетной и инвестиционной политики.

Асимметричность отношений субъектов Федерации с федеральным центром России является фактором, который невозможно игнорировать. Единство и стабильность государства достигаются не путем унификации и механической подгонки всех под единый стандарт, а, наоборот, через учет особенностей и запросов каждого субъекта. Прочность федерации определяется не симметричностью отношений, а тем, что каждый может найти в лице федерального центра поддержку собственных интересов, конечно, не в ущерб интересам других субъектов. По мнению некоторых авторов именно асимметричность вносит стабильность в политическую жизнь России, ибо она позволяет учесть разнообразие интересов народов и субъектов Федерации.

Нет ничего неизбежного в российской разнообразии и асимметрии. Они могут меняться в любом направлении (расходиться или сближаться), сочетаться с ростом или понижением уровня жизни, прогрессом или регрессом. Такие тенденции, явно имевшие место в прошлом и настоящем нашей страны, также допустимы и в будущем. Кроме

того, местная асимметрия может превысить межрегиональную [2, стр.56-57].

В мировой практике существуют зоны предпринимательства, имеющие резко выраженную социальную направленность и увязанные с программой развития городов и депрессивных регионов.

Привлекая предпринимателей в оффшорные зоны, в том числе и внутренние, государства одновременно получают значительные денежные средства нерезидентов. При этом развертывание оффшорного центра не является капиталоемким проектом, так как не требует от местных властей значительных инвестиций, если этот центр «привязывается» к крупным городам с достаточно развитой деловой инфраструктурой и соответствующей международной репутацией.

Мировой опыт свидетельствует, что сама по себе особая экономическая зона не является панацеей, и факт ее создания еще не говорит о том, что регион, в котором, она появилась, автоматически будет развиваться. Чтобы случилось именно так, необходимо учесть ряд основных условий. Во-первых, не следует смешивать зоны, созданные для развития того или иного сектора экономики, с зонами «социального» плана, обязанными «вытянуть» отстающий регион. Во-вторых, необходимо обуздание бюрократии. Далее, государство должно быть готово предоставлять льготы на длительный срок. И главное – создавая зону, государство должно четко знать, чего оно хочет. [5, стр.212-213]

Современный толковый словарь русского языка так обозначает слово особый – особенный, большой, заметный, значительный, отдельный, имеющий специальное назначение.

Свободный (там же) – не испытывающий на себе экономического и политического гнета, давления, независимый; никем не задерживаемый; не связанный с кем-либо какими-либо отношениями; совершаемый без принуждения, давления, добровольный; совершаемый без помех или напряжения; не стесненный запретами, не ограниченный нормами, правилами, формами; не заполненный, не занятый кем-либо, чем-либо; такой, который можно использовать (о пространстве, должности, времени); лишенный тесноты, просторный...

В свободных экономических зонах представлены обычно следующие виды компаний:

1. Компании, работающие в области высоких технологий. Разработчики программных продуктов; предприятия, производящие продукты высоких технологий в промышленных масштабах.

2. Производственно ориентированные предприятия. Производственные предприятия не имеют ограничений по месту поставки продукции и могут поставлять ее как на экспорт, так и на внутренний рынок.

3. Экспортно ориентированные предприятия.

4. Технично-внедренческие предприятия.

5. Предприятия по внедрению передовых технологий или предприятия, занимающиеся массовым производством продуктов передовых технологий.

6. Предприятия по развитию и внедрению новейших технологий.

7. Иностраннные компании [5, стр.208-211].

Можно обозначить следующие преимущества для бизнеса, работающего в рамках специальных, свободных зон, которые создают «комфортные» условия для работы и являются основой профессиональной поддержки ведения международного бизнеса:

1. прояснение возникающих проблем;

2. возможность анализа и использования будущих благоприятных условий;

3. подготовка фирмы к изменениям во внешней среде;

4. стимулирование участников к реализации своих решений в дальнейшей работе, создание предпосылок для повышения образовательной и профессиональной подготовки вэд и топ –менеджеров и специалистов;

5. обеспечение более рационального распределения и использование различных видов ресурсов хозяйствующего субъекта;
6. повышение финансовой устойчивости и значимости предприятий.

Невнимание к проблемам международного бизнеса ставит хозяйствующие субъекты в такое положение, когда они:

1. недостаточно полно понимают возможности развития бизнеса в более благоприятных условиях;
2. оказываются в более слабой позиции по сравнению с другими участниками рыночной деятельности;
3. не обеспечивают должной системности в своем развитии;
4. могут допускать существенные ошибки в стратегическом развитии и реализации своей миссии.

Под СЭЗ целесообразно понимать участок территории государства, на котором в целях решения социальных и инвестиционных задач для хозяйствующих субъектов создаются привилегированные условия в области регулирования их финансово-хозяйственной деятельности в виде получения существенных таможенных, налоговых, финансовых и других экономических и административных преференций. Это касается:

- таможенного регулирования экспортно-импортных операций;
- налогообложения;
- лицензирования;
- визового оформления;
- имущественных и залоговых взаимоотношений;
- предоставления концессий;
- управления свободной зоной.

Благоприятность инвестиционного климата в СЭЗ в настоящее время обеспечивается четырьмя основными группами льгот. При этом создавать (в смысле регистрировать) саму зону официально закрепляя статус – не обязательно. Речь идет о комплексе мер по внешнеэкономической деятельности на уровне региона.

Внешнеторговые льготы предусматривают введение особого таможенно-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) и упрощенный порядок осуществления внешнеторговых операций.

Налоговые льготы содержат нормы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей.

Финансовые льготы включают различные нормы субсидий. Они предоставляются в виде более низких цен на коммунальные услуги, снижение арендной платы за пользование земельными участками и производственными помещениями, льготных кредитов и др.

Административные льготы предоставляются администрацией зоны с целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных граждан, а также оказания различных услуг.

Таблица 1

Основные показатели деятельности организаций с участием иностранного капитала по видам экономической деятельности (Алтайский край)

Число действующих предприятий			Среднесписочная численность работников, чел.		
2011	2012	2013	2011	2012	2013
82	79	73	10930	10006	11155
Оборот предприятий, млн.руб.					
2011	2012	2013			
61692,2	80888,5	37130,4			

Источник: Статистический ежегодник. Алтайский край. 2008 – 2013. –Б., 2014.

Как известно внешняя торговля является стабилизирующим фактором и фактором экономического роста России.

Таблица 2

Крупнейшие внешнеторговые партнеры (страны и регионы) России* в 2005г.

Страна	Млрд.долл.	Доля в обороте РФ, %	Страна	Млрд.д олл.	Доля в обороте РФ, %
Всего	339,9	100,0	Польша	11,4	3,3
Германия	33,0	9,7	Швейцария	11,4	3,3
Нидерланды	26,5	7,8	Финляндия	10,7	3,2
Италия	23,5	6,9	США	10,9	3,2
Китай	20,3	6,0	Франция	9,8	2,9
Украина	20,2	5,9	Казахстан	9,7	2,9
Республика Беларусь	15,8	4,7	Япония	9,6	2,8
Турция	12,6	3,7	Южная Корея	6,4	1,9
Великобритания	11,0	3,3	Венгрия	6,1	1,8

*Без учета внешней торговли услугами

Источник: <http://www.rusimpex.ru> – Внешнеэкономический сервер Россия-Экспорт-Импорт

Распад Советского Союза привел к серьезным изменениям в географической направленности и структуре российской внешней торговли. Это было вызвано: изменением территории самой страны и ухудшением транспортной инфраструктуры, что повлекло за собой резкое возрастание транспортной составляющей в цене товаров; потерей многих традиционных для нашей страны рынков сбыта и многолетних партнеров из числа развивающихся государств и стран Восточной Европы; недостаточной конкурентоспособностью готовой продукции на новых рынках, прежде всего на рынках развитых западных государств; необходимостью компенсировать эти потери и неизбежный в таких условиях рост импорта наращиванием вывоза топливно-сырьевых товаров, полуфабрикатов и изделий первичной степени обработки.

Социально-экономическое развитие Алтайского края в последние годы в значительной степени определялось общероссийскими тенденциями и проводимой на федеральном уровне налоговой, бюджетной, социальной политикой, институциональными преобразованиями.

Определенная работа по созданию благоприятных условий в экономической сфере, формированию институциональной среды и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов проводится и на Алтае. В истекшем периоде сформирована законодательная и нормативная база, определяющая условия экономического и социального развития региона. Принят ряд ключевых законов, направленных на развитие деловой активности и решение актуальных социальных вопросов.

Региональная экономика – экономика открытого типа, характеризующаяся тем, что основная часть материальных и финансовых ресурсов региона формируется за счет обмена с другими регионами, и наоборот, значительная часть произведенных в регионе товаров и услуг потребляется за его пределами [6, стр.4,8], [7, стр.395-396].

Рисунок 2 Динамика внешнеторгового оборота Алтайского края, млн.долл.США

Рисунок 3 Динамика основных показателей внешней торговли, млн.долл.США

Распределение экспорта по группам стран

Распределение импорта по группам стран

Рисунок 4 Распределение экспорта-импорта по группам стран

Рисунок 5 Товарная структура экспорта

Рисунок 6 Товарная структура импорта

Главными проблемами современного российского экспорта продолжают оставаться: неконкурентоспособность отечественной продукции обрабатывающей промышленности (за исключением вооружений и военной техники) и сильная зависимость от международной конъюнктуры на топливно-сырьевые товары и продукцию первичной степени обработки.

Экономический рост после 2000г. не сопровождался, к сожалению, позитивными структурными изменениями импорта. Доля машин и оборудования в нем оставалась фактически неизменно незначительной, не произошло значительного увеличения импорта высокотехнологичных товаров.

Изменение сложившихся неблагоприятных тенденций в структуре внешней торговли предполагает:

- формирование обновленной структуры экспорта под влиянием прогрессивных структурных сдвигов в экономике страны, в первую очередь за счет повышения в нем удельного веса и объема продукции перерабатывающей промышленности, а также через развитие ориентированной на экспорт сферы услуг;

- выявление и целенаправленное освоение наиболее перспективных для российского экспорта секторов, ниш на мировом рынке с последующей концентрацией усилий на закрепление и развитие рыночного успеха на избранных направлениях в сочетании с активным развитием научно-технического сотрудничества, углублении производственной кооперации с зарубежными партнерами;

- достижение наиболее благоприятного торгового режима в отношении с внешнеэкономическими партнерами, снятие дискриминационных ограничений на торговлю с РФ, недопущение новых ограничений;

- создание более благоприятных условий для российских предприятий на мировые рынки капитала, машин и оборудования, технологий и информации, минерально-сырьевых ресурсов, а также к глобальным транспортным коммуникациям в качестве экспортеров и импортеров;

- создание государственной системы страхования и гарантирования российских экспортеров от коммерческих рисков;

- поддержка экспорта товаров и услуг, участие российских предприятий и организаций в инвестиционных проектах за рубежом;

- совершенствование мер таможенно-тарифного и налогового регулирования экспорта и импорта;

- переориентация импорта на технологические товары для национальной экономики [3, стр.92-923].

В заключении хотелось бы напомнить, что мировое хозяйство – система национальных хозяйств, связанных распределением труда, обменом товарами, технологиями, услугами, финансовыми потоками и сетью отношений собственности. В мировом хозяйстве важны не только относительные размеры экономики страны, уровень ее развития, но и ее роль в названной системе связей, прежде всего - место в международном разделении труда. Это непрерывно развивающаяся система, где происходят не только неравномерный по странам количественный рост, но и глубокие структурные сдвиги, качественные преобразования технико-экономических и институциональных сетей. Эти процессы по-разному воздействуют на положение отдельных стран.

Российская экономика принадлежит к числу ведущих экономик мира, что определяется всей совокупностью объективных факторов и показателей, которые характеризуют российскую экономику. Ее природный потенциал, богатство полезными ископаемыми, огромная территория, научный и образовательный потенциал и ряд других преимуществ объективно определяют место России среди крупнейших экономических стран мира.

Литература

1. Кочетов, Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства.- М., 2010.
2. Кузьбожев, Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения производительных сил). – М., 2013.
3. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики. – М., 2007.
4. Киреев, А.П. Международная экономика. – М., 1999.
5. Вылкова, Е.С. Налоговое планирование. – М., 2011.
6. Экономика Алтайского края. Итоги и перспективы развития. – Б., 2006.
7. Экономическая энциклопедия регионов России. Алтайский край. – М., 2012.

УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Пронина Е.В.

*ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.», аспирант*

THE MANAGEMENT OF PASSENGER TRANSPORT: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT BASED ON THE LOGISTIC APPROACH

Pronina E.V.

*Saratov State Technical University name after Gagarin Yu.A.,
post-graduate student*

Аннотация

В статье рассмотрено современное состояние и проблемы функционирования сферы пассажирского автомобильного транспорта, определены перспективы развития системы управления пассажирскими перевозками на основе логистического подхода и предложены показатели оценки эффективности ее функционирования.

Abstract

The article considers the current state and problems of functioning of the sphere of road passenger transport, the prospects of development of system of management of passenger transportations on the basis of the logistic approach and proposed indicators to measure the effectiveness of its functioning.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, логистическая система, проблемы, перспективы развития, совершенствование, показатели оценки, эффективность.

Keywords: passenger transportation, logistics system, problems, prospects of development, improvement, performance evaluation, efficiency.

Пассажирский автомобильный транспорт является одной из наиболее важных отраслей экономики, оказывающей существенное влияние на повышение эффективности производства, транспортной подвижности и уровня жизни населения, и представляет собой сложную социально-экономическую систему, включающую значительное количество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, имеющих сложную структуру и функционирующих как единое целое.

Современное состояние системы управления пассажирскими перевозками в сфере автомобильного транспорта характеризуется низким, а в ряде случаев отрицательным уровнем рентабельности деятельности пассажирских предприятий, что связано с административным регулированием тарифов и неполной компенсацией «выпадающих»

доходов; невозможностью отказа от нерентабельных видов деятельности в силу их социальной направленности; дефицитом финансовых ресурсов у муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий и у региональных органов управления; изменением ситуации в экономике, в целом, и на рынке пассажирских перевозок, в частности; недостаточным обеспечением безопасности перевозок пассажиров, что объективно требует эффективного управления данной системой. На уровень качества пассажирских перевозок влияют и градостроительные факторы: отсутствие эффективных программ модернизации улично-дорожной сети и экономических механизмов, способствующих урегулированию вопросов перенасыщенности центра города; рост плотности транспортных потоков, недостаточное строительство транспортных развязок и, как следствие, снижение эксплуатационной скорости автобусов и несоблюдение графика движения [1].

Положение на рынке пассажирских автоперевозок осложняется наличием проблем низкого уровня качества транспортного и сервисного обслуживания, информационного обеспечения, устареванием парка подвижного состава и, соответственно, снижением комфортабельности перевозок, появлением нелегальных перевозчиков, которые перевозят пассажиров без согласования расписания движения, отсутствием обмена аналитической информацией между операторами рынка транспортных услуг, научно обоснованных и формализованных методов решения общих задач системы управления, систем стандартов качества транспортного обслуживания населения. Имеющий место в настоящее время финансовый кризис затронул все сферы экономики России, а также оказал существенное влияние и на рынок автомобильных перевозок пассажиров.

Причинами, обусловившими уменьшение транспортной подвижности населения - необходимого элемента развития экономики, явились: снижение уровня качества и безопасности пассажирских перевозок; использование личного автотранспорта и отказ от услуг общественного пассажирского транспорта, что, в свою очередь, инициирует обострение проблем, связанных с организацией дорожного движения, и ведет к негативным экологическим последствиям.

Существует достаточно сложный блок вопросов в области пассажирских перевозок, - по мнению руководителя Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Олега Старовойтова, - который практически не отрегулирован: из существующих нормативных документов выпала организация транспортного обслуживания на межсубъектных маршрутах [2]. Данная сфера, по большому счету, не относится ни к чьей компетенции. Есть проблемные вопросы и на рынке международных пассажирских перевозок. Около 47 % эксплуатируемых в настоящее время автобусов полностью самортизировано, а около 40 % из них не соответствуют установленным требованиям по критерию обеспечения безопасности дорожного движения. Как следствие, в Российской Федерации продолжает сохраняться высокая аварийность с участием пассажирского автотранспорта.

Таким образом, система управления пассажирскими перевозками на современном этапе экономического развития нуждается в разработке комплекса мероприятий по совершенствованию процесса управления пассажирскими перевозками, в том числе с позиции логистического подхода. Результаты проведенного анализа научной литературы и отраслевых материалов свидетельствуют о том, что в последнее время прослеживается тенденция более широкого применения логистических принципов на транспорте с учетом внедрения комплекса оптимизационных решений, использования современных технических средств и информационных технологий, логистических методов организации работы транспорта, которые позволяют обеспечить достижение высокого уровня качества обслуживания пассажиров, их своевременную и надежную перевозку в назначенное время при минимальных затратах.

Одна из основных задач совершенствования работы автомобильного транспорта при перевозке пассажиров – это сокращение общих затрат в процессе перевозки при сохранении установленных параметров качества транспортного обслуживания. В сфере пассажирского транспорта уровень качества перевозок должен учитывать социальное значение автотранспорта.

Современные трансформационные тенденции и структурные изменения в российской экономике вызывают необходимость применения адекватных сложившимся условиям логистических методов и организационно-экономических механизмов управления, стимулирования конкурентного развития рынка пассажирских перевозок при обеспечении согласованности действий различных субъектов рынка автотранспортных услуг и повышения экономической эффективности транспортных предприятий.

Использование логистического подхода применительно к системе управления пассажирскими перевозками, при котором перевозочный процесс рассматривается как логистическая цепь, позволяет усовершенствовать процесс оказания транспортных услуг, обеспечить эффективную работу подвижного состава с целью своевременного удовлетворения спроса на пассажирские перевозки и доставку пассажиров в пункты назначения с надлежащим уровнем качества транспортного обслуживания и минимальными затратами.

Под логистической системой управления пассажирскими перевозками, с точки зрения автора, предлагается понимать адаптивную систему, выполняющую логистические функции и операции в процессе движения пассажиропотоков и состоящую из элементов, взаимосвязанных сопутствующими им потоками (информационным, финансовым, материальным, сервисным) в целях минимизации совокупных затрат и получения синергетического эффекта.

Логистическая система управления пассажирскими перевозками содержит три основных составляющих: - пассажиропотоки, которые распределяются в пространственно-временном диапазоне; - расписание движения автобусов и графики работы; - маршрутная сеть и парк подвижного состава. Первая составляющая является неуправляемой, остальные две - управляемыми со стороны системы. Состояние системы пассажирского транспорта зависит от динамического взаимодействия перечисленных составляющих, как функция состояния их элементов и связей между ними.

Целью организации и управления логистической системой управления пассажирскими перевозками является удовлетворение спроса на качественные перевозки при условии обеспечения границ устойчивого состояния этой системы.

Для решения задачи совершенствования функционирования логистической системы управления пассажирскими перевозками в условиях динамически изменяющихся объемов пассажиропотоков необходимо достижение баланса между экономической эффективностью работы пассажирских транспортных предприятий и качеством оказываемых транспортных услуг при принятии логистических решений. Для поддержания всей системы в устойчивом состоянии необходимы показатели, по которым можно оценить состояние системы и определить целесообразность применения необходимого управляющего внешнего воздействия.

Стремление к более полной оценке эффективности управления пассажирскими перевозками привело к исследованию экономических показателей деятельности пассажирских транспортных предприятий: прибыль, себестоимость, производительность транспортной работы. Традиционными критериями при оценке пассажирских перевозок являются затраты на перевозку при ограничении времени передвижения пассажиров либо, наоборот, минимизация времени передвижения при ограничении затрат. При оценке применяется также показатель равномерности интервала движения автобусов. В последнее время получил обоснование

психофизиологический критерий - минимум транспортного утомления, которое зависит от времени поездки в сочетании с заполняемостью транспортного средства и уровне комфорта передвижения в нем. В числе критериев решения оптимизационных задач используются также следующие показатели: среднее расстояние перевозки, холостые пробеги автомобилей, суммарный простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой и в процессе ожидания, потребность в автомобилях, общее время на выполнение перевозок, своевременность перевозки в соответствии с расписанием, качество транспортного и сервисного обслуживания, соблюдение скоростного режима и графика труда и отдыха водителей, безопасность пассажиров в процессе перевозки. Первые шесть показателей должны стремиться к минимуму, а оставшиеся четыре - к оптимуму или максимуму. Такая точка зрения соответствует мнению о том, что прибыль не является объективной оценкой деятельности автотранспортного предприятия.

Таким образом, эффективность функционирования логистической системы управления пассажирскими перевозками предлагается оценивать на основе использования так называемого «минимаксного» подхода (таблица).

Таблица - Показатели оценки пассажирских перевозок при использовании «минимаксного» подхода

Показатели, значения которых должны стремиться к минимуму (S)	Показатели, значения которых должны стремиться к максимуму (V)
Затраты на выполнение перевозки	Прибыль
Время передвижения	Производительность транспортной работы
Среднее расстояние перевозки	Своевременность перевозки в соответствии с расписанием
Холостые пробеги автомобилей	Качество транспортного и сервисного обслуживания
Транспортное утомление	Равномерность интервала движения пассажирского транспорта
Суммарный простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой и в процессе ожидания	Соблюдение скоростного режима и графика труда и отдыха водителей
Потребность в автомобилях	Безопасность пассажиров в процессе перевозки
Общее время на выполнение перевозки	Экологическая безопасность работы подвижного состава

Значения показателей, указанных в первом столбце таблицы, должны быть сведены к минимуму:

$$H(S) \min, (1)$$

где H - оценочный функционал пассажирских перевозок.

Значения показателей, указанных во втором столбце таблицы, должны быть сведены к максимуму:

$$H(V) \max, (2)$$

где H - оценочный функционал пассажирских перевозок.

Таким образом, задача эффективного управления пассажирским транспортом сводится к поиску решения, удовлетворяющему взаимодействию между пассажирами и пассажирским автотранспортным предприятием при обеспечении выполнения условий вышеуказанных показателей при заданных значениях. Однако при этом необходимо отметить, что целевым критерием оценки эффективности функционирования системы управления пассажирскими перевозками с точки зрения логистики является минимизация транспортно-логистических затрат.

С другой стороны, высокие потребности пассажиров не всегда положительно отражаются на экономическом состоянии транспортной системы. Пассажиры заинтересованы в наименьших затратах времени на передвижение в любое время суток

и года и минимуме затрат на оплату проезда, что вызывает необходимость увеличения количества автобусов, одновременно находящихся на одном маршруте, повышения эксплуатационных расходов и увеличения себестоимости перевозок. Кроме того система управления пассажирскими перевозками подвержена возмущениям, инициируемым как со стороны колебаний спроса и предложения на перевозки (непредвиденные изменения объема пассажиропотоков), так и с внешней стороны (сход автобусов с линии по различным причинам).

В логистике имеет широкое распространение применение системного подхода к организации процесса перевозки грузов и пассажиров и управлению сопутствующими потоками (информационными, финансовыми, сервисными и т.д.). Системный подход предполагает адекватное реагирование системы управления пассажирскими перевозками на возникающие в процессе ее функционирования ситуации. Наряду с применением системного подхода в логистике все больше используется ситуационный подход, основная идея которого состоит в том, что, несмотря на имеющиеся возможности внедрения современных информационных технологий, главные резервы совершенствования процесса перевозок находятся в рациональной организации взаимодействия всех его участников, в согласовании их интересов и поиске взаимоприемлемых и взаимовыгодных экономических решений.

Таким образом, главной целью развития логистической системы управления пассажирскими перевозками служит создание условий для достижения рентабельности работы пассажирских предприятий автотранспортной отрасли, что позволит существенно сократить их бюджетное субсидирование, ограничив его уровнем, соответствующим неотъемлемой потребности в социальной поддержке населения в перевозках общественным автомобильным транспортом.

Литература

1. Кухарская Н.И. Проблемы рынка пассажирских автобусных перевозок в мегаполисе / Н.И. Кухарская, А.Г. Семенов // Автомобильная промышленность. – 2006. – № 5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.avtomash.ru>.

2. Жарко О. Заседание круглого стола «Организация пассажирских перевозок в межрегиональном, международном, городском и пригородном сообщениях» на V Международном автотранспортном форуме / О. Жарко // Автоперевозчик. – 2009. – № 11 (110). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://transler.ru/>.

АГРАРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ФЕРМЕРОВ

Сёмин А.Н.

доктор экономических наук, профессор, чл. - корр. РАН, директор Института мировой экономики Уральского государственного горного университета

Михайлюк О.Н.

доктор экономических наук, профессор Уральского государственного горного университета

Аннотация: по результатам мониторинга социально-трудовой сферы села выделены типы современных сельских предпринимателей, даны характеристики социальных портретов фермеров Среднего Урала, очерчен круг основных мотивов, побуждающих сельский социум к предпринимательской деятельности.

Abstract: The results of the monitoring of the social and labor sphere of the village marked types of modern rural entrepreneurs, given the characteristics of a social portrait of the farmers of the Middle Urals, set the scope of the main motivations of rural society to entrepreneurship.

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, фермеры, социальные портреты, личные подворья граждан, продовольственная безопасность.

Keywords: agrarian business, farmers, social portraits, personal farmsteads citizens, food security.

Неоспоримым фактом является то, что от личных качеств сельских предпринимателей (фермеров) во многом зависит эффективность аграрного производства, конкурентоспособность производимой сельхозпродукции и продовольствия, дальнейшее развитие сельских территорий.

Нами на протяжении последних 17 лет проводится мониторинг развития сельских территорий Среднего Урала, который наряду с другими характеристиками сельского социума, вбирает в себя и изучение деловых и личностных качеств глав крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных подворий граждан.

Такого рода исследования, на наш взгляд, важны не только для подготовки начинающих фермеров, но и для маститых аграриев, способных разумно использовать имеющийся опыт хозяйствования на земле. Применяя методы включенного наблюдения, удастся выявить те черты характера, те деловые и человеческие качества сельских предпринимателей, которые позволяют им успешно хозяйствовать и быть конкурентоспособными на агропродовольственных рынках.

Изучение монографических источников и специальной литературы свидетельствует о том, что не многие исследователи обращались к теме связанной с социальными портретами сельских предпринимателей.

На наш взгляд, вполне уместно в данной статье обратиться к исследованиям профессора Макарова Н.П., который отмечал, что к человеку, занимающемуся фермерским хозяйством, всегда предъявлялись высокие требования. Еще в 1924 году, профессором Макаровым Н.П., были сформулированы подобные требования:

1. *Наличие здоровья;*
2. *Сила и привычка к систематической работе в любое время года;*
3. *Искусство в сельскохозяйственных работах;*
4. *Способность предвидеть, какие части хозяйства нужно непрерывно улучшать;*
5. *Умение разбираться, что существенно и несущественно, оценивать, чем лучше заниматься в настоящее время и что отложить для выполнения на следующую очередь;*
6. *Знание сельскохозяйственных растений, животных, почвы и погоды;*
7. *Самоконтроль, необходимый для хладнокровных действий в любых обстоятельствах;*
8. *Способность управлять работой людей, отдавать и самому воспринимать распоряжения и пояснения;*
9. *Сотрудничество с соседями;*
10. *Привычка к систематическому выполнению составленного для себя плана [1, с. 109-110].*

Личностные характеристики предложенной модели можно отнести к современному сельскому предпринимателю, который верит в успех своего предприятия и допущенные ошибки – это только его ошибки, которые приходится исправлять самому.

И сегодня эти требования по своей сути являются актуальными. В процессе нашего исследования (особенно в первые годы современных агрореформ) мы обратили внимание на побудительные мотивы перехода из сельхозорганизации коллективного типа (СПК, ОАО, ООО, ЗАО) в крестьянское (фермерское) хозяйство. Социологические опросы первых глав крестьянских (фермерских) хозяйств, размещенных в лесолуговой и лесостепной зонах Свердловской области, показали, что основной мотив ухода – обретение самостоятельности в принятии, как хозяйственно-

технологических, так и управленческих решений. Опрос фокус-групп свидетельствует о том, что в силу своего характера многие фермеры не желали подчиняться своему руководителю, а проявляли интерес к принятию самостоятельных решений, к работе самостоятельной, «к работе на себя, а не на дядю».

Но многим фермерам, которые начинали действовать самостоятельно, на свой страх и риск, не хватало экономических и управленческо-правовых знаний, в том числе бухгалтерских. Во многих случаях это явилось основной причиной банкротства и ликвидации фермерских хозяйств.

На вопрос, что же является мотивацией для фермера-крестьянина, можно ответить словами А.В. Чайнова, по мнению которого, за мотивацию хозяйственной деятельности крестьянина следует принимать не мотивацию предпринимателя, получающего в результате вложения своего капитала разницу между валовым доходом и издержками производства, а скорее мотивацию рабочего, работающего на своеобразной сдельщине, позволяющей ему самому определить время и напряжение своей работы [2, с. 126].

Мотивацию деятельности семей личных подворий граждан определяют частная собственность на землю, средства производства, созданный продукт, полученный доход и свобода производственной деятельности. Данные факторы позволяют создать экономические и нравственные стимулы в рациональном использовании ресурсов.

Что движет современными фермерами, какие они сегодня, мы попытались раскрыть посредством составления их социальных портретов.

Социальные портреты были сформированы не только по литературным источникам, но и по результатам применения метода включенного наблюдения. Деятельность фермеров – сельских предпринимателей изучалась в хозяйствующих субъектах лесостепной и лесолуговой природно-климатических зон Среднего Урала.

Приведем два конкретных примера, характерных для агропредпринимательской деятельности. К фермерству приходят по-разному: кто-то уже имел серьезный опыт хозяйствования, а кто-то только еще пробует свои силы. К такой категории сельских предпринимателей легко отнести уральских аграриев – В.А. Веревкина и А.С. Таушканова. Первый, с большим опытом агропроизводства, а второй – начинающий молодой фермер.

Руководитель ООО «Майский» Веревкин В.А. – это фермер с сорокалетним стажем работы в сельском хозяйстве Алапаевского района Свердловской области. После распада СССР в 90-е годы, он частично выкупил производственные помещения, а также технику и оборудование у обанкротившегося колхоза в своем селе. Деятельность ведется по традиционным принципам, сложившимся еще в советские годы. Фермеры такого типа, не склонны к новаторству, так как зарекомендовавшие себя способы и методы работы их вполне устраивают. Введение нового – это риски, на которые идти не хочется, так как это возможные потери, а «каждая копейка на счету». Социальный портрет сельского предпринимателя такого типа мы отнесли к «фермерам-традиционщикам».

Другой социальный портрет сельского предпринимателя – это человек, получивший высшее образование в городе и решивший развивать малые формы хозяйствования на своей земле, при этом оставаясь жить в городе. Глава семьи личного подсобного хозяйства Таушканов А.С., проживающий в Екатеринбурге, а развивающий свою ферму в Артемовском районе. Это молодой парень, который решил для себя, что сельское хозяйство это тот основной вид деятельности, которым он будет заниматься вместе со своей семьей, развивая свое дело.

Следует отметить интересный подход главы семьи к собственному хозяйству, которое он рассматривает как инновационный проект. Предпринимательский проект называется «Организационно-технологическая модель – малая ферма по откорму бычков КРС на мясо» и реализуется с 2012 года.

Модель реализуется в несколько взаимосвязанных этапов (общие):

1 этап. Субъект (человек, семья, группа людей) приобретает дом в деревне или модель реализуется уже в ранее приобретенном деревенском доме.

2 этап. Без дополнительных вложений начинает развивать хозяйство в существующих условиях.

3 этап. В зависимости от того, какое хозяйство он будет вести, обустроивается внутренняя инфраструктура.

4 этап. Если не сможет своими силами управляться, то поиск управляющих. Это может быть один человек или семья. Они заселяются в дом или приходят (односельчане) для выполнения заданных производственных функций, если в доме кто-то живет, например, родители инвестора.

5 этап. Процесс выращивания. Покупка кормов.

6 этап. Поиск сбыта излишков произведенной продукции.

7 этап. Анализ и оценка экономической эффективности данной модели. Ее доработка и корректировка.

Обязательное условие – это ведение ежедневного хозяйственного журнала, в котором должны быть отражены расходы по ведению хозяйства.

Согласно концепции развития проект ежегодно увеличивается в масштабах, и завершиться должен проектом франчайзингом, как коммерческий проект, который можно будет тиражировать.

На сегодняшний день проект реализуется на частные инвестиции без привлечения банковских заемных средств.

Главные задачи проекта:

- привлечение частного городского капитала на село;
- воспитание детей через сельский труд;
- обеспечение семей участников проекта натуральным мясным продуктом;
- занятость сельского населения.

Перспективы проекта: создание аналогичных малых форм хозяйствования на территории района и области. Коммерческая задача проекта: франчайзинг проекта с полным комплектом сопроводительных документов. Этот тип фермера близок к категории «фермеров-новаторов».

В процессе исследования нами была предпринята попытка провести более детальную типизацию фермеров по их деловым качествам. По условно выделенным социальным портретам они были ранжированы на следующие типы: *фермер-новатор*, *фермер-традиционщик*, *фермер-экспериментатор*, *фермер-сбытчик*, *фермер-переработчик*, *фермер-агропроизводитель*, *совокупный тип фермера*.

Фермер-новатор – социальный портрет фермера, у которого недостаточно финансовых средств и он склонен к изобретательству.

Например, у такого фермера в хозяйстве есть конкретное сельскохозяйственное орудие труда – сеялка. В силу изменившихся природно-климатических, экономических и других условий, он решил возделывать новую культуру (более рентабельную). Для чего ему потребовалась сеялка другой конструкции. В силу ограниченности свободных денежных средств, средний фермер не может себе позволить купить другую сеялку. Для этого он, в результате плодотворного поиска и собирания информации, из существующей сеялки делает такую сеялку, которая сможет решить сегодняшние задачи.

Фермер-экспериментатор – социальный портрет фермера, который любит постоянно экспериментировать. Например, выращивание экзотических фруктов, разведение животных, нетрадиционных для нашего климатического пояса (например, страусов и верблюдов). Такие фермеры относятся к категории выше средней обеспеченности и могут себе позволить проводить подобные эксперименты.

С другой стороны фермер-экспериментатор может быть и необеспеченным. Он находится в постоянном поиске и проводит эксперименты в надежде, что придумает такое, без чего нельзя обойтись в фермерском хозяйстве и главное, что это доступно.

Фермер-новатор и фермер-экспериментатор по своей сущности могут быть близкими категориями. Однако же разница между ними есть.

Фермер-традиционщик – социальный портрет фермера, который ведет свою хозяйственную деятельность по базовой технологии. Как правило, это бывшие директора и руководители сельхозорганизаций, коллективных форм (совхозов и колхозов). В силу владения инструментами управления и обладая достаточной информацией, в процессе развала коллективных форм они смогли скупить большую часть технических и иных средств со своего хозяйства, в том числе путем их списания. Большинство из них занимается традиционными подходами. Данный тип фермеров можно еще назвать *фермер-консерватор*.

Фермер-сбытчик – социальный портрет фермера, который, как правило, скупает сельхозпродукцию. Он не является сельским предпринимателем, он работает на сельской территории, но сам не занимается агропроизводством.

Фермер-агропроизводитель – социальный портрет фермера, который производит сельскохозяйственную продукцию, специализируясь в отрасли растениеводства или животноводства. Этот фермер в классическом понимании – сельский предприниматель.

Фермер-переработчик – социальный портрет фермера, который занимается переработкой сельхозпродукции. Например, имеет свою бойню, при этом сам не производит агропродукцию.

Совокупный тип фермера – это фермер, который сочетает в себе черты работника, хозяина-управленца и предпринимателя. Он сам выращивает, сам перерабатывает, сам торгует – это фермерские хозяйства с замкнутым циклом, от производства до реализации.

К сожалению, российский фермер не является настолько признанным, уважаемым и почетным, как это наблюдается в США и других развитых странах мира.

Слова Д.И. Менделеева актуальны и по сей день: «Сельский хозяин больше раб, стесненный в своих действиях, чем большинство других промышленников» [3, с.535].

На сегодняшний день, чтобы заниматься предпринимательством на селе, человеку необходимы не только знания законодательства, умения принимать новаторские нестандартные решения, комбинировать ресурсы, анализировать и прогнозировать конъюнктуру рынка, но и такие качества, как высокая активность, стрессоустойчивость, умение трезво оценивать состояние окружающей среды, умело и умеренно рисковать.

В своем исследовании мы постарались дать характеристику современного фермера (сельского предпринимателя), человека, способного заниматься столь сложной задачей, и составили список требований, которые на наш взгляд характеризуют такого волевого человека:

1. Любовь к земле и природе в целом;
2. Осознание того, что человек – это часть биопространства на земле;
3. Подчинение системным законам природы;
4. Знание основ экономики и менеджмента, в частности аграрной экономики, экономики предпринимательства;
5. Поддержание своего физического здоровья;
6. Самообучение и самоменеджмент как необходимые элементы конкурентоспособности самого человека и его Дела;
7. Регулярный просмотр сводок новостей как региональных, федеральных, так и мировых;
8. Знание основ агроменеджмента для грамотной организации производства и управления им;

9. Наличие стратегического плана развития с формулированием генеральной цели, требующей ее регулярного подтверждения;
10. Не замыкаться на своем хозяйстве и вести активную жизненную позицию в политической сфере, для формирования политического лобби;
11. Знание основ Прагматики;
12. Семья фермера – это многодетная семья (постулат);
13. Вести пропаганду развития фермерства;
14. Изучать историю развития фермерства;
15. Фермер должен быть дипломатом.

Проведенные исследования и личные наблюдения, безусловно, не позволяют нам дать исчерпывающую характеристику сельскому предпринимателю. Вместе с тем, мы считаем, что нам все же удалось выделить ряд характерных черт, определяющих его социальный статус, его социальный портрет. К основным чертам современного сельского предпринимателя мы относим: целеустремленность; желание приносить пользу государству; патриотизм; решение проблем продовольственной безопасности – желание накормить страну отечественной продукцией; знание предмета; желание работать на земле, в экологически чистой среде; забота о будущих поколениях; самостоятельность в принятии производственных и управленческих решений; самостоятельность в сбыте продукции; чувство хозяина и ряд других черт.

Роль личности важна в любой деятельности, но особенно остро она проявляется в аграрной сфере, где только такие аграрии, наделенные вышеперечисленными качествами, будут способны осуществить модернизацию сельского хозяйства, поднять престиж аграрного труда, обеспечить конкурентоспособность российского продовольствия.

Литература

- 1.Макаров Н.П. Дифференциации крестьянского хозяйства // Пути сельского хозяйства. – 1927. – № 4. – С. 107-113.
- 2.Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России 18-20 вв. – М.: Наука, 1995. – 547 с.
- 3.Менделеев Д.И. Работы по сельскому хозяйству и лесоводству / Д.И. Менделеев. – М.: Изд. АН СССР, 1954. – 615 с.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Шалин В. В.

*аспирант Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова,
Воронежский филиал
г. Воронеж, РФ*

Аннотация: Решение поставленных руководством страны задачи развития региональной товаропроводящей инфраструктуры неразрывно связано с решением проблемы реиндустриализации экономики страны.

Эффективным решением вышепоставленной задачи являются индустриальные парковые проекты.

Важнейшим классификационным признаком является функциональная направленность парка. Преобладание какого-либо вида предопределяет вид парка.

Определено, что при условии выполнения классификационных требований региональные логистические структуры образуют новый вид индустриальных парков - логистические индустриальные парки.

Abstract: The solution of the problem of the country's leadership of regional

commodity infrastructure is inextricably linked with the problem of re-industrialization of the economy.

Effective solution to the problem are vyshpostavlennoy industrial park projects.

The most important classification feature is the functional orientation of the park. The prevalence of any type determines the form of the park.

It was determined that, subject to the classification requirements of regional logistics structures form a new kind of industrial parks - logistics industrial parks.

Ключевые слова: Логистические индустриальные парки.

Keywords: Logistics Industrial Park.

Развитие кооперации между странами, рост товарооборота между Азией и Европой актуализирует проблему повышения транзитного потенциала нашей страны путем создания эффективных товаропроводящих систем на уровне региона [1].

Совершенствование региональной «проводящей» структуры тесно связано с решением проблемы реиндустриализации экономики страны, актуализируемой экономическими санкциями и потребностью импортозамещения [2].

Логичным развитием дальнейшего индустриального строительства в рамках решения вышеставленных задач являются индустриальные парковые проекты.

Для понимания роли и места индустриальных парков в структуре национальной экономики необходима их классификация.

Свое видение классификации индустриальных парков дал И.В. Чувардинский в статье «Формирование индустриальных парков» отметив, что важнейшими признаками классификации являются деление индустриальных парков по типам «Гринфилд»/«Браунфилд». Парки типа «Гринфилд» располагаются на незастроенном ранее земельном участке. Парки типа «Браунфилд» возводятся на использовавшейся ранее в промышленных целях земле [3].

Классификацию индустриальных парков по функциональному признаку дает Российский союз промышленников и предпринимателей, отмечая в качестве классификационных признаков не только изначальное состояние земельного участка, но и наличие инженерной инфраструктуры, уровень доступности парка к транспортной инфраструктуре региона, форму управления, оказываемые дополнительные услуги [4].

По роли науки технопарки делятся на три модели, условно именуемыми, как американская, японская и смешанная.

Американская модель технопарков, предполагает три их типа: а) собственно «научные парки» с функциями фундаментальных научных исследований; б) «исследовательские парки», в стенах которых инновации реализуются до стадии создания технического прототипа или промышленного образца; в) «инкубаторы» (как в США) или инновационные центры (как в Западной Европе), в рамках которых университеты принимают за умеренную арендную плату на своей территории новые высокотехнологичные компании, предоставляя им современное дорогостоящее оборудование.

Японская модель, базируется на создании совершенно новых городов – «технополисов», осуществляющие научные изыскания в инновационных сферах и высокотехнологичное промышленное производство, главной целью которых является коммерциализация научных результатов, и отвечающих требованиям по дальности расположения от городов-родителей, по площади, набору научных центров, расположению в живописном районе и гармонии с местными традициями.

Смешанная модель «научных парков», включает элементы как японской, так и американской моделей [5].

Сравнительная характеристика классификаций индустриальных парков приведена на рисунке 1.

Таким образом, существующие на сегодня основные классификации индустриальных парков предполагают их деление по различным признакам, главными

из которых являются функциональная направленность, характеристика земельного участка, географическое месторасположение, характер управления, основной вид деятельности и оказываемые услуги.

Последний признак, т.е. присутствие дополнительных услуг, является, на наш взгляд, важнейшей характеристикой любого индустриального парка. Отличие индустриального парка от отдельного производства, на наш взгляд и состоит, что парк представляет собой своеобразный «хаб» с высоким уровнем добавленной стоимости. При этом подразумевается, что речь идет об оказании услуг не только промышленного (производство, ремонт, переработка и т.п.), но и информационного, консультативного и управленческого характера. Преобладание того или иного вида производства или услуг предопределяет функциональную направленность парка. Преобладание производства - это технологический парк, преобладание науки - это научный индустриальный парк.

Рисунок 1 Классификация индустриальных парков

Практика хозяйствования подтверждает, что современные логистические центры оказывают услуги по складированию, транспортированию и выполнению ряда складских операций с большой добавленной стоимостью. При соблюдении классификационных требований индустриальных парков по производству, земельному участку, наличию управляющей компании, инфраструктуре подобные логистические структуры можно отнести к индустриальным паркам, и тогда, мы можем говорить о новой их разновидности - логистических индустриальных парках.

Мировая практика подтверждает мысль о том, что логистические индустриальные парки имеют место быть в структуре региональной экономики и при этом объемы услуг, и уровень их экономической и социальной эффективности не уступает региональным промышленным лидерам, а для транзитных регионов, и превосходит их.

Литература

1. Макаров, Е.И. Исследование факторов устойчивости регионального транспортно-логистического кластера/ Е.И. Макаров, А.Н. Гамов // Логистика, 2014.- №2, С. 30-32.
2. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Современная экономика: концепция и модели инновационного развития»

посвященной 108-й годовщине образования РЭУ им. Г.В. Плеханова, 19 февраля 2015 г., Москва, 2015.

3. Интернет-ресурсы Режим доступа:
http://invest.irkobl.ru/_stock/page/part_10/107/docs/kpi1.pdf (дата последнего обращения 15.02.2015г.).

4. Интернет-ресурсы Режим доступа:
<http://media.rspp.ru/document/1/a/.../ace5a674f58581bef74d08e6a3f00c1b.pp..> (дата последнего обращения 15.02.2015г.).

5. Интернет-ресурсы. Режим доступа:
<http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files/Technoparki%20v%20rossii.pdf> (Дата последнего обращения 17.05.2015).

ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Шедяков В.Е.

*профессор Государственного университета телекоммуникаций
Киев, Украина*

TENDENCIES OF POST-INDUSTRIAL RELATIONS' CREATION AND DESIRABLE TRANSFORMATIONS' STIMULATION

V.E. Shedyakov

Professor of State University of telecommunications (Kiev, Ukraine)

Аннотация

В контексте развития системообразующих отношений труда, собственности и управления анализируются постиндустриальные направления совершенствования производственных отношений. Изучается соотношение различных измерений жизнедеятельности общества и индивида. Рассматривается диффузия отношений, возникающих в сфере труда. Исследуется рост регулятивной роли ценностно-смысловых комплексов, социокультурного капитала. Особое внимание уделяется изучению возможностей и ограничений стимулирования желательных трансформаций.

Abstract

Post-industrial directions of perfections of production relations are analysed in the context of system-making relations of labour, ownership and management. Correlation between different dimensions of society's and individual life and activity is studied. Diffusion of relations, arising in the sphere of labour, is considered. Growth of value-semantic complexes, socio-cultural capital's regulatory role is investigated. A special attention is paid to the study of the possibilities and limitations of desirable transformation's stimulation.

Ключевые слова

постиндустриальные отношения, желательные трансформации, стимулирование.

Keywords

Post-industrial relations, desirable transformation, stimulation.

Постиндустриальные тенденции комплексного изменения системообразующих отношений труда, собственности и управления пронизывают сферы производства, распределения (перераспределения), обмена и потребления, перенося акценты в механизмах стимулирования желательных изменений и выходя на передний план общественознания XXI века. Развитие уровня общественного разделения труда коррелирует с ростом уровня социализации: и качество конкретного живого труда предопределяется включённостью в общественный труд, и конечная цена продукта/услуги отнюдь не обязательно определяется непосредственно в игре рыночных сил. С одной стороны, под влиянием новых глобальных тенденций активно усиливается взаимозависимость производственных звеньев, дисциплина

взаимодействия контрагентов, кооперация и сотрудничество партнёров. Тот глобальный уровень развития общественного характера и содержания труда, которого, пройдя череду закономерных этапов, оно, наконец, достигло, означает, в частности, что ныне уже значимость собственных результатов деятельности каждого определяется включённостью в совокупный труд. Причём производственные циклы включают узлы, значительно отстоящие друг от друга, каждый из которых участвует в конкурентной борьбе на своем ярусе хозяйствования. С другой стороны, формы разделения труда зиждутся на приватном интересе и приватной собственности, а потому фиксируются разнообразными собственниками, среди которых всё заметнее роль многонациональных корпораций и регионов, диверсификация деятельности которых строится в зависимости от конкретной конфигурации интересов. В этой ситуации обеспечение и продвижение общественных и частных интересов оказываются всё более взаимозависимыми, а модели их продуктивного взаимодействия на региональном уровне – всё более разнообразными. С повышением зрелости мирохозяйственных отношений и соотношения конкуренции и монополии становятся подвижнее, гибче. Процессы хозяйственного взаимодействия социализируются и индивидуализируются; переплетаясь, они активно включаются в трансформирование мира, где соответственно тенденциям становления постиндустриальных производственных отношений и постмодерной культуры всё результативнее взаимодействуют заведомо неоднородные составляющие. При этом социализация деятельности и развёртывание многоуровневых форм кооперации усиливают основания дальнейшей сегментации рынка, возможности прибыльной дифференциации продукта, успешного развития механизмов и форм конкурентных отношений. С одной стороны, и сам товарообмен начинает дрейфовать в сторону обмена способностями и знаниями, а владение теми и другими определяет величину затрат общественно необходимого труда. С другой же, – вырастает значение и размеры сектора организации народного хозяйства на заведомо внерыночных началах (к примеру, в государственном механизме рост рыночных подходов означает развитие коррупции). Под влиянием постиндустриальных тенденций транзакционные издержки (transaction costs) не только нарастают, меняется их структура. Успешно конкурируют ныне сумевшие повысить эффективность использования ведущих из них, сформировать свою этику отношений не только труда или же перераспределения, но и других измерений жизни [1].

Вместе с тем, межотраслевые и внутриотраслевые потоки хозяйственного взаимодействия в регионах и между ними трансформируются разносекторными структурами стратегического партнёрства/кооперации и конкуренции/состояния. При создании плодотворной хозяйственной среды с усилением тенденций постиндустриализации производственных отношений с присущими ей глобализацией процессов хозяйствования и появлением всё более изощрённых и утончённых инструментов перелива возможностей и рисков активно возникают кластеры развития, где в первую очередь поднимается качество жизни, уровень экономики, куда приходят новые добросовестные долгосрочные инвестиции, новые технологии. И, разумеется, чтобы разные факторы производства были активизированы из состояния потенциала и сведены воедино, необходима целенаправленная, качественная и профессиональная организационно-управленческая работа. Так, в постсовременных условиях распространения культуры постмодерна и постиндустриальных производственных отношений быть успешным глобальным конкурентом означает, в первую очередь, именно найти адекватную своим особенностям социально-экономическую региональную нишу, сознательно приняв на себя соответствующие возможности, ресурсно-методологические вызовы, позитивные и негативные риски и ограничения.

Сейчас приоритет в обеспечении успеха национальной экономики в системе межрегиональных отношений все заметнее переходит к социокультурному капиталу, характеризующему особенности общественного строя, уровень гармонии человеческой

жизнедеятельности, качество отношений между людьми, в первую очередь – уровень социального доверия. Вместе с тем, каркас развития социокультурного капитала в первую очередь задаётся базовыми ценностно-смысловыми комплексами общества, совокупностью социальных традиций, обычаев и укладов, исторической памятью, сложным переплетением рациональных и нерациональных факторов социальных унормирования и регуляции [2-3]. Так, проведение и укоренение долговременных масштабных трансформаций выводит на необходимость оперирования стратегическим уровнем смещения восприятия.

Акцентирование методологий и ресурсных баз стимулирования желательных изменений на основе гибридного инструментария не прямых действий, мягкой силы, гибкой власти и т.п. расширяет границы ценностного мотивирования и побуждения, возможности социального и индивидуального уровней психического воздействия – вплоть до создания «социально-психологических автоматов» и ситуаций самовнушения. Процессы развития дополнительно усиливают регулятивно-управленческое значение ценностей/стоимостей, трансформируют структуру и дизайн общественных отношений. Обогащение инструментария стратегического управления также достигается при использовании процессуальных характеристик циркулирования капитала, параметров возмездности/безвозмездности, эквивалентности/неэквивалентности обмена, механизмов протекционизма/фритредерства, экономических/внеэкономических ресурсов обеспечения целей доминирования, компромисса или консенсуса.

Причём направленные изменения, разумеется, могут иметь разновекторный характер в диапазоне от негативных вирусов/мутаций до позитивных трансформаций. Для стимулирования желаемых преобразований особенно важно тщательно разрабатывать предпосылки и создавать недостающие звенья, использовать социальную функцию производственных (прежде всего, трудовых) отношений для предотвращения срыва в контрмодерн с усилением процессов разрушительной деиндустриализации. Масштабность изменений предусматривает: 1) распространение арсенала решений в соответствии с тенденциями роста ризомичного развития при распространении практик развития и использования научно-интеллектуального потенциала и социокультурного капитала; 2) уточнение мер, связанных с оптимизацией диалога и диффузии внешних и внутренних производственных культур, 3) трансформацию баланса соотношений между государством, обществом и человеком. Усиление тенденций формирования постиндустриальных отношений в организации и управлении вообще не перечёркивают, а актуализируют потенциал модерна. В то же время они открывают и новые возможности, связанные с более активным использованием традиций и обычаев, коллективных отношений и взаимодействий, неформальных коммуникаций и социальных сетей, с синтезом элементов управляемости, самоуправляемости и неуправляемости. Индивидуальные и социальные уровни изменения отношения к труду и места трудового измерения жизни, когда, с одной стороны, производственная деятельность теряет качества абсолютно доминантного начала, а, с другой, тесно интегрируется с прочими сферами – облегчают процессы диффузии и повышает значение трудовых отношений для социально-политических и социокультурных унормирования и регуляции.

Прежде всего, после «информационного взрыва» нарастают издержки сбора и обработки информации, издержки обеспечения когерентности деятельности. Уникальные активы являются одновременно и специфическими; особо нужными, незаменимыми без существенных потерь, и с трудом переориентируемыми на альтернативное применение. При этом постсовременными тенденциями усиливается давление социокультурных векторов управленческо-регулятивного воздействия, а сами воспроизводственные динамики мультиплицируют многофакторность и разнонаправленность действий акторов. Вместе с тем, подчас инверсионные явления

неклассической трансформации позволяют более полно использовать имеющиеся превращённые (преобразованные) социально-экономические формы в процессе социального управления, когда наличие большего количества управляемых процессов приводит к необходимости их иерархической организации, т.е. к созданию иерархических структур. А структура управляемого объекта в каждой системе экономики требует соответствия структуры управления им. При этом эффективность функционирования таких систем зависит от сбалансированности всех звеньев и их своевременности и ритмичности взаимодействия. Соответственно, экономика знаний трансформирует требования к качеству механизмов региональной реализации публично-приватного партнёрства производства и управления. Однако экономика, основанная на знаниях, существенно меняет привычные для индустриальных и доиндустриальных циклов иерархии: во-первых, ее результаты больше зависят от применения инновационных идей, чем от физической силы, ловкости или выносливости. Во-вторых, использование высоких технологий важнее, чем переработка сырья или дешевизна рабочей силы [4]. Между тем, инновационный процесс, основанный на творческом подходе к работе, вообще востребует инициативного, высококвалифицированного, высокомотивированного работника, который систематически привлекается к принятию управленческих и технологических решений. Причём сокращения разрыва между уровнями социального развития и экономического роста невозможно достичь без целенаправленной политики регионов и корпораций. В развитии же и активизации научно-интеллектуального комплекса существует и масса разнообразных составляющих, предполагающих самостоятельный анализ, и своеобразие общих методов стимулирования труда и управления деятельностью. Их наложение друг на друга и диапазон возможностей применения, особенно – в условиях пересечения трендов постсоциалистических и постиндустриальных преобразований, требующих кумулятивности усилий акторов [5].

Между тем, возрастает системное структурирующее воздействие на способ обмена, все фазы общественного воспроизводства со стороны различных характеристик постиндустриальных процессов: разделения и кооперации деятельности, информатизации, финансиализации, сервисизации, глобализации, формирования анклавов «экономики знаний» – что значимо отражается на каждом из этапов общественного воспроизводства. В частности, производство активно трансформируется под задачи обмена и потребления. Сходит с исторической арены широко распространившаяся трудовая этика, подчинённость всего жизненного уклада целям труда, настоянные на его исключительности ценностные иерархии и ценностно-смысловые комплексы. Продолжающаяся фрагментация воспроизводственного процесса с усилением многоуровневой специализации повышает значение как взаимосоответствия, взаимодополняемости технико-технологических узлов, так и качества организованности кооперации, предъявляя новые требования и к международной торговле, и к обеспечению ритмичности поставок, и к регулированию кругооборота капитала.

Качество стратегического управления в условиях концентрированных изменений приобретает решающее значение. С одной стороны, новая эпоха создает условия для развёртывания свободы, разнообразия, диалога. С другой стороны, если отпущенные временем возможности будут утрачены, тем самым могут быть необратимо лимитированы возможности последующего исторического развития. Выход за границы прежнего «коридора свободы» может обернуться не только прорывом к перспективам освоения постиндустриальных возможностей, но и откатом к социальному каннибализму и варварству. Тем самым включение возможностей обмена в диапазон стратегического управления становится непременным условием адекватности защиты своих общественных интересов вызовам времени. Теоретическое же и практическое игнорирование диапазона изменений, ориентация стратегического управления на

линейный характер развития общественных отношений, попытки некритического заимствования шаблонов, сформированных в пределах модернистского мировосприятия и акцентирующих исключительно узкопрагматическую составляющую в организации социально-экономических отношений, – всё это может превратить хаотичность и дезорганизацию в ведущие черты усиливающихся постиндустриальных тенденций. Поэтому для обществознания XXI века чрезвычайно важно видеть в существующих противоречиях начало долгих и сложных (а подчас и болезненных) постиндустриальных трансформаций производственной стороны жизнедеятельности культурно-цивилизационных миров на основе своих собственных ценностно-смысловых комплексов в контексте глубоких общемировых изменений.

Список использованной литературы

1. Коуз Рональд. Фирма, рынок и право. – М. : Новое изд-во, 2007. – 224 с.
2. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. – М. : Новости, 1992. – 304 с.
3. Шедяков В.Е. Ценностно-смысловые комплексы культурно-цивилизационного мира в контексте стратегии подготовки и реализации ответов на вызовы времени // ВУЗ. XXI век. – Ч. 1. – 2014. – № 2 (45). – С. 81-89; Ч. 2. – 2014. – № 3 (46). – С. 153-165.
4. Шедяков В.Е. Активизация научно-интеллектуального потенциала как ресурс стратегического управления // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство / За ред. К.С. Шапошникова та ін. : в 2 т. – Херсон : Гельветика, 2015. – Т. II. – С. 148-172.
5. Шедяков В.Е. Место социальной ответственности в обеспечении продуктивной основы реализации общественных интересов // Соціальна відповідальність влади, бізнесу і громадян / За ред. Г.Г. Півняка : в 2 т. – Днепропетровск : НГУ, 2014. – Т. 1. – С. 282-290.